

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

Sahibi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adına

Dr. Ahmet Fayik Öner

Editör

Dr. Hakan Çankaya

Editör Yardımcıları

Dr. İrfan Bayram

Dr. İsmail Katı

Dr. Nejmi Kıymaz

Dr. Serhat Avcu

Dr. Sıddık Keskin

Yayın Kurulu

Dr. Halil Özkol

Dr. İlhan Geçit

Dr. M. Kasım Karahocagil

Dr. Oğuz Tuncer

Dr. Yasemin Usul Soyoral

Dr. Zehra Kurdoğlu

Teknik Sorumlu: Zöhre Öztürk **Baskı Tarihi:** Ekim / 2013 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir

VAN TIP DERGİSİ

Bilimsel Danışma Kurulu (Alfabetik Sırayla)

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Celal Bayar)
Dr. A. Cumhur DÜLGER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faik ÖNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faruk KIROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Yaşar TURANLI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Abdurrahman ÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adem AYDIN (Necmettin Erbakan)
Dr. Adem GÜNGÖR (Ankara)
Dr. Adnan OKUR (Atatürk)
Dr. Adnan SEYREK (Fırat)
Dr. Ahmet BAŞOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet BAYDIN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet ÇEKİRDEKÇİ (Kocatepe)
Dr. Ahmet DEMİRKAZIK (Ankara)
Dr. Ahmet KAHRAMAN (Mustafa Kemal)
Dr. Ahmet ÖZBEK (Atatürk)
Dr. Ahmet ÖZEL (Selçuk)
Dr. Akın AKTAŞ (Atatürk)
Dr. Aktan KARAHAN (Mersin)
Dr. Akün EVİNÇ (Ege)
Dr. Ali İrfan BARAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali DOĞAN (Antalya)
Dr. Ali Kemal GÜR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali GÜR (Gaziantep)
Dr. Ali KOLUSARI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali TELLİ (Ege)
Dr. Alp DEMİREL (Ankara)
Dr. Alpaslan YAVUZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Alpay ÇELİKER (Hacettepe)
Dr. Alper CAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Alper Sami KUNT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aslan OĞUZ (Erciyes)
Dr. Ata Nevzat YALÇIN (Akdeniz)
Dr. Atilla KÖKSAL (Osmangazi)
Dr. Aydemir ÖLMEZ (Mersin Üniv.)
Dr. Aydın BORA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın HİM (Ondokuz Mayıs)
Dr. Aydın ŞENCAN (Celal Bayar)
Dr. Aydın TÜRKMEN (İstanbul)
Dr. Aysel MİLANLIOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayhan KAMANLI (Fırat)
Dr. Ayhan SARITAŞ (Düzce)
Dr. Ayla TÜR (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ayşe KAFKASLI (İnönü)
Dr. Ayşe GÜLER (Mustafa Kemal)
Dr. Ayşe Serap KARADAĞ (İstanbul Medeniyet)
Dr. Ayşe Serap BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe YÜKSEL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşegül ERDEMİR (Uludağ)
Dr. Ayşegül KUNT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aytekin OĞUZ (İstanbul)
Dr. Aytuğ ATICI (Mersin)
Dr. Aziz SÜMER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Azzam DEMİREL (Atatürk)
Dr. Babür KÜÇÜK (Ankara)
Dr. Banu KURAN (Şişli Etfal)
Dr. Barış OTLU (İnönü)
Dr. Başar CANDER (Selçuk)
Dr. Bekir ATİK (İstanbul Medeniyet)
Dr. Belgin BAMAÇ (Kocaeli)
Dr. Berna ARDA (Ankara)
Dr. Berrin CEYHAN (Marmara)
Dr. Bülent BAYSAL (Selçuk)
Dr. Bülent ERBAY (Ankara)
Dr. Bülent KARCI (Ege)
Dr. Bülent MÜNGEN (Fırat)
Dr. Bülent ÖZBAY (Sıdki Koçman)
Dr. Bülent TIRAŞ (Gazi)

Dr. Bülent TOPUZ (Pamukkale)
Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Celal KATI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Cemal GÜNDOĞDU (Atatürk)
Dr. Cengiz DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cengiz TÜRKAY (Akdeniz)
Dr. Cihangir AKGÜN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cengiz YAKINCI (İnönü)
Dr. Cihat ÜNLÜ (Bakırköy Acıbadem İstanbul)
Dr. Coşkun YORULMAZ (Cerrahpaşa)
Dr. Çağatay ÜSTÜN (İzmir)
Dr. Çetin EROL (Ankara)
Dr. Çetin Refik KAYAOĞLU (Atatürk)
Dr. Dağhan IŞIK (İzmir Katip Çelebi)
Dr. Doğan CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dolunay ODABAŞI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dursun BUĞRA (İstanbul)
Dr. E. Emin ÜSTÜN (Ege)
Dr. Emel ULUPINAR (Osmangazi)
Dr. Ender ERDOĞAN (Selçuk)
Dr. Enis ÖZYAR (Hacettepe)
Dr. Ensar BAŞPINAR (Sinop)
Dr. Esin KARLIKAYA (Trakya)
Dr. Ercan KIRIMI (Lokman Hekim)
Dr. Ercan TUTAR (Ankara)
Dr. Erdal TUNCER (Ankara)
Dr. Erdal PEKER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erdem DİKER (Ankara)
Dr. Erdem SÜRÜCÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erhan VAROĞLU (Atatürk)
Dr. Erkan DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erol EGELİ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Erol KİSLİ (Cumhuriyet)
Dr. Erol MİR (Celal Bayar)
Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)
Dr. Ertan TATLICIOĞLU (Gazi)
Dr. Ertuğrul ERTAŞ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Fahri OVALI (İstanbul)
Dr. Faruk ÖZER (Selçuk)
Dr. Fatma GÖÇER (Atatürk)
Dr. Fatma Hüsnüye DİLEK (Kocatepe)
Dr. Fehmi DÖNER (Bursa)
Dr. Feza OTAĞ (Mersin)
Dr. Fikret İLERİ (Gazi)
Dr. Fikri İÇLİ (Ankara)
Dr. Filiz ÇAY ŞENLER (Ankara)
Dr. Fuat SAYIR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Füsün ŞAHİN (Pamukkale)
Dr. G. Şen MUTLU (Akdeniz)
Dr. Gökhan OTO (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gökhan YILMAZER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gülay BULUT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gülay KINIKLI (Ankara)
Dr. Gülgün ENGİN (İstanbul)
Dr. Günter HAFIZ (İstanbul)
Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ankara)
Dr. H. Bülent ÜNER (İstanbul. Adli Tıp Enstitüsü)
Dr. H. Cemal KAHRAMAN (Erciyes)
Dr. H. Güler ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Habib EMRE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haldun GÜNER (Gazi)
Dr. Haldun Şikrî ERKAL (İnönü)
Dr. Halil ARSLAN (Yıldırım Beyazıt)
Dr. Halil ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Halis DOKGÖZ (Mersin)
Dr. Harika ÇELEBİ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Harun DOĞRU (Süleyman Demirel)
Dr. Hasan KOÇ (Selçuk)

Dr. Hakan ÇANKAYA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan KUTLAY (Ankara)
Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Hakan USLU (Atatürk)
Dr. Hakan Hamit ALP (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakkı GÖKBEL (Selçuk)
Dr. Hakkı ÖNÇAĞ (Ege)
Dr. Hakkı ŞİMŞEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hanzade DOĞAN (İstanbul)
Dr. Hasan Ali GÜMRÜKÇÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hasan EKİM (Bozok)
Dr. Hasan OĞUZ (Selçuk)
Dr. Hasan YILMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haşim ÇAKIRBAY (Karadeniz Teknik)
Dr. Halil BAŞEL (Bezmi Alem)
Dr. Hayrettin AKDENİZ (İzzet Baysal)
Dr. Hayrettin KARA (İstanbul)
Dr. Hayriye GÖNÜLLÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan ÖZKARDEŞ (Başkent)
Dr. Hatice UCE ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hülya GÜNBATAR (Yüzüncü yıl)
Dr. Hülya ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin Avni ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÇAKSEN (Selçuk)
Dr. Hüseyin DİNDAR (Ankara)
Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÖZ (İstanbul)
Dr. Hüseyin VURAL (Harran)
Dr. Hüseyin BEĞENİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüsnü ÇAĞLAR (Celal Bayar)
Dr. Hilmi KOCAOĞLU (Ankara)
Dr. Hilmi Serdar İSKİT (Çukurova)
Dr. Işık TUĞLULAR (Ege)
Dr. İ. Hakkı AYDIN (Atatürk)
Dr. İbrahim ECE (Yüzüncü Yıl)
Dr. İbrahim HAZNEDAROĞLU (Hacettepe)
Dr. İbrahim TEKEOĞLU (Sakarya)
Dr. İdris ŞAHİN (İnönü)
Dr. İlham SABUNCU (Osmangazi)
Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU (Osmangazi)
Dr. İlhan GÖLBAŞI (Akdeniz)
Dr. İlker ÖKTEN (Ankara)
Dr. İlhan GEÇİT (Yüzüncü Yıl)
Dr. İpek CİNGİ (Osmangazi)
Dr. İrfan BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. İslam KAKLIKAYA (Karadeniz)
Dr. İsmail BALIK (Ankara)
Dr. İsmail GÜLŞEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmail KATI (Gazi)
Dr. İsmail KÜLAHLI (Erciyes)
Dr. İsmail MERAL (Vakıf Gureba)
Dr. İsmet ALKIŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmet AYDOĞDU (İnönü)
Dr. İsmet BAYRAMOĞLU (Gazi)
Dr. İsmet DÖKMECI (Trakya)
Dr. Kaan DEMİRÖREN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kadir CEYLAN (Selçuk)
Dr. Kazım ŞENEL (Atatürk)
Dr. Kemal AĞENGİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kemal BENLİ (Hacettepe)
Dr. Kemal NAS (Dicle)
Dr. Kemal GÖRÜR (Mersin)
Dr. Kenan HASPOLAT (Dicle)
Dr. Köksal YUCA (Selçuk)
Dr. Kubilay UZUNER (Osmangazi)
Dr. Kunter YÜCE (Hacettepe)
Dr. Kürşat UZUN (Selçuk)
Dr. Levent ALİMGİL (İstanbul)

Dr. Levent ELBEYLİ (Gaziantep)
Dr. Levent EDİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lokman SOYORAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lütfiye KAMİL (Ege)
Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU (İzmir Katip Çelebi)
Dr. M. Akif KARAN (İstanbul)
Dr. M. Çetin KOTAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Deniz BULUT (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Derya ONUK (Atatürk)
Dr. M. Fethi CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Levent ALİMGİL (Trakya)
Dr. M. Ramazan ŞEKEROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Reşit ÖNCÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. M.Tayyip KADAK (Cerrahpaşa)
Dr. Mahmut SÜNNETÇİOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mahfuz TURAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ASLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ARSLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet BAKKALOĞLU (Hacettepe)
Dr. Mehmet BEKEREÇİOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet ÇOLAKOĞLU (Selçuk)
Dr. Mehmet KABUKÇU (Akdeniz)
Dr. Mehmet KABA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet KARA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet KORKMAZ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet MELEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet SELÇUKİ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet TAŞPINAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet TARAKCIOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet MELLİ (Ankara)
Dr. Mehmet YENİTERZİ (Selçuk)
Dr. Mehmet YILDIZ (Karadeniz)
Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Dicle)
Dr. Meltem SERİN (İnönü)
Dr. Mehmet Ali VARDAR (Çukurova)
Dr. Mehmet Ata GÖKALP (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Fatih GARÇA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Şah TOPÇUOĞLU (Çukurova)
Dr. Mertihan KURDOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mesut GARİPARDIÇ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhit ÖZCAN (Ankara)
Dr. Muhammet Bilal ÇEĞİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhammed BATUR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat AKSU (Adnan Menderes)
Dr. Murat ATMACA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat TUNÇ (İstanbul)
Dr. Musa ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat TURGAY (Ankara)
Dr. Murat TOPRAK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat Çetin RAĞBETLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa ALTINDIŞ (Afyon)
Dr. Mustafa GÖZ (Harran)
Dr. Mustafa GÜNEŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa ERKAN (Erciyes)
Dr. Mustafa İZMİRLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa KİBAR (Çukurova)
Dr. Mustafa KÖSEM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa KÜÇÜKAYDIN (Erciyes)
Dr. Mustafa PAÇ (Ankara Yüksek İhtisas)
Dr. Mustafa SARIILMAZ (Fırat)
Dr. Mustafa TUNCER (Lokman Hekim)
Dr. Mustafa YILDIZ (Fırat)
Dr. Mustafa YÜKSEL (Marmara)
Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muzaffer ESKİOCAK (Trakya)
Dr. Münacettin CEVİZ (Atatürk)
Dr. Nadir ARICAN (İstanbul)
Dr. Nahide KONUK (Ankara)
Dr. Nazım BOZAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Namık DELİBAŞ (Süleyman Demirel)
Dr. Necmettin AKDENİZ (Atatürk)
Dr. Nedim SAVACI (Selçuk)
Dr. Nedret KILIÇ (Gazi)
Dr. Nejat AKALAN (Hacettepe)
Dr. Nejmi KIYMAZ (Akdeniz)
Dr. Necip PİRİNÇÇİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Necat KOYUN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Numan ÇİM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nurettin CENGİZ (Sakarya)
Dr. Nurhan ERGİNAR (İstanbul)
Dr. Nuriye METE (Dicle)
Dr. Nurullah YÜCEER (Dokuz Eylül)
Dr. Oğuz TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Orhan ÖZGÖZTAŞI (Gaziantep)
Dr. Osman Nuri DİLEK (Kocatepe)
Dr. Oguz POLAT (Marmara)
Dr. Orhan DENİZ (Atatürk)
Dr. Orhan ÖZCAN (Uludağ)
Dr. Osman ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer TAŞER (İstanbul)
Dr. Ömer ÇALKA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer GÜVEN (İstanbul)
Dr. Ömer KURTIPEK (Gazi)
Dr. Önder ARSLAN (Ankara)
Dr. Özcan HIZ (Samsun)
Dr. Özkan ÜNAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özlem SARIKAYA (Marmara)
Dr. Öztekin OTO (Dokuz Eylül)
Dr. Özgür DÜNDAR (Gata)
Dr. Özgür KEMİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ragıp BALAHOROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ESEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ÜSTÜN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Recep IŞIK (Dicle)
Dr. Recep MEMİK (Selçuk)
Dr. Recep YILDIZHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Refah SAYIN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi ÇEVİK (Dicle)
Dr. Remzi ERTEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi SAĞLAM (Fatih)
Dr. Rıfki ÜÇLER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi KARADAĞ (İstanbul Medeniyet)
Dr. Salim BİLİCİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÇETİNKURŞUN (Afyon Kocatepe)
Dr. Sadık GÖRÜR (Mustafa Kemal)
Dr. Sadettin ÇALIŞKAN (Süleyman Demirel)
Dr. Selami EKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salim DÖNMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÖZGÖÇMEN (Kayseri)
Dr. Said BODUR (Selçuk)
Dr. Sait BİLGİÇ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Sait KAPICIOĞLU (Karadeniz Teknik)
Dr. Sait KARAKURT (Marmara)
Dr. Savaş GÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Saliha KARATAY (Atatürk)
Dr. Sedat KADANALI (Atatürk)
Dr. Selim KURTOĞLU (Erciyes)
Dr. Servet KAVAK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serap GÜNEŞ BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Sevdegül KARADAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Semra ATALAY (Ankara)
Dr. Serkan DAĞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serhat AVCU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Selçuk DUMAN (Selçuk)
Dr. Sermet KOÇ (Cerrahpaşa)
Dr. Semih DİYARBAKIRLI (Atatürk)
Dr. Serdar YÜCE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serdar NECMİOĞLU (Dicle)
Dr. Sezen KOŞAY (Ege)
Dr. Sıddık KESKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Sinan AKBAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Suzi DEMİRBAĞ (Gata)
Dr. Süleyman KUTLUHAN (Süleyman Demirel)
Dr. Süleyman KAPLAN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Süleyman ÖZEN (Mevlana)
Dr. Süleyman PIŞKIN (Trakya)
Dr. Ş. Korur FİNCANCI (İstanbul)
Dr. Şamil ECİRLİ (Selçuk)
Dr. Şahnur ŞENER (Gazi)
Dr. Şahin AKSOY (Harran)
Dr. Şenol YAVUZ (Bursa)
Dr. Şefik DURSUN (İstanbul)
Dr. Şefik HOŞAL (Hacettepe)
Dr. Şehmuz ÖLMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Şinasi ÖZSOYLU (Fatih)
Dr. Şükran SEVİMLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Tahir ÇAKIR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Talip GÜL (Dicle)
Dr. Tekin YAŞAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Temel DAĞOĞLU (İstanbul)
Dr. Tevfik CENGİZ (Ankara)
Dr. Temel TOMBUL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Tolga DAĞLI (Marmara)
Dr. Tuncay ÇOLAK (Kocaeli)
Dr. Tuncay ÖZGÜVENEN (Çukurova)
Dr. Turgay ÇELİKEL (Marmara)
Dr. Turhan ECE (İstanbul)
Dr. Ufuk ÇOBANOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ufuk ŞAKUL (Ankara)
Dr. Uğur ÇEVİKBAŞ (İstanbul)
Dr. Uğur TÜRKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Uğur GÖKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ümit BİÇER (Kocaeli)
Dr. Ünal ZORLUDEMİR (Çukurova)
Dr. Vedat ÇİLİNGİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Vural POLAT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasin TULÜCE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yaşar CESUR (Mezmiâlem)
Dr. Yasemin BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin BULUT (Fırat)
Dr. Yasemin USUL SOYORAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin IŞIK KARCI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin GÜNAY BALCI (Osmangazi)
Dr. Yavuz SELVİ (Selçuk)
Dr. Yeltekin DEMİREL (Cumhuriyet)
Dr. Yeşim ÇETİNKAY ŞARDAN (Hacettepe)
Dr. Yılmaz ŞAHİN (Erciyes)
Dr. Yusuf DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yusuf KEMALOĞLU (Gazi)
Dr. Yusuf ÜSTÜN (İnönü)
Dr. Yücel ANADOL (Ankara)
Dr. Yücel YAVUZ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Zafer AKAN (Celal Bayar)
Dr. Zeki YILDIRIM (İnönü)
Dr. Zerrin ÖZKÖSE (Gazi)
Dr. Zeynep TAŞ CENGİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Zehra KURDOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ziya KAYGISIZ (Osman Gazi)

VAN TIP DERGİSİ YAZIM KURALLARI

1. 'Van Tıp Dergisi', Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli bilimsel yayın organıdır ve üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı çıkar, bu bir cilt olarak yayınlanır.
2. Bu dergide, sağlık bilimlerinin değişik disiplinlerinde yapılmış klinik ve deneysel araştırma yazıları, derleme yazıları, olgu sunumları ve editöre mektuplar yer alır. Derginin amacı, tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri ve çalışmalarını aktarmak ve bilim dünyasına katkıda bulunmaktadır.
3. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu Sözlüğüne ve Yeni Yazım Kılavuzu'na uygun olması gerekir.
4. Dergi Yayın Kurulu, dergi yazım kurallarına uymayan yazıları yayımlamamaya, düzeltilmek üzere sorumlu yazarına geri göndermeye ve biçim olarak yeniden düzenleme yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu kararıyla yayımlanır. Yayın Kurulunun kararı sorumlu yazara yazılı olarak bildirilir. Yayınlanmamasına karar verilen yazılar başvuru sahibine iade edilmez.
5. Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez ve yazar yazının tüm yayım haklarının Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait olduğunu kabul eder. Her türlü yayım hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan "**Yayın Hakkı Devir Formu**"nun tüm yazarlarca imzalanarak sunum aşamasında dergi editörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Makaleler dergiye elektronik ortamda gönderildiyse, bu formun orijinali Editöre posta yolu ile veya faksla gönderilmelidir.
6. Yazıların araştırma ve yayım etiğine uygun olarak hazırlanması yazarların sorumluluğunda olan bir zorunluluktur. Yazarlar, insan ile ilgili tüm çalışmalarda etik ilkeleri kabul ettiklerini, araştırmayı bu ilkelere uygun olarak yaptıklarını belirtmelidirler. Bununla ilgili olarak Gereç ve Yöntem bölümünde klinik araştırmanın yapıldığı bölgedeki etik kuruldan prospektif her çalışma için onay aldıklarını ve çalışmaya katılmış kişilerden veya bu kişilerin vasilerinden bilgilendirilmiş onam aldıklarını belirtmek zorundadır. Hayvanlar ile ilgili deneysel çalışmalarda ise , makalenin gereç ve yöntemler bölümünde hayvan haklarını koruduklarını, ilgili deney hayvanları etik kurulundan onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. İnsan veya deney hayvanı üzerinde yapılan deneysel çalışmaların sonuçları ile ilgili olarak, dergiye yapılan başvuru esnasında, etik kurul onay belgesinin sunulması zorunludur. Yayınlanmayan makaleler geri gönderilmez.
7. Gönderilen yazıların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olması gereklidir:
 - a) Her sayfanın iki yanında, alt ve üst kısımlarında 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar Word programı ile çift aralıklı ve 12 punto olarak, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları, her sayfanın sağ alt kısmında yer almalıdır.
 - b) Klinik ve deneysel araştırma yazıları ile derleme yazıları aşağıda belirtilen düzene uygun şekilde hazırlanmalıdır:
 - I. Birinci sayfada yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (ayrıca yazıyı tanımlayan Türkçe ve İngilizce 30 karakteri aşmayan kısa başlık), yazarların açık ad, soyadları, akademik ünvanları, kurumları; çalışmanın yapıldığı kurum, yazışma yapılacak yazarın adresi, telefon ve varsa fax numarası, varsa çalışmayı destekleyen kurum yer almalı; daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olması durumunda toplantının resmi adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.
 - II. İkinci sayfada Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler araştırma yazılarında 200, olgu sunumu ve derlemelerde 100 kelimeyi geçmemelidir. İçinde dipnot, referans ve kısaltma bulunmamalı; "Amaç", "Yöntem", "Bulgular" ve Sonuç" başlıklarını içermelidir. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 6 tane) yine bu sayfada belirtilmelidir. Anahtar kelimeler seçilirken keyfi davranılmamalı, kelimeleri <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilmelidir. Bu konuda TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmelidir.
 - III. Üçüncü sayfada ve devamındaki sayfalarda ana metin yer almalıdır. Araştırma yazılarında, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümleri yer almalıdır. Farmasötik ürünler yazılırken jenerik isimler tercih edilmelidir. Metin içinde gerekli görüldüğü takdirde, kısaltmalar yapılabilir. Bu durumda, kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılmalı, bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir. Ticari isimler belirtilmişse bunlar büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen sonra parantez içinde yer almalıdır. Ana metni bir paragraftan fazla olmayacak şekilde teşekkür (varsa), kaynaklar, tablolar, resim, çizim ve grafikler izlemeli ve bunların her biri ayrı bir sayfada yazılmalıdır. Derleme yazılarında ana metinde konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak alt başlıklar (konunun içeriği, tarihi ve temel bilgiler, metodoloji, yapılmış hayvan ve insan çalışmaları, tartışma, sonuç, gelecekte yapılacak çalışmalar için öneriler gibi) bulunmalıdır.
 - c) Kaynaklar, tablo ve şekiller de dahil olmak üzere yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Aynı görüşü belirten birden fazla kaynak kullanılmış ve kaynak numaraları artarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, değilse aralarına (.) konarak yazılmalıdır. Yazı ile ilgili Türkçe kaynaklar da mevcutsa bunların kullanımına önem verilmelidir. Kabul edilmiş ancak yayınlanmamış yazılar yayının adı belirtilip Türkçe kaynaklarda "baskıda", Türkçe dışı kaynaklarda "in press" ifadesi kullanılarak kaynaklarda yer alabilir. Atıfta bulunulan bilginin esas kaynağı elde edilememişse, sadece görüldüğü kaynak yazılmalı, doğrudan yararlanılmayan kaynak, kaynaklar listesinde belirtilmemelidir. Dergi isimleri yazılırken kısaltılmaları Index Medicus'a veya Science Citation Index'e uygun olmalıdır. Dergi Index Medicus veya Science Citation Index'te yer almıyorsa ismi tam olarak yazılmalıdır. Kaynak gösterilen makalenin künyesinde altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri yazılmalı; altıdan daha fazla yazar olduğunda ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda "ve ark.", Türkçe dışı kaynaklarda "et al." kullanılmalıdır. Kaynak sayısı derlemelerde 50'yi, araştırma yazılarında 25'i, olgu sunumu ve editöre mektuplarda 10'u geçmemelidir. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Kaynaklar aşağıdaki örneklerde olduğu gibi kaynaklar listesinde yer almalıdır.

DERGİ MAKALELERİ

Makale

Greenblatt DJ, Harmatz JS, Zinny MA, Shader RI. Effect of gradual withdrawal on the rebound sleep disorder after discontinuation of triazolam. N Engl J Med 1987; 317(12):722-728.

KİTAPLAR VE DİĞER MONOGRAFLAR

Yazarlı

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. 76 ed. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976.

Editörlü

Diener HC, Wilkinson M, eds. Drug-induced headache. New York: Springer-Verlag; 1988.

Kıtapta Bölüm

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. In: Taylor Z, Tyler J, editors. Collected Historical Fantasies. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976: 204-212.

Çeviri Kıtaptan Alıntı

White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Doymaz MZ (Çeviren). 1. Baskı, İstanbul: Nobel, 2000.

TEZ

Kurdoğlu M. İntranasal östrojen replasman tedavisi alan postmenopozal kadınlarda, okside LDL ölçümü ile kardiyovasküler risk tayini. Uzmanlık Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2005.

Diğer kaynak yazılımları için bakınız: Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Eng J Med 1997;336:309-315.

- d) Tablo, resim, çizim ve grafikler her biri ayrı kağıda ve iyi kalitede çizilmeli ya da basılmalıdır ve metin içerisindeki geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla numaralanmalıdır. Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklayıcı yazılar ve kullanılan kısaltmaların açıklamaları altında olmalıdır. Yazarların, tablo, resim, çizim ve grafiklerin metin neresinde yer almasını istedikleri ayrıca belirtilebilir. Ayrıca resimlerin arka sayfalarında numarası ve üst tarafı belirtilmeli, ilk yazar ve makale adı da not düşülmelidir Resim, çizim ve grafiklerin açıklamaları ayrı bir kağıda yazılmalıdır.
- e) Araştırma yazıları ve derlemeler 10, olgu sunumları 3, editöre mektuplar 1 sayfayı geçmemelidir (tablo, şekil ve kaynaklar hariç).
- f) Olgu sunumlarında Türkçe ve İngilizce başlıklar, özetler, anahtar sözcükler bulunmalı; yazı giriş, olgu, tartışma bölümlerini içermelidir.
- g) Editöre mektup bölümü, daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri ve katkı sağlamak amacıyla yazıldığından, özet içermemeli, Referans sayısı 5'i geçmemelidir, kısa ve öz olarak biçimlendirilmelidir.
- h) Kopyalarda yazar (lar) ve kurum ismi belirtilmemelidir. Hazırlanan yazılar, çalışmanın önemini, ana bulgularını ve tüm yazarların imzasını içeren bir üst yazı ile birlikte aşağıda belirtilen yazışma adresine direkt olarak e-posta yolu ile de gönderilmelidir.

YAZIŞMA ADRESİ

Prof. Dr. Hakan ÇANKAYA
Van Tıp Dergisi
YYÜ Tıp Fakültesi Yayın Kurulu Başkanlığı
65080 / VAN

Tel: (432) 216 47 06 (11 Hat), Dahili telefon no: 50 65 Faks: (432) 216 75 19

e-mail: vantipdergisi@hotmail.com

www.vantipdergisi.vyu.edu.tr

YAYIN HAKKI DEVİR FORMU

Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar; yayınlanmak üzere Van Tıp Dergisi'ne gönderdiğimiz “.....” başlıklı makalenin derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun ve orijinal bir çalışma olduğunu, aynı zamanda başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini, yayınlanmış bir çalışma olmadığını, bilimsel ve etik kurallara uygun olduğunu taahhüt ediyoruz.

Bu makalenin yazılması yanında, çalışmanın planlanması, yapılması, ve verilerin analiz edilmesi aşamalarında da aktif olarak rol aldığımızı ve bu çalışma ile ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğimizi beyan ederiz. Hepimiz makalenin son halini gözden geçirdik ve gerekmesi durumunda makale ile ilgili bütün verileri editörlere göndermeyi de taahhüt ediyoruz.

Yayına sunduğumuz bu yazının gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra her türlü yayın hakkını yayına kabul edildiği tarihten itibaren Van Tıp Dergisi'ne devrettiğimizi belirtiriz.

Yazarların Adları

İmzaları

Tarih

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

20

Sayı
Number

4

Ekim
October

2013

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Van ve Yöresinde Standart Tüp Aglutinasyon Testi Pozitifliğinin Mevsimsel Dağılımı 198
Bilge Gültepe, Mehmet Parlak, Aytekin Çıkman, Yasemin Bayram, Hüseyin Güdücüoğlu
- 2 Kafaiçi Anevrizmalarda Bilgisayarlı Tomografik Anjiografinin Yeri 203
Murat Altaç, Mustafa Aras, Hanifi Bayaroğulları, Atilla Yılmaz, Yurdal Serarslan, Nebi Yılmaz, Nesrin Atıcı
- 3 Femur Boyun Kırıklarının Tedavisinde Proksimal Femoral Nail Uygulamalarımız 207
Reşit Sevimli, Ökkeş Bilal
- 4 Doğuştan Çarpık Ayaklı Hastalarda Ponseti Yöntemi ile Tedavi Sonuçlarımız 212
Ahmet Cemil Sökmen, Savaş Güner, Mehmet Fethi Ceylan, Mehmet Ata Gökalp, Seyyid Şerif Ünsal, Abdurrahim Gözen, Ali Doğan
- 5 Yoğun Bakımımızda Ölen 38 Hastanın Mortalite Nedenleri 217
Ahmet Arısoy, Hilmi Demirkıran, Hülya Günbatır, Selami Ekin, Bünyamin Sertoğullarından
- 6 Transrektal Ultrason Rehberliğinde Prostat Biopsisinde Ağrı Şiddetini Öngörmede Kullanılacak Basit Bir Yöntem: 222
Parmakla Rektal Muayene Evrelemesi
M. Murat Rıfaioğlu, Kasım Tuzcu, Işıl Davarcı, Mürsel Davarcı

OLGU SUNUMLARI

- 1 Zor Hava Yolu Beklenen Bir Olguda Hava Yolu Yönetimi 227
Abdulmenap Güzel, Hasan Hisnü Yüce, Uğur Gökteş, Yasemin Işık, Osman Çağatay Aytekin
- 2 İmmünsistemi Normal Olan Bir Gebede Candida Özefajit; Olgu Sunumu 230
Mehmet Ayaç Yüksel, Anıl Turhan, İlkbâl Temel, Nimet Havare, Ahmet Birtan Boran
- 3 The Reliability of Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging in Delayed Ischemia After Aneurysmal 233
Subarachnoid Hemorrhage: A Case Report
Özgür Demir, Fatih Ersay Deniz, Erol Öksüz
- 4 ST Elevasyonsuz Miyokard İnfarktüsü ile Başvuran Bir Hastada Meperidine Bağlı Atriyo-Ventriküler Tam Blok 239
Gelişimi: Olgu Sunumu
Murat Çelik, Mustafa Tuncer
- 5 Sol Ventrikülde Nadir Görülen Bir Kitle İmajı: İzole Papiller Kas Hipertrofisi ve Kalsifikasyonu 243
Şeref Kul, Yiğit Çanga, Mehmet Baran Karataş
- 6 Gastric Diverticula 246
Ahmet Cumhur Dulger, Levent Demirtas, Mehmet Tasdemir, Enver Aytemiz
- 7 Servikal Diskopatiji Taklit Eden Motor Nöron Hastalığı Olan Olgumuz 248
Refah Sayın, Pınar Tula Torlak
- 8 *Peptostreptococcus magnus*'un Etken Olduğu Parapnömonik Plevral Ampiyem Olgusu 252
Fırat Zafer Mengeloğlu, Mustafa Küpeli, Oğuzhan Gül, Mehmet Namuslu, Mehmet Kadir Oduncu
- 9 Radikal Sistektomi Sonrası Geç Dönemde Görülen Pelvis Renalis Tümörü: Olgu Sunumu 255
Sacit Nuri Görgel, Uğur Balcı, Kutan Özer, Ertuğrul Şefik, Kutlu Teberik, Cengiz Girgin
- 10 Gelişme Geriliği Olan Konjenital Hipotiroidili Olguda Anestezi Uygulaması 258
Abdulmenap Güzel, Lokman Soyoral
- 11 Epilepsili Bir Hastada Baş Ağrısı ve Bruselloz 260
Fatmagül Başarslan, Cahide Yılmaz, Murat Tutanç, Vefik Arıca, Melek İnci
- 12 Ardışık Gebeliklerde Tekrarlayan Pierre Robin Sendromu Olgu Sunumu 263
Mansur Kamacı, Recep Yıldızhan, Tuna Dalbudak, Ertan Adalı, Numan Çim, Serdar Ceylaner

DERLEMELER

- 1 Çocukluk Çağı Travmalarına Genel Yaklaşım 266
Mehmet Melek, Ufuk Çobanoğlu, Salim Bilici, Abdullah Ceylan, Burhan Beger, Serdar Epçaçan
- 2 Sol Ana Koroner Arter Lezyonu: Stent veya Operasyon? 274
Özlem Özbek
- 3 Çocuklarda Astım ve Egzersiz 281
Ferhan Soyuer, Mevlüt Per
- 4 Yöremizin Endemik Paraziter Hastalığı: Kist Hidatik 288
Fuat Sayır, Ufuk Çobanoğlu
- 5 Fertilizasyonun Moleküler Temeli 294
Semin Gedikli, Elvan Özbek, Tuba Demirci
- 6 Kadınlarda Difüz Saç Dökülmesi ve Tanı Yöntemleri 302
Hatice Uce Özkol

Klinik Çalışma

Kafaîçi Anevrizmalarda Bilgisayarlı Tomografik Anjiografinin Yeri

Murat Altaş*, Mustafa Aras*, Hanifi Bayaroğulları**, Atila Yılmaz*, Yurdal Serarlan*, Nebi Yılmaz*, Nesrin Atcı**

Özet

Amaç: Serebral anevrizmaların tanısında geçerli olan üç yöntem vardır. Bunlar; manyetik rezonans anjiyografi (MRA), dijital substraksiyon anjiyografi (DSA) ve 3 boyutlu komputerize tomografi anjiyografi (CTA) dir. Biz bu çalışmada CTA'nin avantajlarının ve sınırlarının anlaşılması, DSA ile karşılaştırılarak tedavi metodu konusunda farklılık olup olmadığını inceledik.

Yöntem ve Gereç: Mustafa Kemal Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim dalında son 2 yılda, kontrastsız CT tetkikinde, subaraknoid kanama tespit edilen ve bu nedenle takip ve tedavi altına alınan 40 hasta çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 40 olguya, üç gün içinde önce CTA, daha sonra DSA yapıldı. Olguların 10'unda (%25) anevrizma tespit edilemedi. 30 olguda (%75) anevrizma tespit edildi. Anevrizmaların en küçüğü 3x2 mm, en büyüğü 7x11 mm boyutlarında idi.

Tartışma: DSA, anevrizmaların tanısında ve değerlendirilmesinde altın standart görüntüleme yöntemi olarak kabul edilmektedir. Ancak DSA zaman alan, pahalı, düşükte olsa komplikasyonlara neden olabilen bir yöntemdir.

Sonuç: Bizim çalışmamızın bulguları ışığında, CTA'nin DSA'ya göre bazı dezavantajları olmasına rağmen, anevrizma tanısında DSA kadar efektif bir tanı yöntemidir.

Anahtar kelimeler: Anevrizma, CT anjiyografi, DSA

Serebral anevrizmaların tanısında geçerli olan üç yöntem vardır. Bunlar; manyetik rezonans anjiyografi (MRA), dijital substraksiyon anjiyografi (DSA) ve 3 boyutlu komputerize tomografi anjiyografi (CTA) dir. Anevrizma kliplenmesinde veya endovasküler koil yönteminde erken mikrocerrahinin yanısıra, anevrizmanın şekli, natürü ve arterlerin sayısı tedavinin başarısında etkili faktörlerdir. MRA'nin çözünürlüğü uzundur ve 3 mm'den küçük boyuttaki anevrizmaları

tespit edememektedir (1). DSA ise anevrizmatik subaraknoid kanama tanısında vasküler patolojileri saptamada kullanılan altın standart görüntüleme metodudur. Ancak bu yöntem invaziv olup beraberinde bir takım riskleri taşımaktadır. Bu yöntemle %2.6 oranında nörolojik komplikasyonlar gözlenebilmekte ve %0.14 oranında da kalıcı nörolojik hasar gelişebilmektedir (2).

Gelişen teknolojiye paralel olarak CTA kullanımı yaygınlaşmaktadır. Teknolojik, uzaysal ve temporal rezolüsyondaki iyileşmelere bağlı olarak daha yüksek çözünürlüklü görüntülerin elde edilmesi, genel vasküler ve nörovasküler endikasyonlarda CTA'nin yerini sağlamlaştırmaktadır. Literatürde CTA ile ilişkili olarak bildirilen sensitivite ve spesifisite değerleri anevrizma boyutuna ve lokalizasyonuna göre %81-99 arasında değişmektedir (3, 4).

Biz bu çalışmada CTA'nin avantajlarının ve sınırlarının anlaşılması, DSA ile karşılaştırılarak tedavi metodu konusunda farklılık olup olmadığını inceledik.

*Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Hatay, Türkiye

**Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Radyoloji Kliniği, Hatay, Türkiye

Yazışma Adresi: Dr. Murat Altaş

Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

31700, Hatay, Türkiye

E-mail: draltasmurat@yahoo.com

Tel: 03262291000

Cep: 05325163395

Fax: 03262455654

Makalenin Geliş Tarihi: 21.12.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 18.04.2013

Yöntem ve Gereç

Mustafa Kemal Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim dalında son 2 yılda, kontrastsız CT tetkikinde, subaraknoid kanama tespit edilen ve bu nedenle takip ve tedavi altına alınan 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışma Mustafa Kemal Üniversitesi etik kurulu tarafından onaylandı. Hastaların 19'u kadın 13'ü erkekti. Hastaların ortalama yaşı 46 idi (34-76). Tüm CTA incelemeleri, spiral teknik kullanılarak, CT cihazı (Toshiba 64 slice Hi-Speed) ile yapıldı. Lateral skenogramdan lokalizasyon belirlenerek orbitomeatal hatda paralel olacak şekilde, sella tursika tabanının 1 cm inferiorundan lateral ventrikül düzeyine kadar kaudokranial yönde kesitler alındı. Kontrast madde verilerek çekim 90 saniyede tamamlandı. Tüm olgularda aksiyel, sagittal ve koronal olmak üzere 3 planda görüntüler elde edildi. Elde edilen kaynak görüntüler, çalışma istasyonuna aktararak 3 boyutlu CTA görüntüleri oluşturuldu (Resim 1a-f). Serebral DSA (Advantx, AFM-30, GE) tetkiki; Seldinger yöntemi kullanılarak, femoral kateterizasyon ile yapıldı. Tüm olgulara Town,

lateral ve oblik görüntüler, gerekli olgularda ilave görüntüler alındı (Resim 2a-b). DSA tetkiki sırasında hiç bir olguda komplikasyon gelişmedi.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen 40 olguya üç gün içinde önce CTA daha sonra DSA yapıldı. Olguların 10'unda (%25) anevrizma tespit edilemedi. 30 olguda (%75) anevrizma tespit edildi. Anevrizmaların 8 i (%27) MCA (middle serebral arter), 7'si (%23) ACoA (anterior comminican arter), 4'ü (%13) PCoA (posterior comminican arter), 4'ü (%13) ICA (internal karotid arter), 4'ü (%13) A2 anevrizması 2 si PICA (posterior inferior cerebellar arter) (%7), 1 i baziller tepe (%3) anevrizması olarak tespit edildi. Fisher gradelemesine baktığımızda; grade 1; 2, grade 2; 16, grade 3; 12, grade 4; 10 olguda görülmüştür. Anevrizmaların en küçüğü 3x2 mm, en büyüğü 7x11 mm boyutlarında idi. ICA anevrizması tespit edilen 4 olguya koil embolizasyon uygulandı. CTA ile anevrizma tespit edilemeyen 10 olguda DSA tetkiki ile de anevrizma tespit edilemedi. Boyutlara bakıldığında ise CTA ve DSA arasında fark görülmedi.

Resim 1a-f; 1a-c. 3 boyutlu multidedektör bilgisayarlı tomografi, 1d-f. volume rendering görüntülerde sol posterior komminican arter düzeyinden kaynaklanan 2 adet anevrizma yapının çevre yapılarla ilişkisi ve lokalizasyonu net olarak değerlendirilmektedir. (beyaz ve mavi oklar)

Resim 2a-b. Konvansiyoner angiografide sol posterior komminikan arter düzeyinden kaynaklanan 2 adet anevrizma. (turuncu ve mavi oklar)

Tartışma

İntrakranyal anevrizma görülme sıklığı, otopsi ve anjiyografi çalışmaları ışığında %1-7 olarak bildirilmektedir (5). Semptomatik intrakranyal anevrizma olgularının %80-90'ı SAK ile kendini gösterir. Ruptüre anevrizmaların yüksek mortalite ve morbidite oranları nedeniyle erken tanısı ve anatomik karakterizasyonu, hem cerrahi hem de endovasküler tedavi için hayati önem taşımaktadır. DSA, anevrizmaların tanısında ve değerlendirilmesinde altın standart görüntüleme yöntemi olarak kabul edilmektedir. Ancak DSA zaman alan, pahalı, düşük de olsa komplikasyonlara neden olabilen bir yöntemdir. Son yıllarda, intrakranyal anevrizmaların tanısında, invaziv olmayan ve kısa sürede sonuç alınabilecek alternatif metodların arayışına girilmiştir. MRA ve CTA, bu alternatif görüntüleme yöntemleri arasında yer almaktadır. Ancak bazı yazarlar, CTA'nın posterior sirkülasyon anevrizmalarının tespitinde kemik artefaktları nedeniyle şüpheleri olduğunu bildirmiştir. Ancak bazı çalışmalarda ise posterior sirkülasyon dahil tüm küçük boyuttaki anevrizmaların tespitinde CTA duyarlı olduğunu bildirmişlerdir (6). Bizim opere ettiğimiz anevrizmaların en küçük boyutu 3x2 mm idi. CTA ile tespit ettiğimiz en küçük boyuttaki anevrizma, DSA ile karşılaştırıldığında fark olmadığını tespit ettik.

CTA'nın en önemli avantajı, 3 boyutlu anjiyografi görüntülerinin istenilen düzlemde ve açıda oluşturulabilmesine olanak sağlamasıdır. CTA'de elde edilebilen multipl projeksiyonlar sayesinde; anevrizmanın boyutu, boynu, oryantasyonu ve komşu yapılarla ilişkisi, sınırlı sayıda projeksiyonun alındığı DSA'ya göre daha iyi değerlendirilebilir (7, 8). CTA, anevrizmanın

kafa tabanı, sella tursika veya klinoid süreç gibi komşu kemik yapılarla ilişkisini net bir şekilde gösterir ki bu ek bilgiler cerrahi girişim için önemlidir (9, 10). CTA'nın kalsiyum saptamadaki yüksek sensitivitesi cerrahi için önemlidir. Çünkü anevrizma boynundaki olası bir kalsifikasyon, kliplleme esnasında zorluk yaratabilir. Dev anevrizmalarda cerrahi yaklaşımı değiştiren ve aynı zamanda distale emboli atma tehlikesi bulunan anevrizma lümenindeki trombusun saptanmasında CTA, DSA'ya üstünlük göstermektedir. Korogi ve arkadaşları (11) çalışmalarında CTA'nın sensitivitesini çok küçük anevrizmalarda %64, küçük anevrizmalarda (3-4 mm) %83, orta boyuttaki anevrizmalarda (5-12 mm) %95, dev anevrizmalarda (>13 mm) %100 olarak bulmuşlardır. Villablanca ve ark. (8) ise çapı 5 mm'den küçük 42 anevrizmayı kapsayan çalışmalarında; CTA'nın sensitivitesini %98-100, spesifitesini ise %100 olarak bildirmektedirler. Alberico ve ark. (12) anevrizma boyut ölçümlerinde CTA ile DSA arasında anlamlı fark olmadığını bildirmektedirler. CTA avantajlarının yanında DSA'ya göre bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Cerrahi yaklaşımda önem taşıyan anterior koroidal arter veya talamoperforan arterler gibi ince çaplı arterler CTA ile izlenememektedir. CTA, DSA'da izlenebilen kollateral akımı gösterememektedir. Kafa tabanı kemik yapıları komşuluğundaki küçük anevrizmaların (posterior kominikan arter, baziler arter, vs.) kemikten ayrımı her zaman yapılamamaktadır. ICA kavernoöz segmentinde lokalize bir anevrizma, kavernoöz sinüsteki opasifiye kan tarafından gizlenebilir. CTA'da MCA bifürkasyonundaki küçük anevrizmalar, vasküler yapıdaki dallanmalar nedeniyle gözden kaçabilir. Tespit edilemeyen anevrizmaların bir nedeni de damar büküntüleri ile karışmalarıdır (13, 14). CTA'nın dezavantajlarından birisi de dolaşıma ait sadece bir faz görüntünün elde edilebilmesidir. Bununla birlikte DSA, kollateraller ve vazospazm gibi serebral kan akımındaki değişiklikleri gösterebilmektedir.

Sonuç

Bizim çalışmamızın bulguları ışığında, CTA'nın DSA'ya göre bazı dezavantajları olmasına rağmen, anevrizma tanısında DSA kadar efektif bir tanı yöntemidir. Anevrizma şüphesi olan hastalarda, özellikle erken cerrahiye alınması planlanan veya DSA'nın risklerinin göze alınmasının istenmediği durumlarda, CTA rahatlıkla DSA yerine kullanılacak tanı yöntemidir.

Place of computed tomographic angiography in the diagnosis of intracranial aneurysms

Abstract

Aim: There are three methods for the diagnosis of cerebral aneurysms, including magnetic resonance angiography (MRA), digital subtracting angiography (DSA), and three-dimensional computed tomographic angiography (CTA). We tried to understand advantages and disadvantages of CTA in a comparison with DSA in the present study.

Material and methods: The study was performed in the Neurosurgery Department of the Mustafa Kemal University on cases with subarachnoid hemorrhage during 2011 and 2012. Computed tomography examinations were performed without administration of any contrast agent.

Results: Fourty cases were included into the study. CTA at first and then DSA were performed in all cases in the first three days. Aneurysm could be detected in 30 cases (75.0%) with ranges of 3x2 and 7x11 mm in sizes.

Discussion: DSA is accepted as the gold standard method for the diagnosis and evaluation of intracranial aneurysms. However, it is an expensive and time-consuming method, and it has a low risk of complications.

Conclusion: According to our results, although CTA has some disadvantages, it is as effective as DSA for the diagnosis of intracranial aneurysms.

Key words: Aneurysm, computed tomographic angiography, digital subtraction angiography

Kaynaklar

1. Adams WM, Laitt RD, Jackson A. The role of MR angiography in the pretreatment assessment of intracranial aneurysms: a comparative study. *AJNR Am J Neuroradiol* 2000; 21(9):1618-1628.
2. Derdeyn CP, Graves VB, Turski PA, Masaryk AM, Strother CM. MR angiography of saccular aneurysms after treatment with Guglielmi detachable coils: preliminary experience. *AJNR Am J Neuroradiol* 1997; 18(2):279-286.
3. Strayle-Batra M, Skalej M, Wakhloo AK, Ernemann U, Klier R, Voigt K. Three dimensional spiral CT angiography in the detection of cerebral aneurysm. *Acta Radiol* 1998; 39(3):233-238.
4. Wintermark M, Uske A, Chalaron M, Regli L, Maeder P, Meuli R et al. Multislice computerized tomography angiography in the evaluation of intracranial aneurysms: a comparison with intraarterial digital subtraction angiography. *J Neurosurg* 2003; 98(4):828-836.
5. Osborn AG. *Diagnostic Cerebral Angiography*. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1999; 3-193, 241- 274.
6. Westerlaan HE, Gravendeel J, Fiore D, Metzemaekers JD, Groen RJ, Mooij JJ et al. Multislice CT angiography in the selection of patients with ruptured intracranial aneurysms suitable for clipping or coiling. *Neuroradiology* 2007; 49(12):997-1007.
7. Ng S, Wong H, Ko S, Lee CM, Yen PS, Wai YY et al. CT angiography of intracranial aneurysms: advantages and pitfalls. *Eur J Radiol* 1997; 25(1):14-19.
8. Villablanca JP, Martin N, Jahan R, Gobin YP, Frazee, Duckwiler G et al. Volume rendered helical computerized tomography angiography in the detection and characterisation of intracranial aneurysms. *J Neurosurg* 2000; 93(2):254-264.
9. Lenhart M, Bretschneider T, Gmeinwieser J, Ullrich OW, Schlaier J, Feuerbach S. Cerebral CT angiography in the diagnosis of acute subarachnoid hemorrhage. *Acta Radiol* 1997; 38(5):791-796.
10. Matsumoto M, Sato M, Nakano M, Endo Y, Watanabe Y, Sasaki T et al. Three-dimensional computerized tomography angiography-guided surgery of acutely ruptured cerebral aneurysms. *J Neurosurg* 2001; 94(5):718-727.
11. Korogi Y, Takahashi M, Katada K, Ogura Y, Hasuo K, Ochi M et al. Intracranial aneurysms: detection with three dimensional CT angiography with volume rendering-comparison with conventional angiographic and surgical findings. *Radiology* 1999; 211(2):497-506.
12. Alberico RA, Patel M, Casey S, Jacobs B, Maguire W, Decker R. Evaluation of the circle of Willis with three-dimensional CT angiography in patients with suspected intracranial aneurysms. *AJNR Am J Neuroradiol* 1995; 16(8):1571-1578.
13. Vieco P, Shuman WP, Alsofrom GF, Gross CE. Detection of circle of Willis aneurysms in patients with subarachnoid hemorrhage. A comparison of CT angiography and digital subtraction angiography. *AJR Am J Roengenol* 1995; 165(2):425-430.
14. Velthuis BK, Rinkel GJ, Ramos LM, Witkamp TD, Berkelbach van der Sprenkel JW, Vandertop WP et al. Subarachnoid hemorrhage: aneurysm detection and preoperative evaluation with CT angiography. *Radiology* 1998; 208(2):423-430.

Klinik Çalışma

Femur Boyun Kırıklarının Tedavisinde Proksimal Femoral Nail Uygulamalarımız

Reşit Sevimli*, Ökkeş Bilal**

Özet

Amaç: Bu makalede, kliniğimizde 2009-2012 yılları arasında minimal insizyonla bıçaklı lag vidalı proksimal femoral çivi (PFN) ile cerrahi olarak tedavi edilen 23 femur boyun kırıklı hastanın sonuçları değerlendirildi. **Gereç ve Yöntem:** Mart 2009-Eylül 2012 yılları arasında hastanemizde femur boyun kırığı tanısı alan ve PFN ile cerrahi olarak tedavi edilen olguların yaş ve deplasman verileri ile avasküler nekroz ve psödoartroz oranları geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 13'ü erkek, 10 tanesi kadın olup yaş ortalamaları 35.6 idi. Büyük bir kısmında yüksek enerjili travma sonucu kırık meydana gelmişti (%69). Garden sınıflamasına göre 6 hasta Tip II, 8 hasta Tip III ve 9 hasta ise Tip IV olarak değerlendirildi. Hastalar ortalama 2 gün içinde ameliyata alınıp, hepsi bıçaklı lag vidalı proksimal femoral çivi kullanılarak tedavi edildi. Ortalama takip süremiz 14 ay olup 8-22 aylar arasında değişmekteydi. Takipte 3 hastada avasküler nekroz (%13), 4 hastada nonunion gelişti (%17), 16 hasta ise sorunsuz iyileşti.

Sonuç: Bu sonuçlar neticesinde dikkatli seçilmiş femur boyun kırıklı hasta gruplarında bıçaklı lag vidalı proksimal femoral çivi yönteminin güvenilir olduğu kanısındayız.

Anahtar kelimeler: Femur boyun kırığı, kırık fiksasyonu

Femur boyun kırıkları, acil serviste sıkça gördüğümüz ve tedavisinde kaynama problemleri ile karşılaştığımız kırıklardandır (1). Her yaşta görülebilir olmasının yanında erişkin ve ileri yaşlarda daha fazla rastlanır. Bu kırıklarda travma veya tedavi sonrası görülebilen kaynamama, redüksiyon kaybı, kötü pozisyonda kaynama gibi potansiyel ciddi komplikasyonlar cerrahi tedavi seçimini daha önemli kılmaktadır (2). Bu yüzden femur boyun kırıklarının cerrahi tedavisinde günümüzde kanüle vida, anatomik plak, eksternal fiksatör, bıçaklı lag vidalı proksimal femoral çivi (PFN) gibi cerrahi alternatifler mevcuttur (3). Kliniğimizde de bu kırıklarının cerrahi tedavisinde kapalı redüksiyon sonrası yapılan mini insizyon (1.5-2 cm) ile uygulanan PFN sıklıkla kullanılmaktadır.

Bu makalede retrospektif olarak 23 erişkin femur boyun kırıklı hastanın PFN ile cerrahi tedavi sonuçları verilmiştir.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya Mart 2009- Eylül 2012 yılları arasında hastanemizde minimal insizyonla uygulanan PFN kullanılarak tedavi edilen 23 femur boyun kırıklı hasta dahil edildi. Çalışma için gerekli etik kurul onayı alındı.

Subkapital kırığı olan, 4 günden daha geç başvuran ve açık kırığı olan hastalar çalışmaya alınmadı. Epifizi kapanmış femur transservikal ve servikobaziler kırıklar çalışmamıza dahil edildi.

Resim 1. Sol femur boyun kırıklı hastanın pelvis grafisi.

*Elbistan Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye

**Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

Yazışma Adresi: Dr. Reşit Sevimli

Elbistan Devlet Hastanesi

Kara Elbistan Beldesi, 46004 Elbistan/Kahramanmaraş

Tel: 05055787344

E-mail: resitsevimli@mynet.com.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 24.01.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 24.06.2013

Resim 2. Torakanter majorden 2 cm proksimale doğru yapılan insizyon.

Resim 3. Mini insizyondan çivinin uygulanması.

Resim 4. Aynı hastanın ameliyat sonrası ön-arka grafisi.

Resim 5. Femur boyun kırıklı hastanın 6. ay ön-arka grafisi.

Hastaların 13' ü erkek, 10' u kadın olup yaşları 21 ile 75 arasında değişmekte (ortalama 35.6) idi. Bütün hastalarda femur boyun kırığı tanısı için önce kalça ön-arka düz grafisi istendi (Resim 1), şüphede kalınan olgular ise ek olarak bilgisayarlı tomografi ile değerlendirildi. Hastaların radyolojik olarak değerlendirmesi ise Garden ve Pauwels sınıflamasına göre yapıldı.

Tüm hastalar operasyona kadar cilt traksiyonu ile takip edildi. Hastalara cerrahi müdahale acil koşullarda yapıldı.

Cerrahi Teknik: Ameliyatların tümünde traksiyon masası kullanılarak skopi eşliğinde kapalı redüksiyon yapıldı. Sonra torakanter major tipinden proksimale doğru longitudinal 1.5-2 cm lik mini insizyonla girilerek giriş deliği açıldı (Resim 2). Aynı insizyonla anteriordan longitudinal kapsülotomi yapılarak hematoma boşaltıldı. Trokanter majör tipinden kılavuz teli yardımıyla uygun boy ve kalınlıkta çivi intramedüller olarak çakıldı. Sonra lateralden skopi yardımıyla kitleme vidası yerleştirilerek

ameliyat sonlandırıldı (Resim 3). Ameliyat sonrası düz grafi çekilerek kırık hattının değerlendirilmesi yapıldı (Resim 4).

Ameliyat Sonrası Takip: Postoperatif 2. gün yük verilmeden mobilize edilen hastalara postoperatif 6. haftadaki kontrolde kısmi yüklenilmeye, 3. ayda ise çift koltuk değneği ile tam yüklenilmeye izin verildi. Hastalardan postop 1, 3, 6, 9 ve 12. aylarda takibe gelmeleri istendi. Kontrollerdeki tedavi sonucu muayene ve düz grafi ile değerlendirildi (Resim 5).

Çalışmamızda karşılaştırma grubumuz olmadığı için sonuçlar yüzde olarak verilmiş, özel bir istatistik testi uygulanmamıştır.

Bulgular

Etiyolojide 16 hastada trafik kazası, 7 hastada ise basit düşme mevcut idi. Kırık 15 hastada sağda, 8 hastada ise solda idi. Garden sınıflamasına göre 6 hasta Tip II, 8 hasta Tip III ve 9 hasta ise Tip IV olarak değerlendirildi. Pauwels sınıflamasına göre hastanın kırık hattı ile horizontal arası açı 8 hastada 30 derece civarında iken, 6 hastada 50 derece, 9 hastada ise 70 derece idi. Kırık oluşması ile cerrahiye kadar geçen süre ortalama 2 gün olup 8 saat ile 4 gün arasında değişmekte idi.

Hastaların ortalama takip süresi 14 ay olup 8 - 22 aylar arasında değişmekteydi. Takipte 3 hastada avasküler nekroz (%13), 4 hastada nonunion gelişti (%17), 16 hasta ise sorunsuz iyileşti. Hastalar kırıklarının kaynamasına göre

ortalama 3. aydan itibaren çift değnek ile tam yük vererek yürüdüler ve ortalama 4 ayda tam kaynama sağlandı. Fizik muayenede tüm hastalarda hareket genişliği tam olarak bulundu. Avasküler nekroz gelişen üç hasta Garden tip IV olup, üç hastayada bipolar kalça artroplastisi yapıldı. Psödoartroz gelişen dört hastadan 69 ve 70 yaşında olan iki hastanın kırığı garden tip IV olup bu hastada artroplastisi ile tedavi edildi. Diğer iki hasta ikinci operasyonu kabul etmedi.

Tablo 1' de çeşitli yazarlarca belirtilen avasküler nekroz ve psödoartroz oranları, deplasman derecesi, yaş ve ameliyata alınış süreleri, bizim serimizle karşılaştırmalı olarak belirtilmiştir.

Tartışma

Femur başının kanlanması sağlayan arterlerin çoğu femur boynunun üzerinden geçer ve intrakapsüler kısımda periost olmadığından, kalçaya gelen yüksek şiddetli kuvvetler, femur boyun kırığı sonrası avasküler nekroz ve nonunion gibi iki önemli komplikasyon ile sonuçlanabilir (4). Bu hastalarda prognoz başın kanlanması, erken redüksiyon ve tespit gibi birçok faktörlere bağlıdır. Claffey, başın superiora deplasmanı boyun çapının yarısına eşit olana kadar collum üstünden geçerek başa giden arterlerin kopmayacağını dolayısıyla erken iyi redüksiyonda avasküler nekroz riskinin düşük olacağını belirtmiştir (5). Travma sırasında yırtılmamış kapsül içinde biriken kanın yaptığı

Tablo 1. Çeşitli yazarlarca belirtilen avasküler nekroz ve psödoartroz oranları, deplasman derecesi, yaş ve ameliyata alınış süreleri, bizim serimizle karşılaştırmalı olarak belirtilmiştir

Yazar	Hasta sayısı	Yaş	Deplasman	Ameliyata alınış	Avasküler nekroz	Psödoartroz
Hudson	103	77	Garden III-IV	-	%11	%14,3
Parker	88	76	Garden I-II:28 Garden III-IV:60	-	%8	%15
Asnis	141	68	Garden I-II:50 Garden III:12 Garden IV:91	2 gün	%11(2 yıl) %22(8 yıl)	%4
Swiontkowski	27	32,4	Garden II:8 Garden III:12 Garden IV:7	8 saat	%20	Yok
Lu-Yao	Meta-analiz	65	Garden III-IV	-	%16	%33
A.Ü.T.F	22	36,5	Garden II:2 Garden III:12 Garden IV:8	2 gün	%14	%9
Çalışmamızda	23	35,6	Garden II:6 Garden III:8 Garden IV:9	2 gün	%13	%17

tampon etkisi venöz dönüş ve arteriyel dolaşımı bozarak avasküler nekroz riskini arttırır, dolayısıyla artrotomi yapılarak bu riskin giderilmesi tavsiye edilmektedir (6). Bizim serimizde de tüm hastalar ameliyata alınana kadar cilt traksiyonunda tutuldu, mümkün olan en kısa sürede ameliyat edildi. Küçük bir kapsülotomi ile hematoma boşaltılıp redüksiyon traksiyon masasında ve kapalı şekilde yapıldı.

Genelde avasküler nekrozun ilk 2 yıl içinde oluştuğu bildirilmiş fakat Asnis gibi bazı yazarlar 8 yıla kadar olan takiplerde bu oranın yükselebileceğini belirtmişlerdir (2). Serimizde avasküler nekroz oranı %13 olup diğer çalışmalarla benzerdir.

Femur boyun kırıklarının prognozunu etkileyen faktörlerden bir başkası kırık redüksiyonu ve fiksasyonunun çeşididir. Günümüzde bu kırıkların tedavisinde eksternal fiksatör, kanüle vida, anatomik plak ve parsiyel protez gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır (7-10). Her birinin avantajlarının yanında çeşitli dezavantajları da mevcut olup fiksasyon materyali seçiminde tartışmalar devam etmektedir.

Yapılan çalışmalarda, paralel gönderilen vida ile tedavi edilen hastalarda psödoartroz ve avasküler nekroz oranlarının çapraz vida ile fiksasyon sağlananlara göre daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır, fakat paralel vidalar, sonradan kırığın impaksiyonu ile geriye gelebildiği halde çapraz vidalar kırık uçlarını birbirinden ayırılmış olarak tutmaya devam eder (11). Kayan vida-plak sisteminin kullanıldığı vakalarda başa gönderilen ana vidadan başka rotasyonu önlemek için bir spongios vida daha eklemek de önerilmektedir (12-14).

Karşılaştırma grubumuzun olmaması, takip süresi ve hasta sayımızın fazla olmaması çalışmamızın kısıtlı yönleridir. Kullandığımız materyalin etkinliğini daha iyi değerlendirebilmek için karşılaştırmalı, prospektif ve randomize klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Çalışmamızda saptadığımız avasküler nekroz ve psödoartroz oranlarımızın literatürle benzer olduğunu gördük. Kanlanmanın bozulmaması için olabildiğince en erken dönemde anatomik redüksiyon ve tespitin yapılması, ekstremitenin ameliyata kadar traksiyon halinde tutulması, küçük bir kapsülotomi ile hematoma boşaltılması önerilen uygulamalardır.

Sonuç olarak, femur boyun kırığı tedavisinde kullanılan PFN sisteminin; rijit fiksasyon yapması ve femur başına gönderilen vidadaki bıçaklar sayesinde rotasyona izin vermemesi nedeniyle güvenilir bir yöntem olduğu kanısındayız.

Applications of proximal femoral nail treatment for femoral neck fractures

Abstract

Objectives: Treatment results of 23 femoral neck fractures treated with minimal incision and proximal femoral nail (PFN) between 2009-2012 in our clinic were evaluated.

Materials and Methods: The data of the patients with the diagnosis of femoral neck fracture and treated using PFN in our hospital were analyzed retrospectively between March 2009-September 2012 on the basis of avascular necrosis, pseudoarthrosis and displacement rates by age.

Results: Our patients, 13 male and 10 female and the mean age was 35.6. A large part of the fracture occurred as a result of high-energy trauma (69%). According to classification of Garden, 6 patients were classified as type II, 8 patients type III and 9 patients type IV. Patients were operated within an average of 2 days, all of them were treated using blade lag screw proximal femoral nail. Mean follow-up time was 14 months with a range of 8-22 months. During follow-up, avascular necrosis developed in 3 patients (13%), nonunion developed in 4 patients (17%), and 16 patients recovered uneventfully.

Conclusion: Owing to these results, we believe that proximal femoral nail lag screw technique is confidential in carefully selected group of patients with femoral neck fractures.

Key words: Femoral neck fracture, fracture fixation

Kaynaklar

1. Anglen JO. Intertrochanteric osteotomy for failed internal fixation of femoral neck fracture. *Int Orthop Relat Res* 1997; (341):175-182.
2. Asnis SE, Wanek-Sgaglione L. Intracapsular Fractures of the Femoral Neck. *J Bone Joint Surg* 1994; 76(12):1793-1803.
3. Bray TJ. Femoral neck fracture fixation. Clinical decision making. *Clin Orthop Relat Res* 1997; (339):20-31.
4. Swiontkowski MF. Current Concepts Review: Intracapsular Fractures of the Hip. *J Bone Joint Surg* 1994; 76(1):129-138.
5. Jakob M, Rosso R, Weller K, Babst R, Regazzoni P. Avascular necrosis of the femoral head after open reduction and internal fixation of femoral neck fractures: an inevitable complication? *Swiss Surg* 1999; 5(6):257-264.
6. Rajan DT, Parker MJ. Does the level of an intracapsular femoral fracture influence fracture healing after internal fixation? A study of 411 patients. *Injury* 2001; 32(1):53-56.
7. Rodríguez-Merchán EC. In situ fixation of nondisplaced intracapsular fractures of the proximal femur. *Clin Orthop Relat Res* 2002; (399):42-51.

8. Richards RH, Evans G, Egan J, Shearer JR. The AO Dynamic Hip Screw And The Pugh Sliding Nail In Femoral Head Fixation. *J Bone Joint Surg* 1990; 72(5):794-796.
9. Jackson M, Learmonth ID. The treatment of nonunion after intracapsular fracture of the proximal femur. *Clin Orthop Relat Res* 2002; (399):119-128.
10. Jensen J, Høgh J. Fractures of the femoral neck. A follow-up study after non-operative treatment of Garden's stage 1 and 2 fractures. *Injury* 1983; 14(4):339-342.
11. Heim M, Adunski A, Chechick A. Nonoperative Treatment of Intracapsular Fractures of the Proximal Femur. *Clin Orthop* 2002; (399):35-41.
12. Rogmark C, Carlsson A, Johnel O, Sernbo I. A Prospective Randomised Trial of Internal Fixation Versus Arthroplasty For Displaced Fractures of The Neck of The Femur. *J Bone Joint Surg* 2002; 84(2):183-188.
13. Chua D, Jaglal SB, Schatzker J. Predictors of early failure of fixation in the treatment of displaced subcapital hip fractures. *J Orthop Trauma* 1998; 12(4):230-234.
14. Kınık H, Polat O, Mergen E. Kanüle vidalar ile tedavi edilen femur boyun kırıkları. *Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica* 1999; 33(2):3-5.

Klinik Çalışma

Doğuştan Çarpık Ayaklı Hastalarda Ponseti Yöntemi ile Tedavi Sonuçlarımız

Ahmet Cemil Sökmen^{*}, Savaş Güner^{**}, Mehmet Fethi Ceylan^{**}, Mehmet Ata Gökalp^{**}, Seyyid Şerif Ünsal^{**}, Abdurrahim Gözen^{**}, Ali Doğan^{***}

Özet

Amaç: Bu çalışmada 2005 ve 2008 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında Ponseti yöntemi ile tedavi ettiğimiz doğuştan çarpık ayaklı 32 hastanın 56 ayağı değerlendirildi. Hastalarımızın tedaviye başlamadan önce ve son muayenelerinde Dimeglio'nun kullandığı dereceleme sistemi kullanılarak değerlendirme yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Hastaların ayaklarına ortalama 8 (6-10) alçı yapıldı. 42 ayakta, ameliyathane şartlarında lokal anestezi altında mini açık teknik ile aşılotomi uygulandı. Alçılama sonrası ayaklara 3-4 yıl süreyle Stenback ortezi uygulandı. Ortalama takip süresi 36 ay (16-59 ay) idi.

Bulgular: Doğuştan çarpık ayaklı hastalarımızda tespit edilen en sık komplikasyon ön ayak adduksiyonu idi (%44). Orteze uyum gösteren 17 hastanın 3'ünde (%17), uyum göstermeyen 10 hastanın 9'unda (%90) ayak önü adduksiyonu vardı. İdiopatik DÇA'lı hastalarda Plantigrade yürüyebilen hasta oranı %96 idi. Kompleks doğuştan çarpık ayaklı hastaların hepsinde ortezi uyumunun tam olmasına rağmen nüks olduğu gözlemlendi ve bu hastalarda ek cerrahi girişimlere ihtiyaç duyuldu.

Sonuç: Çalışmamızda doğuştan çarpık ayaklı hastaların tedavisinde Ponseti yöntemi ile yapılan manipülasyon ve alçı tedavisinde %78 oranında başarı elde edildi. Bu hastalarda ortezi uyumunun tedavi sonucunu etkilediği gözlemlendi. Doğuştan çarpık ayaklı hastalarımızda Ponseti yöntemi ile düzelme oranımız %100 olarak gerçekleşti, Ancak uzun dönem takiplerinde tüm hastalarda nüks görüldü.

Anahtar kelimeler: Doğumsal çarpık ayak, ponseti yöntemi, mini açık aşılotomi

Doğuştan çarpık ayak (DÇA) Hipokrat zamanından beri bilinen ve en sık rastlanan doğumsal ayak anomalisidir. DÇA tek başına bir anomali olabileceği gibi, Artrogriposis multipleks kongenita, musküler distrofiler, konjenital miyopatiler, Down sendromu, ve distrofik cücelik gibi sendromların bir parçası da olabilir (1,2).

Günümüze kadar deformitenin histolojik ve patoanatomik değişiklikleri anlaşıldıkça DÇA tedavisinde cerrahi ve cerrahi dışı pek çok tedavi metodu yayınlanmıştır (2). DÇA tedavisinde amaç uzun dönemde fonksiyonel, ağrısız, yere düzgün basan, kozmetik, hareketli ve ortezi gerektirmeyen, olabildiğince normale yakın bir

ayak oluşturmaktır (3). Tüm ortopedistler idiyopatik çarpık ayağın ilk tedavisinin cerrahi dışı olması gerektiği konusunda hemfikirlerdir (4,5,6). Cerrahi tedavi ise konservatif tedavinin başarısız olduğu ve deformitenin devam ettiği olgularda uygulanır (7).

Deformitenin düzeltilmesinde günümüzde uygulanan yöntemler arasında uzun dönem sonuçları en iyi olan metod Ponseti tarafından tariflenmiştir (2). Ponseti tedavisi ettiğimiz hastalarının uzun dönem takiplerinde %90' nın ayaklarının görünümünden memnun olduğunu ve hastaların ayak fonksiyonlarının iyi olduğunu belirtmiştir (8).

Bu çalışmada Ponseti yöntemi ile tedavi ettiğimiz hastaların orta dönem sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi etik kurul onayı alındıktan sonra başlandı. Çalışmaya katılan hastaların ebeveynlerinden bilgilendirilmiş olur formu alındı. Çalışmamızda 2005 ve 2008 yılları arasında Ponseti yöntemi ile tedavi ettiğimiz 32

*Özel Avcılar Anadolu Hastanesi, Ortopedi Kliniği, İstanbul

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, Van

***Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, Antalya

Yazışma Adresi: Dr. Ahmet Cemil Sökmen

Özel Avcılar Anadolu Hastanesi Avcılar/İstanbul

Tel: 0 544 418 09 81

E-mail: dracemilsokmen@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 25.04.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 26.04.2013

hastanın 56 ayağının sonuçlarını değerlendirdik. DÇA tanısı ile alçılmaya başlanıp devam edilemeyen ya da ortez kullanmayan olgular çalışma dışında tutuldu. Yine deformitesi az olan (Dimeglio sınıflamasına göre I. derece) hastalar çalışmaya dahil edilmedi.

Tedaviye başlamadan önce çocukların sistemik muayeneleri yanında çarpık ayakları için Dimeglio ve arkadaşlarının kullandığı DÇA değerlendirme sistemi kullanıldı. Alçılama

protokolünde Ponseti yöntemine sadık kalındı (Resim 1). Alçılmalar haftada bir uygulandı ve deformite düzeline kadar devam edildi. Aşilotomi gerekli olan hastalarda ameliyathane şartlarında lokal anestezi altında mini açık teknik ile yapıldı (Resim 2).

Son alçının çıkarılmasının ardından Steenback ateline hasta taraf 70°, sağlam taraf 45° abduksiyonda ve 15°-20° dorsifleksiyonda tutacak şekilde takip edildi (Resim 3).

Resim 1. Alçı yapılan bir hastamız.

Resim 2. Mini açık teknik ile aşilotomi.

Resim 3. Steenback ortezinde takip ettiğimiz bir hastamız.

Ortezin üç ay süre ile tam gün üç yıl süre ile gece kullanılacağı aileye anlatıldı ve tüm ailelere ortez uyumunun önemi ve nüksün en sık sebebinin ortez uyumsuzluğu olduğu anlatıldı. Ortez kullanma sonrası hastalar 3. haftada, 3. ayda ve sonrasında her 6 ayda bir ortez uyumu ve tedavi değerlendirmesi açısından kontrollere çağırıldı. Ortez uyumu aileden öğrenildi. Muayenede yürüme esnasında hastaların plantigrade yere basmaları, ön ayak addüksiyonu değerlendirildi ve Dimeglio skorlaması tekrar yapıldı.

Hastalarımızın değerlendirilmesi yapıldıktan sonra belirlenen değişkenler istatistiksel olarak değerlendirildi. Üzerinde durulan özellikler bakımından tanımlayıcı istatistikler sayı-yüzde olarak ifade edildi. Ortez uyumlu olup olmamanın gruplara göre değişip değişmediğini belirlemek amacıyla Ki-kare testi yapıldı. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 alınmış ve hesaplamalar SPSS (ver:13) istatistik paket programında yürütülmüştür.

Bulgular

DÇA'lı 32 hastanın 16'sı kız 16'sı erkek idi. Hastaların 27'si idiopatik, 5'i kompleks DÇA idi. Ortalama son muayene yaşı: 2,9 yıl (1-4 yaş) ve ortalama takip süresi 36 (16-59) ay idi. Hastaların 8'inde tek taraflı, 24'ünde çift taraflı tutulum vardı. Dimeglio sınıflamasına göre tedavi öncesi

26 hastanın 46 ayağı IV. derece 6 hastanın 10 ayağı III. derece idi.

27 hastamızın 46 ayağı idiopatik DÇA idi. Bu hastalarımızdan 19'unda deformite iki taraflı iken 8 hastada tek taraflı tutulum vardı. Dimeglio sınıflamasına göre bu hastalarımızın 36 ayağı IV. derece, 10 ayağı III. derece idi. Bu hastalarımıza yapılan toplam alçı sayısı ortalama 7,7 idi. 23 hastamızın 42 ayağına aşılotomi yapıldı. Dört hastamızın dört ayağı ise aşılotomiye gerek duyulmadan tam düzeltildi. Bu hastalarımız ortalama 36,1 ay (16-59 ay) takip edildi. Hastalarımızın 16' sının ortez uyumları tamdı.

Hastalarımızdan beşinde altta miyelomeningoseal, hidrosefali ve artrogripozis gibi hastalıklarla beraber görülen kompleks DÇA mevcuttu. Hastalarımızın hepsinde deformite iki taraflı ve Dimeglio sınıflama sistemine göre deformiteleri IV. derece idi. Yapılan ortalama alçı sayısı bu hastalarda 9,6 idi. Hastalarımızın dördüne perkutan aşılotomi, birine de ekin deformitesinin çok ciddi olması nedeni ile bilateral aşıloplastisi ve posterior gevşetme yapıldı. Bu hastalarımız ortalama 36,4 ay (19-60 ay) takip edildi. Hastalarımızın ortez uyumları tamdı. Ancak hastalarımızın hepsinde tüm deformitelerde nüks görüldü.

Hastalarımızdan idiopatik çarpık ayaklı olanlar tedaviye başlama yaşlarına bakılarak 2 ayrı gruba ayrıldı. 0-1 aylık tedaviye başlanan hastalar grup I ve daha geç (2-6 ay) yaşta tedaviye başlanan hastalar grup II olarak ayrıldı. Grup I de 14 hasta, Grup II de 13 hasta vardı. Bu hastaların son muayeneleri yapıldı ve ortez uyumlarına göre deformiteler araştırıldı. Grup I' de 14 hastadan 10'nu Grup II' de 13 hastadan yedisi orteze tam uyum göstermişti. Hastalarımızda gördüğümüz en sık komplikasyon pasif olarak düzeltilebilen ayak önü adduksiyonu idi. 12 hastadan (% 44) sadece bir hasta (ortez uyumsuz grup II) plantigrade yürüyemiyor, ayak lateral kolonuna basarak yürüyordu. Bu hastamızın tedavi öncesi Dimeglio skorunun 19, tedavi başlangıç yaşının üç ay olduğu, ortez uyumunun olmadığı kontrollerine gelmediği belirlendi. Hastanın son muayenesindeki Dimeglio skoru 11 olarak belirlendi.

Hastalarımızın gruplandırılması sonucunda bir aydan daha erken sürede tedavisine başladığımız grup I hastaların ortez uyumları %32 iken, daha geç yaşta tedavisine başlanan grup II hastalarımızda bu oran %26 bulundu. Gruplar arasındaki orteze uyum gösterme oranları farkının istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p=0,345) tespit edildi. Grup I ve Grup II hastalarımızda tespit ettiğimiz en sık komplikasyon olan ön ayak adduksiyonunun görülme oranları her iki grup

içinde %22 olarak saptandı. Grup I' de ortez uyumlu 10 hastamızdan ikisinde orteze uyum gösteremeyen dört hastamızın hepsinde son muayenelerinde ön ayak adduksiyonunun olduğu görüldü. Grup II' de ise orteze uyum gösteren yedi hastamızın birinde uyum gösteremeyen altı hastamızın beşinde ön ayak adduksiyonunun olduğu görüldü. Bu oranlar arasındaki farkın, ortez uyumlu olup olmamalarına göre de istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0,51). Plantigrade yürüyebilen hasta oranımız %96 olarak belirlendi. Grup I ve II de bu oranın dağılımı ise %52 ve %44 bulundu. Grup I' de tüm hastalarımızda plantigrade yürüme olduğu görüldü. Grup II' de yalnızca orteze uyum gösteremeyen bir hastamızda ayak lateral kolonuna basarak yürüme olduğu görüldü.

Tartışma

DÇA'nın konservatif olarak düzeltilemeyeceği durumlarda çoğu zaman iyi sonuç alabilmek için cerrahi tedavinin gerektiği uzun yıllar boyunca düşünülmüştür (9). Hastaların iskelet matüritesine kadar takip edildiği birkaç çalışmada, kapsamlı yumuşak doku gevşetmeleri ile elde edilen erken dönem başarılı sonuçların zamanla bozulduğu gözlenmiştir (10). Ponseti, tekniğini ilk olarak 1963'de tanımladığında ortopedi uzmanları arasında fazla bir ilgi uyandırmamıştır (11). Ancak, 1980 yılında yayınladığı uzun dönem sonuçları (%74 mükemmel veya iyi sonuç) nedeniyle Ponseti yöntemi ilgi görmeye başladı (8).

Bu çalışmadaki başlangıç düzeltme hızımız %100 olup literatür verileri ile uyumlu bulunmaktadır. Herzenberg ve ark. (12) %100, Morcuende ve ark. (13) %98, Tindall ve ark. (14) %98, Colburn ve ark. (15) ise %95 başlangıç düzeltme hızı bildirmişlerdir. Çalışmamızda hastalarımıza yaptığımız ortalama alçısı sayısı 8 olarak bulunmuştur. İdiopatik DÇA hastalarımızda bu ortalama 7,7; kompleks DÇA hastalarımızda ise 9,6 olarak bulduk. Literatüre baktığımızda yaptığımız ortalama alçı sayımızdaki bu yüksekliği başlangıç döneminde teknik konusunda yeterince tecrübeli olmamasına bağlı olduğunu düşünüyoruz.

Cooper ve Dietz, Ponseti tarafından tedavi edilmiş olguların 30 yıllık takibinde %78 mükemmel ve iyi fonksiyonel sonuçlar bildirmişlerdir (16). Ayak deformitesi bulunmayan kişilerden oluşan kontrol grubunda ise bu oran %85 bulunmuştur.

Pirani ve ark. (17) ponseti yöntemi ile tedavi edilen çarpık ayaklı olgularda tedavinin başında, ortasında ve sonunda yaptıkları MRI incelemelerinde yalnızca tarsal kemikler

arasındaki ilişkinin değil tarsal kemiklerin anormal şekilli osteo-kartilajinöz taslaklarının da tam olarak düzeldiğini saptamışlardır (17). Bu bulgular, Ponseti'nin yeni doğanın kemik ve konnektif dokusunun mekanik stimulus yönündeki değişikliklere olan biyolojik yanıtının çoğu DÇA'deki deformiteleri düzeltilebileceği düşüncesini desteklemektedir.

Ponseti, dikkatli gözlem ve uyumlu aileler ile hastaların %50'sinde nükslerin önlenebileceğini, diğer %50'sinde ise ortalama 2.5 yaşında (10 ay-7 yaş) nükslerin meydana geleceğini bildirmiştir (8, 11).

Nükslerin çoğunun arka ayakta meydana geldiği ve klinik olarak ekin ve varus deformitesinin geliştiği, ayak önü addüksiyonu ve kavus deformitesinde genellikle nüks görülmediği bildirilmiştir (18,19). Bu nükslerin, 10-14 günde bir yapılacak manipülasyon ve alçı ile 4-8 haftada düzeleceği ve 15 derecelik dorsifleksiyon elde edilemiyorsa aşıl tendonunun tekrar uzatılması ve ayak abdüksiyon cihazına devam edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Tibialis anterior kasının, ayağı supinasyona getirdiği görülürse bu kasın tendonunun 3. küneiforma transfer edilmesi önerilmiştir.

Çalışmamızda, idiopatik DÇA'lı hastalarımızın son kontrolünde; nüks görülen hastaların sadece birinde tüm deformitelerin nüksü ile beraber kavus deformitesinin nüksünü gördük. Bu hasta tedaviyi bırakmış ve orteze uyum göstermemişti. İdiopatik çarpık ayaklı hastaların %44'ünde ön ayak addüksiyonu saptandı. Bu hastalardan orteze uyum gösteren 17 hastanın 3'ünde (%17) uyum göstermeyen 10 hastanın 9'unda (%90) ön ayak addüksiyonu olduğunu gördük.

Varol ve ark. (20) yaptıkları çalışmada Ponseti yöntemi ile tedavi ettikleri hastalarda orteze uyumlu olmayan hastaların uyumlu olanlara göre daha çok ek tedavi girişimine ihtiyaç duyduğunu belirlemişlerdir. Çalışmamızda orteze uyumlu ve orteze uyumsuz hastalarımızda ön ayak addüksiyonu görülme oranları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı, bu durumun hasta sayımızın az olmasına bağlı olduğu düşünüldü. İdiopatik DÇA'lı hastalarımızın ayak tabanlarına basarak yürüme oranını ise %96 olarak tespit ettik.

Kompleks DÇA'lı hastalarımızın tamamında tüm deformitelerin ilk tedavi sonunda düzeldiğini gördük, ancak hastalarımızın takiplerinde tüm hastalarımıza nüks nedeni ile ek alçı tedavileri uyguladık. Bu hastalarımızın hepsinde ayaklarındaki deformiteleri ilk muayenelerindeki gibi yüksek derecede değildi. Ancak nükslerin görülmesinin ailelerde hayal kırıklığı yaptığını ve ailelerin tedaviye olan inançlarını yitirdiğini

sonuç olarak da bu hastaların takiplerini bıraktığını tespit ettik.

1963'de Ponseti ve Smoley, %83 başlangıç başarı oranı ve %50'den fazla nüks bildirmelerine rağmen aynı merkezden 1991-2001 yılları arasında tedavi ettikleri 157 hastanın (256 ayak) başlangıç başarı oranlarını %98, nüks oranlarını %11 olarak bildirmişler ve başarı oranlarındaki bu yükselmeyi son alçıda elde edilen hiperabdüksiyon ve orteze kullanma prensiplerine sıkı sıkıya uymaya bağlamışlardır (11).

Tüm bu çalışmalardan da anlaşıldığı gibi Ponseti yöntemi ile başarılı bir sonuç almak için ayak abdüksiyon orteze uyum gösterilmesi şarttır. Alçılamalardan sonra elde edilen redüksiyonun devamı için gereken süre değişmekle birlikte, Ponseti 3-4 yıl kullanmayı tavsiye etmektedir. Ayak abdüksiyon orteze uyumsuzluğun sebepleri; sürenin uzun olması, ortezin aileler üzerindeki olumsuz psikolojik etkisi ve ayağın düzelmiş olduğunu gören ailenin ortezi gereksiz görmesi olabilir. Dobbs ve ark.'nın (19) yaptığı bir çalışmada, aile eğitim düzeyinin nüks gelişimi için ciddi bir risk faktörü olduğu, lise ve altındaki eğitim düzeyine sahip ailelerde üniversite eğitim düzeyine sahip ailelere göre nüks riskinin 10 kat fazla olduğu saptanmıştır.

Çalışmamızda 32 hastanın 56 ayağında 3 yıl takip süresinde %78 oranında başarı elde ettik. Ponseti yöntemi, titizlikle uyulması koşulu ile idiopatik tip DÇA deformitesini düzeltmede oldukça etkili bir yöntem olarak gözükmektedir. Ponseti yönteminde en önemli problem hastalarımızın alçı tedavisi sonrası takiplerinde kullanılan Steenback orteze uyum zorluğuuydu. orteze uyum gösteremeyen hastalarımızda da nüks oranının yüksek olduğunu tespit ettik. Ancak bu hastalarımızda görülen nüksler basit cerrahi müdahaleler ile düzeltilebilecek deformitelerdi. Nüks görülen hastalarımızın hepsinde deformite şiddetinin tedavi öncesine göre çok düşük olduğunu tespit ettik.

Sonuç

Bu bulgular doğrultusunda Ponseti yöntemi gerek idiopatik gerek kompleks DÇA'lı hastalarda oldukça etkili bir tedavi yöntemi olarak tercih edilebilir.

Treatment results of pes equinovarus with ponseti method

Abstract

Aim: In current study, we assessed 52 foot of 32 congenital talipes equinovarus (TEV) patients whom

we treated with Ponseti method at Orthopaedics and Traumatology department of Yüzüncü Yil University Medical Faculty between 2005-2008. Before treatment and at the last examination, evaluation has been executed with classification of Dimeglio. Material and Method: Eight casts have been used for patient's foot on average (between 6-10). On 42 foot, achilles tenotomy with mini open technique has been applied under operation conditions with local anaesthesia. After removing the cast, Steenback orthosis was used for each foot. The average follow-up time was 36 months (between 6-59 months).

Results: The most observed complication diagnosed at congenital TEV patients was metatarsus adductus (44%). There was metatarsus adductus in 3 of 17 patients who had compliance with orthosis (17%) and 9 of 10 patients who had non-compliance with orthosis (90%). Although all patients had complex TEV, the compliance to orthosis was perfect, recurrence was viewed in all of them, so we needed more treating procedures for these patients.

Conclusion: In our study, we achieved 78% success rate with cast treatment and manipulation applied by Ponseti technique in the treatment of congenital TEV patients. Compliance of orthosis possibly affects on the result of the treatment. The rate of correction by Ponseti method at complex TEV patients was 100%, but nevertheless recurrence was viewed during long-lasting follow-up period for all patients.

Key words: *Talipes equinovarus, ponseti method, mini open achilles tenotomy*

Kaynaklar

1. Ege R. Ayak ve Ayak Bileği Sorunları, Ankara 1997, sy: 177-206
2. Tachdjian's Pediatric Orthopaedics Third Edition Vol. II sy: 922-959
3. Muratlı HH, Yağmurlu MF, Tabak AY, Biçimoğlu A, Çelebi L. Pesekinovarusda Komplet Suptalar Gevşetme Uyguladığımız Olguların Klinik ve Radyolojik Sonuçları. Artroplastik Artroskopik Cerrahi Dergisi 2001; 12(1):22-31.
4. Bor N, Herzenberg JE, Frick SL. Ponseti management of clubfoot in older infants. Clin Orthop Relat Res 2006; (444):224-248.
5. Heilig MR, Matern RV, Rosenzweig SD, Bennett JT. Current management of idiopathic clubfoot questionnaire: a multicentric study. J Pediatr Orthop 2003; 23(6):780-787.
6. Tümer Y, Uçar DH. Pes Ekino Varusun Yumuşak Dokulara Yapılan Cerrahi Tedavisi TOTBİD Dergisi 2002; 1(2):71-76.
7. Centel T, Bagatur AE, Oğüt T, Aksu T. Comparison of the soft-tissue release methods in idiopathic clubfoot. J Pediatr Orthop 2000; 20(5):648-651.
8. Laaveg SJ, Ponseti IV. Long-term results of treatment of congenital club foot. J Bone Joint Surg Am 1980; 62(1):23-31.
9. Main BJ, Crider RJ, Polk M, Lloyd-Roberts GC, Swann M, Kamdar BA. The results of early operation in talipes equino-varus. A preliminary report. J Bone Joint Surg Br 1977; 59(3):337-341.
10. Ippolito E, Farsetti P, Caterini R, Tudisco C. Long-term comparative results in patients with congenital clubfoot treated with two different protocols. J Bone Joint Surg Am 2003; 85(7):1286-1294.
11. Ponseti IV, Smoley EN. The classic: congenital club foot: the results of treatment. 1963. Clin Orthop Relat Res 2009; 467(5):1133-1145.
12. Herzenberg JE, Radler C, Bor N. Ponseti versus traditional methods of casting for idiopathic clubfoot. J Pediatr Orthop 2002; 22(4):517-521.
13. Morcuende JA, Dolan LA, Dietz FR, Ponseti IV. Radical reduction in the rate of extensive corrective surgery for clubfoot using the Ponseti method. Pediatrics 2004; 113(2):376-380.
14. Tindall AJ, Steinlechner CW, Lavy CB, Mannion S, Mkandawire N. Results of manipulation of idiopathic clubfoot deformity in Malawi by orthopaedic clinical officers using the Ponseti method: a realistic alternative for the developing world? J Pediatr Orthop 2005; 25(5):627-629.
15. Colburn M, Williams M. Evaluation of the treatment of idiopathic clubfoot by using the Ponseti method. J Foot Ankle Surg 2003; 42(5):259-267.
16. Cooper DM, Dietz FR. Treatment of idiopathic clubfoot. A thirty-year follow-up note. J Bone Joint Surg Am 1995; 77(10):1477-1489.
17. Pirani S, Zeznik L, Hodges D. Magnetic resonance imaging study of the congenital clubfoot treated with the Ponseti method. J Pediatr Orthop 2001; 21(6):719-726.
18. Ponseti IV. Clubfoot management. J Pediatr Orthop 2000; 20(6):699-700.
19. Dobbs MB, Rudzki JR, Purcell DB, Walton T, Porter KR, Gurnett CA. Factors predictive of outcome after use of the Ponseti method for the treatment of idiopathic clubfoot. J Bone Joint Surg Am 2004; 86(1):22-27.
20. Varol T, Karakurt L, Belhan O, Tosun HB. Doğuştan Çarpık Ayaklı Olgularda Ponseti Yöntemi ile Tedavi Sonuçlarımız Fırat Tıp Dergisi 2008; 13(2):116-119.

Klinik Çalışma

Yoğun Bakımımızda Ölen 38 Hastanın Mortalite Nedenleri

Ahmet Arısoy^{*}, Hilmi Demirkıran^{**}, Hülya Günbatar^{***}, Selami Ekin^{***}, Bünyamin Sertoğulları^{***}

Özet

Amaç: Yoğun bakım enfeksiyonları, yoğun bakım ölümlerinin en önemli nedenidir. Çalışmamızda yoğun bakımımızda 2013 Ocak ve 2013 Haziran ayları arasında ölen hastaların ölüm nedenlerini inceledik.

Gereç ve Yöntemler: 1 Ocak 2013 ve 30 Haziran 2013 tarihleri arasında, yoğun bakımımızda takip edilen hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların; yaşları, cinsiyetleri, yoğun bakıma ilk kabul edilme nedenleri, yoğun bakımda kaç gün kaldıkları, hangi nedenle öldükleri, Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) nedeni ile ölenlerde izole edilen bakteriler, kullanılan antibiyotikler ve akciğer grafileri değerlendirildi.

Bulgular: Ocak – Haziran 2013 tarihleri arasında yoğun bakımda ölen 38 hastaretrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastalardan; 14 hasta (%37) ventilatör ilişkili pnömoni, 9 hasta (%24) serebrovasküler olay, 6 hasta (%16) kalp yetmezliği, 2 hasta (%5) masif pulmoner emboli, 2 hasta (%5) malignensi, 1 hasta (%2,5) mide kanseri ve pnömoni, 1 hasta (%2,5) hepatik ensefalopati nedeni ile kaybedildi. 2 hastanın (%5) kesin ölüm nedeni belirlenemedi. Bir hastaya (%2,5) beyin ölümü tanısı konulduğundan organ nakline verildi. VİP nedeni ile ölen hastaların hepsi 7 günden fazla yatan hastalardı. (Ortalama 16,5 gün) 7 günden fazla yatan hasta sayımız 24 idi. Bu hastalarda VİP'ten ölme oranı ise %58'di. 10 günün üstünde yatan hasta sayımız 16 idi. 10 günün üstünde yatan hastalarda VİP'ten ölme oranı %75 idi.

Sonuç: Günümüzde yoğun bakım enfeksiyonları, yoğun bakım ölüm nedenleri arasında hala başı çekmektedir. Yoğun bakım enfeksiyonlarını önlemek, tedavi etmekten çok daha önemlidir.

Anahtar kelimeler: Yoğun bakım, ölüm oranı, pnömoni, ventilatör ilişkili

Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) morbidite ve mortalitenin en önemli nedeni hastane enfeksiyonlarıdır ve hastanede kalış süresini ve tedavi maliyetini artırmaktadır (1). Alttı yatan hastalıkların ağırlığı, geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, girişimsel işlemlerin çok olması ve immün sistemin baskılanması nedenleri ile YBÜ'lerdeki enfeksiyon oranları yüksektir (1,2). Hastane enfeksiyonları hastaların yatışları sırasında inkübasyon döneminde olmayan,

hastaneye yattıktan sonra gelişen enfeksiyonlardır. Hastaların % 3,1-14,1'inde geliştiği bildirilmiştir (3,4). YBÜ hastalarında ölüm oranları % 15-25 olarak bildirilmektedir (5). En sık ölüm nedenleri sepsis, arrest, pnömoni ve aritmilerdir (6). YBÜ'lerde yatan hastaların özellikleri, invaziv işlemlerin sık uygulanması, hastalara personelin sık teması, hastaların beslenme özellikleri ve antibiyotiklere dirençli mikroorganizmalar gibi nedenlerle enfeksiyon riski, diğer servislere oranla 2-5 kat daha yüksektir (7-9). Çalışmamızda 1 Ocak 2013 – 30 Haziran 2013 tarihleri arasında yoğun bakım ünitemizde ölen hastaların ölüm nedenlerini araştırdık.

Gereç ve Yöntemler

Yoğun bakım ünitemizde ölüm nedenlerini araştırmak amaçlı, 1 Ocak 2013 ve 30 Haziran 2013 tarihleri arasında, yoğun bakımımızda takip edilen hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi.

Araştırma herhangi bir kongrede sunulmamıştır.

^{*}Özel İstanbul Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van

^{**}Özel İstanbul Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Van

^{***}Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Dr. Ahmet Arısoy

Özel İstanbul Hastanesi 65000 VAN

Tel: 0554 875 10 53

E-mail: drahmetarisoy@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 15.07.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 21.10.2013

Bu hastaların; yaşları, cinsiyetleri, yoğun bakıma ilk kabul ediliş nedenleri, yoğun bakımda kaç gün kaldıkları, hangi nedenle öldükleri, VİP nedeni ile ölenlerde hangi bakterinin izole edildiği, hangi antibiyotiği aldıkları ve akciğer grafileri incelendi.

Bulgular

Hastanemiz yetişkin yoğun bakım ünitesinde, Ocak 2013'ten 30 Haziran 2013'e kadar ölen hastaları, özellikle de pnömoni nedeni ile ölen hastaları retrospektif olarak değerlendirdik. Bu tarihler arasında; yoğun bakımda 2 günden fazla takip edilen hasta sayımız 85 idi, ölen hasta sayımız 38'di, 23'ü erkek ve 15'i bayandı. Yoğun bakım mortalitemiz %44'dü. Ortalama yaş 62.84. Ortalama yoğun bakımda kalış süresi 10.45 gün. Bu hastaların yoğun bakıma ilk kabul ediliş nedenleri; 17 hasta (%45) serebrovasküler olay (SVO), 7 hasta (%18) kalp yetmezliği, 3 hasta (%8) malignensi, 3 hasta (%8) kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOA), 2 hasta (%5) trafik kazasına bağlı beyin kanaması, 2 hasta (%5) sebebi bilinmeyen kardiyak arrest sonrası başarılı resüsitasyon, 1 hasta (%2.5) serebral palsy, 1 hasta (%2.5) subakut sklerozan panensefalit (SSPE), 1 hasta (%2.5) karaciğer sirozu ve 1 hasta (%2.5) metastatik mide kanseri ve pnömoni idi. Bu hastalardan; 14 hasta (%37) ventilatör ilişkili pnömoni(VİP), 9 hasta (%24) serebrovasküler olay, 6 hasta (%16) kalp yetmezliği, 2 hasta (%5) masif pulmoner emboli,

2 hasta (%5) malignensi, 1 hasta (%2,5) mide kanseri ve pnömoni, 1 hasta (%2,5) hepatik ensefalopati nedeni ile kaybedildi. 2 hastanın (%5) kesin ölüm nedeni belirlenemedi. 1 hastaya (%2.5) beyin ölümü tanısı konulduğundan organ nakline verildi.

VİP nedeni ile ölen hastaların hepsi 7 günden fazla yatan hastalardı. (Ortalama 16.5 gün) 7 günden fazla yatan hasta sayımız 24 idi. Bu hastalarda VİP'ten ölme oranı ise %58'di. 10 günün üstünde yatan hasta sayımız 16 idi. 10 günün üstünde yatan hastalarda VİP'ten ölme oranı %75 idi. Tüm yoğun bakım hastalarının %36.8'i VİP nedeni ile kaybedildi.

7 gün altında yoğun bakım ölümlerinin (14 hasta) hiçbirinde VİP sorumlu tutulmadı. 7 gün altında ölen hastaların ölüm nedenlerinin büyük çoğunluğunu (%50) SVO ve kalp yetmezliği oluşturuyordu.

VİP nedeni ile ölen hastaların yaş ortalaması 59.5 idi. VİP gelişen hastalarda birincil yoğun bakıma kabul ediliş endikasyonu 8 hasta SVO, 2 hasta KOA, 1 hasta SSPE, 1 hasta serebral palsy, 1 hasta ası ile suisid, 1 hasta intraserebral kanama idi. VİP gelişen toplam 14 hastadan 12'sinde (%86) yoğun bakıma kabul ediliş nedeni intraserebral olay idi.

Yoğun bakımda 7 günden fazla kalan hastaların %60 (23 hastanın 14'ü)'ü serebrovasküler olay nedeni ile yoğun bakıma kabul edilmişken, 10 günden fazla yatanlarda bu oran %56 (16 hastanın 9'u) idi (Tablo 1).

Tablo 1. Ventilatör ilişkili pnömoni nedeni ile ölen hastaların özellikleri

Yaş	Cinsiyet	Yoğun bakıma kabul ediliş nedeni	Yoğun bakımda kaldığı gün sayısı	Üretilen mikroorganizma
59	Erkek	KOA	13	ProteusMirabilis
58	Erkek	SVO	8	Çok sayıda koloni
9	Erkek	Serebral Palsy	7	NFGNB
72	Erkek	SVO	13	Çok sayıda koloni
66	Erkek	SVO	15	Çok sayıda koloni
22	Erkek	Ası	35	NFGNB
72	Kadın	SVO	12	NFGNB
16	Erkek	SSPE	18	Klebsiella
62	Erkek	İSH	24	Enterobakter+NFGNB
90	Erkek	Kalp yetmezliği	18	Çok sayıda koloni
78	Erkek	SVO	10	NFGNB
75	Erkek	KOA	17	P. aeruginosa
77	Kadın	SVO	18	ProteusMirabilis
77	Erkek	SVO	23	Klebsiella

KOA: Kronikobstruktif akciğer hastalığı, SVO: Serebrovasküler olay, İSH: İntraserebral hemoraji, SSPE: Subakutsklerozanpanensefalit, NFGNB: Nonfermantatif gram negatif basil.

Resim 1. 9 yaşında, trafik kazası sonucu beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınan hastanın 5. gün çekilen akciğer grafisi.

Resim 2. 59 yaşında KOAH nedeni ile yoğun bakıma alınan hastanın 6. gün çekilen akciğer grafisi.

Resim 3. 73 yaşında intraserebral hemoraji sonucu yoğun bakıma alınan hastanın 7. gün çekilen akciğer grafisi.

Resim 4. 78 yaşında SVO nedeni ile yoğun bakıma alınan hastanın 5. gün çekilen akciğer grafisi.

VİP nedeni ile ölen hastaların 10'unun trakeal aspirat kültüründe bakteri izole edilebildi. Bunların 4'ünde (%29) nonfermantatif gram negatif basil, 2'sinde (%14) proteus mirabilis, 2'sinde (%14) klebsiella, 1'inde (%7) psödomonas aeruginosa, 1'inde (%7) hem nonfermantatif gram negatif basil hem enterobakter izole edildi. 4'ünde (%29) ise çok sayıda farklı bakteri kolonizasyonu olduğundan ayırım yapılamadı.

VİP nedeni ile ölen 14 hastadan 2 hasta sadece seftriakson, 3 hasta meropenem + ciprofloksasin,

2 hasta sefaperazon + gentamisin, 1 hasta sefaperazon + trimetoprim sulfametaksazol, 1 hasta imipenem + amikasin, 1 hasta sefotaksim, 1 hasta gentamisin + seftriakson + metranidazol, 1 hasta meropenem + vankomisin + metranidazol + flukonazol, 1 hasta sefaperazon + amikasin + kolistimetat sodyum, 1 hasta da meropenem + vankomisin alıyordu.

VİP nedeni ile ölen hastaların akciğer grafilerinde çoğunlukla çift taraflı konsolidasyonlar, buzlu cam alanları, infiltrasyonlar varken ikisinde tek taraflı konsolidasyon vardı (Resim 1-4).

Tartışma

Yoğun bakım ünitemiz Ocak 2013'te hizmete açıldı, 8 yataklı ve ortalama her üç hastaya bir hemşire düşmektedir. Yoğun bakımımızdaki hastalara gündüz bir anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı bakmakta ve geceleri tam zamanlı olarak bir anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı nöbet tutmaktadır.

Raffin TA.'nın çalışmasında YBÜ'lerde mortalitenin en önemli nedenleri; hastane kökenli enfeksiyonlar, aritmiler, böbrek yetmezlikleri, karaciğer yetmezlikleri ve kalp yetmezliğidir (6). Bizim çalışmamızda yoğun bakım en sık ölüm nedenleri sırasıyla VİP, SVO, kalp yetmezliği ve malignensi idi.

Dilek Arman ve arkadaşlarının çalışmasında; yoğun bakımda görülen en sık enfeksiyonlar pnömoni, üriner ve kan dolaşımı enfeksiyonları, enfeksiyon gelişimi için YBÜ'de kalma süresi, trakeostomi ve santral kateter varlığı bağımsız risk faktörleri idi (10). Çalışmamızda 6 aylık süreçte ölen 38 hastadan 14'ü VİP nedeni ile ölmüştü, bu hastalarda üretilen mikroorganizmaların tamamı gram negatif idi. Kaybedilen 38 hastadan hiçbiri akciğer dışı enfeksiyon nedeni ile kaybedilmedi. VİP gelişen 14 hastadan 8'i SVO nedeni ile, 1'i SSPE, 1 hasta serebral palsi ve 2 hastada KOAH, 1 hasta intraserebral hemoraji, 1 hasta ası ile suisid nedeni ile yoğun bakıma alınmışlardı. VİP nedeni ile ölen hastalar 7 günden fazla yatan hastalardı. VİP'ten ölme oranı 7 gün üstünde yatan hastalarda %56 iken, 10 günün üstünde yatan hastalarda %75 idi. Yoğun bakımımızda VİP'ten ölenlerin oranı süre arttıkça artıyordu ve VİP gelişen hastaların büyük çoğunluğu (%86) serebral hadisesi olan hastalardı.

Pseudomonas aeruginosa veya *Klebsiella* spp. ve metisilin dirençli *Stafilococcus aureus* ülkemizde en sık YBÜ enfeksiyonu etkenleridir. Etken patojenler arasındaki direnç oranı yüksekliği tedavide problem oluşturabildiği gibi bir taraftan da yoğun antibiyotik kullanımının bir sonucudur (10). Dane Ediger ve arkadaşlarının çalışmasında 8 hastane kökenli enfeksiyonda *pseudomonas aeruginosa*, *staphylococcus aureus* ve *staphylococcus epidermidis* izole etmişlerdi (11).

VİP etkenlerinin büyük bir kısmını gram negatif bakteriler oluştururken, yapılan çalışmalarda, en sık görülen *P.aeruginosa* olduğu, bunu *Acinetobacter* spp., *Enterobacter* spp., *Klebsiella* spp.'nin izlediği bildirilmiştir. Gram pozitif bakterilerden ise *S. Aureus* ile sıkça karşılaşılmaktayken, etkenlerin bir kısmının polimikrobiyal olduğu belirtilmektedir (12-13).

Bizim çalışmamızda en sık olarak nonfermantatif gram negatif basiller ve polimikrobiyal etkenler saptandı. Gram pozitif enfeksiyon saptanmadı. Park DR.'nin çalışmasında VİP etkenlerinin dağılımı ve sıklığı hastaneler ve hatta üniteler arasında farklılık göstermekle beraber *Acinetobacter* spp., *Pseudomonas* spp. ve *S. aureus* en sık izole edilen patojenlerdi (14). Çalışmamızda VİP'ten ölen hastalarımızın 10'unda bakteri izole edilebildi. Bunların 4'ünde nonfermantatif gram negatif basil, 2'sinde *proteus mirabilis*, 2'sinde *klebsiella*, 1'inde *psödomonas aeruginosa*, 1'inde hem nonfermantatif gram negatif basil hem enterobacter üretildi. Hiçbir hastada gram pozitif bakteri izole edilmedi. VİP'ten ölen hastalarımızın tamamı gram negatif enfeksiyon nedeni ile kaybedildi. Görüldüğü üzere izole edilen bakteriler hastaneden hastaneye, çalışmadan çalışmaya fark etmektedir.

Sonuç olarak yoğun bakım ölümlerinin en önemli sebebi hastane kökenli enfeksiyonlardır. Gelişen antibiyotik teknolojisine rağmen VİP'lerin hala büyük çoğunluğu düzelmektedir. Hastalarımızda kolimisin gibi yeni antibiyotikleri kullanmamıza rağmen ölümlerin önüne geçemedik. Bu ise bize VİP'lerin önlenmesinin, VİP geliştikten sonra tedavisinden çok daha önemli olduğunu, bir kez daha göstermiş oldu. VİP hastalarımız yoğun bakımda 7 günden fazla kalan hastalardı. VİP gelişen hastaların büyük çoğunluğu serebral hadisesi olan hastalardı. Bu; serebral hadiseye bağlı olarak, yutma fonksiyon bozukluğundan sekresyonların ağız içinde ve endotrakeal tüp kaf önünde birikmesinden kaynaklanıyor olabilir veya yoğun bakımda uzun süre takip edilen hastalar genelde serebral hadisel hastalar olduğundan süreyle de ilişkili olabilir.

Mortality Causes of 38 patients who died in our intensive care unit

Abstract

Aim: *Infections of intensive care units are the most important cause of mortality in intensive care. In our study; we investigated causes of mortality in intensive care patients who died between January and June 2013.*

Material and Methods: *We reviewed the records of intensive care patients retrospectively between 1 January 2013 and 30 June 2013. Age, gender, reasons of the first acceptance to the intensive care unit, staying days in intensive care, mortality reasons, the bacteria isolated from who died of ventilator associated pneumonia (VAP), and chest X-rays were evaluated.*

Results: We investigated 38 patients who died in intensive care unit between January 2013- June 2013. Of these patients, 14 patients (37%) were ventilator-associated pneumonia, 9 patients (24%) cerebrovascular accident, 6 patients (16%) heart failure, 2 patients (5%) massive pulmonary embolism, 2 patients (5%) malignancy, 1 patients (2.5%) gastric cancer and pneumonia, 1 patient (2.5%) died due to hepatic encephalopathy. 2 patients (5%) the exact cause of mortality could not be determined. One patient (2.5%) was transferred to organ transplantation due to diagnosis of brain death. All of the patients who died due to VAP were hospitalized for more than 7 days (mean 16.5 days). The number of hospitalized patients for more than 7 days was 24. Mortality rate was 58% in these patients by VAP. Patients numbers were 16 who stayed more than 10 days. Mortality rate by VAP was 75% who sated for more than 10 days.

Conclusion: Nowadays, infections of intensive care units are still the most important cause of mortality in intensive care. To prevent infections in intensive care is far more important than cure.

Key words: Intensive care, mortality, pneumonia, ventilator-associated

Kaynaklar

1. Dizbay M, Bas S, Gursoy A, Simsek H, Maral I, Aktas F. Invasive Device-Related Infection Surveillance in Intensive Care Units of Gazi University Hospital in 2006-2007. *Turkiye Klinikleri J Med Sci* 2009; 29(1):140-145.
2. Cukurova Z, Durdu B, Hergunsel O, Eren G, Tekdos Y, Durdu Y. Invasive Device-Related Infection Surveillance in Intensive Care Unit. *Turkiye Klinikleri J Med Sci* 2012; 32(2):438-443.
3. Freeman J, Goldmann DA, McGowan JE Jr. Methodologic issues in hospital epidemiology. IV. Risk ratios, confounding, effect modification, and the analysis of multiple variables. *Rev Infect Dis* 1988; 10(6):1118-1141.
4. Spencer RC. Prevalence studies in nosocomial infections. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 1992; 11(2):95-98.
5. Cullen DJ, Ferrara LC, Briggs BA, Walker PF, Gilbert J. Survival, hospitalization charges and follow-up results in critically ill patients. *N Engl J Med* 1976; 294(18):982-987.
6. Raffin TA. Intensive care unit survival of patients with systemic illness. *Am Rev Respir Dis* 1989; 140(2):28-35.
7. Wenzel RP, Thompson RL, Landry SM, Russell BS, Miller PJ, Ponce de Leon S, et al. Hospital-acquired infections in intensive care unit patients: an overview with emphasis on epidemics. *Infect Control* 1983; 4(5):371-375.
8. Emmerson AM. The epidemiology of infections in intensive care units. *Intensive Care Med* 1990; 16 (3):197-200.
9. Wenzel RP, Osterman CA, Donowitz LG, Hoyt JW, Sande MA, Martone WJ, et al. Identification of procedure-related nosocomial infections in high-risk patients. *Rev Infect Dis* 1981; 3(4):701-707.
10. Arman D. Intensive care unit infections: Etiology, epidemiology and risk factors. *Turkiye Klinikleri J Int Med Sci* 2006; 2(46):1-5.
11. Ediger D, Kunt Uzaslan E, Gürdal Yüksel E, Coşkun F, Ege E, Karadaş M, et al. Evaluation of Pneumonia Cases in Intensive Care Unit. *Turkiye Klinikleri Arch Lung* 2005; 6(3):111-114.
12. Gürdoğan K, Arslan H, Nazlier S. Ventilator associated pneumonia. *Klimik* 1999; 12(2):58-59.
13. Şimşek S, Yurtseven N, Gerçekoglu H, Izgi F, Sohtorik U, Canik S, et al. Ventilator associated pneumonias in a cardiothoracic surgery center postoperative intensive care unit. *J Hosp Infect* 2001; 47(4):321-324
14. Park DR. The microbiology of ventilatör associated pneumonia. *Respir Care* 2005; 50(6):742-763.

Klinik Çalışma

Transrektal Ultrason Rehberliğinde Prostat Biopsisinde Ağrı Şiddetini Öngörmede Kullanılacak Basit Bir Yöntem: Parmakla Rektal Muayene Evrelemesi

M. Murat Rıfaioğlu*, Kasım Tuzcu**, Işıl Davarcı**, Mürsel Davarcı*

Özet

Amaç: Transrektal ultrason rehberliğinde biopsi (TRUS-bx) sırasında ağrı seviyeleri değişik olan hastalardaki farkları inceleyip, ağrıyı tahmin etmede parmakla rektal muayene (PRM) evrelemesinin etkinliğini araştırmaktır.

Yöntem: Nisan 2012 - 2013 arasında PRM evrelemesi ve prostat kanser şüphesiyle TRUS-bx yapılan 77 hasta retrospektif olarak tarandı. PRM evresi üç evre olarak sınıflandırıldı. Hastalar vizuel analog skalası (VAS)'na göre iki gruba ayrıldı (median=4) (Grup 1: <4; group 2: ≥4). Gruplar ile ilişkisi olabilecek parametreler (yaş, vucut kitle indeksi (BMI), prostat volümü, PRM evresi, PSA, serbest/total PSA oranı, biopsi patalojisi) karşılaştırıldı ve korelasyon analizleri yapıldı.

Bulgular: Yaş ortalaması 65.74±7.5 (47-84) olan 77 erkek TRUS-bx hastası çalışmaya alındı. Grup 1'de 31 hasta, Grup 2'de 46 hasta değerlendirildi. VAS skoru ile prostat boyutu ve PRM evresi arasında korelasyon bulundu (sırasıyla, p=0.019, p=0.002), VAS grupları karşılaştırıldığında sadece PRM evresinde anlamlı bir fark bulundu (p=0.038). PRM evrelemesine göre Grup 2'de evre I'e %58.3, evre II'ye %62 ve evre III'e %88.9 hastada saptandı.

Sonuç: VAS PRM evresi ile ilişkilidir. TRUS-bx esnasında, prostat boyutundan bağımsız olarak, PRM evresi artan hastalar daha fazla ağrı duyabilirler.

Anahtar kelimeler: Ağrı, parmakla rektal muayene, transrektal ultrason rehberliğinde prostat biopsisi, vizuel analog skalası

Prostatın transrektal ultrason rehberliğinde biopsi (TRUS-bx)'si artmış prostat spesifik antijen (PSA) yüksekliğinde ve anormal parmakla rektal muayene (PRM) varlığında tanısız değerlendirme için yapılan rutin standart bir yöntemdir (1). TRUS-bx kullanımı, prostat kanser riski olan erkeklerde, geniş alanda örnekleme yapmayı kolaylaştırmıştır. Bu işlem genellikle tolere edilmekte ise de, işleme bağlı ağrı hastalar tarafından değişik derecelerde hissedilmektedir. Lokal anestezi kullanımı ile beraber, hasta

konforunun ve işlemin kabul oranının arttığı ispatlanmıştır (2-5).

İdeal anestezi yapılmasına rağmen hastalarda ağrı seviyeleri farklı olmaktadır. Bu çalışmamızdaki amacımız, TRUS-bx sırasında ağrı seviyeleri değişik olan hastalardaki farkları inceleyip, ağrı olacak hastayı tahmin etmede bir senedir rutinde kullandığımız PRM evrelemesinin etkinliğini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda Nisan 2012 - 2013 arasında prostat kanser şüphesiyle TRUS-bx yapılan yaşları 47 ile 84 arasında değişen ve PRM evrelemesi yapılan 77 hasta retrospektif tarandı. İşlem öncesi tüm hastalardan onam formu alındı ve tüm hastalara tam idrar tahlili yapıldı. Gerekli durumlarda idrar kültürü yapıldı, üreme olanlar uygun antibiyotik ile tedavi edildi. Hastalara işlem sabahı bir doz oral antibiyotik profilaksisi ve enema uygulandı. İşlem öncesi gözlemciler arası değerlendirme (interobserver değerlendirme) için

*Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

**Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

Yazışma Adresi: Dr. M. Murat RIFAİOĞLU
Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, 31100 Hatay, Türkiye

Tel: +90-326 2291000 (2917)

Fax: +90-326 2455305

E-mail: muratrfai@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 30.07.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 11.09.2013

iki farklı ürolog tarafından PRM yapıldı ve palpe edilen prostatta ki düzensizlik, kıvam, lobların simetrisi, loblar arası oluşun durumu ve/veya nodül varlığı kaydedildi (6). Tablo 1'deki gibi PRM evresi üç evre olarak sınıflandırıldı. Hastalar sol lateral dekübit pozisyona alınarak 10 ml %1'lik lidokain periprostatik enjeksiyon şeklinde uygulandı (7). Ultrason probu olarak Siemens endorectal probe EC9-4 (end fire) 80 mm kullanıldı. Ultrason probu rektuma enjeksiyondan beş dakika sonra yerleştirildi ve prostat sagittal ve koronal planda görüntülendi. Prostat boyutu ($\pi/6$) x (Transvers çap) x (Longitudinal çap) x (Anteroposterior çap)

formülüne göre hesaplandı (8). Seminal vezikül çapı ölçüldü ve 15 mm üzeri dilatasyon olarak değerlendirildi (9). Her hastadan prostattan otomatik yaylı cihaz ve 18 G iğne ile 12 kadran biopsi alındı.

Tablo 1. Parmakla rektal muayene evrelemesi

Evre 1	Prostat rektumdan kabarıklık değil ve sınırları rahat bir şekilde palpe ediliyor.
Evre 2	Prostat belirgin bir şekilde rektumdan kabarıklık ve proksimal sınırı belirgin şekilde palpe ediliyor.
Evre 3	Prostat belirgin olarak rektumdan kabarıklık fakat proksimal sınır palpe edilemiyor.

Tablo 2. Hasta verilerinin karşılaştırılması

Parametreler	Grup 1 n(%)	Grup 2 n(%)	p-değeri
Yaş (Ortalama±SD)	65.71±7.81	65.76±7.51	0.827
BMI(kg/m ²)(Ortalama±SD)	27.91±3.77	26.86±3.87	0.128
PSA(ng/ml) (Ortalama±SD)	12.7±10.7	16.6±24.1	0.864
Kreatinin (mg/dl) (Ortalama±SD)	0.9±0.2	0.89±0.4	0.204
Serbest/total PSA oranı	0.23±0.164	0.25±0.16	0.795
Tam idrar tahlili			0.325
	Normal	42(58.3)	
	Pyüri	4(80)	
Başvuru şikayeti			0.372
	Kontrol	8(50)	
	Prostatizm	38(62.3)	
Operasyon öyküsü			0.219
	Yok	41(57.7)	
	Var (TUR-P)	5(83.3)	
PRM evre			0.038
	I	35(58.3)	
	II	31(62)	
	III	8(88.9)	
PRM sertlik			0.636
	Yok	35(58.3)	
	Var	11(23.9)	
PRM nodül			0.646
	Var	2(66,6)	
	Yok	44(59,5)	
Prostat volumü (ml)	41.68±17.76	59.43±42.3	0.91
Seminal vezikül diltasyonu			0.683
	Yok	43(59.7)	
	Var	3(60)	
Kapsül düzeni			0.597
	Var	45(59.2)	
	Yok	56(66.7)	
Biopsi sonrası prostatit			0.208
	Yok	43(58.1)	
	Var	3(100)	

*BMI: vücut kitle indeksi; PRM: parmakla rektal muayene; PSA: prostat spesifik antijen

Tablo 3. Hastaların patolojik verilerinin karşılaştırılması

Patolojik sonuç	Grup 1 n(%)	Grup2 n(%)	p
Biopsi öncesi			0.185
Yok	27 (39.7)	41 (60.3)	
BPH	2 (28.6)	5 (71.4)	
ASAP	2 (100)	0 (0)	
Biopsi			0.301
BPH	15 (38.5)	24 (61.5)	
Adenokanser	7 (30.4)	16(69.6)	
BPH+Prostatit	3 (50)	3 (50)	
ASAP	2 (66.7)	1 (33.3)	
Fibrolipom	1 (100)	0 (0)	
Yüksek evre yuvarlak hücreli sarkom	0 (0)	1 (100)	
Fokal squamoz metaplazi	2 (100)	0 (0)	

*BPH: Benign prostat hiperplazisi, ASAP: Atipik küçük asinar proliferasyon

Biopsi sonrası hastalara 1 ile 10 arasında değişen vizuel analog skalası (VAS, 0: ağrı yok, 10: dayanılmaz ağrı var) sorgulandı. VAS ortanca değerine göre hastalar iki gruba ayrıldı. VAS ortanca değeri 4 olarak bulundu, 4'ün altı hastalar Grup 1; 4 ve üstü Grup 2 olarak alındı. Taburcu sonrası, hematüri, hemaotospermi, rektal kanama ve enfeksiyon varlığı sonraki poliklinik kontrolleri ile değerlendirildi.

İstatistiksel Analiz: İstatistiksel analiz için Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v16 (Inc., Chicago, IL, USA) programı kullanıldı. Gruplar ile verilerin farkları, sürekli değişkenler için Mann-Whitney U testi ve kategorize değişkenlerde Ki-kare veya Fisher exact test analizleri ile değerlendirildi. Prostat biopsisi esnasında VAS ile ilişkisi olabilecek parametreler (yaş, vucut kitle indeksi (BMİ), prostat volümü, PRM evresi, PSA, serbest/total PSA oranı, biopsi patalojisi) korelasyonları Pearson korelasyon testi kullanılarak değerlendirildi. Bütün analizlerde, p değeri <0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Yaş ortalaması 65.74±7.5 (47-84) olan 77 erkek TRUS-bx hastası çalışmaya alındı. Grup 1'de 31 hasta, Grup 2'de 46 hasta değerlendirildi. Grup 1 ve 2 arasında yaş, BMİ, PSA, prostat volümü, kreatinin, serbest/total PSA oranı, tam idrar tahlili, operasyon öyküsü, başvuru şikayeti arasında bir fark bulunmadı. Fizik muayene bulgularından PRM'de sertlik ve nodül açısından fark yokken, PRM evrelemesine göre Grup 2'de evre I'e %58.3, evre II'ye %62 ve evre III'e %88.9 hastada saptanırken; Grup 1 ile karşılaştırıldığında, bu oranlar, istatistiksel olarak artmış bulundu (p=0.038) (Tablo 2). Prostat

kapsül durumu ve seminal vezikül dilatasyonu açısından herhangi bir fark gözlenmedi. Patolojik sonuçlar açısından da her iki grupta fark gözlenmedi. Grupların patolojik sonuçları Tablo 3'de özetlenmiştir.

Pearson korelasyon analizine göre PRM evre (r=0.340; p=0.002) ve prostat boyut (r=0.266; p=0.019) ile VAS arasında bir ilişki olduğu bulundu.

Tartışma

Literatüre göre, TRUS-bx esnasında %65 -90 arasında hasta ağrı duymaktadır (10,11). Prostat biopsisi sırasında ağrı oluşumu genellikle iki nedene bağlıdır. Bunlar, ultrason probuna bağlı anüs ağrısı ve prostata iğnenin geçmesine bağlı olan ağrıdır (12). Çalışmamızda tüm hastalara aynı kalınlıkta ultrason probu ve 18G biopsi iğnesi ile işlem yapılmıştır. Bu nedenle hastalardaki VAS farkı, bizim düşüncemize göre, prostata iğnenin girişine bağlı olmayıp, anüs açıklığını ve rektumu daraltan prostat büyümesine bağlı olduğudur. Çalışmamızda sadece iki grup arasında PRM evresinde fark çıkması düşüncemizi, desteklemiştir. Evre arttıkça rektuma doğru büyüyen prostat bölümü artmaktadır. Bu durumda rektumda daralmaya sebep olması ve probun geçişini zorlaştırması ağrının daha fazla oluşmasına sebep olmuş olabilir. Çalışmamız literatürde ilk defa, PRM evresi artması ile ağrı duyan hasta oranının artan bir şekilde değiştiğini göstermiştir. Bu bulgularda Grup 1 ile karşılaştırıldığında anlamlı derecede farklıdır (p=0.038).

Anal kanal ağrısı, anatomik olarak rektum mukozası ve dentat hatta kadar uzanan kısımda hissedilir. Rektal mukoza TRUS-bx sırasında ağrı

oluşumuyla tek başına ilgili değildir. Anal kanal duysal liflerden zengindir ve anal kanal ağrısı özellikle probun geçiş esnasında buradaki liflerin mekanik gerilmesine bağlı olarak meydana gelir (13). Bizim bulgularımıza göre, VAS skoru ile prostat boyutu ve PRM evresi arasında ilişki bulunmuşken (sırasıyla, $p=0.019$, $p=0.002$), daha detaylı olarak VAS grupları karşılaştırıldığında sadece PRM evresinde bir ilişki bulunmuştur ($p=0.038$). Bu da bize göstermiştir ki, prostatın büyüklüğünden çok prostatın rektum içine büyümesi ağrı oluşumunda daha önemlidir. Bu konuyu destekler şekilde, Soyupek ve ark. (14) yaptığı prospektif çalışmada da VAS skoru ile prostat boyutunun ilişkisi olmadığı bulunmuştur. Literatürde prostatın rektuma büyüme miktarı ve ağrı derecesi ilgili bir veriye rastlamamakla beraber araştırılması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Koprulu ve ark. (15) iki farklı prob çapını karşılaştırdıkları çalışmalarında, 58mm ve 74mm çapındaki problemlerle periprostatik lokal anestezi altında VAS'da herhangi bir fark gözlemlenmemişlerdir. Buna rağmen çalışmalarında gruplar arası prostat boyutları belirtilmemiş ve gruplar arası prostat boyutunda bir fark var mı yok mu bilinmemektedir. Maccognano ve ark. (13) 2011 yılında yapmış oldukları derlemelerinde TRUS-bx yapılırken proba bağlı mekanik gerginliğin anal kanal boyunca yerleşmiş dentat hatta kadar uzanan duysal sinirleri uyarması ile bazı hastalarda ağrı yaptığını belirtmişler ve ağrının intrarektal kayganlaştırıcı lokal anestezi kullanılarak gidererilebileceğini önermişlerdir. Bu derlemede de olduğu gibi literatürde de hangi hastanın ağrısı olacağı tam kesin değildir. Çalışmamızın sonucuna dayanarak önerimiz, PRM evresi yüksek olan hastalara ek bir anestezi yöntemi olarak intrarektal kayganlaştırıcı lokal anestezi kullanılmasıdır. Bunun yanında, bu hastalardan daha ince problemlerle da biopsi alınması belki faydalı olabilir. Bu konunun aydınlatılması için vaka sayısı daha fazla olan prospektif ve randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.

Ahmad ve ark. (16) 248 hastaya PRM ve TRUS yaparak prostat volümünü tahmin etmeye çalışmışlar. PRM de prostat büyüklüğünü küçük, orta ve büyük olarak sınıfladıkları çalışmalarında TRUS ile yapılan prostat ölçümünü karşılaştırmışlar. Otuz gram altı prostatlarda tahminleri anlamlı iken 30-50 ve 50 gram üstü prostatlarda tahminlerin doğru olmadığını görmüşler. PRM ile evreleme subjektif olsa da, Cheng ve ark. (17) prospektif çalışmalarında PRM ile prostat volüm tahminini ürologların daha

doğru olarak yaptığını saptamışlar. Çalışmamız literatürden farklı olarak prostat PRM evrelememiz; sadece prostat volümü değil, prostatın proksimal sınırının palpe edilebilirliğini de sınıflamıştır. Prostat sınırı palpe edilemeyen evre III olgularda prostat, anal kanal ve rektumda daha fazla alana yayılmasından dolayı, probun özellikle apexe doğru biopsi almak için daha fazla proksimale girmesi gerekmektedir. Bu da anal kanalın gerginliğini ve ağrıyı arttırmış olabilir. Literatürde yayınlanmış herhangi bir veri henüz olmadığından, bu tahminimizin de geçerliliği gelecekte yapılacak çalışmalarla anlaşılacaktır.

Sonuç olarak, VAS PRM evresi ile ilişkilidir. PRM evresi arttıkça hastalar prostat boyutundan bağımsız olarak daha fazla ağrı duyabilirler, bu hastalar da ağrı kontrolü için ek anestezi verilmesi veya daha küçük prob kullanılması faydalı olabilir. Literatürde ilk olan çalışmamızın sonuçlarının doğruluğunun anlaşılması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

A simple method to be used to predict the severity of pain in transrectal ultrasound-guided prostate biopsy: Digital rectal examination staging

Abstract

Aim: To examine the differences in patients with different levels of pain during transrectal ultrasound guided biopsy (TRUS-bx) of prostate, and to evaluate the effectiveness of digital rectal examination (DRE) staging.

Methods: Between April 2012 and 2013, patients who underwent DRE staging and TRUS-bx due to suspicion of prostate cancer were retrospectively evaluated. All patients were categorized into two groups according to visual analog scale (VAS) (median = 4) (Group 1: < 4; Group 2: ≥4). Parameters regarding the relationship between groups were compared and investigated for the correlations.

Results: The mean age of 65.74 ± 7.5 (47-84) total 77 TRUS-bx patients were studied. 31 and 46 patients were included in Group 1 and 2, respectively. A correlation was found between VAS and prostate volume and DRE staging ($p=0.019$, $p=0.002$, respectively), but when the VAS groups were compared, there was only significant difference in DRE staging ($p=0.038$). According to DRE staging, in group 2, patients were 58.3%, 62% and 88.9% in stage I, stage II and in stage III, respectively.

Conclusion: There was a relation between VAS and DRE staging. Independent of the size of the prostate, patients with increased DRE stage may experience more pain during TRUS-bx.

Key words: *Digital rectal examination, pain, transrectal ultrasound guided prostate biopsy, visual analogue scale*

Kaynaklar

1. Partin AW, Stutzman RE. Elevated prostate-specific antigen, abnormal prostate evaluation on digital rectal examination, and transrectal ultrasound and prostate biopsy. *Urol Clin North Am* 1998; 25(4):581-589.
2. Issa MM, Bux S, Chun T, Petros JA, Labadia AJ, Anastasia K, et al. A randomized prospective trial of intrarectal lidocaine for pain control during transrectal prostate biopsy: the Emory University experience. *J Urol* 2000; 164(2):397-399.
3. Nash PA, Bruce JE, Induhara R, Shinohara K. Transrectal ultrasound guided prostatic nerve blockade eases systematic needle biopsy of the prostate. *J Urol* 1996; 155(2):607-609.
4. Soloway MS, Obek C. Periprostatic local anesthesia before ultrasound guided prostate biopsy. *J Urol* 2000; 163(1):172-173.
5. Rabets JC, Jones JS, Patel AR, Zippe CD. Bupivacaine provides rapid, effective periprostatic anaesthesia for transrectal prostate biopsy. *BJU Int* 2004; 93(9):1216-1217.
6. Varenhorst E, Berglund K, Löfman O, Pedersen K. Inter-observer variation in assessment of the prostate by digital rectal examination. *Br J Urol* 1993; 72(2):173-176.
7. Schostak M, Christoph F, Müller M, Heicappell R, Goessl G, Staehler M, et al. Optimizing local anesthesia during 10-core biopsy of the prostate. *Urology* 2002; 60(2):253-257.
8. Roehrborn CG, Girman CJ, Rhodes T, Hanson KA, Collins GN, Sech SM, et al. Correlation between prostate size estimated by digital rectal examination and measured by transrectal ultrasound. *Urology* 1997; 49(4):548-557.
9. Jarow JP. Seminal vesicle aspiration in the management of patients with ejaculatory duct obstruction. *J Urol* 1994; 152(3):899-901.
10. Clements R, Aideyan OU, Griffiths GJ, Peeling WB. Side effects and patient acceptability of transrectal biopsy of the prostate. *Clin Radiol* 1993; 47(2):125-126.
11. Collins GN, Lloyd SN, Hehir M, McKelvie GB. Multiple transrectal ultrasound-guided prostatic biopsies--true morbidity and patient acceptance. *Br J Urol* 1993; 71(4):460-463.
12. Kang KS, Yeo JK, Park MG, Cho DY, Park SH, Park SS. Efficacy of Periprostatic Anesthesia according to Lidocaine Dose during Transrectal Ultrasound-Guided Biopsy of the Prostate. *Korean J Urol* 2012; 53(11):750-754.
13. Maccagnano C, Scattoni V, Roscigno M, Raber M, Angiolilli D, Montorsi F, et al. Anaesthesia in transrectal prostate biopsy: which is the most effective technique? *Urol Int* 2011; 87(1):1-13.
14. Soyupek S, Bozlu M, Armağan A, Ozorak A, Perk H. Does experimental pain assessment before biopsy predict for pain during transrectal ultrasound-guided prostate biopsy? *Urology* 2007; 70(4):681-684.
15. Koprulu S, Cevik I, Unlu N, Dillioglugil O. Size of the transrectal ultrasound probe makes no difference in pain perception during TRUS-Bx under adequate local anesthesia. *Int Urol Nephrol* 2012; 44(1):29-33.
16. Ahmad S, Manecksha RP, Cullen IM, Flynn RJ, McDermott TE, Grainger R, et al. Estimation of clinically significant prostate volumes by digital rectal examination: a comparative prospective study. *Can J Urol* 2011; 18(6):6025-6030.
17. Cheng WC, Ng FC, Chan KC, Cheung YH, Chan WL, Wong SW. Interobserver variation of prostatic volume estimation with digital rectal examination by urological staffs with different experiences. *Int Braz J Urol* 2004; 30(6):466-471.

Olgu Sunumu

Zor Hava Yolu Beklenen Bir Olguda Hava Yolu Yönetimi

Abdulmenap Güzel, Hasan Hüsnü Yüce, Uğur Göktaş, Yasemin Işık, Osman Çağatay Aytekin

Özet

Geçirmiş olduğu operasyonlara bağlı agnatisi ve Mallampati skoru 4 olan farklı zamanlarda üç kez revizyon operasyonu nedeniyle anestezi uygulanan 70 yaşında, ASA III grubundan kadın olguda karşılaştığımız zor hava yolu deneyimlerimizin paylaşılması amaçlandı.

Anahtar kelimeler: Genel anestezi, zor entübasyon, hava yolu

Zor havayolu, deneyimli bir anestezi doktorunun, hastasını maske ile havalandırmada veya trakeal entübasyonda ya da her ikisinde birden karşılaştığı zorluk olarak tanımlanmaktadır. Amerikan Anestezi Doktorları Derneği (American Society of Anesthesiologists-ASA) ise zor entübasyonu, deneyimli bir anestezi doktorunun endotrakeal tüpü yerleştirme işleminin 10 dakikadan fazla sürmesi ve/veya 3 ve daha fazla denemesi, direkt laringoskopi yapamaması, yardımcı bir alet kullanmak zorunda kalınması ve dışardan baskı uygulamasına karşın glottisin görülememesi olarak tanımlar. İnsidansı %1-13 arasında değişmekle birlikte genellikle olguların %2-3'ünde ciddi entübasyon zorluğu ile karşılaşılabilmektedir (1, 2). Zor entübasyon ve zor ventilasyonun anatomik, doğuştan ve edinsel olmak üzere pek çok sebebi vardır. Zor havayolunu önceden belirlemek mortalite ve komplikasyonları azaltacaktır. Bu da hastanın eski kayıtlarının incelenmesi ile anlaşılabilir. Hastanın önceki anestezi deneyimleri de hava yolu konusunda bilgi verir (2, 3). Bu sunuda bazal hücreli karsinoma bağlı mandibular rezeksiyon sonucu agnatisi olan, yerleştirilen implantın yerinden çıkması ve dilde gelişen ödem nedeniyle karşılaştığımız zor hava yolu deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Van, Türkiye.

Yazışma Adresi: Dr. Uğur GÖKTAŞ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. 65100 Van, Türkiye

Tel: 05052405816

E-mail: mdugoktas@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 05.01.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 20.01.2011

Olgu Sunumu

Ağız ve alt çenede ağrı, yutkunma zorluğu ve nefes darlığı şikayeti ile plastik cerrahi kliniği tarafından operasyonu planlanan 70 yaşında, ASA III grubundan kadın bir hasta. 5 yıl önce alt çenede şişlik nedeniyle lokal eksizektomi sonucu bazal hücreli karsinom tanısı konmuş. Yapılan operasyonda mandibula mentumu çıkarılmış, implant yerleştirilmiş ve pektoral kas flebi ile rekonstrüksiyonu yapılmış. Tedavi amacıyla radyoterapi görmüş. Kliniğimizde 4 kez farklı zamanlarda; ilkinde rezeksiyonu takiben, 3 kez implant revizyonu için opere edilen hastanın preoperatif yapılan muayenelerinde genel durumu orta, şuuru açık, koopere fakat konuşmada zorluk çektiği görüldü. Yüz ve boyun hatları bozulmuş, ağız yapısı küçük ve mukozalar hiperemik idi. Dilde yara ve ödem mevcuttu, ağız tam olarak açılmıyordu (Resim 1).

Resim 1. Olgunun ön cepheden görünüşü.

Resim 2. Dil altında metal implantın görünümü.

Zor entübasyon risk skorlamasına göre mallampati skoru 4 olarak saptandı. Dil altından çıkan implant parçası görülüyordu (Resim 2). Akciğerlerde dinlemekle ralleri mevcuttu. Kalp aritmik ve taşikardik ve SpO₂ %88 idi. Laboratuvar değerleri normaldi. Olası zor havayolu yönetimi için (çeşitli boylarda oral, nazal airwayler ve endotrakeal tüpler (ETT), klavuz teller, magill ve macintosh bleydler, laringeal mask airwaylar (LMA), Intubating LMA (ILMA), özefagotrakeal kombitüp, laringeal tüp, trakeostomi seti ve fiberoptik bronkoskop) gerekli hazırlıklar yapıldı. Hastaya uyanık ve nazal entübasyon düşünüldü. Bu amaçla burun, dil kökü ve farinkse lidokain ile lokal anestezi uygulandı. Spontan solunum korunarak fentanil, lidokain ve propofol verilen olguda mallampati skoru 4, Cormack ve Lehane glottik görünüşü derece 4 olarak saptandı. Nazal entübasyon yapılamadı. Kör entübasyon denendi başarılı olunamadı. Klavuz tel ile entübasyon tüpü yönlendirilmek istendi ancak başarılı olunamadı. Bu sırada olgu yüz maskesi ile rahat havalandırılıbiliyordu. Birinci ve ikinci operasyonlarda ILMA yerleştirildi ve içinden ILMA endotrakeal tüp ile entübe edildi. Her iki akciğer ventilasyonu sağlandı ve entübasyon tüpü yeri doğrulandı. Kas gevşetici (vekuronyum 6 mg) verildi. Üçüncü operasyonda ise yukarıdaki yöntemler uygulanmasına karşın entübasyon başarısız olmasına üzerine olguya laringeal tüp ile güvenli hava yolu sağlandı. Bu işlemler sırasında desatürasyon ile karşılaşılmadı. Anestezi idamesinde %40 O₂ ve %60 N₂O ve %5-6 desfluran ile devam edildi. Operasyonlar yaklaşık 1 saat sürdü. Re-entübasyon olasılığına karşın hazırlıklar yapıldı. Spontan solunumu gelen olgu her üç operasyonda da deküritize edildi. Hasta tam uyandıktan sonra sorunsuz ekstübe edildi. Postoperatif derlenme odasında 30 dakika kadar izledikten sonra servisine gönderildi.

Tartışma

Entübasyon güçlüğünün önceden belirlenmesinde: Mallampati skorlaması, Wilson risk toplamı, laringoskopik değerlendirme, sterno-mental mesafe, ön mandibular bölge anatomisi, başın ekstansiyon derecesi, radyolojik inceleme, bilgisayarlı görüntüleme kullanılan yöntemlerdir (2, 3). Zor entübasyon ve maske ile ventilasyonda güçlüğe yol açan sebepler arasında; hastaya ait anatomik nedenler (kısa ve kaslı boyun yapısı, sınırlı boyun hareketi ve sınırlı ağız açıklığı vb), konjenital anomaliler (koanal atrezi, yarık damak ve yarık dudak vb), inflamatuvar, dejeneratif fibrotik durumlar (abse, epiglottit vb), tümörler, endokrin nedenler, yabancı cisim sayılabilmektedir. Bizim olgumuzda operasyona bağlı agnati mevcuttu. Zor entübasyon ve ventilasyon insidansı %1-13 arasında değişmekle birlikte genellikle olguların % 2-3'ünde ciddi entübasyon zorluğu ile karşılaşılabilir (1). Cormack ve Lehane sınıflaması 4 olanlarda entübasyon zorluğu insidansı % 1-4 arasında değişir. % 0.05-0.35 olguda entübasyonun imkansız olduğu bildirilmiştir (4). Khetepal ve ark.'nın 53000 hasta üzerinde yaptıkları çalışmada 77 (% 0.15) hastayı maske ile ventile edememişler. 19 hastada da zor entübasyonla karşılaşmışlar, 12 hastaya alternatif entübasyon tekniklerini uygulamışlardır (5).

Olgumuz maske ile kolaylıkla ventile edilebilmesine karşın normal endotrakeal entübasyona izin verecek anatomik yapıya sahip değildi. Zor entübasyonda: baş-boyun pozisyonunun yeniden ayarlanması, boynun ön kısmında tiroid veya krikoid kırıldak üzerine bası, dilin bir pensle dışarı çekilmesi, tüp içerisine guide konulması, değişik laringoskop ve bleyd denenmesi gibi ilk akla gelen yöntemler başarılı olmazsa, ILMA, retrograd entübasyon, indirek rijit fiberoptik bronkoskop, fleksibl fiberoptik bronkoskop, ışıklı düz laringoskop (lightwand entübasyon), videolaringoskopik aletler (GlideScope) kullanılarak entübasyon yapılabilir (6). Klasik endotrakeal entübasyonun başarısız olduğu olgularda ILMA ile entübasyon sık uygulanan bir yöntemdir. Minville ve ark. (7) zor entübasyon olan bir gebeyi ILMA ile başarılı bir şekilde entübe etmişler ve herhangi bir komplikasyon yaşamamışlardır. Kumar ve ark. (8) yüz ve boyun yanığı nedeniyle kontraktür gelişen ve zor entübasyon olan bir erişkin bayanda fiberoptikle nazal entübasyonu uygulayamamışlardır. ILMA ile başarılı bir entübasyon gerçekleştirmişlerdir. Young (9) yaptığı çalışmasında ILMA'nın kırsal bölgedeki yaralanmalarda hava yolu kontrolü için ideal bir

cihaz olabileceğini belirtmiş ve kör entübasyonda yüksek bir başarı oranı ile kolay yerleştirilebileceğini söylemiştir. Biz de olgumuzun operasyonlarının ikisinde ILMA ve birinde ise laringeal tüp alternatif yöntemlerini kullandık.

Zor entübe edilmiş hastaların ekstübasyonunda izlenecek en önemli yol ise hastanın kendi çabasıyla yeterli solunması, koruyucu üst solunum yolu reflekslerinin kazanılmış olması, başını kaldırıyor olmasıdır (2). Biz de olgumuzda her üç operasyon sonunda ekstübasyonlarını uyanık ve koopere olduktan sonra sorunsuz olarak gerçekleştirdik.

Sonuç olarak zor entübasyon beklenen olgularda zor hava yolu algoritmasının gözden geçirilerek zor hava yolu enstrümanlarının hazır bulundurulmasının, entübasyon ve ekstübasyonun olası komplikasyonların en aza indirgenmesinde faydalı olacağı kanısındayız. Bu konuda ILMA'nın yeterli bir entübasyon gereci olduğu kadar başarılı olunamadığı durumlarda laringeal tüpünde iyi bir alternatif olabildiğini hatırlatılmalıdır.

Airway management with expected difficult airway in a case

Abstract

We aimed to share our difficult airway management experience in a 70 year-old female patient who was operated three times for revision surgery. She was agnatic due to old operations and her ASA score was III and Mallampati score was 4.

Key words: *general anesthesia, difficult intubation, airway*

Kaynaklar

1. Koruk S, Tanrıverdi GÖ, Gül R, Temel M, Göksu S, Öner Ü. Bilateral Yarıklı Damak-Yarıklı Dudak Olgusunda Entübasyon Deneyimimiz. Gaziantep Tıp Dergisi 2009; 15:29-32.
2. Çeliker V, Çelebi N, Uzun Ş. Zor Havayolu ve Yönetimi. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006; 2:40-46.
3. Kayhan Z. Klinik anestezi. 3. Baskı, İstanbul. Logos Yayıncılık Tic. A.Ş 2004, 254-256.
4. Janssens M, Hartstein G. Management of difficult intubation. Eur J Anaesthesiol 2001; 18:3-12.
5. Khetarpal S, Martin L, Shanks AM, Tremper KK. Prediction and outcomes of impossible mask ventilation: a review of 50,000 anesthetics. Anesthesiology 2009; 110:891-897.
6. Toker K. Zor hava yolu tanımlanması ve yaklaşım. İn: Tüzüner F (ed). Anestezi Yoğun Bakım Ağrı. 1. baskı. Nobel Tıp Kitap Evi. Ankara 2010, pp 141-157.
7. Minville V, N'guyen L, Coustet B, Fourcade O, Samii K. Difficult airway in obstetric using Ilma-Fastrach. Anesth Analg 2004; 99:1873.
8. Kumar R, Prashast, Wadhwa A, Akhtar S. The upside-down intubating laryngeal mask airway: a technique for cases of fixed flexed neck deformity. Anesth Analg 2002; 95:1454-1458.
9. Young B. The intubating laryngeal-mask airway may be an ideal device for airway control in the rural trauma patient. Am J Emerg Med 2003; 21:80-85.

Olgu Sunumu

İmmünsistemi Normal Olan Bir Gebede Candida Özefajit; Olgu Sunumu

Mehmet Aytaç Yüksel, Anıl Turhan, İlkbal Temel, Nimet Havare, Ahmet Birtan Boran

Özet

Bulantı ve kusma gebeliğin ilk yarısında çok yaygındır ve genellikle destek tedavisi gerekir. Bu olgu sunumunda immünyetmezliği olmayan gebe hastada kandida özefajitinin sunulması amaçlanmıştır. Destek tedavisine cevap vermeyen inatçı bulantı ve kusması nedeniyle hastaya üst gastrointestinal endoskopi yapıldı ve candida özefajit tanısı konuldu. Altta yatan immün yetmezlik olup olmadığı araştırıldı. Human immundeficiency virüs (HIV) antikoruna negatif bulundu. T cell hücre grubu normal sınırlarda idi. Oral nystatin tedavisi başlandı. Nystatin tedavisinin beşinci gününde özefajit gastrointestinal endoskopi ile tekrar değerlendirildiğinde özefajit tamamıyla düzeldi. Tedavinin sonunda hastanın semptomları kayboldu. Sonuç olarak inatçı bulantı, kusma ve kilo kaybı olan ve semptomatik tedaviye cevap vermeyen gebeler endoskopik olarak, kandida özefajit için değerlendirilmelidirler.

Anahtar kelimeler: Kandida özefajit, hiperemezis gravidarum, gebelik

Özefagus infeksiyonları nadirdir ve sıklıkla bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda görülmektedir. Kandida türleri, HSV ve sitomegalovirüs en yaygın enfeksiyon ajanlarıdır (1,2). Kandida özefajitine neden olan en yaygın ve en virülen tür *C. albicans*'dir. Bununla birlikte *C. tropicalis*, *C. krusei* ve *C. stellatoidea* gibi diğer türler de nadiren izole edilmiştir (3).

Kandida özefajiti için en önemli risk faktörleri; antibiyotik kullanımı, radyasyon veya kemoterapi, hematolojik malignansiler ve AIDS'dir. Diğer kandida özefajit insidansı artışı ile ilgili durumlar; özefajiyal staz, alkolizm, malnutrasyon, ilerlemiş yaş, proton pompa inhibitörü kullanımı, diyabetes mellitus, hipotroidi ve hipoparatroidi gibi endokrin hastalıklar gösterilmiştir (4-6).

Bu olgu sunumu; inatçı bulantı, kusma ve kilo kaybıyla başvuran gebelerin ayırıcı tanısında kandida özefajitinin olması gerektiğinin ve

literatür bilgileri kullanılarak etiyolojik faktörlerin gözden geçirilmesi amacıyla sunulmuştur.

Olgu Sunumu

23 haftalık gebeliği olan 21 yaşındaki hasta; üç gündür olan bulantı, çok sayıda kusma ve yutma güçlüğü şikayetleri üzerine başvurduğu hastanemiz acil servisinden ileri tetkik ve tedavi amacıyla servisimize yatırıldı. Hastanın özgeçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde ateş 36,6 °C/aksiller, nabız 80/ dk, TA: 100/70 mm Hg idi. Ultrasonografi muayenesinde; BPD: 59.6 mm 24 hafta 2 gün, FL: 41.7 mm 23 hafta 4 gün ve kalp atımları olan fetus izlendi. Laboratuvar incelemesinde lökosit sayısı 12.700/mm³, hemoglobin 9.9 g/dL, trombosit 268.000/mm³, açlık kan şekeri 120 mg/dL, AST 26 U/L, ALT 8 U/L, üre 21 mg/dL, kreatinin 0.4 mg/dL, NA:139 mEq/L, K 3.3 mEq/L, Ca 9.09 mg/dL idi. Tiroid fonksiyon testleri normal sınırlarda idi. Tam idrar tahlilinde keton + 3, lökosit + 1 idi. Hastaya metoklopramid ve ranitidin tedavisi verildi. Hastanın bulantı ve kusmaları gerilemedi. Hasta gastroenterolojiye danışıldı. Endoskopi ve tüm batın ultrasonografi yapıldı. Endoskopi ve tüm batın ultrasonografisinde patoloji izlenmedi. Endoskopik incelemede özefagus lümeni boyunca mukozada beyaz renkte plaklar izlendi. Kandida enfeksiyonu için tipik beyaz plakların izlenmesi nedeni ile kültür

S.B İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye

Yazışma Adresi: Dr. Mehmet Aytaç Yüksel

S.B İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi I.Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi Kocamustafapaşa-Fatih İstanbul/Türkiye

Telefon: +90(532) 601 60 58

E-mail: maytacyuksel@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 23.02.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 20.08.2013

yapılmadı. Kandida özefajiti tanısıyla nystatin 4x100.000 IU tedavisi başlandı. Özofajit etyolojisi ve ayırıcı tanısını araştırmak amacıyla AntiHIV, CD4, CD8 bakıldı. Anti HIV (-) olarak tespit edildi. CD4 sayımı 878 uL, CD8 sayımı 519 uL ve CD4/CD8 oranı 1.69 olarak tespit edildi. Hücrel immünite normal olarak değerlendirildi. Bulantı ve kusmaları gerileyen hastaya 5 gün sonra kontrol endoskopi yapıldı. Kontrol endoskopide plakların kaybolduğu gözlemlendi. Toplam 10 gün nystatin tedavisi alan, bulantı ve kusma şikayeti biten hasta taburcu edildi. Taburcu sonrası 3 ay sonra hastanın doğumu gerçekleştirildi. Doğan bebekte herhangi bir sağlık problemi görülmedi. Doğum sonrası 3 gün hastanede gözlem altında tutulan bebek ve annesinde herhangi bir komplikasyon gelişmedi.

Tartışma

Kandida özefajiti; özefajial kolonizasyon, bozulmuş hücrel immünite veya her ikisinin birden olmasıyla oluşmaktadır. Özefajial kolonizasyon, normal özefajial motilite veya mekanik nedenler sebebiyle oluşan özefajial stazda olmaktadır. Hücrel immünite bozukluğu ise immünsüpresif terapi, malignensiler veya AIDS sebebiyle olmaktadır (7). İlk patolojik safha özefajial mukozal yüzey kolonizasyonudur ve onu epitelyal kolonizasyon, bazen de derin invazyon izler (8).

Kandida özefajiti teşhisi genellikle endoskopik olarak beyaz mukozal plakların izlenmesiyle yapılır. Doğrulayıcı olarak biyopside mantar ve mukozal hücrelere invaze olmuş psoudahifaların, kültürde Kandida türlerinin izole edilmesi ile olur (9). Biz olgumuzda Kandida enfeksiyonları için tipik olan mukozal plakları izlediğimiz için kültür yapmadık.

Kandida özefajitinde semptomlar genellikle bizim hastamızda olduğu gibi akut başlangıçlıdır. Odinafaji, disfaji, bulantı ve ateş ile retrosternal göğüs ağrısı genellikle olan semptomlardır. Semptomların şiddeti değişiklik gösterir. Ağrılı yutmadan yemek yiyememeye kadar değişir (2,4,7).

Orofarengeal kandidiazis genellikle özefajial kandidiazisle ilişkilidir. Sonuçta oral monilyazisin olması, uygun klinikte bize tanı koymada yardımcı olabilir (10). Yalnızca orofarengeal hastalık, kandida özefajitli hastaların %50-75 bulunmasına rağmen diğer tip özefajitlerde de disfaji ile birlikte bulunabilmektedir. Sonuçta bize her zaman doğru teşhisi göstermez (11,12).

H2 blokerler yaygın olarak kullanılırlar. H2 blokör tedavisi ile fungal özefajit arasında önemli bir ilişki vardır (13). H2 blokör kullananlarda

kandida özefajit enfeksiyon prevalansı %16.7 olmasına rağmen, bu ilacı kullanmayanlarda prevalans %3.5 dir (14). Hastamız H2 blokör kullanmamaktaydı.

Tip I diyabetes mellitus ile kandida özefajiti ilişkilidir (14). Bizim hastamızda tip I ve gestasyonel diyabetes mellitus kriterleri yoktur.

HIV enfeksiyonunun obstetrik hastalarda yaygın olmaya başlamasından dolayı, kandida ve diğer fırsatçı enfeksiyonlarla da sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bizim hastamız HIV negatiftir.

Özefajial kandidiazis tedavisinde nystatin, flukanozole, flusitozin, itrakonazol ve amfoterisin B kullanılır (15-17). Seçilen ajan hastaların immün sistemine ve hastalığın yaygınlığına bağlıdır. Bizim hastamızda nystatin etkili olmasına rağmen immün yetmezliği olan hastalarda flukanazol 14 gün efektif olarak kullanılabilir (18).

Sonuç olarak tedaviye cevap vermeyen şiddetli bulantı ve kusması olan hastalar endoskopik olarak değerlendirilmelidirler.

Candida esophagitis in an immunocompetent pregnant woman: Case report

Abstract

Nausea and vomiting in the first half of pregnancy is very common and often need supportive treatment. In this case report we aimed to present candida esophagitis in an immunocompetent pregnant woman. Because of refractory nausea and vomiting not responding to supportive treatment, upper gastrointestinal endoscopy was performed and was diagnosed with candida esophagitis. Investigations of underlying immunodeficiency was performed. Human immunodeficiency virus (HIV) antibody were negative. T-cell subset were within normal range. Oral nystatin treatment was started. The esophagitis resolved completely when reassessed on fifth day of nystatin treatment. At the end of the treatment her symptoms disappeared.

In conclusion, pregnant patients who don't respond to symptomatic treatment for refractory nausea, vomiting and weight loss should be evaluated by endoscopy for candida esophagitis. It can be treated easily with nystatin.

Key words: Candida esophagitis, hyperemesis gravidarum, pregnancy

Kaynaklar

1. McDonald GB, Sharma P, Hackman RC, Meyers JD, Thomas ED. Esophageal infections in immunosuppressed patients after marrow

- transplantation. *Gastroenterology* 1985; 88(5 Pt 1):1111-1117.
2. Ramanathan J, Rammouni M, Baran J Jr, Khatib R. Herpes simplex virus esophagitis in the immunocompetent host: an overview. *Am J Gastroenterol* 2000; 95(9):2171-2176.
 3. Simon MR, Houser WL, Smith KA, Long PM. Esophageal candidiasis as a complication of inhaled corticosteroids. *Ann Allergy Asthma Immunol* 1997; 79(4):333-338.
 4. Chocarro Martínez A, Galindo Tobal F, Ruiz-Irastorza G, González López A, Alvarez Navia F, Ochoa Sangrador C, et al. Risk factors for esophageal candidiasis. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 2000; 19(2):96-100.
 5. Wilcox CM, Karowe MW. Esophageal infections: etiology, diagnosis, and management. *Gastroenterologist* 1994; 2(3):188-206.
 6. Yee J, Wall SD. Infectious esophagitis. *Radiol Clin North Am* 1994; 32(6):1135-1145.
 7. Baehr PH, McDonald GB. Esophageal infections: risk factors, presentation, diagnosis, and treatment. *Gastroenterology* 1994; 106(2):509-532.
 8. Walsh TJ, Pizzo PA. Nosocomial fungal infections: a classification for hospital-acquired fungal infections and mycoses arising from endogenous flora or reactivation. *Annu Rev Microbiol* 1988; 42:517-545.
 9. Sangeorzan JA, Bradley SF, He X, Zarins LT, Ridenour GL, Tiballi RN, et al. Epidemiology of oral candidiasis in HIV-infected patients: colonization, infection, treatment, and emergence of fluconazole resistance. *Am J Med* 1994; 97(4):339-346.
 10. Kogan J. Herpes simplex and Candida esophagitis. *IMJ Ill Med J* 1986; 169(6):366-368.
 11. Samonis G, Skordilis P, Maraki S, Datsaris G, Toloudis P, Chatzinikolaou I, et al. Oropharyngeal candidiasis as a marker for esophageal candidiasis in patients with cancer. *Clin Infect Dis* 1998; 27(2):283-286.
 12. Bonacini M, Young T, Laine L. The causes of esophageal symptoms in human immunodeficiency virus infection. A prospective study of 110 patients. *Arch Intern Med* 1991; 151(8):1567-1572.
 13. Vermeersch B, Rysselaere M, Dekeyser K, Rasquin K, De Vos M, Elewaut A, et al. Fungal colonization of the esophagus. *Am J Gastroenterol* 1989; 84(9):1079-1083.
 14. Greenspoon JS, Kivnick S. Candida esophagitis in an immunocompetent pregnant woman. *Infect Dis Obstet Gynecol* 1993; 1(3):149-152.
 15. Vazquez JA, Sobel JD. Mucosal candidiasis. *Infect Dis Clin North Am*. 2002; 16(4):793-820.
 16. Ostrosky-Zeichner L, Rex JH, Bennett J, Kullberg BJ. Deeply invasive candidiasis. *Infect Dis Clin North Am* 2002; 16(4):821-835.
 17. Harvey CF, Mills JO, Barros AA. Oesophageal moniliasis. *Br J Clin Pract* 1986; 40(1):36-40.
 18. Pappas PG, Rex JH, Sobel JD, Filler SG, Dismukes WE, et al. Infectious Diseases Society of America. Guidelines for treatment of candidiasis. *Clin Infect Dis* 2004; 38(2):161-189.

Olgu Sunumu

The Reliability of Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging in Delayed Ischemia After Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A Case Report

Özgür Demir, Fatih Ersay Deniz, Erol Öksüz

Abstract

Vasospasm following aneurysmal subarachnoid hemorrhage is the cause of morbidity and mortality in approximately 30% of patients. We try to describe delayed ischemic neurological deficit (DIND) and the role of diffusion-weighted magnetic resonance imaging (MRI) study in detection of early ischemia caused by vasospasm. There are many techniques which offer some data regarding cerebral blood flow in the setting of DIND. Diffusion-weighted MRI is one of the major tools to identify early ischemia. We present a 73 year old patient who suffered from aneurysmal subarachnoid hemorrhage (SAH) who had a therapy of endovascular aneurysm repair due to anterior communicating artery (ACA) aneurysm. Seven days after endovascular therapy neurological level of the patient depressed. Diffusion-weighted MRI showed multiple focal ischemia in both middle cerebral artery (MCA) feeding areas. The patient was followed with computed tomography (CT). Seven days after MRI, CT showed infarction in the feeding area of ACA. Cerebral infarction occurred in a different area from expected. In this report possible causes of the unexpected infarction was discussed. Although a few cases of reversible diffusion-weighted MRI-identified lesions have been described in the literature, the occurrence of changing lesions in the middle cerebral artery to anterior communicating artery is exceedingly rare.

Key words: *Aneurysm, diffusion-weighted magnetic resonance imaging, reversible ischemia*

Introduction

Vasospasm following cerebral aneurysm rupture is one of the most damaging condition and the most common cause of delayed ischemic neurological deficit (DIND). Because vasospasm also is the most common cause of morbidity and mortality in patients who survive the initial bleeding episode, it is imperative not only to diagnose the condition but also to predict which patients are likely to become symptomatic. The exact pathophysiology of vasospasm is complex and incompletely elucidated. The frequency,

causes, and clinical impact of acute infarction associated with the primary hemorrhage are poorly understood (1). Early recognition of vasospasm is essential because the timely use of several therapeutic interventions can counteract this disease and prevent the occurrence of DIND. However, the prompt implementation of these therapies depends on the ability to predict impending vasospasm or to diagnose it at its early stages. A number of techniques have been developed during the past several decades to evaluate cerebral perfusion, including positron emission tomography, xenon-enhanced computed tomography, single-photon emission computed tomography, perfusion- and diffusion-weighted magnetic resonance imaging, and perfusion computed tomography (1, 2). Diffusion MR imaging provides a novel way to characterize tissues based on sensitivity to the microscope molecular motion of water. Clinical implementation requires strong, fast hardware and careful post-processing of diffusion parameters. It is important to recognize that

Gaziosman Paşa University School of Medicine,
Neurosurgery, Tokat, Turkey

Correspondence: Dr. Özgür DEMİR

Gaziosman Paşa University School
of Medicine, Neurosurgery, Tokat, Turkey

Fax Number: 0 356 2129738

Telephone Number: 0 532 5677722

E-mail Address: cerendemir40@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 01.03.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 01.05.2011

diffusion images and derivatives such as the trace of the diffusion tensor are quite specific in reflecting the physical properties of diffusion, but are non-specific for pathology. Restricted diffusion is the earliest clinically detectable sign of ischemia (3). Diffusion-weighted imaging (DWI) characteristics provide clinically useful information with respect to diagnosis. Diffusion imaging has a high degree of sensitivity and specificity for diagnosing acute brain ischemia. Although the area identified as hyperintense in DWI is often labeled as infarct this may not be true. This area may show evidence of energy failure and cell regulation defect, however, the cells might not have progressed to ultimate death. Hence there is a definite role to salvage even this so called "infarcted area" (4). Reversibility of DWI lesion is possible? Or DWI in acute stroke is a tool of uncertain value? These questions must be answered with further investigations.

Case Report

This 73-year-old woman was brought to the neuro-radiology service with severe headache and brief loss of consciousness. She was lethargic and had slight nuchal rigidity on neurological examination. Motor and sensory findings were normal. Initial computed tomography (CT) of the brain revealed subarachnoid hemorrhage (SAH), more prominent in the left and right Sylvian fissure and in the anterior fossa. There were no findings suggestive of an ischemic insult. She was hospitalised with a diagnosis of subarachnoid hemorrhage. A cerebral angiogram showed an ACA aneurysm (Figure 1). Also endovascular therapy was performed by coils in the same séance (Figure 2).

Fig. 1. A cerebral angiogram showed an ACA aneurysm.

Fig. 2. Endovascular therapy was performed by coils.

After coiling there was no complication. Her neurological examination was normal. On the 4th day of her admission, her neurological level depressed. She lost her consciousness. She was trying to open her eyes against to pain. She also had left hemiparesis. Diffusion weighted MR showed multiple focal post-SAH vasospasm-related ischemia in both MCA feeding areas (Figure 3).

Fig. 3. Diffusion weighted MR showed multiple focal post-SAH vasospasm-related ischemia in both MCA feeding areas.

There was no ischemia in the feeding area of ACA. Medical therapy with thrombolytics was performed by neurologists. Then the patient was followed up with cranial CT. 4 days after diffusion MR, CT showed no ischemia but hydrocephalus with intraventricular hemorrhage (Figure 4). Then the patient was consulted by our clinic and external ventricular drainage system was performed. 3 days after operation CT showed infarct in feeding area of ACA. But there wasn't any infarct in other areas of brain. According to diffusion weighted MR expected infarct area was MCA feeding areas. Then we

continue to follow patient. When cerebrospinal fluid became adequate for shunting, ventriculo-peritoneal shunt was performed (Figure 5). Neurologic level of the patient increased progressively.

Fig. 4. CT showed no ischemia but hydrocephalus with intraventricular hemorrhage.

Fig. 5. Ventriculo-peritoneal shunt was performed.

Discussion

Symptomatic cerebral vasospasm (CVS) with delayed ischemic neurologic deficits effects about one third of the patients after aneurysmal subarachnoid hemorrhage (SAH). In spite of the

lack of definite evidence of large clinical trials, the devastating outcome of the natural history of symptomatic CVS demands an aggressive CVS treatment in a practically oriented. Structured multimodal treatment regimen. This policy requires close and fast multidisciplinary collaboration between neurosurgeons, neuroradiologists, competent in endovascular interventions, and specialists for neurointensive care (5). Early recognition of vasospasm is essential because the timely use of several therapeutic interventions can counteract this disease and prevent the occurrence of DIND. It also is possible that alternative causes of neurological deterioration and poor outcome after SAH, including delayed effects of acute global cerebral ischemia, thromboembolism, microcirculatory dysfunction, and cortical spreading depression, play a role. However, the prompt implementation of these therapies depends on the ability to predict impending vasospasm or to diagnose it at its early stages (6). A number of techniques have been developed to evaluate cerebral ischemia. Diffusion MR is accepted as powerful tool to evaluate early ischemia (7, 8). Our case showed that diffusion weighted MR couldn't predict infarct in the right area. Was this case due to inability of diffusion weighted MR or due to characteristics of ischemia caused by vasospasm. Early detection become as important as treatment of vasospasm. There are many studies in the literature for early detection of vasospasm (1, 2). In studies many radiological techniques are presented to identify areas at increased risk for infarction. So this early diagnosis may help us to start treatment as soon as possible. For infarction imaged within 6 hours of stroke onset, reported sensitivities are 38% to 45% for CT scan and 18% to 46% for MR imaging. Diffusion weighted imaging has shown to be highly sensitive (88-100%) and specific (86%-100%) in the detection of hyperacute and acute infarction (9, 10, 11). A large series of 691 patients presenting to the emergency department has shown that DWI is superior to MR imaging, first and second CT in the examination of patients with acute stroke within 24 hours of presentation. The superiority is most clearly demonstrated when the imaging is performed in less than or equal to 6 hours following presentation (12). Early detection of cerebral vasospasm allows prompt intervention and treatment, with the goal of preventing further ischemia or infarction. Wani et al. (13) showed efficacy of diffusion weighted MR (DWI) in detecting ischemic injury following anterior communicating artery aneurysmal SAH. Clinical and radiological outcome at follow-up is

related to the DWI. Majoie et al. (14) made a study. Their study showed that; perfusion computed tomography (PCT) can be a useful technique in monitoring angioplasty treatment effects in patients with vasospasm after SAH. Carlson et al. (15) showed perfusion techniques offer clinical data which may be applied to the care of an individual patient so that treatment may be tailored to that patient's physiological needs. This allows the clinician to pursue a rational strategy for diagnosis and treatment of a patient with a delayed neurological deficit following aneurysmal SAH. Frontera et al. (16) pointed that delayed cerebral ischemia (DCI) is a more clinically meaningful definition than either symptomatic deterioration alone or the presence of arterial spasm by angiography or trans cranial doppler (TCD). Carlson et al. (15) recommended truly quantitative techniques such as positron emission tomography and xenon CT to identify areas at increased risk for infarction. Xenon CT is a practical technique which may be performed at the bedside and may be used to assess cerebral blood flow response to a changing variable. Jadhav et al. (17) made an experimental study. Their study showed multimodal MRI reveals acute changes in the brain after SAH and can be used to non-invasively study early brain injury. Weidauer et al. (18) pointed that the infarct pattern after aneurysmal SAH includes cortical band-like lesions. In contrast to territorial infarcts or lacunar infarcts in the white matter which develop as a result of moderate or severe proximal and/or distal vasospasm visible on angiography, the cortical band-like lesions adjacent to sulcal clots may also develop without evidence of macroscopic vasospasm, implying a vasospastic reaction of the most distal superficial and intraparenchymal vessels.

According to many authors; diffusion-weighted MR is one of the most reliable technique to identify areas at increased risk for infarction. So how come our case didn't support the reliability of MR. Maybe this case is due to characteristic of ischemia because of vasospasm. Then we have to talk about reversibility of ischemia. Although the area identified as hyperintense in DWI is often labeled as infarct this may not be true. This area may show evidence of energy failure and cell regulation defect, however, the cells might not have progressed to ultimate death. Hence there is a definite role to salvage even this so called "infarcted area". In humans reversibility of DWI lesion is rare. In a review of DWI reversible lesions, Karonen et al. (19) could identify only 21 of thousands of DWI hyperintense lesions that demonstrated reversibility. In animal models a

threshold time of around 2 hours has been established for reversibility and a resolution or decrease of the size of the diffusion lesion has been shown if the occlusion in the artery is released within this time. In the setting of intravenous and intra-arterial thrombolysis a decrease in lesion size from the initial DWI abnormality to the final infarct size or a partial reversibility of the initial DWI is common. Tabuchi et al. (20) presented a case with reversible cortical auditory dysfunction caused by cerebral vasospasm after ruptured aneurysmal subarachnoid hemorrhage and evaluated by perfusion magnetic resonance imaging. The case report represented a 52-year-old woman developed subarachnoid hemorrhage (SAH) caused by a ruptured right internal carotid artery (ICA). In their study diffusion-weighted and T2-weighted MR images showed an acute infarction in the right insular cortex caused by vasospasm. Hearing disturbance occurred. After the vasospasm was treated with induction of mild hypertension and hypervolemia showed recovery of vasospasm and resolution of perfusion abnormality and hearing disturbance. Powers et al. (21) made a study. In their study; regional cerebral blood flow (rCBF) and regional cerebral metabolic rate of oxygen (rCMRO₂) were measured by positron emission tomography (PET) in four patients with subarachnoid hemorrhage and hemiparesis due to cerebral vasospasm. In their study; with resolution of the vasospasm, two patients recovered and two remained hemiparetic. In our case; vasospasm of our patient was treated with adequate therapy. After treatment expected ischemia recovered but unexpected ischemia in different area occurred. Severity of vasospasm may cause this condition. Ezaki et al. (22) reported a case with DWI findings after a cerebral ischemic attack. showed the left middle cerebral artery to be occluded at the superior M2 branch. However, on the next day the lesion on DWI, except for the gray matter, was observed to have almost completely resolved, and MR showed complete recanalization of the left superior M2 branch with diminished clinical symptoms. They emphasize that; although a few cases of reversible DWI-identified lesions have been described in the literature, the occurrence of large, reversed DWI lesions in the middle cerebral artery territory with severe apparent diffusion coefficient decreases are rare. In our case beside reperfusion, occlusion occurred again but in the different area. This kind of reversibility as in our case is exceedingly rare. To predict vasospasm early in aneurysmal SAH is the most important condition for early treatment.

So we have to use some techniques to determine vasospasm. Diffusion weighted MR is one of the technique to determine ischemia which caused by vasospasm. Ischemia caused by vasospasm may recover with therapy. Early and adequate therapy may increase recovery possibility. And severity of vasospasm is one of the negative factor for recovery. Diffusion weighted MR detects early ischemia but this should come to mind ischemia may be reversible, changing and repetitive as in our very rare case.

Anevrizmal subaraknoid kanama sonrası oluşan geç iskemide difüzyon-ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin güvenilirliği: Olgu sunumu

Özet

Anevrizmal subaraknoid kanamayı (SAK) takiben oluşan vazospazm, hastaların yaklaşık %30' unda oluşan mortalite ve morbiditeden sorumlu bir durum olarak tanımlanmıştır. Biz bu çalışmamızda geç iskemik nörolojik defisiti ve difüzyon MR'ın vazospazm sonrası oluşan iskeminin erken saptanmasındaki rolünü tanımlamaya çalıştık. Geç iskemik nörolojik defisit oluşumunda serebral kan akımı hakkında bilgi veren birçok teknik vardır. Difüzyon MR enfarkt için artmış risk alanlarını belirlemede güçlü bir teknik olarak bilinmektedir. Biz 73 yaşında anevrizmal subaraknoid kanama nedeniyle yakınması gelişen ve anterior kominikan arter (ACA) anevrizması tespit edilerek endovasküler tedavi uygulanan bir hastayı sunduk. Endovasküler tedaviden 7 gün sonra hastanın nörolojik düzeyi geriledi. Difüzyon ağırlıklı MR her iki orta serebral arterlerin (MCA) beslediği alanlarda multi-fokal iskemi tespit etti. Hasta BBT ile takip edilmeye başlandı. BBT'de ACA sulama alanında enfarkt tespit edilirken MCA alanlarında enfarkt tespit edilmedi. Enfarkt beklenen alandan farklı bir bölgede oluştu. Biz bu çalışmada beklenmeyen enfarktın muhtemel nedenlerini tartıştık. Literatürde difüzyon MR'da tespit edilmiş düzelen lezyonlar tanımlanmış olmasına rağmen, MCA'dan ACA'ya değişen lezyon oluşumu ileri derecede nadir bir durumdur.

Anahtar kelimeler: Anevrizma, difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme, geri dönüşümlü iskemi

References

1. Lad SP, Guzman R, Kelly ME, Li G, Lim M, Lovbald K, Steinberg GK. Cerebral perfusion imaging in vasospasm. *Neurosurg Focus* 2006; 15:21-24.
2. Rubin G, Firlik AD, Levy EI, Pindzola RR, Yonas H. Xenon-enhanced computed tomography cerebral blood flow measurements

- in acute cerebral ischemia: Review of 56 cases. *J Stroke Cerebrovasc Dis* 1999; 8:404-411.
3. Rowley HA, Grant PE, Roberts TP. Diffusion MR imaging. Theory and applications. *Neuroimaging Clin N Am* 1999; 9:343-361.
4. Kesavadas C, Fiorelli M, Gupta AK, Pantano P, Bozzao L, Kapilamoorhy TR. Diffusion weighted magnetic resonance imaging in acute ischemic stroke. *Neuroradiology* 2003; 13:433-440.
5. Keller E, Krayenbühl N, Bjeljac M, Yonekawa Y. Acta. Cerebral vasospasm. Results of a structured multimodal treatment. *Neurochir Suppl* 2005; 94:65-73.
6. Pearl JD, Macdonald RL: Vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Need for further study. *Acta Neurochir Suppl* 2008; 105:207-210.
7. Ay H, Buonanno FS, Rordorf G. Normal diffusion weighted MRI during stroke-like deficits. *Neurology* 1999; 52:1784-1792.
8. Hasegawa Y, Fisher M, Latour LL, Dardzinski BJ, Sotak CH. MRI diffusion mapping of reversible and irreversible ischemic injury in focal brain ischemia. *Neurology* 1994; 44:1484-1490.
9. Baird AE, Benfield A, Schlaug G. Enlargement of human cerebral ischemic lesion volumes measured by diffusion-weighted magnetic resonance imaging. *Ann Neurol* 1997; 41:581-589.
10. Lovblad KO, Laubach HJ, Baird AE. Clinical experience with diffusion-weighted MR in patients with acute stroke. *AJNR Am J Neuroradiol* 1998; 19:1061-1066.
11. Marks MP, de Crespigny A, Lentz D: Acute and chronic stroke. Navigated spin-echo diffusion-weighted MR imaging. *Radiology* 1996; 199:403-408.
12. Schellinger PD, Fiebach JB, Hacke W. Imaging-based decision making in thrombolytic therapy for ischemic stroke. Present status. *Stroke* 2003; 34:575-583.
13. Wani AA, Phadke R, Behari S, Sahu R, Jaiswal A, Jain V. Role of diffusion-weighted MRG in predicting outcome in subarachnoid hemorrhage due to anterior communicating artery aneurysms. *Turk Neurosurg.* 2008; 18:10-16.
14. Majoie CB, van Boven LJ, van de Beek D, Venema HW, van Rooij WJ. Perfusion CT to evaluate the effect of transluminal angioplasty on cerebral perfusion in the treatment of vasospasm after subarachnoid hemorrhage. *Neurocrit Care* 2007; 6:40-41.
15. Carlson AP, Yonas H. Radiographic assessment of vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. The physiological perspective. *Neurol Res* 2009; 31:593-604.

16. Frontera JA, Fernandez A, Schmidt JM, et al. Defining vasospasm after subarachnoid hemorrhage. What is the most clinically relevant definition? *Stroke* 2009; 40:1963-1968.
17. Jadhav V, Sugawara T, Zhang J, Jacobson P, Obenaus A.J. Magnetic resonance imaging detects and predicts early brain injury after subarachnoid hemorrhage in a canine experimental model. *Neurotrauma* 2008; 25:1099-1106.
18. Weidauer S, Vatter H, Beck J, et al. Focal laminar cortical infarcts following aneurysmal subarachnoid haemorrhage. *Neuroradiology* 2008; 50:1-8.
19. Karonen JO, Liu Y, Vanninen RL. Combined perfusion -and diffusion -weighted MR imaging in acute ischemic stroke during the 1st week. A longitudinal study. *Radiology* 2000; 217:886-894.
20. Tabuchi S, Kadowaki M, Watanabe T. Reversible cortical auditory dysfunction caused by cerebral vasospasm after ruptured aneurysmal subarachnoid hemorrhage and evaluated by perfusion magnetic resonance imaging. Case report. *J Neurosurg* 2007; 107:161-164.
21. Powers WJ, Grubb RL Jr, Baker RP, Mintun MA, Raichle ME. Regional cerebral blood flow and metabolism in reversible ischemia due to vasospasm. Determination by positron emission tomography. *J Neurosurg* 1985; 62:539-546.
22. Ezaki Y, Nakashima K, Kamada K, Kaminogo M. Reversible widespread ischemia after early reperfusion detected by initial diffusion-weighted magnetic resonance imaging. *Radiat Med* 2007; 25:553-557.

Olgu Sunumu

ST Elevasyonsuz Miyokard İnfarktüsü ile Başvuran Bir Hastada Meperidine Bağlı Atriyo-Ventriküler Tam Blok Gelişimi: Olgu Sunumu

Murat Çelik*, Mustafa Tuncer**

Özet

ST elevasyonlu miyokard infarktüsü (STEMI) seyrinde atriyoventriküler tam blok görülebilmektedir. Ayrıca tedavi sırasında verilen bazı ilaçlar da bradiaritmiye neden olabilmektedir. Ancak meperidinin atriyoventriküler tam bloka neden olabileceğine dair herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bu yazıda birinci diyagonal lezyonuna bağlı gelişen ST elevasyonsuz miyokard infarktüsü (NSTEMI) bir hastada meperidin verilmesi sonrası gelişen AV tam blok olgusu sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Meperidin, atriyo-ventriküler blok, ST elevasyonsuz miyokard infarktüsü

Atriyoventriküler (AV) tam blok hem akut inferior miyokard infarktüsü hem de akut anterior miyokard infarktüsü seyrinde görülebilir. Trombolitik tedavi verilen hastaların ise %5'de AV tam blok gelişebilir (1). Hastaların prognozu infarktüs alanının büyüklüğüne ve blokun anatomik lokalizasyonuna bağlıdır (2). Ancak NSTEMI'de AV tam blok görülmesi alışlagelmiş bir durum değildir. Akut miyokard infarktüsü tedavisinde verilen morfin, beta blokerler ve nitrogliserin (özellikle sağ ventrikül infarktüsü varlığında) gibi ilaçlar bradiaritmiye neden olabilir. Meperidinin AV tam bloka neden olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır. Bu yazıda meperidin verildikten sonra meydana gelen geçici AV tam blok olgusu sunulmaktadır.

Olgu Sunumu

60 yaşındaki erkek hasta göğüs ağrısı yakınması ile hastanemize başvurdu. Göğüs ağrısının hastaneye başvurmadan 4 saat önce, efor sonrası başladığı ve göğüs ön duvarında baskı tarzında olduğu öğrenildi. Risk faktörü olarak yaş, cinsiyet ve sigara kullanımı mevcuttu. Başvuru sırasında kan basıncı 110/75 mmHg, nabız 83/dk, ritmik olarak bulundu. Fizik muayenesinde anormal bulgu saptanmadı. DIII derivasyonunda minimal ST depresyonu dışında 12 derivasyonlu EKG normal olarak değerlendirildi (Şekil 1A). Akut koroner sendrom düşünülen hasta koroner yoğun bakıma yatırıldı. Hastadan rutin biyokimyasal testler ve kardiyak belirteçler için kan örnekleri alındı. Aspirin 300 mg çiğnetildi. Ağrısını gidermek için meperidin 50 mg I.V. yavaş infüzyon şeklinde yapıldı. Yaklaşık 10 dakika sonra hastada bradikardi gelişti. EKG'de atriyoventriküler tam blok saptandı (Şekil 1B). AV tam blok esnasından ölçülen kalp hızı 38/dk ve kan basıncı ise 80/50 mmHg olarak saptandı. Atropin 1 mg I.V. verildikten sonra blokun kaybolduğu, kalp hızının 75/dk ve kan basıncının 120/80 mmHg'ya yükseldiği tespit edildi. İlk alınan enzim değerlerinden CK-MB 32 IU/L ve Troponin-T

*Van Asker Hastanesi, Kardiyoloji Servisi, Van

**Medicalpark Hastanesi, Kardiyoloji Servisi, Van

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Murat ÇELİK

Van Asker Hastanesi Kardiyoloji Servisi

Van, TÜRKİYE. 65040

Tel: 0 (432) 222 02 24

Fax: 0 (432) 222 02 45

E-mail: drcelik00@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 09.03.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 18.06.2012

1A

1B

Şekil 1. İlk başvuruda kaydedilen ve DIII derivasyonundaki minimal ST depresyonu dışında normal sınırlarda EKG (A), Meperidin verildikten sonra EKG’de görülen AV tam blok (B).

0.44 (md/dL) olarak ölçüldü. İkinci enzim ölçümünde CK-MB 92 IU/L olarak tespit edildi. Hasta ST elevasyonsuz akut miyokard infarktüsü (NSTEMI) olarak kabul edildi.

Hemodinamik olarak stabil olan hasta ertesi gün hemodinami laboratuvarına alındı. Yapılan koroner anjiyografisinde; sol ana koroner ve sol

ön inen arter normal bulundu. Ancak birinci diyagonal arter proksimalinde trombotik lezyon olduğu gözlemlendi (Şekil 2). Ayrıca sol sirkumfleks arter proksimalinde %30 ve sağ koroner arter distalinde %20 hemodinamik anlamlı olmayan darlık olduğu tespit edildi. Birinci diyagonal arter ince ve TIMI-2 akım mevcut olduğu için medikal

tedavi kararı alındı ve genel durum stabil hale geldikten sonra hasta taburcu edildi.

Şekil 2. Koroner anjiyografide birinci diyagonal proksimalinde trombotik lezyo.

Tartışma

Akut miyokard infarktüsü tedavisinde ağrının kesilmesi çok önemlidir. Ağrıyı gidermek için narkotik analjezikler tercih edilir (3). Morfin verilen hastalarda hipotansiyon, bradikardi ve bulantı-kusma gibi yan etkiler görülebilmektedir. Bu yan etkileri gidermek için atropin ilk seçilecek ilaçtır (3). Narkotik analjezik olan meperidin bradikardiyi yan etkisi ile ilgili çok az veri bulunmaktadır. Spinal anestezi sırasında meperidin verilen bir olguda bradikardiyi ve ardından hipotansiyon geliştiği atropin verildikten sonra da Mobitz tip-1 blok gözlemlendiği bildirilmiştir (4). Ayrıca Zhang ve ark.ları (5) meperidin elektrofizyolojik etkilerini ratlarda incelemiş ve meperidin kalp hızını azalttığını ve atriyoventriküler iletiyi yavaşlattığını tespit etmişlerdir. Bu etkilerin opioid reseptörleri aracılığıyla değil, sodyum, potasyum ve L-tipi kalsiyum kanalları yoluyla oluştuğunu bildirmişlerdir (5). Meperidin, nicomorphine ve morfinin karşılaştırıldığı bir çalışmada hipotansiyon, bradikardi, bulantı, kusma ve alerji gibi yan etkiler her 3 ilaç kullanımı ile benzer oranda bulunmuştur (6). Ancak AV tam blok gibi bir yan etki henüz bildirilmemiştir. Olgumuzda da meperidin uygulaması sonrasında AV tam blok gelişmiş olup, AV iletiyi etkileyebilecek başka herhangi bir ilaç verilmemiştir.

Her ne kadar, kalbin lateral duvarının tutulduğu miyokard infarktüslerinde trifasiküler blok ve hemiblok ile beraber mobitz tip-2 blok olguları bildirilmiş ise de (7,8), diyagonal arter oklüzyonu

sonrası gelişen miyokard infarktüsünde AV tam blok gelişimi günümüze kadar bildirilmemiştir. Bununla beraber, olgumuzda AV tam blok yapabilecek herhangi bir kritik koroner lezyon bulunmuyordu. Bu nedenlerle atropine yanıt veren AV tam blokun meperidinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Hastamız literatürde meperidine bağlı olduğu bildirilen ilk AV tam blok olgusudur.

Sonuç olarak, çok nadir de olsa akut koroner sendromlarda hastanın ağrısının gidermek üzere yapılan IV meperidin uygulaması sonrası AV tam blok gelişebilmekte ve gelişen bu AV tam blok atropine yanıt verebilmektedir.

Meperidin induced complete atrio-ventricular block in a patient with non-ST elevation myocardial infarction: Case report

Abstract

Complete atrio-ventricular block can be seen in the course of ST elevation myocardial infarction (STEMI). Although some drugs given in the treatment of STEMI can cause bradyarrhythmia, there is no information about meperidine causing complete atrio-ventricular block. In this report, we present a patient with non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI) in whom complete atrio-ventricular block developed after administration of meperidine.

Key words: Meperidine, atrio-ventricular block, non-ST elevation myocardial infarctus

Kaynaklar

1. Archbold RA, Sayer JW, Ray S, Wilkinson P, Ranjadayalan K, Timmis AD. Frequency and prognostic implications of conduction defects in acute myocardial infarction since the introduction of thrombolytic therapy. *Eur Heart J* 1998; 19:893-898.
2. Goldberg RJ, Zevallos JC, Yarzebski J, Alpert JS, Gore JM, Chen Z, et al. Prognosis of acute myocardial infarction complicated by complete heart block (the Worcester Heart Attack Study). *Am J Cardiol* 1992; 69:1135-1141.
3. ACC/AHA Guidelines for the Management of Patients With Unstable Angina/Non-ST-Elevation Myocardial infarction: Executive Summary 2007.
4. Shimai N, Yokoyama K. Atrioventricular block (Wenckebach type) induced by atropine during 5% pethidine spinal anesthesia. *Masui* 1989; 38:684-687.
5. Zhang X, Wang LL, Ding YM, Lu Y, Xia Q. Effects of pethidine on cardiac

- electrophysiological properties. Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 2003; 32:207-211.
6. Nielsen JR, Pedersen KE, Dahlstrom CG, Nielsen BL, Secher B, Johansen T, et al. Analgetic treatment in acute myocardial infarction. A controlled clinical comparison of morphine, nicomorphine and pethidine. Acta Med Scand 1984; 215(4):349-354.
 7. Medrano GA, De Micheli A, Sodi Pallares D. Complicated anterolateral necrosis with trifascicular and bifascicular block. Arch Inst Cardiol Mex 1974; 44:63-82.
 8. Ogawa S, Kimura M, Okada M, Ogino T, Katayama K. A case of acute anterolateral infarction complicated with "left posterior hemiblock". Jpn Heart J 1976; 17:123-132.

Olgu Sunumu

Sol Ventrikülde Nadir Görülen Bir Kitle İmajı: İzole Papiller Kas Hipertrofisi ve Kalsifikasyonu

Şeref Kul*, Yiğit Çanga**, Mehmet Baran Karataş***

Özet

Acil kliniğimize göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran ve non-ST elevasyonlu myokard infarktüsü tespit edilen, Circumflex (Cx) arter obtuse marjinal-1 dalı sonrası kritik lezyon saptanması üzerine buraya başarılı perkutan transluminal balon anjiyoplasti ve stent uygulaması yapılan hastanın transtorasik ekokardiyografisinde sol ventrikülünde hiper-ekojen kitle şeklinde bir yapı tespit edildi. İlk bakışta trombüs ya da tümör gibi görünen yapıya dikkatli bakıldığında kordal yapıların hemen üzerinde başlayan ve hipertrofik görünen papiller kaslarda devam eden yapının kalsifikasyonla uyumlu olduğu sonucuna varıldı. Literatürde başta hipertrofik kardiyomyopati olmak üzere birçok hastalıkla birlikte rapor edilen bu durum, bizim hastamızda izole olarak görülmüş ve yeni bir antite olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Sol ventriküler kitle, papiller kas hipertrofisi ve kalsifikasyonu

Literatürde papiller kas anomalileri nadir olgularla sınırlıdır. Bunlardan bazıları aksesuar papiller kasın direk olarak mitral kapağa tutunması sonucu gelişen ventrikül içi obstruksiyon, “octopus” papiller kas, “mirror” papiller kas ve hipertrofik kardiyomyopatiyle (HKMP) ilişkili papiller kas anomalileridir. Genelde klinik olarak pek belirti vermeseler de, mid-kaviter obstruksiyon ve hatta buna bağlı ani ölüm dahi bildirilmiştir (1). İzole papiller kas hipertrofisi ve kalsifikasyonu ayrı vakalarda nadir olarak bulunabilmesine karşın bizim olgumuzdaki kadar ciddi kalsifikasyon ve hipertrofi aynı hastada şimdiye kadar bildirilmemiştir.

Olgu Sunumu

80 yaşındaki bayan hasta acil kliniğimize göğüs ağrısı ile başvurdu. Tansiyon arteryel 130/85

mmHg, nabız 76/dk ve ritmik saptandı. Öyküsünde hipertansiyon ve koroner arter hastalığı mevcuttu. Hastamız 10 gün önce dış merkezde Non-ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü teşhisi ile interne edilip medikal tedavi ile taburcu edilmişti. EKG’de inferiyor ve lateral derivasyonlarda iskemik T-dalga değişiklikleri olan ve troponini yüksek saptanan hasta interne edilip elektif olarak koroner anjiyografi yapıldı. Circumflex (Cx) arter obtuse marjinal-1 dalı sonrası kritik lezyon saptanması üzerine buraya başarılı perkutan transluminal balon anjiyoplasti ve stent uygulaması yapıldı. Diğer koroner arterlerde anlamlı bir darlık veya anomali saptanmadı. Ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonu %55 saptanan, ventrikül ve atrium boyutları ve duvar kalınlıkları normal olan ve kapakçıklarda ciddi patoloji saptanmayan hastanın sol ventrikülünde hiper-ekojen kitle şeklinde bir yapı tespit edildi. İlk bakışta trombüs ya da tümör gibi görünen yapıya dikkatli bakıldığında kordal yapıların hemen üzerinde başlayan ve hipertrofik görünen papiller kaslarda devam eden yapının kalsifikasyonla uyumlu olduğu sonucuna varıldı. Parasternal kısa eksen görüntülerde anterolateral papiller kasın hipertrofik olduğu, üzerinde yaygın kalsifikasyon olduğu ve anterior mitral kapakçığa ait kordalara tutunduğu görüldü (Resim 1-2). Hastada göğüs ağrısından başka hiçbir semptom olmaması, laboratuvar bulgularının normal olması nedeniyle

*Hakkari Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Hakkari

**Yavuz Selim Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kartal, İstanbul

***Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Şanlıurfa

Yazışma Adresi: Dr. Şeref KUL

Hakkari Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Hakkari

Adres: Atatürk Mah., Yüce Sok., No 1, Triad Park

Sitesi, Sancaktepe, İstanbul

Gsm: 0505 496 49 45

E-mail: doktorseref@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 12.04.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 16.08.2011

Kul ve ark.

tümör; sol ventrikülde kasılma kusuru olmaması nedeniyle trombus ayırıcı tanısından uzaklaşılarak ek tetkike gerek duyulmamıştır.

Resim 1. Parasternal kısa ekseninde hipertrofik ve kalsifiye anterolateral papiller kas.

Resim 2. Parasternal uzun ekseninde hipertrofik ve kalsifiye anterolateral papiller kas.

Tartışma

Kalpte kalsifikasyon, sırasıyla epikardiyal koroner arterler, mitral anulus ve aortik kapakçıklarda sık olarak görülür (2) Papiller kaslarda görülen kalsifikasyon çok nadir olup literatürde az sayıda olgu bildirilmiştir. İlişkili durumlar koroner arter hastalığı, mitral kapak hastalığı, hiperkalsemi, dilate kardiyomyopati, konjestif kalp yetmezliği ve kronik böbrek hastalığıdır (3, 4). Papiller kas hipertrofisi de literatürde az sayıda bildirilen diğer bir durumdur. Papiller kas hipertrofisini hipertrofik kardiyomyopatinin bir değişik formu veya erken

formu olarak düşünen Kobashi ve ark (5), 4 yıl içinde toplam 29 hastada papiller kas hipertrofisi saptamışlar, bu hastaların 10'unun akrabalarında HKMP olduğunu tespit etmişlerdir. Bu nedenle bu olguların 1-3. derece akrabalarında HKMP taraması yapılması yararlı olacaktır. Reddy ve ark., (6) EKG'de prekordiyal derivasyonlarda T negatifliği ile prezente olan bir apikal HKMP olgusu bildirmişlerdir ancak Suwa ve Kobashi (7) bu olguyu, hipertrofiye olan segmentin LV serbest duvarı olmadığı ve anterolateral papiller kas olduğu gerekçesiyle soliter papiller kas hipertrofisi olarak yorumlamışlardır. Kırılmaz A. ve ark.'da (8), asemptomatik bir hastada lateral derivasyonlarda persistan T negatifliğinin bir nedeni olarak posterior papiller kas hipertrofisi olduğunu göstererek, ekokardiyografik incelemede papiller kasları incelemenin önemini vurgulamışlardır. J Ker ve ark. (9), 20 yaşında bir hastada anterior papiller kas hipertrofisi bildirmişlerdir. Bu olguda EKG'de belirgin U dalgası ve V4 derivasyonunda çentiklenme olması ile diğer olgularda belirtilen EKG bulgularından farklı olması sebebiyle olgularının ekokardiyografik yeni bir tanı olabileceğini savunmuşlardır.

Yukarıda bahsedilen daha önce rapor edilmiş olgularda papiller kas hipertrofisi genelde HKMP ile ilişkilendirilmiştir. Bizim olgumuzda HKMP ile ilgili ne ekokardiyografi ne de EKG'de hiçbir bulgu olmaması nedeniyle biz bu durumu, izole papiller kas hipertrofisi adı altında ayrı bir tanı olarak ele almayı doğru bulduk. Papiller kas üzerinde saptanan yaygın kalsifikasyon da bizim olgumuzu farklı kılan diğer bir özelliktir. Literatürde az sayıda vaka bildirildiği için ilişkili durumlar yeterince açıklanamamıştır. Bu tür vakaların daha çok bildirilerek daha iyi tanımlamanın yapılması gereklidir.

Sonuç olarak, öncelikle papiller kas hipertrofisi tanısının, böyle bir kavram olduğunu bilerek doğru şekilde konulması gerekir. HKMP ile karışabilmekle birlikte dikkatli bir inceleme ile hipertrofik bölgenin LV'nin hangi kısmına ait olduğu bulunabilir. EKG'de çoğu kez gereksiz olarak koroner anjiyografi endikasyonu koyduran prekordiyal T dalga negatifliğinin değerlendirilmesinde bu tanı muhakkak düşünülmeli ve ekokardiyografi çekimi esnasında genelde ihmal edilen papiller kaslar çok dikkatli şekilde incelenmelidir. Papiller kas hipertrofisi saptanan hastaların akrabalarında HKMP taramasının yapılması, erken tanı ve olası komplikasyonları önlemek açısından gerekli görülmektedir.

An unusual mass image in the left ventricle: Isolated calcified and hypertrophied papillary muscle

Abstract

On the transthoracic echocardiography of patient, who admitted to our emergency clinic with chest pain and was established non-ST elevation myocardial infarction, had critical lesion at the circumflex artery after obtuse marginal branch and was performed successful percutaneous transluminal balloon angioplasty and stenting, was detected a hyper-echoic mass on the left ventricle. At first glance, it appeared to be a tumor or thrombus but it was concluded that the mass which appeared just above the chordate structures and continued on the hypertrophied papillary muscles was compatible with calcification when carefully looked at. This was reported since although it is primarily associated with several diseases, foremost hypertrophic cardiomyopathy, in this case it was seen as isolated, and therefore, was considered a different entity.

Key words: Left ventricular mass, papillary muscle hypertrophy and calcification

Kaynaklar

1. Cittadini F, Oliva A, Arena V, Minelli N, Pascali VL. Sudden Cardiac Death Due to an Anomalous Posterior Papillary Muscle. Am J Forensic Med Pathol 2010 Feb 25.
2. Roberts WC, Kaufman RJ. Calcification of healed myocardial infarcts. Am J Cardiol 1987; 60:28-32.
3. Come PC, Riley MR. M mode and cross-sectional echocardiographic recognition of fibrosis and calcification of the mitral valve chordae and left ventricular papillary muscles. Am J Cardiol 1982; 49:461-465.
4. Madu EC, Cruz IA. The vital role of papillary muscles in mitral and ventricular function: echocardiographic insights. Clin Cardiol 1997; 20:93-98.
5. Kobashi A, Suwa M, Ito T, Otake Y, Hirota Y, Kawamura K. Solitary papillary muscle hypertrophy as a possible form of hypertrophic cardiomyopathy. Jpn Circ J 1998; 62:811-816.
6. Reddy V, Korcarz C, Weinert L, Al-Sadir J, Spencer KT, Lang RM. Apical hypertrophic cardiomyopathy. Circulation 1998; 98:2354.
7. Suwa M, Kobashi A. Differentiation of solitary papillary muscle hypertrophy from apical hypertrophic cardiomyopathy. Circulation 2000; 101:159.
8. Kırılmaz A, Yiğiner O, Kılıçaslan F, Uzun M. E-page original images. A frequently overlooked etiology of negative precordial T wave: solitary papillary muscle hypertrophy. Anadolu Kardiyol Derg 2010; 10:25-26.
9. Ker J. Solitary papillary muscle hypertrophy: a new echo-electrocardiographic syndrome? A case report. Angiology 2007; 58:502-503.

Olgu Sunumu

Gastric Diverticula

Ahmet Cumhuri Dulger*, Levent Demirtas**, Mehmet Tasdemir**, Enver Aytemiz**

Abstract

Gastric diverticula are extremely rare conditions and are usually detected incidentally during upper endoscopic examination. These can sometimes be diagnosed on barium study of upper gastrointestinal tract. Gastric diverticula are almost always located on the posteromedial wall of the fundus and are commonly asymptomatic. Rarely, abdominal discomfort and pain may be presented. Gastric corpus and antrum are unexpected localizations for gastric diverticula. Herein we report two different cases with gastric diverticula of gastric corpus and antrum.

Key words: Gastric diverticula, pyloric stenosis, anemia

Introduction

Gastric diverticula are rarely found during upper gastrointestinal endoscopy and are detected in less than 1% of patients. Most of them are discovered as incidental findings on endoscopy or radiologic studies (1,2).

These are mostly single and located on the posterior wall of the gastric lesser curvatura and generally range in size from 1 cm to 5 cm in diameter (3).

Gastric diverticula may rarely cause ulceration, bleeding as well as epigastric pain. They may also present as false intrabdominal masses (4).

Herein we report on two cases who presented with epigastric pain that was associated with gastric diverticula.

Case Reports

Case 1: A 65 year-old-man was presented to emergency unit with emesis and loss of weight. His biochemical examination revealed hypokalemia and mild anemia. CT of abdomen revealed gastric dilatation.

*Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine Division of Gastroenterology

**Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine Division of Internal Medicine

Correspondence: Dr. A. Cumhuri DÜLGER

Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine Division of Gastroenterology VAN

Makalenin Geliş Tarihi: 02.05.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 11.07.2012

He was treated with potassium containing intravenous fluids and intravenous omeprazole. A nasogastric tube was also inserted. On the second day of hospitalisation, an esophagogastroduodenoscopy revealed pyloric edema due to a large bulber ulcer with a large gastric diverticulum on the posterior wall of gastric corpus (Figure 1). One week later, abdominal complaints and emesis were resolved and the patient was discharged with pantaprazole 40 mg/day.

Fig. 1. A large gastric diverticulum in patient with pyloric obstruction.

Case 2: A 44 year-old-man was admitted to our clinic with abdominal pain. Physical examination showed mild hepatomegaly with nonspecific abdominal tenderness. Laboratory and radiologic results were in normal limits. Abdomen CT

revealed no abnormality except hepatomegaly (170 mm). An endoscopic examination of upper gastrointestinal tract showed a gastric diverticulum on the gastric antrum (Figure 2). Pantaprazol 40 mg/day was prescribed and at the end of the treatment, abdominal symptoms were resolved.

Fig. 2. A gastric diverticulum on the posterior wall of greater curvature.

Discussion

Gastric diverticula can be congenital or acquired. Congenital form of the disease comprises around 2/3 of all gastric diverticula and is mostly detected at posterior wall of the lesser curvature. However, acquired forms are generally found on antral localisation and have no true muscular layers (pseudodiverticula) (5). Acquired gastric diverticula are mostly developed due to gastric outlet obstruction, foreign bodies as well as perigastric adhesions (6).

As described above, first patient had pyloric obstruction due to duodenal ulcer and second one had no associated disorder on his gastrointestinal tract. CT of abdomen may often fail to detect the gastric diverticula (7). As was seen in our cases abdominal CT failed to reveal the diverticulum.

Treatment of asymptomatic gastric diverticula is not well defined but as a rule surgical approach should be performed in patients with bleeding, perforation or diverticulum-related symptoms (8, 9). The surgical treatment of gastric diverticula consists of a classic median laparotomy and surgical excision; however, this procedure is only considered for patients with diverticulum-related complications (10).

In presented cases, we did not perform surgical laparotomy due to lack of complications. Finally, gastric diverticula should be kept in mind particularly in patients suffering abdominal

complaints. Additionally, gastric diverticula can be seen in gastric corpus and antrum as well.

Gastrik divertikül

Özet

Gastrik divertiküller çok nadir görülen bir durumdur ve genellikle üst gastrointestinal endoskopi esnasında rastlantısal olarak saptanır. Bazen de üst gastrointestinal sistemin baryumlu çalışmalarında teşhis edilebilir. Gastrik divertiküller hemen her zaman fundusun posteromedial duvarında yerleşir ve genellikle asemptomatiktir. Nadiren karında rahatsızlık ve ağrı olabilir. Mide korpus ve antrum bölgeleri gastrik divertiküller için beklenmeyen lokalizasyonlardır. Biz burada gastrik korpus ve antrum divertiküllü farklı iki vakayı sunuyoruz.

Anahtar kelimeler: Gastrik divertikül, pilor stenozu, anemi

References

1. Michel ML, Williams WT. Tri-locular gastric diverticulum. Ann. Surg 1950; 132:273-281.
2. Palmer ED. Gastric diverticula. Int Abstr. Surg 1951; 92:41-428.
3. Palmer ED. Gastric diverticula, with special reference to subjective manifestations. Gastroenterology 1958; 35:406-408.
4. Verbeeck N, De Geeter T. Suprarenal mass due to a gastric diverticulum. J Belge Radiol 1994; 77:119-120.
5. Rodeberg DA, Zaheer S, Moir CR, Ishitani MB. Gastric diverticulum: a series of four pediatric patients. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002; 34:564-567.
6. Cotea E, Vasilescu A, Dimofte G, Crumpei F, Moldovanu R, Mihăilescu A. Gastric diverticula on the greater curvature. Jurnalul de Chirurgie, Iasi 2007; 3:269-273.
7. Fine A. Laparoscopic resection of a large proximal gastric diverticulum. Gastrointest Endosc 1998; 48:93-95.
8. Chasse E, Buggenhout A, Zalzman M, Jeanmart J, Gelin M, El Nakadi I. Gastric diverticulum simulating a left adrenal tumor. Surgery 2003; 133:447-448.
9. Kodera R, Otsuka F, Inagaki K, Miyoshi T, Ogura T, Tanimoto Y, et al. Gastric diverticulum simulating left adrenal incidentaloma in a hypertensive patient. Endocr J 2007; 54:969-974.
10. Anaise D, Brand DL, Smith NL, Soroff HS. Pitfalls in the diagnostic and treatment of a symptomatic gastric diverticulum. Gastrointest Endosc 1984; 30:28-30.

Olgu Sunumu

Servikal Diskopatiyi Taklit Eden Motor Nöron Hastalığı Olan Olgumuz

Refah Sayın, Pınar Tula Torlak

Özet

Motor Nöron Hastalığı (MNH), motor nöronların dejenerasyonu ile kendini gösteren, ilerleyici, ölümcül bir hastalıktır. Biz 41 yaşında, inşaat işçisi olan sol üst ekstremitede kuvvetsizlik ve tenar-hipotenar atrofi ile başvuran erkek hastayı sunuyoruz. Nörolojik muayenesinde sol üst ekstremitede distalde 4/5, proksimalde +4/5 düzeyinde kuvveti mevcuttu. Yapılan elektromiyografisinde aksonal dejenerasyon bulguları ile spontan aktivite bulguları saptandı. Hastanın çekilen servikal magnetik rezonans görüntülemesi normal sınırlardaydı. Bizim bu olguyu sunmaktaki amacımız erken yaşta, asimetrik olarak başlayan, progresif olarak devam eden ve servikal diskopatiyle çok karışan tek ekstremitte tutulumu ile ortaya çıkan MNH'ı vurgulamaktır.

Anahtar kelimeler: Motor nöron hastalığı, servikal diskopati, elektromiyografi

Servikal diskopati, disk içinde nukleus pulposusun dışarıya fıtıklaşması ile oluşur. Bu fıtıklaşma sıklıkla lateral veya dorsolateral yönde olduğundan sinir kökü intervertebral foramen içinde basıya uğrar. Genç insanlarda neden sıklıkla travmadır. İlk ve belirgin semptom ağrıdır. Ağrının daha yaygın olmasına karşılık parestezi, dermatomu işaret eder ve kas zaafı varsa da hafiftir. Kas atrofisi bulgularına rastlanmaz. Subakut olanlar sıklıkla var olan servikal spondiloz üzerine eklenirler ve Motor Nöron Hastalığı (MNH) ile çok karışır. Servikal diskopatinin tanısında servikal magnetik rezonans görüntüleme (MRG) önemli rol oynar (1).

MNH diğer adı ile Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS); primer motor korteks, beyinsapı ve medulla spinallisteki motor nöronların dejenerasyonu ile kendini gösteren ilerleyici,

ölümcül bir hastalıktır. Kortikospinal yollar, beyinsapı ve spinal motor nöronların tümünün tutulumu klinik tabloyu ve prognozu belirlemekle birlikte özellikle ölüme neden olan spinal motor nöronların dejenerasyonu sonucu solunum kaslarının tutulmasıdır. ALS'nin insidansı yaşla birlikte artar. ALS için özgün bir laboratuvar testi yoktur. Elektrofizyolojik testler en önemli araştırma yöntemi olup, servikal MRG de tanı yöntemlerindedir (2).

Olgu Sunumu

Biz 41 yaşında, inşaat işçisi, sol üst ekstremitede güçsüzlük, tenar ve hipotenar atrofi ile başvuran erkek hastayı sunuyoruz. Yedi aydır dış merkezde C2-C5 segmentlerinde servikal diskopati tanısı ile takip ediliyormuş. Şikayetlerinin artarak devam etmesi üzerine hasta polikliniğimize başvurdu. Yapılan sistemik muayenesi normaldi. Nörolojik muayenesinde ise; şuur açık, koopere, oryante idi, ense sertliği, meninks irritasyon bulguları yoktu, pupiller izokorik, ışık refleksi +/+, fundus: doğal, konuşma normal, sol üst ekstremitede distalde 4/5, proksimalde +4/5 düzeyinde kuvveti mevcut iken diğer ekstremitelerde kuvveti tamdı. Derin tendon refleksleri tüm ekstremitelerde canlıydı. Sol üst ekstremitede proksimalerde daha hafif olmak üzere tenar ve hipotenar atrofi, inspeksiyonla görülen fasikülasyonlar mevcuttu. Diğer nörolojik muayene bulguları normaldi.

*27. Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 27 Nisan-1 Mayıs Dalaman'da yapılan kongrede poster (P 82) olarak sunulmuştur.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Nöroloji Anabilim Dalı, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Refah SAYIN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Nöroloji Anabilim Dalı, Van

Tel: 0 505 217 87 69

E-mail: refahsayin@yyu.edu.tr, refahsayin@yahoo.com.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 12.05.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 29.06.2011

Tablo 1. Hastanın duysal ileti çalışmaları

Sinir / Bölge	Latens ms	Tepe Ampl mV	Mesafe cm	Hız m/s
2. parmak	2.50	18.2	13	52.0
3. parmak (avuç içi)	2.55	21.4	13	51.0
5. parmak	2.25	20.0	13	57.8
Başparmak	2.30	10.0	12	52.2
L MUSCULOCUTANEUS-				
Medial	2.75	7.0	14	50.9
Lateral	2.20	7.2	11	50.0

Tablo 2. Hastanın motor ileti çalışmaları

Sinir / Bölge	ms	mV	cm	m/s
L MEDIAN - APB				
Bilek	3.70	3.6		
Dirsek	7.95	3.2	24	56.5
L ULNAR – ADM				
Bilek	2.80	2.6		
Dirsek	5.95	1.6	20	63.5
LAXILLARY – Deltoid				
EP	5.65	0.6		

İstenen rutin kan (hemogram, biyokimya, tiroid fonksiyon testleri v.b) tetkikleri normal sınırlardaydı. Hastaya yapılan elektromiyografide (EMG) duysal ileti çalışmaları normal iken; motor ileti çalışmalarında ileti hızları normal olup, nervus (N.) ulnaris ve N. medianus motor aksiyon potansiyel değerleri düşük olarak elde edildi (Tablo 1-2). Konantrik iğne EMG’de uzun süreli, yüksek amplitüdü, polifazik MÜP’ler ile spontan aktiviteler saptandı (Tablo 3).

Çekilen servikal MRG’de servikal lordozda düzleşme ve C2-3, C3-C4, C4-5 disklerinde

nonkompresif santral protüzyonlarla uyumlu bulgular olması üzerine ve o zaman atrofilerinin çok fazla belirgin olmaması üzerine hasta bu haliyle dış merkezde 7 ay boyunca servikal diskopati tanısı ile takip edilmişti (Resim 1). Bize hasta bu şikayetlerinin artması ve devam etmesi üzerine başvurduğunda, servikal MRG’sinin bu durumu açıklamaması, elektrofizyolojik inceleme ile motor nöron bulgularının olması üzerine servikal diskopatiden uzaklaşıp; MNH olabileceğini düşündük.

Tablo 3. Hastanın konantrik iğne EMG sonuçları

	Spontan					MUAP		Güçlendirme	
	IA	Fib	PSW	Fasc	H.F	Amp	Dur	PPP	Pattern
L.DELTOID	N	Yok	2+	2+	Yok	seyrek	geniş	motor ünite potansiyel	Tek ossilasyon
L.FIRST D INTEROSS	N	Yok	3+	Yok	Yok	seyrek	geniş	motor ünite potansiyel	Tek ossilasyon
L.ABD POLL BREVIS	N	Yok	3+	Yok	Yok	seyrek	geniş	motor ünite potansiyel	Tek ossilasyon
L.TRICEPS	N	Yok	Yok	2+	Yok	seyrek	geniş	motor ünite potansiyel	Tek ossilasyon
L.BICEPS	N	Yok	Yok	2+	Yok	seyrek	geniş	motor ünite potansiyel	Tek ossilasyon
L.EXT DIG COMM	N	Yok	Yok	Yok	Yok	seyrek	geniş	motor ünite potansiyel	Tek ossilasyon

Resim 1. Servikal MRG sekansları.

Tartışma

Üst ve alt motor nöron tutulumu bulgularının birlikte bulunması ALS'nin klinik özelliklerindedir. İyi bir klinisyen hastalık öyküsü ve nörolojik muayene ile tanıyı koyabilir. EMG, MNH tanısında önemli bir elektrofizyolojik incelemedir. El Escorial kriterleri, ALS tanı kriteridir. ALS'li hastaların bir kısmında semptomlar; bulber bölgeden, bir kısmında da ekstremitelerden fokal olarak başlar. Birçok hastada ilk olarak local zaaf ve atrofi dikkati çeker. MNH, lokal kuvvet kaybı, asimetrik 2. motor nöron bulgularının olması ile servikal diskopatiji taklit edebilir (2). Onun için hastanın muayenesinin, takiplerinin dikkatli yapılması gerekmektedir. Wijesekera ve ark. yapmış oldukları çalışmada ALS'nin primer motor korteks, kortikospinal yol, beyinsapı ve spinal kordda motor nöronların dejenerasyonu sonucu progresif kaslar paralizisi ile karakterize nörodegeneratif hastalık olduğunu vurgulamışlardır. Sporadik ALS'nin başlangıç yaşının ortalama 60 yaşlarda olduğunu belirtmişlerdir. ALS de E/K: 1.5/1 olarak rapor edilmiştir. Tipik ALS hastalarının yaklaşık 2/3'ünün ekstremitelerde tutulum ile başladığını belirtmişlerdir. Semptomların fokal kas zayıflığı ile prezente olduğunu ve semptomların ya distalde ya da proksimal kas gruplarında alt veya üst ekstremitelerde başladığını bildirmişlerdir (3). Biz de fokal ve asimetrik olarak başlayan

hastalarda servikal diskopati bulgularını açıklayacak bir bulgu yoksa MNH'ı düşünmeliyiz. Ravits ve ark.ları 100 ALS hastalarını gözden geçirmişler ve hastalardan alınan öykülerden ilk olarak vücudun herhangi bir bölgesinde semptomların başladığını rapor etmişlerdir. Motor bulguların, hastaların %98'inde vücudun bir bölgesinde başladığını belirtmişlerdir. Bu çalışmada bulguların genellikle üst ekstremitelerden ve motor nöron dejenerasyonunun motor sistemin hem üst hem de alt motor nöron başlangıcının fokal olarak başladığını ifade etmişlerdir (4). Andreadou ve ark.ları C7-8 ve T1 innervasyonlu kasları içeren juvenil tek taraflı distal üst ekstremitte amiyotrofisi olan ve nadir olarak görülen, progresyon göstermeyen Hirayama Hastalığı olan hastayı tanımlamışlardır. Hirayama Hastalığı'nın bilinen bir nedeni olmadığını; MNH ya da servikal miyelopatiji içeren alııldık olmayan boyun fleksiyonunda Hirayama Hastalığı'ndan şüphelenmek gerektiğini vurgulamışlardır. Hirayama Hastalığı'nın sporadik olmasına rağmen, ailesel geçişli olduğunu bildiğini rapor etmişlerdir (5). Hastamızda şikayetler önceden daha az iken; sonradan şikayetlerinde artma olması, muayene bulguları ve elektrofizyolojik inceleme yöntemlerinde segmental bulgulara rastlanmaması üzerine biz hastada Hirayama Hastalığı'nı dışladık. Başka bir çalışmada Ravits ve ark.ları ALS'nin üst ve alt motor nöron bulguları ile karakterize hastalık

olduğunu vurgulamışlardır. Motor nöron dejenerasyonunda fokal bir sürecin olduğunu; üst ve alt motor nöron seviyelerinin 3 boyutlu anatomisi yoluyla sürekli olarak yayıldığını ifade etmişlerdir (6). Biz de bu olgumuzda bulguların fokal olarak başladığını, hatta servikal MRG bulgularının olayı tam olarak açıklamamasına rağmen öncelikle servikal diskopati düşünülmesini bu şekilde açıklayabiliriz. Hastanın şikayetlerinde artma olması, sol üst ekstremitede atrofi ve güçsüzlüğünün artması üzerine şüphelenip tanıyı tekrar gözden geçirerek, hastada MNH olabileceğini düşündük.

Sonuç olarak; biz bu olguyla genç, unilateral, asimetric ve özellikle de üst ekstremitede başlayan, servikal diskopatının görülebileceği meslek gruplarında da MNH düşünülmesi gerektiğini vurgulamak isteriz.

Our case with motor neuron disorder mimicking cervical discopathy

Abstract

Motor neuron disorder (MND) is a progressive motor neuron degenerative disorder that can be fatal. We report a 41 year-old male initially presenting with left upper limb weakness and thenar-hypothenar atrophy. The neurological examination revealed weakness of distal and proximal upper limb muscles (4/5 and +4/5, respectively). The electromyography detected an axonal degeneration and spontaneous activity findings. The cervical magnetic resonance imaging

was within normal limits. In case of asymmetric and progressive involvement of one limb in young patients group, MND should be considered in the differential diagnosis as well as cervical discopathy.

Key words: *Motor neuron disorder, cervical discopathy, electromyography*

Kaynaklar

1. Öge AE, Baykan B, editörler. Bahar SZ, Bilgiç B, yardımcı editörler. Spinal Sinirlerin Hastalıkları. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı Nöroloji Kitabı. Baskı İstanbul 2001; 666.
2. Öge AE, Baykan B, editörler. Bahar SZ, Bilgiç B, yardımcı editörler. Motor Nöron Hastalıkları. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı Nöroloji Kitabı. Baskı İstanbul 2001; 549-554.
3. Wijesekera LC, Leigh PN. Amyotrophic lateral sclerosis. Orphanet J Rare Dis 2009; 4:3.
4. Ravits J, Paul P, Jorg C. Focality of upper and lower motor neuron degeneration at clinical onset of ALS. Neurology 2007; 68:1571-1575.
5. Andreadou E, Christodoulou K, Manta P, et al. Familial asymmetric distal upper limb amyotrophy (Hirayama Disease): report of a Greek family. Neurologist 2009; 15:156-160.
6. Ravits JM, Spada AR La. ALS motor phenotype heterogeneity, focality, and spread. Neurology 2009; 73:805-811.

Olgu Sunumu

Peptostreptococcus magnus'un Etken Olduğu Parapnömonik Plevral Ampiyem Olgusu

Fırat Zafer Mengeloğlu*, Mustafa Küpeli**, Oğuzhan Gül***, Mehmet Namuslu****, Mehmet Kadir Oduncu*****

Özet

Parapnömonik plevral efüzyonun toplum kökenli pnömoni olgularının yaklaşık yarısında komplikasyon olarak gelişebileceği ve yaklaşık % 20'sinin ampiyeme dönüşebileceği bildirilmiştir. Çalışmalar kültür-pozitif plevral ampiyemin en sık aerop mikroorganizmalara bağlı olduğunu ancak % 15 kadarının anaerop etkenlerden kaynaklandığını göstermiştir. Bu çalışmada 11 yaşındaki erkek hastada etkeni *Peptostreptococcus magnus* olan bir parapnömonik plevral ampiyem olgusu irdelenmiştir.

Anahtar kelimeler: *Peptostreptococcus magnus*, *Peptostreptokok*, *plevral ampiyem*

Ampiyem, plevral kavitede pü bulunması durumudur ve çok miktarda polimorf nüveli lökosit ve fibrin içeren efüzyonu gösterir. Akut ampiyem başta pulmoner enfeksiyon olmak üzere başka bölgedeki bir enfeksiyona sekonder olarak gelişir (1-2).

Parapnömonik efüzyonun toplum kökenli pnömoni olgularının yaklaşık yarısında komplikasyon olarak gelişebileceği ve yaklaşık % 20'sinin ampiyeme dönüşebileceği bildirilmiştir (1-3). Plevral ampiyemler, antimikrobiyal tedavi olanaklarının ve plevral boşluk drenaj seçeneklerinin artmakta olmasına rağmen yüksek oranda morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır (4). Çalışmalar kültür-pozitif plevral ampiyemin en sık aerop mikroorganizmalara bağlı olduğunu, ancak %15 kadarının anaerop etkenlerden kaynaklandığını bildirmektedir (4).

Peptostreptokoklar sağlıklı bireyin ağız, üst solunum yolları, barsak, deri ve vajenin normal florasında bulunan gram pozitif kok morfolojisinde zorunlu anaerop mikroorganizmalardır. İmmün sistemi bozulmuş kişilerde fırsatçı patojen olarak enfeksiyona neden olabilirler. Klinik örneklerden elde edilen anaerop etkenler arasında en sık etken olan türler arasındadır. Peptostreptokok türleri kronik sinüzit, kronik otit, mastoidit, konjenital kalp defektleri, bakteriyel endokardit ve plöropulmoner enfeksiyonlarla ilişkili apselerden saf kültür olarak izole edilen en önemli bakteriler arasındadır. Peptostreptokoklar, akciğer apseleri, nekrotizan pnömoni, aspirasyon pnömonisi ve ampiyem gibi yavaş gelişen kronik plöropulmoner enfeksiyonlara neden olurlar. Bu enfeksiyonlardan izole edilen anaerop bakterilerin yaklaşık % 40'ını oluştururlar ve genellikle karma kültürler halinde üretilirler. *P. magnus* en sık izole edilen türlerinden biridir (5).

Bu çalışmada etkeni *Peptostreptococcus magnus* olan bir plevral ampiyem olgusunun irdelenmesi amaçlanmıştır.

Olgu Sunumu

Yaklaşık 4-5 gündür devam eden ateş, halsizlik ve öksürük şikayetleri ile çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimine başvuran 11 yaşındaki erkek hastanın çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) plevral ampiyem ön tanısı düşünülmüş ve hasta göğüs cerrahisi servisine yatırılmıştır (Resim 1). Fizik muayenesinde sol hemitoraksta solunum seslerinin azaldığı tespit

*Siirt Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

**Siirt Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

***Özel Siirt Hayat Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

****Siirt Devlet Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı

*****Siirt Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Yazışma Adresi: Uzman Dr. Fırat Zafer MENGELOĞLU

Siirt Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Klinik

Mikrobiyoloji Laboratuvarı – Siirt

Gsm: (533) 640 49 08

Tel: (484) 223 10 21 / 194

Faks: (484) 223 22 90

E-mail:mengelolu@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 18.05.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 03.08.2011

edilen hastanın yapılan ultrasonografi incelemesinde sol taraf plevra yaprakları arasında en kalın yerinde 16 mm olarak ölçülen yoğun içerikli efüzyon izlenmiş olup komşu akciğer parenkiminde içerisinde hava bronkogramları olan konsolidasyon alanı görülmüştür. Beyaz küresi 21500/mm³ olarak sayılan ve torasentez yapılan hastadan eksüda tarzında sıvı alınmıştır. Sıvının pH'sının 6.8 çıkması üzerine ampiyem tanısı konmuş ve hastaya sol tüp torakostomisi ve kapalı sualtı drenajı uygulanmıştır. Yaklaşık 100 cc kötü kokulu drenaj yapılan hastanın kültürleri istenmiş ve anaerop etken düşünülen hastaya ampirik olarak ampisilin-sulbaktam tedavisi başlanmıştır.

Resim 1. Plevral ampiyemin BT görüntüsü.

Hastanemiz klinik mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan gram boyama incelemesinde Gram pozitif zincir yapan kok morfolojisinde bakteriler görülmüştür. Wright incelemede çok sayıda polimorf nüveli lökosit izlenen hastanın 3 gün ardarda yapılan Ehrlich-Ziehl-Nielsen boyamalarında aside dirençli basil görülmemiştir. Yapılan aerop kültürde üreme görülmeyen hastanın anaerop kültüründe ise saf olarak ve çok miktarda üreyen kötü kokulu, opak gri-beyaz kolonilerin yapılan Gram boyamasında Gram pozitif kok morfolojisi görülmüştür. API Rapid ID 32 A (bio-Mérieux, Fransa) tanımlama kitiyle yapılan identifikasyonda mikroorganizmanın *Peptostreptococcus magnus* olduğu saptanmıştır. Kültür sonuçlarının tamamlanmasıyla antimikrobiyal tedavisine değişiklik olmadan devam edilen hastanın drenaj,

intraplevral lavaj ve streptokinaz uygulamalarının ardından 5 gün sonra ateşi düşmüştür. Tedavilerine devam edilen hastanın yapılan drenajlarından sıvı gelmemesi ve genel durumunun düzelmesi üzerine 18 gün sonra medikal tedavisi düzenlenerek hastaneden taburcu edilmiştir. 10 gün sonrasında kontrole gelen hastanın muayene ve tetkiklerinde herhangi bir soruna rastlanmamıştır.

Tartışma

Plöropulmoner hastalıklarla ilişkili anaerop mikroorganizmaların genellikle orofaringeal floradan kaynaklandığı bildirilmiştir (2). Oral kaynaklı anaeroplardan çocuklarda ve yetişkinlerde aspirasyon pnömonisi ve akciğer absesine sıklıkla neden olduğu rapor edilmiştir (6).

Bu mikroorganizmaların plevral boşluğa yayılımı ile ampiyem görülebilmektedir. Anaeroplardan çocuklarda neden olduğu ampiyem olgularını irdeleyen yayınlar mevcuttur; Fajardo ve Chang'ın plevral ampiyemli 104 çocuk üzerinde yaptıkları çalışmada 5 hastanın anaerop etkeni olduğunu ve bu hastaların tümünün de bizim olgumuzdakine benzer şekilde 10 yaşından büyük olduklarını ve pnömoni tanısı konduklarını bildirmişlerdir (7). Brook ve ark. 71 ampiyemli çocuktan 17'sinde anaerop etken izole etmişlerdir (8). Yine Brook ve ark.'nın yaptıkları başka bir çalışmada 197 ampiyem olgusunun 127'sinde (%64) anaerop etkenler izole edilmiştir; izole edilen mikroorganizmaların 28'inin peptostreptokok türleri olduğu, bunların 12'sinin *P. magnus* olduğu bildirilmiştir (9). Söz konusu çalışmada peptostreptokok türlerinin büyük çoğunluğunun pulmoner hastalığı bulunan hastalardan elde edildiği belirtilmiştir (9). De ve ark. yaptıkları çalışmada 100 hastadan yapılan kültürlerin 76'sında anaerop mikroorganizma izole etmişler, bunların 21'inin peptostreptokok olduğunu bildirmişlerdir (10). Tsang ve ark. 63 plevral ampiyemli hastadan dördü peptostreptokok olmak üzere toplam 17 anaerop bakteri izole ettiklerini rapor etmişlerdir (11). Bartlett ve ark.'nın yaptıkları çalışmada ampiyemi bulunan 83 hastanın 63'ünden anaeroplardan izole edildiği, bunlar içinde en yüksek oranda anaerop Gram pozitif kokların olduğu bildirilmiştir (12). Cven ve ark.'nın geçmişe dönük olarak yaptıkları taramada 46 plevral ampiyem olgusunda 17 peptostreptokok türünün izole edildiği belirtilmiştir (13).

Sonuç olarak; ampiyemde kötü koku bulunması anaerop infeksiyon lehinedir. Pnömoni tanılı çocuk yaştaki hastalarda plevral ampiyemde *Peptostreptococcus* türleri beklenen etkenlerdir.

Olgumuzda uygulanan drenaj, lavaj, streptokinaz ve antibiyotik tedavisinden oluşan tedavinin başarılı olduğu görülmüştür.

A case report of parapneumonic pleural empyema caused by *Peptostreptococcus magnus*

Abstract

*It is reported that parapneumonic pleural effusion may occur as a complication in approximately half of patients with community-acquired pneumoniae and about 20% of the cases can change into empyema. Studies have shown that culture-positive pleural empyema is most commonly due to aerobic microorganisms but 15% of the cases are caused by anaerobic factors. In this study, a case report of 11-year-old male patient with parapneumonic pleural empyema caused by *Peptostreptococcus magnus* is discussed.*

Key words: *Peptostreptococcus, peptostreptococcus magnus, pleural empyema*

Kaynaklar

1. Oranstein DM. Diseases of the pleura. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 16th ed. Philadelphia: WB Saunders 2000; 1329-1331.
2. Finegold SM, Baron EJ, Wexler HM, Tenover FC, Tenover JC. A clinical guide to anaerobic infections. Star Publishing Company, Belmont 1992; 3-9.
3. Wait MA, Sharma S, Hohn J, Dal Nogare A. A randomized trial of empyema therapy. Chest 1997; 111:1548-1551.
4. LeMense GP, Strange C, Sahn SA. Empyema thoracis. Therapeutic management and outcome. Chest 1995; 107:1532-1537.
5. Brook I. Clinical review: bacteremia caused by anaerobic bacteria in children. Crit Care 2002; 6:205-211.
6. Brook K, Finegold SM. Bacteriology of aspiration pneumonia in children. Pediatrics 1980; 65:1115-1120.
7. Fajardo JE, Chang MJ. Pleural empyema in children: a nationwide retrospective study. South Med J 1987; 80:593-597.
8. Brook I. Microbiology of empyema in children and adolescents. Pediatrics 1990; 85:722-726.
9. Brook I, Frazier EH. Aerobic and anaerobic microbiology of empyema. A retrospective review of two military hospitals. Chest 1993; 103:1502-1507.
10. De A, Varaiya A, Mathur M. Anaerobes in pleuropulmonary infections. Indian J Med 2002; 20:150-152.
11. Tsang KY, Leung WS, Chan VL, Lin AWL, Chu CM. Complicated parapneumonic effusion and empyema thoracis: Microbiology and predictors of adverse outcomes. Hong Kong Med J 2007; 13:178-186.
12. Bartlett JG, Thadepalli H, Gorbach SL, Finegold SM. Bacteriology of empyema. Lancet 1974; 303:338-340.
13. Civen R, Jousimies-Somer H, Marina M, Borenstein L, Shah H, Finegold SM. A retrospective review of cases of anaerobic empyema and update of bacteriology. Clin Infect Dis 1995; 20:224-229.

Olgu Sunumu

Radikal Sistektomi Sonrası Geç Dönemde Görülen Pelvis Renalis Tümörü: Olgu Sunumu

Sacit Nuri Görgel, Uğur Balcı, Kutan Özer, Ertuğrul Şefik, Kutlu Teberik, Cengiz Girgin

Özet

Mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi yapılan olgularda nadir de olsa geç dönemde üst üriner sistemin ürotelyal tümörü görülebilmektedir. T1G3 mesane kanserlerinin agresif doğası nedeniyle erken sistektomi göz önünde bulundurulması gereken tedavi seçeneklerinden biridir. Bu yazıda T1G3 mesane kanseri nedeniyle erken sistektomi yapılan ve radikal sistektomiden 10 yıl sonra pelvis renalis tümörü gelişen olguyu sunduk.

Anahtar kelimeler: Pelvis renalis tümörü, sistektomi, nefroüretarektomi

Pelvis renalis tümörleri tüm renal tümörlerin % 10'unu ve tüm ürotelyal tümörlerin %5'ini oluşturmaktadır(1). Toplayıcı sistem tümörlerinin %90'ını ürotelyal kanserler (ÜK) oluştururken, % 7'sini skuamöz hücreli kanserler, %1'den daha azını adenokarsinomlar oluşturur. Etiyoloji ve risk faktörleri arasında yaş, cinsiyet, ırk, sigara, analjezik (fenasetin), kahve, siklofosamid kullanımı, karsinojenlerle mesleki temas, kronik üriner sistem enfeksiyonu, irritasyon, taş ve heredite rol oynamaktadır (2). Üst üriner sistemin ürotelyal kanserleri nadir görülmektedir. Üst üriner sistem ürotelyal tümörlerinin tedavisinde altın standart nefroüretarektomi ile birlikte mesaneden cuff rezeksiyonudur. Laparoskopik ve endoskopik yaklaşım seçilmiş olgularda uygulanabilir (3).

Olgu Sunumu

Yetmiş dokuz yaşında erkek hasta, ara ara olan makroskopik hematüri şikayeti ile üroloji polikliniğine başvurdu.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Üroloji Servisi

Yazışma Adresi: Ass. Dr.Sacit Nuri GÖRGEL

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Üroloji Servisi Basın Sitesi / İzmir

İş Tel: 0 232 2444444 Dahili: 2377-2265

Cep Tel: 0505 6100993

E-mail: sngorgel@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 20.05.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 13.10.2011

Öyküsünde hastaya kliniğimizde 10 yıl önce T1G3 mesane kanseri nedeniyle radikal sistoprostatektomi+ortotopik ileal neobladder+bilateral pelvik lenf nodu diseksiyonu operasyonu yapıldığı sistektomi sonrası periyodik kontrollerinde herhangi bir tümör nüksü saptanmadığı öğrenildi. Fizik muayenede sistektomi operasyonuna ait insizyon skarı dışında ek bir bulgu saptanmadı. Kan biyokimyası ve hemogram olağandı. Tam idrar tetkikinde makroskopik hematüri mevcuttu. Yapılan üriner sistem ultrasonografisinde sağ böbrek pelvikaliksiyel sistemde hidronefroz ve renal pelvisi dolduran kitle saptandı. Çekilen intavenöz ürografide sağ böbrek fonksiyonunda gecikme ve dolma defekti gözlemlendi (Resim 1). Bilgisayarlı tomografide sağ böbrekte dilatasyon ve renal pelvisi dolduran kitle saptandı (Resim 2). İdrar sitolojisi benign olarak raporlandı. Hastaya nefroüretarektomi operasyonu planlandı. Operasyon öncesi neobladder endoskopik olarak değerlendirildi ve patoloji gözlenmedi. Hastaya nefroüretarektomi operasyonu yapıldı (Resim 3). Patolojisi ürotelyal karsinom T2G2 olarak raporlandı. Ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hasta, postoperatif 3. günde taburcu edildi.

Tartışma

Üst üriner sistemin ÜK'da %2-5 oranında bilateral tutulum izlenir. Ayrıca mesane tümürlü olguların % 2-4'ünde üst üriner sistemde tümör gelişebilmektedir. Üst üriner sistem tümörü

Resim 1. İntavenöz ürografide sağ böbrek pelvisinde düzensizlik.

Resim 2. Bilgisayarlı tomografide pelvis renalisinde dolduran kitle.

bulunanlarda mesane tümörü gelişme insidansı ise %30-75 arasındadır (4, 5). Radikal sistektomi sonrası ÜK rekürrensi genellikle ilk 3 yıl içinde olup nüksler çoğunlukla kemik pelviste veya organ metastazları şeklinde olmaktadır. Radikal sistektomi sonrası üst üriner sistemde TCC gelişme riski %2-7 arasındadır (6). Sistektomi sonrası üst üriner sistemde geç dönemde ortaya

çıkan rekürrensler rapor edilmiştir (7). Bizim olgumuzda da radikal sistektomi operasyonundan 10 yıl sonra üst üriner sistemde ürotelyal tümör gözlenmiştir. Radikal sistektomi sonrası üst üriner sistemde tümör gelişmesi riski açısından dört faktör tanımlanmıştır. Bunlar karsinoma insitu varlığı, tekrarlayan mesane kanseri öyküsü, kas invaziv olmayan mesane kanseri olguları, distal üreterde tümör tutulumudur (8). Bizim olgumuzda da kas invaziv olmayan hastalık dışında üst üriner sistemde tümör gelişmesi için herhangi bir risk faktörü yoktu. Üst üriner sistem tümörlerinde makroskopik hematüri yaygın görülen bir semptomdur (9). Erkeklerde daha sık gözlenen bu tümörler, yaşamın özellikle 6 ve 7. dekatında daha sık gözlenmektedir (10). Bu olgu sunumundaki hasta da makroskopik hematüri şikayeti ile polikliniğe başvurmuştu.

Resim 3. Nefroüretrektomi spesmeninin makroskopik görünümü.

Tanıda sitoloji, ultrasonografi, intravenöz ürografi yeterli olmaktadır. Tomografi ve magnetik rezonans lokal ileri hastalığın ve metastazın değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (9). Üst üriner sistemin ÜK'sında nefroüretrektomi altın standart olmakla birlikte teknolojik yenilikler endoskopik tedaviyi gündeme getirmiştir. Endoskopik tedavi perkutan (antegrad) ve retrograd yaklaşım şeklindedir. Küçük (<1.5 cm), low grade ve non invaziv tümörler endoskopik olarak tedavi edilebilir. Tümör boyutu, grade'i, multifokalite, komorbitide, tek böbrek, transplant böbrek hasta seçiminde önemlidir (11).

Bu olgu sunumunda dikkat edilmesi gereken bir nokta da T1G3 mesane kanserinde erken sistektominin önemidir. Fritsche ve ark'nın yazısında T1G3 mesane tümörü nedeniyle radikal sistektomi yapılan olguların % 50'sinde kas invazyonu, %16.2'sinde lenf nodu metastazi

tespit edilmiş ve olguların % 36'sının ortalama 48 ay sonunda metastatik mesane kanseri nedeniyle öldüğü bildirilmiştir (12). T1G3 mesane tümörlerinde mesane koruyucu yaklaşım düşünülüyorsa indüksiyon BCG tedavisine mutlaka idame tedavi de eklenmelidir. T1G3 mesane kanserinde erken radikal sistektomi yapılan hastalarda hastalığa özgü sağkalım, çoğu seride yaklaşık %85 gibi oldukça yüksek bir değerdedir. Bu nedenle T1G3 mesane kanserlerinin tedavisinde nüks ve progresyon riski nedeniyle erken sistektomi göz önünde bulundurulmalıdır (13). Yüksek sağkalım oranı yanı sıra T1G3 mesane tümörlerinde radikal sistektomi ile, klinik olarak düşük evreleme yapılmış olgular da uygun tedavi imkanı bulmaktadırlar (14).

Sonuç

Mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi yapılan olgularda nadir de olsa geç dönemde üst üriner sistemde ürotelyal kanser gelişebileceği unutulmamalı ve üst üriner sistem taraması mutlaka yapılmalıdır. Ayrıca T1G3 mesane kanserlerinde nüks ve progresyon riskinin yüksek olması nedeniyle erken dönemde radikal sistektomi göz önünde bulundurulması gereken tedavi seçeneklerinden biridir.

Long term pelvis renalis tumor following radical cystectomy: A case report

Abstract

Upper urinary tract urothelial tumors can rarely develop during the long term follow up after radical cystectomy in bladder cancer patients. Early cystectomy should be considered as one of the treatment options on T1G3 tumors because of their aggressive nature. In this study, we present a case who underwent early cystectomy because of T1G3 urothelial cancer and developed a pelvis renalis tumor 10 years after radical cystectomy.

Key words: Pelvis renalis tumor, cystectomy, nephroureterectomy

Kaynaklar

1. Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Thun MJ. Cancer statistics, 2009. CA Cancer J Clin 2009; 59:225-249.
2. Messing EM. Urothelial tumors of the urinary tract; in Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED, Wein AJ (eds): Campbell's Urology, Volume IV, Chapter 76, p2383-2411; 8th edition, Saunders 2002.
3. Sun M, Abdo A, Abdollah F, et al. Management of upper urinary tract urothelial carcinoma. Expert Rev Anticancer Ther 2010; 10:1955-1965.
4. Canales BK, Anderson JK, Premoli J, Slaton JW. Risk factors for upper tract recurrence in patients undergoing long-term surveillance for stage ta bladder cancer. J Urol 2006; 175:74-77.
5. Sanderson KM, Rouprêt M. Upper urinary tract tumour after radical cystectomy for transitional cell carcinoma of the bladder: an update on the risk factors, surveillance regimens and treatments. BJU Int 2007; 100:11-16.
6. Akkad T, Gozzi C, Deibl M, et al. Tumor recurrence in the remnant urothelium of females undergoing radical cystectomy for transitional cell carcinoma of the bladder: long-term results from a single center. J Urol 2006; 175:1268-1271.
7. Slaton JW, Swanson DA, Grossman HB, Dinney CP. A stage specific approach to tumor surveillance after radical cystectomy for transitional cell carcinoma of the bladder. J Urol 1999; 162:710-714.
8. Volkmer BG, Schnoeller T, Kuefer R, Gust K, Finter F, Hautmann RE. Upper urinary tract recurrence after radical cystectomy for bladder cancer--who is at risk? J Urol 2009; 182:2632-2637.
9. Patschan O, Horstmann M, Thomas C, Schlemmer HP, Stenzl A. Diagnostic procedures in upper urinary tract urothelial carcinoma. Urologe A 2008; 47:1487-1496.
10. Christopher R, Porter KCL, Elizabeth M. Genega: Urothelial neoplasms of the kidney and ureter: An epidemiologic, pathological and clinical review. AUA Update Series 2005; 24:77-84.
11. Forster JA, Palit V, Browning AJ, Biyani CS. Endoscopic management of upper tract transitional cell carcinoma. Indian J Urol 2010; 26:177-182.
12. Fritsche HM, Burger M, Svatek RS, et al. Characteristics and outcomes of patients with clinical T1 grade 3 urothelial carcinoma treated with radical cystectomy: results from an international cohort. Eur Urol 2010; 57:300-309.
13. Kulkarni GS, Hakenberg OW, Gschwend JE, et al. An updated critical analysis of the treatment strategy for newly diagnosed high-grade T1 (previously T1G3) bladder cancer. Eur Urol 2010; 57:60-70.
14. Nieder AM, Simon MA, Kim SS, Manoharan M, Soloway MS. Radical cystectomy after bacillus Calmette-Guérin for high-risk Ta, T1, and carcinoma in situ: defining the risk of initial bladder preservation. Urology 2006; 67:737-741.

Olgu Sunumu

Gelişme Geriliği Olan Konjenital Hipotiroidili Olguda Anestezi Uygulaması

Abdulmenap Güzel, Lokman Soyoral

Özet

Konjenital hipotiroidizm normal fizyolojide büyük değişikliklere neden olan endokrin bir bozukluktur. Preoperatif tanınması anestezi güvenliği açısından önem arz eder. Biz bu olgu sunumunda boyunda kitle ve solunum sıkıntısı nedeni ile operasyona alınan 17 yaşında gelişim geriliği olan konjenital hipotiroidili bayan olguda anestezi yönetimini tartıştık.

Anahtar kelimeler: Hipotiroidizm, anestezi, boyunda kitle, solunum sıkıntısı

Konjenital hipotiroidizm normal fizyolojide büyük değişikliklere neden olan endokrin bir bozukluktur. Tiroid glandının büyüklüğü, tiroid hastalığına bağlı trakeal halkanın aşınması ve büyük dil, cerrahi sonrası hava yolu problemine yol açar (1, 2). Preoperatif tanınması anestezi güvenliği açısından önem arz eder. Boyunda kitle ve solunum sıkıntısı nedeni ile operasyona alınan 17 yaşında 15 kg ağırlığında, 90 cm boyunda konjenital hipotiroidili bayan olguda anestezi yönetiminin tartışılması amaçlandı.

N₂O, sevoflorane ve vecuronyum verildi. Operasyon sırası ve ekstübasyonda sorunu olmayan hasta Yoğun Bakım Ünitesine alındı. Ertesi gün sorunsuz olarak servisine gönderildi.

Olgu Sunumu

3 yaşına kadar büyüme ve gelişmesi akranlarıyla uyumlu olan hastanın, büyümesi 3 yaşında duraklamış. Yüzünde kabalaşma, dilde büyüme ve sırtında kamburlaşma oluşmuş (Resim 1). 8 yaşında tiroid yetmezliği tanısı ile L-tiroksin tedavisi verilmiş fakat hasta ilacı kullanmamış. Boyundaki şişliğin büyümesinden dolayı solunum zorluğu gelişmesi üzerine operasyon planlanmış. Yapılan fizik muayenede; makroglossi, kifoskolyoz, mental ve motor retardasyon, gelişme geriliği, taşikardi, takipne, siyanoz, solunum seslerinde kabalaşma ve SpO₂ % 62 olarak saptandı. Propofol, fentanyl ve vecuronyum ile induksiyon sağlanan olgu sorunsuz entübe edildi. İdamede % 40 O₂ + % 60

Resim 1. 17 yaşında hipotiroidik olgu.

Tartışma

Guatr konjenital, kazanılmış, sporatik ve endemik olabilir. Pediatrik yaş grubunda, infant hastaların 1/3'ünde, çocukluk döneminde 2/3'ünde hipotroidi mevcuttur. Yenidoğanlarda büyük guatr nadirdir. Konjenital hipotroidi sıklığı 1/4000–7000 oranında görülür (1).

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Yazışma Adresi: Dr. Abdulmenap Güzel

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, 65000, Van, TÜRKİYE

E-mail: dr.amenap@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 03.06.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 05.07.2011

Tedavi edilmemiş hipotroidi, çocuk gelişimi ve büyümesini bozar. Tedavide yaşam boyu sentetik sodyum levotroksin kullanılmaktadır. Hipotroidizm cerrahi prosedür öncesi planlı olarak düzeltilmelidir. Olgumuzda cerrahi öncesi uygun şekilde tedavi edildi. Anestetik, narkotikler ve sedatif ajanlarla kardiovasküler ve solunum depresyonu kolayca görülür. Bu nedenle hipotiroidili olgularda aşırı sedasyondan kaçınılmalıdır. Bu nedenle olgumuza sedasyon uygulanmadı. Anestezi indüksiyon öncesi antikolinergik ajan uygulanabilir. Tiroid replasman tedavisi perioperatif dönemde devam ettirilmelidir. Bazı prosedürlerde rejyonal sinir bloğu önerilmektedir, fakat pediatrik hastalarda bu yöntem başarısız olabilir. Lokal anestezi ajanların da toksisitesine dikkat edilmelidir (1,3). Olgumuz genel anestezi altında opere edildi. Anestezi ajanlara sensitivite arttığından, indüksiyon ajanları devamlı kardiyak monitörizasyon ile azar azar artırılarak verilmelidir. İnhalasyon anesteziği yavaşça titre edilerek verilebilir. Ketamin sempatik aktiviteyi artırdığından avantaj sağlar. Tiyopental düşük dozda kullanılmalıdır. Endotrakeal entübasyon hem hava yolunu korumak ve hem de kontrollü ventilasyon yaptırmak için tavsiye edilir Respiratuar yetersizlik beklenebilir (1,2). Olgumuzun solunum sıkıntısı yanında kifoskolyozu olmasından dolayı anestezi uyandırılmadan Yoğun Bakım Ünitesine alındı ve problemsiz uyandırıldı. Sonuç olarak, anestezi sırasında ayrıntılı hazırlık, monitörizasyon ve ilaç

dozajına özen gösterilerek sorunsuz anestezi uygulaması yapılabilir.

Anesthesia practice in a case with congenital hypothyroidism and developmental retardation

Abstract

Congenital hypothyroidism is an endocrine disorder that causes large changes in the normal physiology. Preoperative recognition is important for the safety of anesthesia. In the present study, the management of anesthesia has been discussed in a 17 years old female patient with congenital hypothyroidism and developmental retardation who was operated due to neck mass and respiratory distress.

Key words: Hypothyroidism, anesthesia, neck mass, respiratory distress

Kaynaklar

1. Keon T, Templeton J. Diseases of the Endocrine System. In: Katz. S, Steward D. Anesthesia and Uncommon Pediatric Diseases. 2.Ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company 1993; 420-461.
2. Roizen MF: Anesthetic Implication of Concurrent Diseases. In: Ronald D Miller, David L. Brown "Anesthesia", 5. Edition. New York: Churchill-Livingstone 2000; 903-1017.
3. Farling PA. Endocrine and Metabolic Disorders in Anaesthesia and Intensive Care Br. J. Anaesth 2000; 85:15-28.

Olgu Sunumu

Epilepsili Bir Hastada Baş Ağrısı ve Bruselloz

Fatmagül Başarslan*, Cahide Yılmaz**, Murat Tutanaç*, Vefik Arıca*, Melek İnci***

Özet

Brusellozis ülkemizde endemik görülen önemli bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık hayvanlardan insanlara bulaşan, ateş, halsizlik, yorgunluk, grip benzeri bulgular, eklem, kas ve sırt ağrıları ve baş ağrısı gibi semptomlarla seyreden sistemik bir hastalıktır. Bu yazıda, epilepsi tanısı ile takip edilen 15 yaşında kız hasta, antiepileptik tedavisi kesilme sürecinde iken, baş ağrısı semptomlarının olması ve tetkikler sonucunda bruselloz tanısı alması nedeniyle sunuldu. Baş ağrısı semptomuyla başvuran epilepsili hastalarda brusellozun akılda tutulması gerektiğini vurgulamak için bu olguyu sunmayı uygun gördük.

Anahtar kelimeler: Baş ağrısı, brusella, epilepsy

Bruselloz Akdeniz ülkelerinde ve ülkemizde endemik olarak görülen bir hastalıktır. Bruselloz hayvanlardan insanlara bulaşan, ateş, halsizlik, yorgunluk, grip benzeri bulgular, eklem, kas ve sırt ağrıları, dalak ve karaciğer büyüklüğü, baş ağrısı gibi semptomlarla belirti veren sistemik bir enfeksiyon hastalığıdır (1-3). Brusella enfeksiyonunun klinik prezentasyonu çok çeşitli olduğundan tanı koymak zor olabilir. Brusella enfeksiyonu sırasında baş ağrısı görülme sıklığı, erişkinlerde yapılan çalışmalarda % 14- % 19 arasında yer almaktadır (4-6). Brusellozlu çocuk hastaların değerlendirildiği bir çalışmada ise baş ağrısı, halsizlik, kusma, kas ağrısı ve karın ağrısı görülme sıklığı % 47 olarak tesbit edilmiştir (7). Çocuk nöroloji polikliniğimizde epilepsi tanısıyla takip edilen, baş ağrısı ve ateş nedeniyle başvuran bir hasta, bruselloz tanısı aldı. Baş ağrısı semptomuyla başvuran epilepsili hastalarda brusellozun akılda tutulması gerektiğini vurgulamak için bu olguyu sunmayı uygun gördük.

Olgu Sunumu

15 yaşında kız hasta, hikayesinden epilepsi tanısıyla takip edildiği, ikili antiepileptik tedavi (topiramet ve levasiretam) aldığı, 5 yıldır konvulziyonu olmadığı için antiepileptik tedavisinin kesilmesinin planlandığı, son bir aydır topiramet azaltılma aşamasında iken, ateş, halsizlik, karın ağrısı ve baş ağrısının olduğu öğrenildi. Bu şikayetleri için sağlık ocağında antibiyotik tedavisi başlandığı, ancak şikayetlerinde azalma olmaması üzerine fakültemize başvurduğu ve taze peynir yediği öğrenildi. Özgeçmişinde; Doğduktan sonra ilk 8 ay normal olduğu, 8. ayında ateşsiz dönemde havale geçirdiği, daha sonra antiepileptik tedavi başlandığı ve yaklaşık 14 yıldır devam edildiği öğrenildi. Fizik muayenesinde; sistemik muayeneleri doğaldı. Nörolojik muayenesinde meningeal irritasyon bulgusu yoktu. Laboratuvar incelemelerinde; Tam kan sayımında hemoglobinin 13.9 g/dl, lökosit sayısı 12400 /mm³, trombosit sayısı 373.000 /mm³ idi. Sedimentasyon 25 mm/h, CRP 1.87 mg/dl, AST 13 U/L, ALT 9 U/L, BUN 13 mg/dl, Kreatinin 0.6 mg/dl idi. Brusella antikor titresi Rose Bengal testi ile pozitif tespit edilen hastanın Wright aglütinasyon test titresi 1/320 idi. Kranial tomografi normaldi. Hastaya 6 haftalık brusella enfeksiyonuna yönelik antibiyotik tedavisi (Tetrasiklin 25mg/kg/gün, Rifampisin 10 mg/kg/gün) başlandı. Antiepileptik ilaçlarına aynen devam edildi. Hastanın tabibindeki ilk haftada baş ağrısı ve diğer şikayetlerinde belirgin gerileme oldu. Tedavi sonunda brusella Wright aglütinasyon test titresi 1/40 idi. Hasta halen çocuk nörolojisi polikliniğinde takip edilmektedir. Antiepileptik tedavisi devam etmektedir.

13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresinde (24-27 Mayıs 2011) poster olarak sunulmuştur.

*Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Pediatri AD, Hatay

**Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Pediatrik Nöroloji AD, Hatay

***Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Hatay

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Fatmagül Başarslan
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Hatay
Telefon: 0326 229 10 00-2827

E-mail: fatmagulbasarslan@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 23.06.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 26.08.2011

Tartışma

Bruselloz ülkemizde endemik olarak görülen önemli bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalığın bulaşması enfekte hayvanların et, süt ürünleri ve vücut sıvılarından ağız, solunum ve cilt yolu ile etkenin vücuda girmesiyle olmaktadır. Brusella bakterileri tüm organ ve sistemleri tutabildiğinden klinik tablo tuttuğu organa göre çeşitlilik göstermektedir (1). Özellikle karaciğer, kemik iliği, dalak ve lenf nodları gibi lenforetiküler sistem organlarını daha fazla tutmasına karşın; kalp, genito-üriner sistem organları, santral sinir sistemi, eklem gibi farklı organ ve dokuları da tutabilir (2, 3).

Yapılan çalışmalarda ülkemizdeki insidansı, coğrafi bölgelere göre değişmekle birlikte % 1 ile % 26,7 arasında bulunmuştur (8). Ülkemizde yapılan 283 olguluk retrospektif çalışmada olguların % 69'unda osteoartiküler, % 17'sinde deri, % 8'inde genitoüriner, % 7'sinde sinir sistemi, % 5'inde solunum, % 4'ünde hematolojik komplikasyonlar bulunmuştur (9). Brusellozda kas-iskelet sistemi genellikle en sık tutulan sistemdir ve % 14-49 oranlarında tutulmaktadır (10).

Ülkemizde yapılan bir çalışmada ateş (% 43-83), terleme (% 65-78), gece terlemesi (% 69), bel ağrısı (% 22-33), baş ağrısı (% 28-44), iştahsızlık (% 34-53), eklem ağrıları (% 20-76), kas ağrıları (% 56), halsizlik (% 14-81), yürüme güçlüğü (% 11-18), bilinç bulanıklığı (% 6), kilo kaybı (% 2-36), kollarda uyuşma (% 2) başlıca yakınmalar olarak görülmüştür (11). Buzgan ve ark. yaptığı 1028 bruselloz vakasının değerlendirildiği daha kapsamlı retrospektif bir çalışmada, en sık görülen semptomlar eklem ağrısı (% 73.7), ateş (% 72.2), halsizlik (% 71.2) ve terleme (% 64.8) iken, en sık görülen bulgular ateş (% 28.8) ve hepatomegali (%20.6) olarak tesbit edilmiştir. Diğer semptomların sıklığı; iştahsızlık (% 49), kilo kaybı (% 42), kas ağrısı (% 36), bulantı ve kusma (% 24), bel ağrısı (% 21), baş ağrısı (% 14) ve karın ağrısı (% 6) oranında bulunmuştur (6). Bizim vakamız da ateş, halsizlik, karın ağrısı ve baş ağrısı şikayeti ile başvurmuştu ve fizik muayenesinde belirgin bir bulgusu yoktu.

Brusella enfeksiyonu sırasında nörolojik komplikasyonların görülme sıklığı, yapılan çalışmalarda % 3-% 5 arasında yer almaktadır (12, 13). Nörolojik komplikasyonlar nadir görülmesine rağmen, hayati tehlikeye neden olabilmesi açısından önemlidir. Brusella enfeksiyonu sırasında santral sinir sistemi tutulumu ciddi bir komplikasyondur ve klinik prezentasyonu oldukça heterojendir (1).

Brusellozun neden olduğu nörolojik komplikasyonlar; en sık menenjit, meningoensefalit, subaraknoid kanama, miyelit, radikulonörit, periferik ve kraniyal sinir tutulumudur (14, 15). İntraserebral ve epidural apselerde nadir de olsa bildirilmiştir (16). Brusella enfeksiyonunda santral sinir sisteminin parankimatöz tutulumu genellikle serebellum, spinal kord ve serebellar beyaz cevherdedir. Menenjit genellikle parankimal lezyonlara eşlik eder (12, 17). Klinikte brusellozun neden olduğu nörolojik prezentasyonlar; en sık baş ağrısı, hipoestezi, hemiparazi, parapleji, dizartri, papil ödem, konfüzyon, konvulziyon ve komadır. Yetkin ve ark 20 nörobrusellozlu hastanın klinik özelliklerini değerlendirdiklerinde % 85 ateş, % 70 baş ağrısı tesbit etmişlerdir (18). Bizim hastamızda baş ağrısı ve ateş şikayetleri vardı. Nörobrusellozda tanı beyin omurilik sıvısında (BOS) direkt veya indirekt olarak brusella enfeksiyonunun gösterilmesiyle konur (12, 19). Nörobruselloz düşünülen hastalarda klinik ve radyolojik bulgu olmasa da lomber ponksiyon yapılması uygundur. Bizim hastamızın genel durumunun iyi olması, meningeal irritasyon bulgularının olmaması ve kraniyal tomografisinin normal olması nedeniyle, klinik olarak nörobruselloz düşünmedik ve lomber ponksiyon yapmadık.

Ülkemiz bruselloz açısından endemik bir bölge olduğundan ve enfeksiyon oranı hala yüksek seyretmekte olduğundan, ülke ekonomisine zarar vermektedir. Bu yüzden hastalığın klinik bulgularındaki farklılıkların iyi bilinmesi, erken teşhis ve tedavi için gereklidir. Sonuç olarak ender de olsa baş ağrısı şikayeti ile başvuran bruselloz, endemik bölgelerde görülen epilepsili olgularda da akılda bulunması gereklidir.

Brucellosis and headache in an epileptic patient

Abstract

Brucellosis is an important infectious disease seen as endemic in our country. It is transmitted from animals to humans and concerning multisystem with the symptoms such as fever, weakness, fatigue, flu-like finding, joint, muscle and back pain, and headache. In this case, a 15 years old a girl, being followed-up with epilepsy, was referred with headache that was turned out to be brucellosis at the end of investigation while antiepileptic drugs were gradually discontinued. We present this case to accentuate that Brucellosis should be taken into consideration in case of an epileptic patient comes across with headache.

Key words: Brucellosis, headache, epilepsy

Kaynaklar

1. Akdeniz H, Irmak H, Anlar O, Demiröz AP. Central nervous system brucellosis: presentation, diagnosis and treatment. *J Infect* 1998; 36:297-301.
2. Young EJ. *Brucella Species*. Eds.: Mandell GL, Douglas RG, Bennett JE: *Principles and Practice of Infectious Diseases*. 6th edition. Philadelphia. Churchill Livingstone, 2005, p. 2670-2673.
3. Black FT. *Brucellosis*. Eds.: Cohen J, Powderly W: *Infectious Diseases*. 2nd edition. Edinburgh: Elsevier Limited, 2004, p. 1665-1668.
4. Aygen B, Doganay M, Sümerkan B, Yıldız O, Kayabas Ü. Clinical manifestations, complications and treatment of brucellosis: a retrospective evaluation of 480 patient. *Med Mal Infect* 2002; 32:485-493.
5. Aydoslu B, Celik AD, Kuloğlu F, Tansel O, Akata F, Tuğrul M. Evaluation of brucellosis patients in Trakya University Hospital. *Mikrobiyol Bul* 2006; 40:257-263.
6. Buzgan T, Karahocagil MK, Irmak H, et al. Clinical manifestations and complications in 1028 cases of brucellosis: a retrospective evaluation and review of the literature. *Int J Infect Dis* 2010; 14:469-478.
7. Tanir G, Tufekci SB, Tuygun N. Presentation, complications, and treatment outcome of brucellosis in Turkish children. *Pediatr Int* 2009; 51:114-119.
8. Kose S, Smits HL, Abdoel TH, Ozbel Y. Prevalence of *Brucella* antibodies in rural and suburban communities in three provinces of Turkey: Need for improved diagnosis and prevention. *J Infect* 2006; 53:308-314.
9. Gür A, Geyik MF, Dikici B, et al. Complications of brucellosis in different age groups: A study of 283 cases in Southeastern Anatolia of Turkey. *Yonsei Med J* 2003; 44:33-44.
10. Cesur S, Çapar Y, Demir P ve ark. Brusellozlu 104 olgunun retrospektif olarak incelenmesi *İnfeksiyon Dergisi* 2004; 18:169-173.
11. Vardar İ, Türker N, Cebelli İ, Kölgeli O, Uçdu M, Ayaydın A. Bruselloz: 120 erişkin olgunun klinik, laboratuvar ve tedavi özelliklerinin değerlendirilmesi. *İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi* 2002; 40:67-70.
12. McLean DR, Russell N, Khan MY. Neurobrucellosis: clinical and therapeutic features. *Clin Infect Dis* 1992; 15:582-590.
13. Bouza E, Garcia de la Torre M, Parras F, Guerrero A, Rodriguez-Creixems M, Gobernado J. Brucellar meningitis. *Rev Infect Dis* 1987; 9:810-822.
14. Dee BSM, Yqub BA, Sharif HS, Phadke JG. Neurobrucellosis: clinical characteristics, diagnosis, and outcome. *Neurology* 1989; 39:498-501.
15. Montaud AR, Jimenez FJ, Zancada F, et al. Neurobrucellosis mimicking migraine. *Eur Neurol* 1991; 31:30-32.
16. Güven H, Kocabay K, Okten A, Bekta S. Brucellosis in a child complicated with multiple brain abscesses. *Scand J Infect Dis* 1989; 21:333-336.
17. Koussa S, Chemaly R. Neurobrucellosis presenting with diffuse cerebral white matter lesions. *Eur Neurol* 2003; 50:121-123.
18. Yetkin MA, Bulut C, Erdinc FS, Oral B, Tulek N. Evaluation of the clinical presentations in neurobrucellosis. *Int J Infect Dis* 2006; 10:446-452.
19. Hatipoglu CA, Yetkin A, Ertem GT, Tulek N. Unusual clinical presentation of brucellosis. *Scand Infect Dis* 2004; 36:694-697.

Olgu Sunumu

Ardışık Gebeliklerde Tekrarlayan Pierre Robin Sendromu Olgu Sunumu

Mansur Kamacı*, Recep Yıldızhan*, Tuna Dalbudak*, Ertan Adalı*, Numan Çim*,
Serdar Ceylaner**

Özet

22 yaşındaki Gravida 2, Parite 2 olan ve 2 yıldır evli olan hasta her iki doğumunu da kliniğimizde sezaryenle yapmıştır. İlk gebeliği 32. gebelik haftasında ablasyo plasenta ve preterm eylem tanısıyla sezaryen operasyonu ile baş gelişli 2000 gram ağırlığında, 5-9 apgarlı, Pierre Robin Sendromlu, kız bebek doğurtulmuştur. Yenidoğan ünitesinde izlenirken doğumdan 24 saat sonra eksitus oldu. Preterm eylem, makat prezentasyon ve fetal distres tanısı ile ikinci kez de sezaryen ile kız ve 1700 gram ağırlığında Pierre Robin Sendromlu bebek olarak dünyaya gelen olgu, yenidoğan yoğun bakım koşullarında ancak 9 saat yaşamıştır. Literatür taramasında, rekürrens gösteren PRS'li bebek nadir rastlandığı için bu olgu sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: *Rekürrens pierre robin sendromu, mikrognati, glossoptosis, damak yarığı*

Pierre Robin Sendromu (PRS), ilk defa 1920 yılında Fransız Ortodontist olan Pierre Robin tarafından; mikroganati, glossoptosis ve damak yarıklığından oluşan triyad olarak tanımlanmıştır (1). PRS insidansının 8500-30000 doğumda bir görüldüğü bildirilmektedir (2, 3).

Mandibula hipoplazisine bağlı olarak dilin farenkse yerleşmesi engellenmekte, bu da glossoptoziye yol açarak hava yolunu kapatmaktadır. Buna bağlı olarak uzun dönemde solunum, beslenme ve gelişme yetersizliğine sebep olabilen kombine bir sendromdur. Prenatal dönemde ultrasonografik olarak tanısı konulabilmektedir.

Stickler sendromu; otozomal dominant geçişli artro-oftalmopati olup değişik derecede okuler belirtiler, artritlik değişiklikler, orofasiyal özellikler ve sağırlıkla karakterize herediter bir klinik tablodur (4). Stickler ve Velokardiyofasiyal Sendrom'un kraniyofasiyal

morfolojisi benzemesine karşın faringeal ve hava yolu morfolojisi ve sefalometrisinde birçok değişikliğin olması prognozu belirleyici olmamaktadır (5). Fransız genetikçiler, sporadik ve toplu karşılaşılan PRS olgularında, SOX9 geninde misregülasyon olup olmadığının değerlendirilmesinden bahsetmektedirler (6).

Mikrognati; üç teori ile açıklanmaktadır. Birincisi, mekanik teori olup intrauterin mandibulanın gelişimindeki eksiklik ve glossoptosisinin katkısı sonucunda füzyon yetersizliğine bağlı olarak aynı zamanda yarık damak ve dudak meydana geldiği, ikinci nörolojik teori ile dışarı sarkan dilin mandibula egzersizlerini engellemesi, üçüncü teori disregülasyon teorisi olup rhombonsefalon ontogenezindeki kusurdan söz edilmektedir (7).

Bu olgu sunumunda, ardışık gebeliklerinde tekrarlayan Pierre Robin Sendrom' lu bebek doğuran olgunun tartışılması amaçlanmıştır.

Olgu Sunumu

Evlilik süresi 2 yıl ve 22 yaşındaki Gravida 2, Parite 2, Abortus 0, Yaşayan 0 ve 2. derece akraba evliliği olan olgu, her iki doğumunu da kliniğimizde sezaryen ile yapmıştır. İlk gebeliğinde; 32. gebelik haftasında ablasyo plasenta ve preterm eylem tanısıyla sezaryen ile 2000 gram ağırlığında, 5-9 apgarlı Pierre Robin

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Van

**İntergen Genetik Merkezi. Ankara

Yazışma Adresi: Dr. Mansur KAMACI

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Van

Makalenin Geliş Tarihi: 05.08.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 14.10.2011

Resim 1. Pierre Robin Sendromlu yenidoğan (mikrognati, damak yarıklığı, yetersiz gelişimli aurikula, respiratuvar distres).

Sendromlu kız bebek doğurtulmuştur. Fetal distres tanısı ile yenidoğan ünitesinde izlenirken postpartum 24 saat sonra eksitus olmuştur. Bir yıl sonra preterm eylem, eski sezaryen ve fetal distres tanısı ile ikinci kez de sezaryen ile kız ve 1700 gram ağırlığında, ileri derecede siyanotik bebek doğurtulmuştur. Bebeğe mikrognati, damak yarıklığı, her iki kulak kepçesinin gelişmediği ve dış kulak deliğinin kapalı olduğu, 1. ve 5. dakika Apgar skorunun 4-7 olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine bebeğe ağız ve farenks aspirasyonu sonrası endotrakeal tüp uygulanmış ve oksijenize edilerek yenidoğan yoğun bakım ünitesine transport edilmiştir. Yenidoğan ünitesinde; respiratuvar distres, hipotoni ve Pierre Robin Sendromu ön tanıları ile yatırılmıştır. Genel durumu iyi, ateş;33.5C°, TA.42/27mmHg, fizik muayenede: yarı damak, makroglossi, dış kulak yolunun görülmediği, bilateral aurikulanın gelişimini tamamlamadığı saptanmıştır (Resim1). Göğsün simetrik ve oskültasyonda akciğerlerde bilateral krepitan raller, kalpte ise 2/6 sistolik üfürüm alındığı, femoral ve radial arterde nabızın alındığı karaciğerin palpabl olduğu tespit edilmiştir.

Takipnesi olan ve plörezi düşünülen olgunun; posterior-anterior akciğer grafisinde; buzlu cam görüntüsü olması üzerine sürfaktan uygulanmış ve asidoz nedeniyle NaHCO₃ günlük 80cc/kg planlandığı ve 2 cc/dakika NAHCO₃ verildiği. hipotansiyona yönelik 10mcg/dk dopamin uygulanmış. Daha sonra ağır RDS+hipotermi tanısı ile 23.04.2010 saat 05.30'da doğumdan

yaklaşık 9 saat sonra eks olduğu görüldü. Olgunun Ankara'daki Genetik Merkezindeki kromozom analizinde; periferik kan örneğinden yapılan hücre kültürleri ve HRB hücre kültürü ile elde edilen, GTG ve HRB bantlama yöntemi ile boyanan metafaz plaklarında yapılan değerlendirmelerde sayısal ve yapısal değişiklikler rastlanılmamış olup, 46, XX (Normal Konstüsyonel Karyotip) olarak raporlanmıştır.

Tartışma

İlk trimesterde transvaginal ultrasonografi ile 13. gebelik haftasında küçük mandibula ve geride çeneden oluşan anormal yüz profili tanısının konulduğu 15. gebelik haftasında yapılan amniosentez sonucunun normal karyotip saptandığı bildirilmektedir (8-9). Ayrıca intrauterin inferior fasiyal açı ve mandibula genişliğinin maksilla genişliğine oranı ölçülerek retrognati ve mikrognatiyi değerlendirmek için 3D ve 4D sonografik değer yapılmakta olduğu bildirilmektedir (10).

Kraniofasial anomaliler arasında en sık yarı damak - dudak görülür. Yarı damak ile birlikte en sık görülen sendromun ise PRS olduğu bilinmektedir (8). Bu kliniği ağırlaştırıcı sıklıkla solunum sorunlarıdır. Bunun nedeni ise, yarı damakla birlikte, glossopitozun olması, dilin yarı damak arasına kaçması ve oral kavitenin mikrognati nedeniyle daha küçük olmasıdır (10-13). Tanımlanan olguda yarı damak, mikrognati olmasına, glossopitoz olmamasına karşın

yenidoğan yoğun bakım ünitesi izlemi süresince solunum sorunu gelişen olgu tüm yoğun bakım imkanları ve surfaktan uygulanmasına karşın RDS nedeniyle doğumdan 9 saat sonra eksitus olmuştur.

Sonuç

Yaşayan Pierre Robin sendromlu olgular; gelişme yetersizliği, gastroösefajiyal reflü gibi digestif sistem sorunları için özel bakım gerekli olup, solunum komplikasyonları olarak glossoptozise sekonder gelişen uyku apnesi, kronik otitis media, işitme kaybı, konuşma bozukluğu, küçük çenenin neden olduğu anormal diş dizilimi gibi yüz anomalisinden kaynaklanan kişisel psikolojik problemlerin çözümüne yönelik multidisipliner yaklaşımın gerekli olduğu düşünülmektedir.

Recurrent pierre robin syndrome in consecutive pregnancies: A case report

Abstract

A 22-year-old, gravida 2, parity 2 woman being married for 2 years delivered her both babies in our clinic by cesarean section. In her first pregnancy, a 2000 gr., vertex presentation female baby with Pierre Robin Syndrome was delivered by cesarean section at the 32nd week of gestation with the indications of ablatio placenta and preterm labor. Her Apgar scores were 5 and 9 at first and fifth minutes. She died 24 hours after delivery while being followed at the neonatal intensive care unit. The patient delivered a 1700 gr. female baby in her second cesarean section performed with the indications of preterm labor, breech presentation and fetal distress. The baby was diagnosed as Pierre Robin Syndrome and lived only 9 hours at the neonatal intensive care unit conditions. This case is reported since recurrent Pierre Robin Syndrome is very rare in the literature.

Key words: Recurrent pierre robin syndrome, micrognathi, glossoptosis, cleft palate

Kaynaklar

1. Pierre Robin. La glassptose, Son diagnostic, consequences, Son treatment. Journal de Medicinede de Paris 1923; 43:235-237.

2. St-Hilaire H, Buchbinder D. Maxillofacial pathology and management of Pierre Robin sequence. Otolaryngol Clin North Am 2000; 33:1241-1256.
3. Bush PG, Williams AJ. Incidence of the Robin Anomalad (Pierre Robin syndrome). Br J Plast Surg 1983; 36:434-437.
4. Soulier M, Sigaudy S, Chau C, Philip N. Prenatal diagnosis of Pierre-Robin sequence as part of Stickler syndrome. Prenat Diagn 2002; 22:567-568.
5. Benko S, Gordon CT, Amiel J, Lyonnet S. Disruptions of highly conserved non-coding genomic elements distant from the SOX9 gene in the Pierre Robin sequence. Biol Aujourdhui 2011; 205:111-124.
6. Glander K 2nd, Cisneros GJ. Comparison of the craniofacial characteristics of two syndromes associated with the Pierre Robin sequence. Cleft Palate Craniofac J 1992; 29:210-219.
7. Hegde RJ, Mathrawala NR. Pierre robin sequence: report of two cases. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2010; 28:326-330.
8. Bronshtein M, Blazer S, Zalel Y, Zimmer EZ. Ultrasonographic diagnosis of glossoptosis in fetuses with Pierre Robin sequence in early and mid pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2005; 193:1561-1564.
9. Teoh M, Meagher S. First trimester diagnosis of micrognathie a presentation of Pierre Robin Syndrome. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2003; 21:616-618.
10. Rotten D, Levailant JM, Marrtinez H, Ducou le Pointe, Vicaut E. The fetal mandibles a 2D and 3D sonographic approach to the diagnosis of retrognathia and micrognathia. Ultrasound Obst Gynecol 2002; 19:122-130.
11. Milerad J, Larson O, PhD D, Hagberg C, Ideberg M. Associated malformations in infants with cleft lip and palate: a prospective, population-based study. Pediatrics 1997; 100:180-186.
12. Sher AE. Mechanisms of airway obstruction in Robin sequence: implications for treatment. Cleft Palate Craniofac J 1992; 29:224-231.
13. Carey JC, Fineman RM, Ziter FA. The Robin sequence as a consequence of malformation, dysplasia, and neuromuscular syndromes. J Pediatr 1982; 101:858-864.

Derleme

Çocukluk Çağı Travmalarına Genel Yaklaşım

Mehmet Melek*, Ufuk Çobanoğlu**, Salim Bilici*, Abdullah Ceylan***, Burhan Beğer*, Serdar Epçaçan***

Özet

Çocukluk çağına özgü birtakım anatomik ve fizyolojik farklılıklar temel prensipler aynı olmakla birlikte travmalı çocuk hastanın birçok yönden yetişkinden ayrı ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmamızda literatür bilgileri ışığında çocukluk çağı travmalarını değerlendirmeyi ve yaklaşımdaki farklılıkları ortaya koyarak tartışmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Çocuk, travma, yaralanma

İnsan hayatı bir travma ile başlamaktadır. Doğum eylemi insanın hayatında karşılaştığı ilk travma olarak tanımlanabilir. Çocuğun ilk nefes aldığı andan itibaren gelişimini tamamlayana kadar travmayla karşılaşma riski oldukça yüksektir (1,2). Travma günümüzde çocuk ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer almaktadır (3). Travmaya bağlı ölümlerin yaklaşık yarısı travma anında yaralanmanın olduğu yerde olmakta geri kalanı ise ilk birkaç saat içinde veya günler, haftalar sonra geç dönemde gerçekleşmektedir (2,4). Bu durum ciddi yaralanması olan hastaların önemli bir kısmına müdahale edebilme şansı vermekte ve travmaya bağlı ölümlerin bir bölümünün önlenilebilir olduğunu göstermektedir. Travmaya bağlı ölümler dışında daha fazla sıklıkta meydana gelen kalıcı sakatlıklar ve yaşam kalitesinde azalma da önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır (5).

Etiyoloji

Pediyatrik travma çocuklarda uzun süreli sakatlıklar ve ölüme yol açmaktadır. Her yıl 1.5 milyonun üzerinde çocuk yaralanmakta ve 500 000'i hospitalize edilmektedir. Ayrıca 18 yaş altındaki hastaların yaklaşık olarak % 25'inde

major yaralanma meydana gelmekte ve her yıl bunların 15 000 -20 000 kadari travmaya bağlı yaralanma nedeniyle ölmektedir (6).

Travmaya bağlı yaralanmalar; kaza sonucu oluşan kasıtsız yaralanmalar ve bilinçli olarak gerçekleştirilen kasıtlı yaralanmalar olarak iki ana gruba ayrılabilir. Motorlu araç kazaları en sık rastlanan kasıtsız yaralanma sebebidir (7). Düşme ve yanık gibi sebeplerle oluşan travmalar da çocukluk çağında sıklıkla görülen diğer yaralanma sebeplerindedir. Düşme çocukluk çağında travma nedenleri arasında % 22 oranında bildirilmektedir (7). Ayrıca, doğum travması ve hırpalanmış çocuk sendromu da çocukluk yaş grubuna özgü yaralanmalardandır (8). Çocukların yaralanmaları % 90 oranında künt travma şeklinde olmakta, penetran yaralanmalar da giderek artan bir sıklıkta görülmektedir (9,10). Erkek çocukların travmaya daha fazla maruz kaldığı gözlenmektedir. Genel olarak çocukluk yaş grubunda motorlu araç kazaları en sık yaralanma ve ölüm nedenidir. Okul çocuklarında bisiklet ve yaya trafik kazaları öne çıkmaktadır. Ergenlik çağında motorlu taşıt kazaları, intihar ve cinayetler daha fazla saptanan ölüm nedenleridir (7).

Bir bütün olarak gelişmiş toplumlarda önde gelen ölüm nedenleri kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve akciğer hastalığı olmasına rağmen, travma geniş bir farkla çocuklarda önde gelen ölüm nedenidir. Travma nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısı, enfeksiyon ve malign hastalıklardan ölen çocukların toplamına eşittir (11). 2004 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde 18 yaşından küçük popülasyonun tüm ölümlerinin %59.5'inden yaralanmaların sorumlu olduğu bildirilmektedir (12). Amerika Birleşik Devletlerindeki birinci düzey bir travma

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Yazışma Adresi: Dr. Mehmet Melek

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

E-mail: mmelek44@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 15.12.2009

Makalenin Kabul Tarihi: 31.08.2012

merkezinde 53 702 travmalı çocuk hastanın değerlendirildiği bir çalışmada mortalite oranı % 3,9 olarak bildirilmiştir (13). Yaralanmalar yaklaşık olarak çocuklardaki tüm ölümlerin; 1-4 yaş arasında %44'ünden, 5-9 yaş arasında %51'inden, 10-14 yaş arasında %5-8'inden sorumludur (14).

Vella ve ark. (15) travmalı 152 çocuk hastayı değerlendirdikleri çalışmalarında hastaların ortalama yaşlarını 6 yıl (4 ay-17 yaş arası) ve bunların %64'ünün erkek çocuk olduğunu bildirmişlerdir. Bu olguların yaralanma mekanizmaları %49'unda motorlu taşıt kazası, %37'sinde düşme, %8'inde ezilme, %5'inde ateşli silah ve %1'inde delici aletle yaralanma olarak rapor edilmiştir.

Çocuklardaki ciddi travmaların yaklaşık yarısında çok sistemli yaralanmalar oluşmakta ve birden çok organ yaralanması meydana gelmektedir (1,16,17). Kafa travması birçok seride bildirilen birincil yaralanmadır ve kafa travmasına bağlı mortalite ilk sırada yer alır (5, 18,19). Batın travması toraks travmasından %30 oranında daha sık görülmekle birlikte toraks travmasında ölüm oranı daha fazladır. Toraks travması çocukluk çağı travmalarında ikinci sırada yer alan ölüm sebebidir (1,20,21).

Genel vücut travması geçiren çocuklarda daha çok karın içi organlar yaralanır.. Travmaya bağlı çocuk ölümlerini %10'u abdominal travmaya bağlıdır. Delici karın yaralanmaları çocuklarda daha nadirdir ve tüm abdominal travmaların %10'unu oluşturur (11). Çocuklarda künt karın travması sonucunda en fazla yaralanan karın içi organ dalaktır. Travmaya bağlı olarak dalak yırtılmalarına daha çok, çocukların sokakta serbestçe oynayıp trafik araçlarıyla yakın ilişkide buldukları yaz aylarında rastlanır (22). Karaciğer künt karın travmalarında dalağın, delici karın yaralanmalarında ise ince barsakların ardından ikinci sıklıkta yaralanan bir organdır (23). Künt karın travması sonucu safra kesesi ve karaciğer dışı safra yollarının yaralanma insidansı hem çocuklarda hem de erişkinlerde %2 civarındadır. Mide ve barsak yaralanmaları dalak ve karaciğerden sonra %2,3 insidansla üçüncü sırada yer alır. Künt karın travmalarının %5-10'unda üriner sistem organları da yaralanır (11).

Birden çok organ yaralanması saptanan travmalı çocuğun tedavisinin tek bir serviste, diğer servislerle koordine planlanması en iyi sonucu hazırlar (16).

Çocuk istismarı, çocuğa karşı şiddet ve intiharlar da kasıtlı travmalar grubunda yer alır. Çocuğa karşı şiddet kullanmaya bağlı mortalitenin Amerika Birleşik Devletleri'nde

giderek arttığı bildirilmektedir. Çocuğa karşı fiziksel istismarda cinsiyet ayrımı izlenmezken cinsel istismara kız çocuklarında erkeklere göre daha sık rastlanmaktadır (7). Çocukların evde ateşli silahlara daha kolay ulaşabilmeleri nedeniyle 10-19 yaş grubu çocuklarının intihar olaylarında giderek artan bir artış gözlenmektedir (7).

Travmaya bağlı yaralanmaların epidemiyolojik incelemeleri sonucunda bir çoğunun rastlantısal olmadığı, çocukluk çağı travmaları başta olmak üzere birçoğunun kazadan ziyade önlenemez bir hastalık oldukları tespiti yapılmakta ve nedenlerinin bilimsel olarak araştırılması gerektiği, bu nedenlerin etkilerine karşı önlem alınabileceği görüşü ağırlık kazanmaktadır. Bu görüşten hareketle Halk Sağlığı Bilimi'nin bir branşı olarak bilimsel olarak travmanın oluşumunu, nedenlerini ve önlenmesini araştıran "travma kontrolü" adı altında yeni bir sağlık disiplini metodu ortaya çıkmıştır (7,9).

Travmalı Çocuk Hastanın Değerlendirilmesi

Travmalı hastayla karşılaştığımızda ilk başta anlamaya çalışacağımız konular

1. Hava yolu açık mı?
2. Soluyor mu?
3. Dolaşımı nasıl?
4. Bilinç düzeyi?
5. Travmaya yol açan mekanizma ne?
6. Ne tip bir travma?
7. Yararlanmanın derecesi ve ciddiyeti?
8. Boyun ve baş bölgesinde darbe izi?
9. Kanaması var mı? Şiddeti?

Travmalı çocuğun değerlendirilmesinde çocukluk yaş grubuna özgü fizyolojik ve anatomik farklılıkların bilinmesi büyük önem taşır. Çocuğun korkularını azaltacak şekilde davranmak ve önünde uzun bir ömür bulunan bir hastaya müdahale edildiğini unutmamak gerekir.

Bir çocuk olguda vücut kütlelerinin daha küçük olması ve aynı sayıda organın daha küçük hacimde yer alması travma esnasında maruz kalınan enerjinin daha fazla hasara yol açmasına ve çoklu organ yaralanmalarının meydana gelmesine neden olur (1,9,16,17). Kemiklerin esnek yapıda olması ciddi kemik yaralanması veya kırığı olmaksızın iç organ hasarı oluşabilmesini açıklar. Çocuklarda kemik kırıkları çoğunlukla yeşil ağaç kırığı şeklinde görülür. Karaciğer, dalak gibi organlar görece büyük ve korumasızdır. Böbrekler etrafındaki yağ dokusu azdır (24,25) Mesane dolu iken göbek hizasına kadar çıkabilir. Tüm bunlar karın içi organların yetişkinlere göre daha fazla

yaralanabilmelerine yol açmaktadır. Küçük çocuklarda mediastinal yapıların mobil olması tansiyon pnömotoraks gibi durumlarda kolaylıkla yer değiştirmelerine ve bunun sonucunda büyük damarlarda angüstasyon meydana gelerek kalbe venöz dönüşün bozulmasına yol açabilmektedir. Dolaşım desteği için gereken damar yolunun açılması cilt altı yağ dokusu fazla olan küçük çocuklarda oldukça güç olabilir. Ağız yapısı ufak, dili görece büyük, hava yolları civarındaki lenfoid dokuları büyük olan özellikle okul öncesi ve ilkokul çağı çocuklarda hava yolu sağlanmasında bazı zorluklar yaşanabilir. Çocuklarda larinks daha ön ve üst yerleşimli olduğundan endotrakeal entübasyon güç olabilmektedir. Yere paralel yerleşimli kaburga yapısı nedeniyle çocukların inspiryumda göğüs ön-arka çapı yeterince genişleyemez. Çocuklarda solunum diyafragma hareketleriyle sağlanır. Bu nedenle gastrik dilatasyon, karın içinde kan birikmesi gibi diyafragma hareketlerini kısıtlayan durumlar çocuklarda kolaylıkla solunum sıkıntısı meydana getirirler. Çocuk yaş grubunda solunum yollarında düz kas dokusunun daha fazla miktarda olması bronkospazm eğilimini artırır. Çocuklarda Yüzey/Ağırlık oranının yüksek olması, cilt altı yağ dokusunun azlığı ve ısı regülasyonundaki yetersizlikler hipotermiye eğilimi artırmaktadır. Bu nedenle bebek ve çocukların muayene ve müdahaleleri sırasında ortam ısısına dikkat edilmesi ve damar içine verilen sıvıların ılık olması sağlanmalıdır. Kalp-damar sistemi de çocuklarda erişkinden farklı yanıtlar verir. Örneğin, hipovolemi durumunda gerekli olan kalp debisini artırmak için erişkin kalbi stroke volümü artırırken çocuklar dakikadaki kalp atım sayısını artırır. Taşikardi ve periferik vazokonstriksiyon ile hipovolemi kompanse edilerek periferik perfüzyon sürdürülmeye çalışılır. Çocuklarda hipotansiyon erişkine göre daha geç gelişir. Toplam kan volümünün %20'si kaybedilinceye kadar sistolik tansiyon stabil kalabilir. Çocuklar metabolik asidoza meyillidir. Küçük çocuklarda dakikalık solunum hacmi yüksek ve buna bağlı olarak vücut ağırlığına göre oksijen tüketimi erişkinin 2 katı kadardır. Erişkinlerin aksine çocuklarda solunum durması kalp durmasından daha erken ortaya çıkar. Bu nedenlerle hava yolu sağlanması için geçirilen zaman çocuklarda daha çok önem kazanmaktadır. Çocukların renal fonksiyonları da yetişkinlerden farklıdır. Altı yaş altında travmaya renal cevap yetersizdir. Özellikle 2 yaş altında hipovolemi ve sıvı yüklenme riski vardır. Çocuklarda travma sonrası gastric dilatasyon ve ileus erişkinlerden

daha sık görülür. Travma ve ağrının yarattığı taşipne sonucu gelişen gastrik dilatasyon ciddi boyutlara ulaşabilmektedir (8).

Travmalı Çocuğa Yaklaşım

Politravmatize hastalarda hasta triajı ve prognozu hakkında yol gösterici olması açısından fizyolojik ve anatomik bulgulara göre yapılan çeşitli skorlama sistemleri vardır (26). Bu skorlama sistemleri; triaj skorlama sistemleri ve prognostik karşılaştırmalı skorlama sistemleri olarak iki ana grupta incelenebilir. Triaj skorlama sistemleri hastaların travma bölgesinde ilk ayrımı ve böylelikle önceliklerin belirlenmesini amaçlar. Glasgow koma skalası (GKS), travma skoru (TS), revize edilmiş travma skoru (RTS), pediatrik travma skoru (PTS) triaj skor sistemleri grubunda yer alır. Travma skoru (TS) 1981 yılında hastanede yatan travmalı hastaları değerlendirmek için ortaya konmuş ve daha çok hastaneye getirilen travmalı hastanın acil durumunu saptamak için kullanılmıştır. Bu skorda; solunum sayısı ve genişliği, sistolik kan basıncı, kapiller doluş parametreleri Glasgow koma skalası ile birlikte değerlendirilmektedir. 1986 yılında TS tahmin yetersizlikleri nedeniyle RTS geliştirilmiştir (26). Hastaların yaralanmalarının karşılaştırılabilmesi ve tedavi planlarının geliştirilebilmesine yarayan prognostik-karşılaştırmalı skorlama sistemleri, yaralanma şiddeti skoru (Injury severity score: ISS), kısaltılmış yaralanma skalası (Abbreviated injury scale: AIS), travma ve yaralanma şiddeti skoru (TRISS), AP (Anatomic profile), ASCOT (A severity charecterisation of trauma), ve ATI (Abdominal trauma index) olarak sıralanabilir.

Glasgow koma skalası (GKS); hastanın bilinç durumunu belirlemede kullanılır (27). Yetişkinler için geliştirilmiş olan bu skorlama çocuklar için modifiye edilmiştir (Tablo 1). Gözlerin açılması, sözlü ve motor yanıtların değerlendirilmesini esas alan bir sistemdir. Skorun 15 olması bilinç açıklığı, 9'un altında olması koma olarak değerlendirilir (28,29,30).

Pediatrik travma skoru (PTS); çocuklarda kullanılan hem fizyolojik hem de anatomik bulguların değerlendirildiği bir skorlamadır (Tablo 2). Tepas ve ark. (31) tarafından ortaya konmuştur. Dokuzun altında puan saptanan hastalar mutlaka bir travma merkezinde takip ve tedavi edilmelidir. Toplam puanın düşüklüğü yaralanmanın ağırlığı ile doğru orantılıdır. PTS puanı 6 ve altında ise morbidite ve mortalite oranı artmaktadır. PTS puanı 2 ve altında olan çocuklarda mortalite %100'dür (32,33).

Tablo 1. Glasgow koma skalası (GKS) (27) ve infantlar için modifiye edilmiş GKS (28,29,30)

Büyük çocuk			İnfant		
Aktivite	Yanıt	Puan	Aktivite	Yanıt	Puan
Göz Açma	Spontan	4	Göz Açma	Spontan	4
	Sözlü uyararla	3		Sözlü uyararla	3
	Ağrılı uyararla	2		Ağrılı uyararla	2
	Yok	1		Yok	1
Sözlü yanıt	Bilinç tam açık	5	Sözlü yanıt	Normal ağlama	5
	Bilinç bulanık	4		İrritan ağlama	4
	Uygunsuz yanıt	3		Ağrılı uyararla ağlama	3
	Anlamsız sesler	2		Ağrılı uyararla inleme	2
	Yanıt yok	1		Yanıt yok	1
Motor yanıt	Emirlere uyar	6	Motor yanıt	Normal hareketler	6
	Ağrıyı lokalize eder	5		Dokunma ile çeker	5
	Ağrılı uyararla çeker	4		Ağrılı uyararla çeker	4
	Ağrılı uyarana fleksiyon	3		Anormal fleksiyon	3
	Ağrılı uyarana extansiyon	2		Anormal extansiyon	2
	Yanıt yok	1		Yanıt yok	1

Tablo 2. Pediatrik travma skorlaması (PTS) (31)

Değişkenler	+2	+1	-1
Vücut ağırlığı	>20 kg	10-20 kg	<10 kg
Solunum	Normal	Havayolu açıklığı sağlanabiliyor	Havayolu açıklığı sağlanamıyor veya entübasyon gerekiyor
Sistolik kan basıncı	>90 mmHg	90-50 mmHg	<50 mmHg
Sinir sistemi (Bilinç)	Uyanık	Kapalı	Koma
Açık yara	Yok	Küçük	Büyük/Penetrant
İskelet sistemi	Normal	Kapalı kırık	Açık / Multipl kırık

Travmalı çocuğa yapılacak birincil yaklaşım ilk değerlendirme ve muayenedir. Yaralanan organların değerlendirilmesi ve tedavi ikinci basamaktır. Birincil yaklaşımdaki önemli noktalar, her hastada olduğu gibi hava yolu, solunum ve dolaşımın sağlanması, nörolojik değerlendirme yapılması ve şüpheli alanların dikkatle gözlenmesidir (4,17,33). Birincil değerlendirmede amaç; hayatı tehdit eden durumların önlenmesi ve gerekli girişimlerin acilen yapılmasıdır. Buna "Resusitasyon Fazı" da denebilir.

Travmalı bir hastada yapılması gereken öncelikler şunlardır:

- A. Airway = Hava Yolu
- B. Breathing = Solunum
- C1. Circulation = Dolaşım, nabız
- C2. Cervical = Servikal vertabralar
- C3. Thorax = Toraks

C4 veya D. Consciousness veya Disability = Bilinç düzeyi ve nörolojik durum

E. Exposure veya Environmental control = Hastanın elbiselerini mümkün olduğunca çıkarma ve hastayı hipotermiye karşı koruyacak önlemleri alma işlemi

Travmalı çocukta hava yolu servikal omurgayı koruyarak sağlanmalıdır. Oral hava yolu tüpleri çocuklarda kusmayı kolaylıkla uyarak aspirasyona neden olabildiğinden ve ayrıca mukozal hasar ve kanamalara yol açabildiğinden önerilmez. Travmalı çocukta midenin aşırı distansiyonu sonucu solunum zorluğu gelişmemesi için maske ile ventilasyon uzun süre yapılmamalıdır. Hava yolu sağlanamazsa veya GKS değeri 8 ve altı ise hasta entübe edilmelidir. Erişkinden farklı olarak çocuklarda krikoid kıkırdak seviyesi üst hava yolunun en dar seviyesidir ve uygun boyuttaki endotrakeal tüpün

Tablo 3. Çocukta yaş gruplarına göre endotrakeal tüp numaraları

	Yenidoğan	0-6 ay	6-12 ay	1-3 yaş	4-7 yaş
Endotrakeal Tüp No	2.5 – 3.5	3 – 3.5	3.5 – 4.5	4 – 4.5	5 – 5.5

etrafinı sarar. Bu nedenle 8 yaş altı çocuklarda balonsuz endotrakeal tüplerin kullanılması tercih edilir.

Çocuklarda endotrakeal tüp büyüklüğü için çeşitli formüller kullanılabilir. Kafsız tüplerde tüpün iç çapı (Tüpün iç çapı (mm)=Yaş (Yıl)/4 +4.5; kahlı tüplerde (Tüpün iç çapı (mm)= Yaş (Yıl)/4 +3.0) formülleriyle hesaplanabilmektedir. Ayrıca santimetre cinsinden oral tüp uzunluğu (Oral tüp uzunluğu (cm)= Yaş (Yıl)/2 +12) formülüyle belirlenebilir. Nazal tüp uzunluğunu belirlemek için ise bu formüldeki 12 yerine 14 eklenir (34).

Entübasyon tüpü kabaca burun deliklerinin çapı el küçük parmağının tırnak yatağı boyutu ile belirlenebilir. Çocuklarda yaşa uygun endotrakeal tüp çapları Tablo 3'de görülmektedir (Tablo 3). Nadiren gerekli olmakla birlikte çocuklarda iğne ile veya insizyonel krikotiroidotomi ya da nazotrakeal entübasyon yapılabileceği akılda tutulmalıdır (17,33).

Solunum, uygun havayolu sağlandıktan sonra kontrol edilmelidir. Çocuk travma ve ağrıya hiperventilasyonla cevap verir. Hiperventilasyona bağlı aşırı hava yutulması mide distansiyonuna neden olur. Oluşan mide distansiyonuna; kusma, diyafram hareketlerini sınırlama ve hatta vena kava basısı ile venöz dönüş bozukluğuna neden olabilir. Bu nedenlerle politravmatize çocuklarda nazogastrik sonda takılarak midenin boşaltılması unutulmamalıdır (8). Çocuk yaş grubunda özellikle 4 yaşın altındaki çocuklarda solunum rezervleri sınırlıdır. Çocuk hastada yeterli bir solunum desteği sağlayabilmek için yaşa uygun solunum sayısı ve tidal volüm değerlerinin bilinmesi gerekir (Tablo 4).

Tablo 4. Çocuklarda yaş gruplarına göre solunum sayısı ve tidal volüm değerleri

Yaş	Solunum sayısı / dk	Tidal volüm / ml
0-1	40	50 – 80
1-5	30	100 – 200
5-10	20	250 – 400

Akciğer kontüzyonu, hemo/pnömotoraks, yelken göğüs, mide distansiyonu ile oluşan solunum problemleri nedene yönelik olarak tedavi edilmelidir. Hemo/pnömotoraks varsa acil torasentez yapılmalıdır. Torasentezde, ilk anda 20 cc/kg kanlı mayi gelmesi veya izlemde 1-2

cc/kg/dakika kan gelişi olması kanama kontrolü için cerrahi girişim uygulanmasını gerektirir (4,17,33,35,36).

Yeterli bir sirkülasyonun sağlanması; ciddi dış kanamaların kontrolü, kardiyovasküler sistemin pompa işlevinin sürdürülmesi ve yeterli damar içi volümün sağlanması ile mümkündür. Kanamalı alanlara bası ile kanama kontrolü yapılmalıdır. İlk anda kanayan damarların kabaca klemplemeye çalışılması ile damar ve sinir hasarlarının meydana gelebileceği unutulmamalıdır (33). Kafa derisindeki küçük kesilerin bile aşırı kanama ile çocuğu hipovolemiye sokabileceği göz ardı edilmemelidir (17). Çocuklarda total kan volümünün %20'sini aşan kayıplardan sonra hipotansiyon görülür. Yeterli bir tedavi uygulanmaz ve volüm kaybı devam ederse kompensasyon mekanizmaları hızla çöker, hipotansiyonu takiben kısa sürede irreversibl şok gelişir. Çocukta; taşikardi varlığı, bilinç durumu, cilt bulguları, kapiller geri dolum ve idrar miktarı gibi bulgular değerlendirilip hastanın hemodinamiği hakkında karar verilir. Şok bulguları olan hastada birincil neden hipovolemi olduğu için hasta 20 cc/kg kristalloid sıvı ile gerekirse 2 kez resüsite edilmeli ve ihtiyaç duyuluyorsa daha sonra uygun grupta 20 cc/kg kan veya 10 cc/kg eritrosit süspansiyonu verilmelidir. Tüm çabalara rağmen devam eden kanama nedeniyle hipovolemi varsa kanamaya yönelik cerrahi girişim düşünülmelidir (17,33).

Kardiyovasküler sistemin pompa işlevini bozan en önemli patolojiler; tansiyon pnömotoraks, perikardiyal tamponad, miyokardiyal kontüzyon, miyokard enfarktüsü ve koroner hava embolisidir. Hastada solunum bozukluğu ile birlikte, tek taraflı akciğer sesi alınması, dolgun boyun venleri, trakeanın orta hattan kayması tansiyon pnömotorakstan şüphelendirecek bulgulardır. Çoğu zaman grafi ile kesin tanı koymaya yetecek zamanın bulunmadığı böyle bir durumun varlığında vakit kaybetmeden ikinci interkostal aralık ve midklavikuler hattan kanül veya kalın bir iğne sokulması tansiyon pnömotoraksın ortadan kaldırılmasının en etkin yoludur. Böylece su altı drenaj uygulanmasa bile tansiyon pnömotoraks açık pnömotoraks haline getirilmiş olur. Dolgun boyun venleri ve şok bulguları olan hastada tansiyon pnömotoraks yoksa perikardiyal tamponad akla gelmelidir. Perikardiyal

tamponadın Beck triadı olarak adlandırılan klasik üçlü bulgusu; dolgun boyun venleri, hipotansiyon ve kalp seslerinin derinden gelmesidir. Bu durumda ksifoid altından 45° açı ile sol omuza doğru girilerek perikardiyosentez yapıp sıvı boşaltılmalıdır (17,33).

Hava yolu, solunum ve dolaşım sağlandıktan sonra hastanın nörolojik durumu hızlı bir şekilde gözden geçirilir (4,17,33). Pupillaların durumu ve bilinç değerlendirilir. Bilinç değerlendirmesi; uyanıklığı (awake: A), sözlü uyaranlara yanıtı (verbal: V), ağrılı uyaranlara yanıtı (painful: P) ve yanıtızsızlığı (unresponsive: U) esas alan AVPU sakalası veya GKS ile yapılabilir (21). GKS değeri 8 ve altında olan çocuklar acil olarak entübe edilmelidir (17).

Travmaya uğramış bir çocukta iskelet deformitelerinin gözlenmesi ve baştan topuğa bir muayenenin yapılması için hastanın üzerindeki tüm giyisiler çıkarılmış olmalıdır. Bu işlemler ve daha sonra yapılacak radyolojik incelemeler sırasında çocuğun hipotermiye girmesi engellenmelidir. Hipotermi asidozu ve oksijen ihtiyacını artırır, pıhtılaşma basamaklarında yavaşlamaya neden olur. Hastaya verilen sıvıların ısıtılması ile bu sorun bir dereceye kadar önlenebilir (17,33).

Birincil değerlendirme sonunda, kan ve idrar örnekleri alınır, gerekli görülen olgularda nazogastrik ve foley sonda yerleştirilir. Rutin laboratuvar testleri; kan grubu, tam kan sayımı, elektrolit değerleri, amilaz, karaciğer fonksiyon testleri ve koagülasyon profilidir. İdrar, hematüri ve gerekirse toksik maddeler açısından incelenir. Bu sırada radyolojik değerlendirme için, ayakta direk batın, yan servikal omurga, ön-arka akciğer ve pelvis grafileri çektrilmelidir (4,17,37).

Birincil yaklaşımın tamamlanmasından sonra acil hayati tehlike yaratmamış fakat izlemde hayatı tehlikeye sokabilecek yaralanmaların saptanması ve sistematik fizik muayenenin değerlendirilmesi ile sürecek olan ikincil yaklaşım dönemi başlar. Hastanın yakınlarından hasta ve geçirdiği travma ile ilgili ayrıntılı anamnez alınır. Kafadan başlayarak tüm sistemler ayrıntılı olarak yeniden muayene edilir. Eksternal lezyonlar kaydedilir. Bu işlemlerden sonra travma geçirdiğinden şüphelenilen sisteme ve çocuğun durumuna göre ileri tanısal incelemeler yapılmalıdır (4,17).

Künt travmalı çocukların %90'ında acil cerrahi girişim gerekli olmamakta, ancak sıkı takip ve yoğun bakım ihtiyacı bulunmaktadır. Bu dönemde hastanın ihtiyacına göre, antibiyotik tedavisi, yumuşak doku yaralanmasına göre tetanoz ve gazlı gangren immünizasyonunun yapılması da unutulmamalıdır (38,39). Nazogastrik ve Foley

sonda hem tanı hemde tedavi amaçlı kullanılır. Yeterli drenaj için mutlaka yaşa uygun boyutlarda sondalar kullanılmalıdır. Temel takip parametrelerini; solunum sayısı ve şekli, nabız, tansiyon arteriyel, idrar çıkışı, nazogastrik aspirasyon, elektrokardiyogram, pupilla ve bilinç takibi oluşturur. Hastanın vital bulgularının seyrine ve ilk fizik muayene bulgularına göre yönlendirilerek spesifik tanı amacıyla bazı özel tanı yöntemlerine başvurulabilir. Periton lavajı, ultrasonografi, tomografi, intravenöz piyelografi, retrogram ve sistogram bu özel tanı yöntemleri arasında yer alır (8).

Toraks içi ve karın içi organ, üriner sistem, santral sinir sistemi ve lokomotor sistem yaralanmaları belirlenerek uygun tedavi planı yapılır. Bu plan yapılırken yaralanmaların hasta hayatı açısından önceliği göz önüne alınmalı ve tedavi sıralaması buna göre yapılmalıdır (8).

Sonuç olarak travmaya uğramış bir pediatrik hastada yaralanmanın tipleri ve mekanizmalarının bilinmesi, çocukların anatomik ve fizyolojik farklılıklarının ve yaralanmanın uzun süreli etkilerinin dikkate alınması takip ve tedavinin yönetiminde büyük önem taşır. Çocukluk çağı yaralanmalarının büyük çoğunluğu epidemiyolojik açıdan önlenebilir hastalık grubunda değerlendirilmekte olup etiyolojik nedenlerin iyi bir şekilde ortaya konularak önleyici strateji ve tedbirlerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

General approach to the childhood trauma

Abstract

Although basic principals of some physiological and anatomical differences associated with childhood are same as adults, children with traumatic injury should be evaluated separately than adults. In this study our purpose was to evaluate childhood traumas and determine the differences between management with the knowledge of the literature.

Key words: Child, trauma, injury

Kaynaklar

1. Cooper A, Barlow B, DiScala C, String D. Mortality and truncal injury: the pediatric perspective. J Pediatr Surg 1994; 29(1):33-38.
2. Marc IR. The Injured Child, in O'Neill, Jr AJ, Grosfeld JL, Fonkalsrud EW, Coran AG (eds): Essentials of Pediatric Surgery, Chap 17, Mosby-Year book, USA. 1995, pp:183-189.
3. Hu X, Wesson DE, Logsetty S, Spence LJ. Functional limitations and recovery in children

- with severe trauma: a one-year follow-up. *J Trauma* 1994; 37(2):209-213.
4. Desforger JF. Initial treatment of patients with expensive trauma. *New Eng J Med* 1991; 324:1259-1263.
 5. Tepas III JJ, DiScala C, Ramenofsky ML, Barlow B. Mortality and head injury: The pediatric perspective. *J Pediatr Surg* 1990; 25(1):92-96.
 6. Potoka DA, Schall LC, Ford HR. Development of a novel age-specific pediatric trauma score. *J Pediatr Surg* 2001; 36(1):106-112.
 7. Wesson D, Hu X. The real incidence of pediatric trauma. *Semin Pediatr Surg* 1995; 4(2):83-87.
 8. Söylet Y, Emir H, Karnak İ, Çelik A. *Pediatric Trauma*. In: Taviloğlu K, Ertekin C, Güloğlu R, editors. *Tavma ve Resüsitasyon Kursu*. İstanbul, Logos Yayıncılık, 2006:171-187.
 9. Nance ML, Sing RF, Reilly PM, Templeton JM Jr, Schwab CW. Thoracic gunshot wounds in children under 17 years of age. *J Pediatr Surg* 1996; 31(7):931-935.
 10. Inci I, Ozcelik C, Nizam O, Eren N, Ozgen G. Penetrating chest injuries in children: a review of 94 cases. *J Pediatr Surg* 1996; 31(5):673-676.
 11. Başaklar AC. *Çocuklarda travma ve akut karın*. Birinci baskı. Ankara, Palme yayıncılık, 1994.
 12. American Academy of Pediatrics. *Pediatrics*. 2008; 121:849-854.
 13. Oyetunji TA, Haider AH, Downing SR, Bolorunduro OB, Efron DT, Haut ER, et al. Treatment outcomes of injured children at adult level 1 trauma centers: are there benefits from added specialized care? *Am J Surg* 2011; 201(4):445-449.
 14. Beaver BL, Haller JA. Epidemiology of trauma. In: Ashcraft KW, Holder TM, editors. *Pediatric Surgery*, 2nd edition. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993:109.
 15. Vella AE, Wang VJ, McElderry C. Predictors of fluid resuscitation in pediatric trauma patients. *The Journal of Emergency Medicine*, 2006; 31(2):151-155.
 16. Tepas III JJ, Dokler ML. Critical care of the injured child. *Semin Ped Surg* 1995; 4(2):120-127.
 17. Maksoud JG, Moront ML, Eichelberger MR. Resuscitation of the injured child. *Semin Ped Surg* 1995; 4(2):93-99.
 18. Allshouse MJ, Rause T, Eichelberger MR. Childhood injury: A current perspective. *Ped Emer Care* 1993; 9(3):159-164.
 19. Keller MS, Santorelli KH, Vane DW. Associated head injury should not prevent nonoperative management of spleen or liver injury in children. *J Trauma* 1996; 41(3):471-475.
 20. Stylianos S. Controversies in abdominal trauma. *Semin Ped Surg* 1995; 4(2):116-119.
 21. Cooper A. Thoracic injuries. *Semin Ped Surg* 1995; 4(2):109-115.
 22. Vinograd I, Filler RM. Splenic trauma. In: Schiller M, editor. *Pediatric Surgery of the Liver, Pancreas and Spleen*. Philadelphia, WB Saunders Company 1991: 247-262.
 23. Wolf Y, Katz S, Schiller M. Liver trauma. In: Schiller M, editor. *Pediatric Surgery of the Liver, Pancreas and Spleen*. Philadelphia, WB Saunders Company 1991: 225-245.
 24. Snyder CI. Abdominal and genitourinary trauma, In Ashcraft KW, Murphy JP, Sharp RJ, Sigalet DL, Snyder CI (eds): *Pediatric Surgery*, 3rd edition, WB Saunders, Philadelphia. 2000, p:204.
 25. Ceylan H, Günsar C, Etensel B, Sencan A, Karaca I, Mir E. Blunt renal injuries in Turkish children: a reviews of 205 cases. *Pediatr Surg Int* 2003; 19(11):710-714.
 26. Young GM, Eichelberger MR. Evaluation, stabilization and initial management after multipl trauma. In: Fuhrman BP, Zimmerman JJ, editors. *Pediatric Critical Care*. U.S.A, Mosby-year Book, 1992:1157-1164.
 27. Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. *Lancet* 1974; 2(7872):81-84.
 28. Hahn YS, Chyung C, Barthel MJ, Bailes J, Flannery AM, McLone DG. Head injuries in children under 36 months of age. *Child's Nerv Syst* 1988; 4(1):34-40.
 29. Jaffe D, Wesson D. Emergency management of blunt trauma in children. *N Engl J Med* 1991; 324(21):1477-1482.
 30. Simpson D, Reilly P. Pediatric Coma Scale (Letter to the Editor). *Lancet* 1982; 2(8295):450.
 31. Tepas III JJ, Mollitt DL, Talbert JL, Bryant M. The pediatric trauma score as a predictor of injury severity in the injured child. *J Pediatr Surg* 1987; 22(1):14-18.
 32. Kanmaz T, Çakmak M, Barlas M, Dindar H, Mecdel MY, Özgüner İF, ve ark. *Pediatric trauma skorlaması*. *Pediatric Cerrahi Dergisi* 1995; 9:330-332.
 33. Fallat ME, Hardwick VG. Transport of the injured child. *Semin Ped Surg* 1995; 4(2):88-92.
 34. Tüfekçioğlu S. *Klinik Pediatri* 2003; 2:78-80.
 35. Lofland GK. Thoracic Trauma in children, In Ashcraft KW, Murphy JP, Sharp RJ, Sigalet DL, Snyder CI (eds): *Pediatric Surgery*, 3rd edition, WB Saunders, Philadelphia 2000, p:191.
 36. Puffinbarger NK, Stylianos S. Thoracic trauma. In Glick LP, Pearl RH, Irish HS, Caty MG (eds): *Pediatric Surgery Secrets*, Hanley&Belfus, Philadelphia. 2001, p:227.

Melek ve ark.

37. Scherer III LR. Diagnostic imaging in pediatric trauma. *Semin Ped Surg* 1995; 4:100-108.
38. McConnell DB, Trunkey DD. Nonoperative management of abdominal trauma. *Surg Clin North Am* 1994; 70:677.
39. Haller JA, Papa P, Drugas G, Colombani P. Nonoperative management of solid organ injuries in children. Is it safe? *Ann Surg* 1994; 219(6):625-628.

Derleme

Sol Ana Koroner Arter Lezyonu: Stent veya Operasyon?

Özlem Özbek

Özet

Korunmamış sol ana koroner arter darlığında tercih edilen tedavi yöntemi koroner arter bypass greftleme cerrahisidir. İlaç-kaplı stentlerin icadıyla, düşük riskli hasta grubunda perkütan yaklaşıma dair komplikasyon oranları düşük bulunmuştur. Amerikan Kardiyoloji Derneği/Amerikan Kalp Birliği 2009 kılavuzları da, revaskülarizasyon gerektirmekle birlikte cerrahiye uygun olmayan hasta grubunda perkütan girişimi desteklemiştir. Yüksek riskli vakalarda mortalite oranı cerrahiye benzer olduğundan, sözkonusu yaklaşımın böyle hastalarda bir tedavi seçeneği olabileceğini bildiriyoruz.

Anahtar kelimeler: Koroner arter darlığı, perkütan translüminal koroner anjiyoplasti, koroner arter bypass greftleme, ilaç-kaplı stent

Sol ana koroner arter, insan vücudundaki en önemli yapılardan biri olup miyokardın %75 veya daha fazlasına kan akımı sağlar. Hemodinamik açıdan önemli sol ana koroner arter darlığı tanısız koroner anjiyografilerin yaklaşık %4'ünde saptanır, ve sol koroner arter ile sol sirkümfleks arterde önceden açık greftlerin yokluğunda "korunmamış sol ana koroner arter" darlığı olarak bilinir (1-2). Korunmamış sol ana koroner arterin kritik darlığı koroner arter lezyonunun en ciddi şekli olup, tedavi edilmediğinde kısa vadede ölüm riski taşır.

Koroner arter bypass greftleme, önemli sol ana koroner arter darlığı olan hastalar için önerilen tedavidir. Çeşitli randomize çalışmalar, tıbbi tedaviye nazaran cerrahi yaklaşım ile mortalitede belirgin azalma göstermiştir (3-10).

Ancak cerrahi nedenli periprocedürel mortalite, uzun yatış ve rehabilitasyon süreci, ve uzun vadede safen ven grefti yıpranması gibi unsurların yanısıra sol ana koroner arter lezyonlarının kısa, proksimal yerleşimli ve guidewire ve balon ile kolayca geçilebilir nitelikte olması perkütan yaklaşımı içeren daha az girişimsel tedavilerin araştırılmasını hızlandırmıştır (11).

Koroner Arter Cerrahisi Çalışması (Coronary Artery Surgery Study (CASS)) (12), cerrahi revaskülarizasyonun hem yaşam süresini hem de kalitesini iyileştirdiğini açık şekilde göstermiştir. Böylece, koroner arter cerrahisi, sözkonusu lokalizasyondaki darlığa yaklaşımda yıllardır altın standart prosedür olma niteliğini korumuştur.

Bu yöndeki ilk denemeler önemli perioperatif mortalite, yüksek restenoz oranları ve uzun vadede düşük sağkalım gibi olumsuz klinik sonuçlar nedeniyle sol ana koroner arter hastalığının perkütan koroner girişim için bir kontrendikasyon olduğu düşüncesine yol açmıştır (12-17). İzole sol ana koroner arter hastalığında anjiyoplasti uygulamasının tekniği ve sonuçlarına dair 1983'te bildirilen çalışmanın sonuçları ise bu işlemin düşük riskle gerçekleştirilebileceğine işaret etmiş ve tekniğin cerrahiye alternatif olabileceği izlenimi vermiştir (18). Fransa'da yapılan randomize bir çalışmada, korunmamış sol ana koroner arter darlığı olan 140 ardışık hastaya elektif stent uygulanmış. Diğer koronerlere stent uygulaması sonrası görülene benzer şekilde %23 restenoz oranı ve özellikle cerrahiye gerçek aday olan hastalarda kabul edilebilir morbidite ve mortalite oranlarıyla orta vadede olumlu sonuçlara ulaşılmış (19). Korunmamış sol ana koroner arter lezyonu bulunan %46'sı inoperabl 279 hastayı kapsayan (Unprotected Left Main Trunk Intervention Multicenter Assessment) ULTIMA çalışmasında, hastaların %13.7'sinde gelişen, 1 yılda %24.2'ye yükselen, işlemsel mortalite gösterilmiş; 89 düşük-riskli hasta içinde

Şırnak Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Şırnak
Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Özlem ÖZBEK
 Şırnak Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Şırnak
 Tel: 0532 497 27 13
 E-mail: drozle@hotmail.com
 Makalenin Geliş Tarihi: 26.07.2010
 Makalenin Kabul Tarihi: 01.03.2011

(yaş <65, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu >30%, ve şokta olmayan), periprocedural mortalite saptanmamış olup 1 yıllık sağkalım %96.6 bulunmuş (20). Peszek-Przybyla ve ark. tarafından bildirilen çalışmaya, korunmamış sol ana koroner artere elektif stent uygulanmış 62 hasta dahil edilmiştir. Neticede fizyolojik kan akımının restorasyonu ile angina şiddetinde önemli azalma, sol ventrikül sistolik fonksiyonunda belirgin artış ve egzersiz kapasitesinde iyileşme gözlenmiştir (21). Çokmerkezli benzer 2 araştırmada da uzun vadedeki sonuçlar olumlu bulunmuş. İşlemin sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu \geq %40 olan ve izole sol ana koroner arter hastalığı bulunan inoperabl veya düşük riskli hastalarda gerçekleştirilebileceği görüşüne varılmış (22, 23).

İlaç-Kapalı Stent veya Cerrahi

Sol ana koroner arter darlığı girişimsel kardiyologlar için halen ciddi bir tartışma konusu durumundadır ve ilaçsız stent çağında uzun vadedeki sonuçlar, özellikle yüksek restenoz oranı nedeniyle, koroner arter bypass greftleme cerrahisinin yerine geçecek kadar yeterli değildir. İlaç-kapalı stentler restenoz oranını önemli ölçüde azaltmış olup sol ana koroner artere ilaç-kapalı stent uygulanmış küçük serilerdeki (toplamda yaklaşık 300 hasta) erken sonuçlar, özellikle osteal ve ana gövdedeki lezyonlar açısından cesaret vericidir (24, 25).

Avrupa'daki üç referans merkezinde, korunmamış sol ana koroner artere elektif ilaç-kapalı stent uygulanmış toplam 340 ardışık hasta izleyen şekilde kaydedilmiş: i) 12 Ağustos 2002 ile 31 Aralık 2004 arasında, Massy'de tedavi edilmiş 147 hasta; ii) 16 Nisan 2002 ile 31 Temmuz 2004 arasında, Milan, San Raffaele Hastanesi ve Columbus Kliniği'nde tedavi edilmiş 107 hasta; iii) 16 Nisan 2002 ile 28 Haziran 2004 arasında, Rotterdam, Thoraxcenter'da tedavi edilmiş 86 hasta. Kardiyak ve ani ölüm ile stent trombozu insidansı oldukça düşük bulunmuş. İntimal hiperplazisinin zirve yapması beklenen anda (6 ay sonra), ölüm veya miyokard infarktüsü anlamında olumsuz gelişme gözlenmemiş (26), Vecchio S ve ark. tarafından 114 ardışık hastayla yapılan benzer çalışmada da paralel bulgular saptanmış (27).

Kuzey Finlandiya'da, korunmamış sol ana koroner arter darlığına perkütan girişim veya cerrahi uygulanmış toplam 6705 hasta koroner anjiyografiyle değerlendirilmiş. Bir yıllık mortalite insidansı, perkütan yaklaşımla tedavi edilen hastalarda %4, cerrahi uygulananlarda %11 imiş. İlk aydan sonra, perkütan girişim veya

cerrahi uygulanmış hastalar arasındaki mortalitede önemli fark saptanmamış (%2 karşın %7), kısa ve orta vadede ise benzer sonuçlar bulunmuş (28, 29).

İlaç-Kapalı Stent veya İlaçsız Stent

Sol ana koroner artere girişim uygulanan hastalarda ilaç-kapalı stentin serbest kullanımı, ilaçsız stentle karşılaştırıldığında, olumlu sonuçlar vermiştir. Ancak bu hasta grubunda ortalama olay oranı yüksek kaldığından risk sınıflaması için bilinen cerrahi risk değerlendirmesi dışında alternatif yöntemlere gereksinilmiştir (30).

Çin'in Fu Wai Hastanesi'nde, korunmamış sol ana koroner arter darlığına elektif ilaç-kapalı stent uygulanmış 220 hastanın verileri, evvelce ilaçsız stentlerle tedavi edilmiş 224 hastanın kayıtlarıyla karşılaştırılmış. Hastane içi önemli kardiyak olaylar, daha kompleks lezyon ve işlemlerin varlığı nedeniyle ilaç-kapalı stent grubunda önemli ölçüde yüksek bulunmuş. Ortalama 15 aylık izlem sürecinde kardiyak ölüm, hedef damar revaskülarizasyonu ve önemli kardiyak olay, ve restenoz oranları yine ilaç-kapalı stent grubunda belirgin şekilde düşük imiş. Bu karşılaştırmaya dayanarak, korunmamış sol ana koroner artere ilaç-kapalı stent yerleştirilmesinin seçilmiş hastalarda güvenilir olduğu ve önemli kardiyak olayların engellenmesinde daha etkin olabileceği savunulmuş (31).

Ben-Dor I ve ark. sol ana koroner artere acil veya elektif perkütan yaklaşım uygulanmış tüm hastaların anjiyografik ve klinik verilerini prospektif olarak toplamış. Çalışma grubu, yaş ortalaması 74 +/- 12 olan 71 ardışık hastadan oluşuyormuş; 43 hastaya elektif, 23 hastaya acil işlem uygulanmış; işlemlerin %49'unda ilaçsız, %51'inde ilaç-kapalı stentler kullanılmış. Bir ayda ölüm oranı %11.3, 6 ayda %18.3 ve 12 ayda %19.7 imiş. Elektif perkütan girişim oldukça düşük mortalite göstermiş ve ilaç-kapalı stentlerin kullanımı daha düşük hedef damar revaskülarizasyon ve önemli kardiyak olay oranları ile ilişkilendirilmiş (32).

Özellikle Sirolimus-Kapalı Stent?

Korunmamış sol ana koroner arter darlığında sirolimus-kapalı stent uygulamasının etkinlik ve güvenilirliği henüz kesinlik kazanmamıştır. Klinik ve anjiyografik restenoz oranı ilaç-kapalı stentlerle oldukça azaltılmış olup sözkonusu gelişme koroner arter bypass greftleme cerrahisiyle direct karşılaştırmalı çalışmaların yokluğuna rağmen bu perkütan yaklaşım endikasyonunu canlandırmıştır.

Sheiban I ve ark. korunmamış sol ana koroner arter darlığı olan 141 hastayı incelemiştir: Vakaların 72'si sirolimus-kaplı stent, 69'u ilaçsız stent ile tedavi edilmiştir. Sirolimus-kaplı stent hastaları daha genç olup daha yüksek ejeksiyon fraksiyonuna sahipmiş, ayrıca bu grupta hipertansiyon, sigara tüketimi ve aile hikayesi daha yoğunmuş. Yatış süresince grupların hiçbirinde stent trombozu, felç ve acil cerrahi endikasyon gelişmemiş. Sirolimus-kaplı stent hastalarında daha az geç lumen kaybı ve 9 aylık süreçte daha düşük anjiyografik restenoz oranı görülmüştür. İki yıllık olaysız sağkalım oranı sirolimus-kaplı stent grubunda %83, ilaçsız stent grubunda %55 imiş. Neticede sözkonusu darlık için sirolimus-kaplı stent uygulaması, düşük restenoz ve önemli kardiyak olay oranı nedeniyle güvenli bulunmuştur (33).

Alman Cypher çalışması'nda korunmamış ve korunmuş sol ana koroner arter hastalığı bulunan vakaların perkütan yolla tedavi sonuçları karşılaştırılmış. Tüm hastalara sirolimus-kaplı stentler yerleştirilmiş ve 6 aylık izlem sürecinde ölüm, miyokard infarktüsü ve hedef damar revaskülarizasyonu oranları değerlendirilmiştir. Tüm-nedenlere bağlı ölüm, fatal olmayan miyokard infarktüsü ve hedef damar revaskülarizasyonuna dair bileşik insidans korunmamış grupta %14.1, korunmuş grupta ise %13.1 bulunmuştur. Korunmamış ve korunmuş sol ana koroner arter darlıklarına sirolimus-kaplı stent tedavisinin geniş alanda uygulanabilir olduğu sonucuna varılmıştır (34).

Yeni sol ana koroner arter darlığına sirolimus-kaplı stent yerleştirilmiş 228 ardışık hasta, Barragan P. ve ark. tarafından retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Sözkonusu lokalizasyonda darlığı olan yüksek-riskli hastalara sirolimus-kaplı stent uygulamasının 1 yıllık önemli kardiyak olay oranı düşük bulunmuştur. Bifürkasyona stent uygulaması, mortalite veya 1 yıllık önemli kardiyak olay artışı arasında ilişki görülmemiştir (35). Tüm bu veriler dikkate alındığında korunmamış sol ana koroner arter darlığında sirolimus-kaplı stent uygulaması, restenoz dahil akut ve orta vadedeki komplikasyonlar açısından etkin ve güvenilir görünmektedir.

Sirolimus-Kaplı Stent veya Paklitaksel-Kaplı Stent?

Sol ana koroner arter yerleşimli lezyonlarda sirolimus-kaplı stent kullanılan girişimsel tedavi, seçilmiş hastalarda kısa ve uzun vadede olumlu sonuçlar vermiştir. Korunmamış sol ana koroner arter darlığında paklitaksel-kaplı stent uygulanan

hastaların akut ve orta vadedeki klinik ve anjiyografik gelişimlerini değerlendirmek amacıyla Cherradi R ve ark. tarafından gerçekleştirilen prospektif bir çalışmada ise, paklitaksel-kaplı stent yerleştirilen 101 ardışık hasta incelenmiştir. Vakaların %7.9'unda hastane içi komplikasyonlar görülmüş, hastane ölüm oranı %2 imiş. Altı aylık izlemde, hedef lezyon revaskülarizasyonu ve önemli kardiyak olay oranları sırasıyla %3 ve %8.9 bulunmuştur. Restenoz 4 hastada (vakaların %4.5'i) gelişmiştir. Yüksek işlemsel başarıyla birlikte 6 aylık izlemde düşük restenoz oranı dikkate alındığında, korunmamış sol ana koroner arter hastalığında paklitaksel-kaplı stent uygulaması güvenilir bir tedavi seçeneğidir (36). Sirolimus-kaplı stent ve paklitaksel-kaplı stent grupları karşılaştırıldığında, sözkonusu hastalığın tedavisinde sirolimus- ve/veya paklitaksel-kaplı stent kullanılan son çalışmaların verileri, cerrahininkilere benzer hastane içi ve 1 yıllık mortalite oranları göstermiştir (37).

KOMATE çalışmasında, korunmamış sol ana koroner artere stent uygulanan (35 sirolimus-kaplı ve 19 paklitaksel-kaplı stent) 5 merkezden 54 hasta değerlendirilmiştir. İşlemsel başarı oranları, sirolimus-kaplı ve paklitaksel-kaplı stent hastalarında sırasıyla, %100 ve 95 imiş. Altı aylık klinik izlemde, olaysız oran yine sırasıyla %100 ve %88 bulunmuştur. Neticede her iki grupta da, belirgin fark görülmeksizin, olağanüstü hastane içi ve 6 aylık seyir izlenmiştir (38).

Korunmamış sol ana koroner arter darlığı olup ilaç-kaplı stent uygulanan ardışık hastaların değerlendirildiği 2 farklı çalışmada da ölüm, miyokard infarktüsü, revaskülarizasyon tekrarı ve stent trombozu açısından sirolimus-kaplı ve paklitaksel-kaplı stent grupları uzun vadede benzer klinik gelişmeler göstermiştir (39, 40).

Risk Faktörleri

Ciddi sol ana koroner arter darlığına perkütan revaskülarizasyon uygulanan hastalarda, koroner arter bypass greftleme uygulananlarınkine eşdeğer 3 yıllık sağkalım izlenmiştir (41). Hastane içi mortalitenin başlıca risk faktörleri 68 yaş üzeri olma, düşük ejeksiyon fraksiyonu (<%40), miyokard infarktüsü hikayesi, kadın cinsiyet, çok damar hastalığı beraberinde sol ana koroner arter ve operasyonun aciliyeti imiş. Böylece, korunmamış sol ana koroner arter darlığına stent uygulanan hastaların uzun vadedeki prognozu normal sol ventrikül fonksiyonuna sahip seçilmiş vakalarda daha olumlu bulunmuştur (42). Yanısıra, kombine koroner arter hastalığı, bifürkasyon tutulumu ve işlem sonrası minimum lumen çapı

önemli kardiyak olayın belirgin göstergeleri durumundaymış.

Tartışma

Genellikle ateroskleroza ikincil gelişen ciddi sol ana koroner arter darlığı, kalp kateter laboratuvarına başvuran vakaların yaklaşık %4-10'unda görülür. Günümüzde, bu hastaların ezici çoğunluğuna, engelleyici sebepler bulunmadıkça cerrahi revaskülarizasyon uygulanmaktadır (43).

Amerikan Kardiyoloji Konseyi/Amerikan Kalp Birliği kılavuzlarına göre, sol ana koroner arter darlığına perkütan girişim kontrendikedir ve koroner arter bypass greftleme cerrahisi tercih edilir. Yazarlar, cerrahinin ispatlanmış yararı, sözkonusu pozisyonunda ilaçsız stentlerin kullanımına bağlı yüksek restenoz oranları ve bu anatomik bölgedeki restenozun angina yerine ani ölüm ile ortaya çıkabileceği görüşüne dayanarak, cerrahi adayı olan hastada bu darlığın revaskülarizasyonu için perkütan yaklaşım önermemektedir (44, 45).

Mamafih, sol ana koroner artere perkütan girişim bazı istisnai durumlarda Amerikan Kardiyoloji Konseyi/Amerikan Kalp Birliği 2009 kılavuzlarınca kabul görmüştür. Bu kaynaklar, söz konusu lokalizasyonda darlığı bulunan hastanın revaskülarizasyona aday olup cerrahiye uygun olmaması, hastalığın ilerlemesi ve by-pass greft zayıflığı durumlarında perkütan tedaviyi sınıf IIB endikasyon (evvelce sınıf III) düzeyinde (46) makul göstermiştir. İlaç-kaplı stentlerin icadıyla, bu darlıkların tedavisinde ilaç-kaplı stentle perkütan uygulamanın uzun vadedeki neticelerini kabul edilebilir olarak bildirilmiştir. Bundan ötürü, güncel kılavuzların dışında, pek çok ülkede cerrahi açıdan yüksek risk taşıyan veya sternotomiye reddeden kişilerde sözkonusu darlığın tedavisi için perkütan yaklaşım sıklıkla uygulanmaktadır.

Koroner stentlerin gelişimi, yeni antitrombositer rejimlerle açık tutulmaları ve restenozla karşı güçlendirilmeleri, sol ana koroner arter darlıklarında anjiyoplasti tercihini kolaylaştırmaktadır. Dahası, bu anatomik bölgede engelleyici olabilecek işleme-bağlı ani tıkanma riskini düşürmekte ve diğer bölgelerdeki restenoz riskini de azaltmaktadır (47).

Sol ana koroner arter tedavisinde koroner stentler kullanılabilir. Özellikle düşük-riskli hasta grubunda işlemsel başarı oranı yüksek ve ölüm, miyokard infarktüsü ve stent trombozu gibi erken ve geç komplikasyon oranları düşük bulunmuştur. Mamafih, cerrahi açıdan yüksek-riskli hastalarda stent sonrası da olaysız sağkalım yüzdeleri olumsuzdur. Seçilmiş hastalarda perkütan tedavinin, randomize klinik çalışmaya

(SYNTAX) dayanarak, cerrahi ile benzer ölüm ve miyokard infarktüsü oranları ancak artmış revaskülarizasyon tekrarlarına yol açtığı gösterilmiştir. Bununla birlikte ilaç-kaplı stentlerin kullanımıyla izleyen hedef dammar revaskülarizasyonu oranı azalmış görünmektedir (48, 49). MAIN-COMPARE çalışmasında, korunmamış sol ana koroner arter hastalığı olup koroner revaskülarizasyon uygulanmış toplam 2240 vaka ortama 5.2 yıl boyunca izlenmiştir. Toplam 1102 hastaya perkütan (318'inde ilaçsız stentler ve 784'ünde ilaç-kaplı stentler kullanılmış), 1138 hastaya ise cerrahi tedavi uygulanmış ve ölüm, Q-dalgalı miyokard infarktüsü, felç ve hedef dammar revaskülarizasyonu oranları değerlendirilmiş. Ölüm riski ve ölüm, Q-dalgalı miyokard infarktüsü veya felce dair kombine risk, perkütan yaklaşım ve cerrahiyle tedavi edilmiş hastalarda benzer bulunmuş. Hedef dammar revaskülarizasyonu oranı ise perkütan tedavi grubunda daha yüksek olmakla birlikte stent tipine göre (ilaçsız veya ilaç-kaplı) değişim saptanmamış. Bu sonuçlar, MAIN-COMPARE'in 3 yıllık sonuçlarına benzer olup çokdamar ve/veya korunmamış sol ana koroner arter hastalığı nedeniyle perkütan girişim veya cerrahiye randomize edilen 1800 vakalık randomize bir çalışma niteliğindeki SYNTAX'ın sonuçlarıyla da analog karakterdedir. SYNTAX çalışması ayrıca ölüm ve miyokard infarktüsü oranları bakımından perkütan tedavi ve cerrahinin benzer olduğunu ancak revaskülarizasyon tekrarlarının perkütan yaklaşım, felç durumunun ise cerrahi ile daha sık geliştiğini göstermiştir. SYNTAX'ın uzun vadedeki verileri ortaya çıkana dek, MAIN-COMPARE'in 5-yıllık sonuçları sol ana koroner arter tutulumu olan seçilmiş hastalarda perkütan girişim için yol gösterici olacaktır (50).

Korunmamış sol ana koroner artere stent yerleştirilmesine tartışmalı bakılmakta ve bu lokalizasyonda darlığı bulunan koroner arter hastalığı halen bypass cerrahisi için temel endikasyon oluşturmaktadır. Sözkonusu dammar lezyonlarında stent uygulanması riskinin düşük olduğuna dair şüphe bulunmamakla birlikte, uzun vadedeki gelişmeler konusunda veriler halen kısıtlıdır. Restenozun bu tip darlıkta perkütan girişim sonrası başlıca ve ölümcül bir komplikasyon olduğu ve ilaç-kaplı stent çağında kontrol anjiyografinin bu hastaların takibinde gerekliliği tartışmaya açıktır. Bu lokalizasyondaki darlığın tedavisinde cerrahi ile ilaç-kaplı stent kullanılan perkütan uygulamayı karşılaştıran gelecek randomize çalışmalar uygun yaklaşımların benimsenmesi açısından büyük bir

aşama olacaktır. Potansiyel yararlanımı nedeniyle, kombine revaskülarizasyon da bazı vakalarda dikkate alınması gereken bir seçenektir. Sol ana koroner arter darlığında perkütan girişim uygulanan hastaların mortalitesi yüksek riskli vakalarda cerrahiye benzer olduğundan, bu yaklaşımın böyle hastalarda bir tedavi seçeneği olabileceğini bildiriyoruz. Dahası, ilaç-kaplı stentlerin yeni jenerasyonu ile perkütan tedavi sonrası restenoz oranının azalması, bu metodun yakın gelecekte cerrahiye eşdeğer kabul edilebileceğini düşündürmektedir. Tedavi için kılavuzlarda değişiklikler yapılmadan önce ise yazarların ortak görüşü randomize, spesifik, çokmerkezli çalışmaların sonuçlarını bekleme gerekliliğidir.

Left main coronary artery lesion: Stenting or operating?

Abstract

Coronary artery bypass grafting surgery is the preferred treatment for unprotected left main coronary artery stenosis. With the advent of drug-eluting stents, percutaneous approach have been reported to be associated with low rates of complications, in low-risk patient population. Moreover, percutaneous intervention in a patient population necessitating revascularisation but not suitable for surgery have been supported by American College of Cardiology/American Heart Association 2009 guidelines. As the mortality rate is similar to surgery in high-risk patients, we postulate that this approach can be an alternative treatment for such patients.

Key words: Coronary artery stenosis, percutaneous transluminal coronary angioplasty, coronary artery bypass grafting, drug-eluting stent

Kaynaklar

1. Park SJ, Kim YH. Percutaneous coronary intervention as an alternative to bypass surgery for unprotected LMCA stenosis. *Expert Rev Cardiovasc Ther* 2008; 6:1107-1114.
2. Eryonucu B, Gümrukçüoğlu HA, Tuncer M ve ark. Kliniğimizde kardiyak kateterizasyon uygulanan hastaların iki yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi. *Van Tıp Dergisi* 2005; 12:236-242.
3. Yusuf S, Zucker D, Chalmers TC. Ten-year results of the randomized control trials of coronary artery bypass graft surgery: tabular data compiled by the collaborative effort of the original trial investigators. Part 1 of 2. *Online J Curr Clin Trials* 1994; 145.
4. O'Keefe JH, Hartzler GO, Rutherford BD, et al. Left main coronary angioplasty: early and late results of 127 acute and elective procedures. *Am J Cardiol* 1989; 64:144-147.
5. Eldar M, Schulhoff N, Herz I, Frankel R, Feld H, Shani J. Results of percutaneous transluminal angioplasty of the left main coronary artery. *Am J Cardiol* 1991; 68:255-256.
6. Crowley ST, Morrison DA. Percutaneous transluminal coronary angioplasty of the left main coronary artery in patients with rest angina. *Cathet Cardiovasc Diagn* 1994; 33:103-107.
7. Stertz SH, Myler RK, Insel H, Wallsh E, Rossi P. Percutaneous transluminal coronary angioplasty in left main stem coronary stenosis: a five-year appraisal. *Int J Cardiol* 1985; 9:149-159.
8. Jeffery DL, Vijayanagar RR, Bognolo DA, et al. Coronary bypass for left main disease in patients over 70 years of age. *J Cardiovasc Surg* 1985; 26:212-216.
9. Polewczyk A, Janion M, Gutkowski W, et al. Clinical evaluation, diagnostic and therapeutic approach to patients with left main coronary artery stenosis. *Pol Arch Med Wewn* 2006; 116:861-867.
10. Imamaki M, Matsuura K, Sakurai M, Shimura H, Ishida A, Miyazaki M. Evaluation of early and midterm results of offpump coronary artery bypass in patients with left main disease. *J Card Surg* 2009; 24:162-166.
11. Gregg WS, Jeffrey WM, Martin BL. Left main drug-eluting stents: natural progression or a bridge too far? *Am Coll Cardiol* 2007; 50:498-500.
12. Yusuf S, Zucker D, Peduzzi P. Effect of coronary artery bypass graft surgery on survival: overview of 10-year results from randomized trials by the coronary artery bypass graft surgery trialists collaboration. *Lancet* 1994; 344:563-570.
13. Kosuga K, Tamai H, Ueda K, et al. Initial and long-term results of angioplasty in unprotected left main coronary artery. *Am J Cardiol* 1999; 83:32-37.
14. Desai DM, Loya YS, Sharma S. Left main coronary artery stenosis following angioplasty of the proximal left anterior descending coronary artery--a case report. *J Assoc Physicians India* 1992; 40:698-699.
15. Spiecker M, Erbel R, Rupprecht HJ, Meyer J. Emergency angioplasty of totally occluded left main coronary artery in acute myocardial infarction and unstable angina pectoris--institutional experience and literature review. *Eur Heart J* 1994; 15:602-607.
16. Miketić S, Carlsson J, Neuhaus KL, Bonzel T, Grube E, Tebbe U. Percutaneous transluminal coronary angioplasty of left main stenosis--results of the German PTCA registry. *Z Kardiol* 2000; 89:508-512.

17. d'Allonnes FR, Corbineau H, Le Breton H, Leclercq C, Leguerrier A, Daubert C. Isolated left main coronary artery stenosis: long term follow up in 106 patients after surgery. *Heart* 2002; 87:544-548.
18. Hitchcock JF, Robles de Medina EO, Jambroes G. Angioplasty of the left main coronary artery for isolated left main coronary artery disease. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1983; 85:880-884.
19. Silvestri M, Barragan P, Sainous J, et al. Unprotected left main coronary artery stenting: immediate and medium-term outcomes of 140 elective procedures. *J Am Coll Cardiol* 2000; 35:1543-1550.
20. Tan WA, Tamai H, Park SJ, et al. Long-term clinical outcomes after unprotected left main trunk percutaneous revascularization in 279 patients. *Circulation* 2001; 104:1609-1614.
21. Peszek-Przybyła E, Buszman P, Białkowska B, et al. Stent implantation for the unprotected left main coronary artery. The long-term outcome of 62 patients. *Kardiol Pol* 2006; 64:1-6.
22. Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi. The immediate and long-term prognosis following unprotected left main coronary artery stenting in Chinese--Chinese registry of unprotected left main coronary artery stenting (CHANCE Study) 2005; 33:210-215.
23. Gao RL, Xu B, Chen JL, et al. Prognosis of unprotected left main coronary artery stenting and the factors affecting the outcomes in Chinese; Chinese registry of unprotected left main coronary artery stenting investigators. *Chin Med J (Engl)* 2006; 119:14-20.
24. Tanigawa J, Sutaria N, Goktekin O, Di Mario C. Treatment of unprotected left main coronary artery stenosis in the drug-eluting stent era. *J Interv Cardiol* 2005; 18:455-465.
25. Chieffo A, Morici N, Maisano F, et al. Percutaneous treatment with drug-eluting stent implantation versus bypass surgery for unprotected left main stenosis: a single-center experience. *Circulation* 2006; 113:2542-2547.
26. Valgimigli M, Chieffo A, Lefèvre T, Colombo A, Morice MC, Serruys PW. Revisiting the incidence and temporal distribution of cardiac and sudden death in patients undergoing elective intervention for unprotected left main coronary artery stenosis in the drug eluting stent era. *EuroIntervention* 2007; 2:435-443.
27. Vecchio S, Chechi T, Vittori G, et al. Outlook of drug-eluting stent implantation for unprotected left main disease: insights on long-term clinical predictors. *J Invasive Cardiol* 2007; 19:381-387.
28. Mäkikallio TH, Niemelä M, Kervinen K, et al. Coronary angioplasty in drug eluting stent era for the treatment of unprotected left main stenosis compared to coronary artery bypass grafting. *Ann Med* 2008; 40:437-443.
29. Chieffo A, Park SJ, Meliga E, et al. Late and very late stent thrombosis following drug-eluting stent implantation in unprotected left main coronary artery: a multicentre registry. *Eur Heart J* 2008; 29:2064-2066.
30. Valgimigli M, Malagutti P, Rodriguez-Granillo GA, et al. (8). Distal left main coronary disease is a major predictor of outcome in patients undergoing percutaneous intervention in the drug-eluting stent era: an integrated clinical and angiographic analysis based on the Rapamycin-Eluting Stent Evaluated At Rotterdam Cardiology Hospital (RESEARCH) and Taxus-Stent Evaluated At Rotterdam Cardiology Hospital (T-SEARCH) registries. *J Am Coll Cardiol* 2006; 47:1530-1537.
31. Gao RL, Xu B, Chen JL, et al. Immediate and long-term outcomes of drug-eluting stent implantation for unprotected left main coronary artery disease: comparison with bare-metal stent implantation. *Am Heart J* 2008; 155:553-561.
32. Ben-Dor I, Vaknin-Assa H, Lev E, et al. Clinical results of unprotected left main coronary stenting. *Isr Med Assoc J* 2009; 11:154-159.
33. Sheiban I, Meliga E, Moretti C, et al. Sirolimus-eluting stents vs bare metal stents for the treatment of unprotected left main coronary artery stenosis. *EuroIntervention* 2006; 2:356-362.
34. Khattab AA, Hamm CW, Senges J, et al. Sirolimus-eluting stent treatment for unprotected versus protected left main coronary artery disease in widespread clinical routine: 6-month and 3-year clinical follow-up results from the prospective multicentre German Cypher Registry; German Cypher Registry. *Heart* 2007; 93:1251-1255.
35. Barragan P, Fajadet J, Sheiban I, et al. Elective implantation of sirolimus-eluting stents for bifurcated and non-bifurcated unprotected left main coronary artery lesions: clinical outcomes at one year. *EuroIntervention* 2008; 4:262-270.
36. Cherradi R, Ouldzein H, Zouaoui W, Elbaz M, Puel J, Carrié D. Clinical and angiographic results of angioplasty with a paclitaxel-eluting stent for unprotected left main coronary artery disease (a study of 101 consecutive patients). *Arch Cardiovasc Dis* 2008; 101:11-17.
37. Ng MK, Yeung AC. Left main coronary artery disease: is CABG still the gold standard? *Rev Cardiovasc Med* 2005; 6:187-193.
38. Lee SH, Ko YG, Jang Y, et al. Sirolimus-versus paclitaxel-eluting stent implantation for unprotected left main coronary artery stenosis. *Cardiology* 2005; 104:181-185.
39. Kim YH, Dangas GD, Solinas E, et al. Effectiveness of drug-eluting stent implantation for patients with unprotected left main coronary

- artery stenosis. *Am J Cardiol* 2008; 101:801-806.
40. Lee JY, Park DW, Yun SC, et al. Long-term clinical outcomes of sirolimus- versus paclitaxel-eluting stents for patients with unprotected left main coronary artery disease: analysis of the MAIN-COMPARE (revascularization for unprotected left main coronary artery stenosis: comparison of percutaneous coronary angioplasty versus surgical revascularization) registry. *J Am Coll Cardiol* 2009; 54:853-859.
 41. Brener SJ, Galla JM, Bryant R 3rd, Sabik JF 3rd, Ellis SG. Comparison of percutaneous versus surgical revascularization of severe unprotected left main coronary stenosis in matched patients. *Am J Cardiol* 2008; 101:169-172.
 42. Park SJ, Park SW, Hong MK, et al. Long-term (three-year) outcomes after stenting of unprotected left main coronary artery stenosis in patients with normal left ventricular function. *Am J Cardiol* 2003; 91:12-16.
 43. Sadeghi HM, O'Neill WW, Grines CL. Percutaneous intervention of unprotected left main coronary artery. *J Interv Cardiol* 2003; 16:281-288.
 44. Smith SC Jr, Feldman TE, Hirshfeld JW Jr, et al. ACC/AHA/SCAI 2005 Guideline Update for Percutaneous Coronary Intervention-summary article: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (ACC/AHA/SCAI Writing Committee to Update the 2001 Guidelines for Percutaneous Coronary Intervention). *J Am Coll Cardiol* 2006; 47:216-235.
 45. Silber S, Albertsson P, Avilés FF, et al. Guidelines for percutaneous coronary interventions. The task force for percutaneous coronary interventions of the european society of cardiology. *Eur Heart J* 2005; 26:804-847.
 46. Kushner FG, Hand M, Smith SC Jr, et al. 2009 focused updates: ACC/AHA guidelines for the management of patients with ST-elevation myocardial infarction (updating the 2004 guideline and 2007 focused update) and ACC/AHA/SCAI guidelines on percutaneous coronary intervention (updating the 2005 guideline and 2007 focused update) a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. *J Am Coll Cardiol* 2009; 54:2205-2241.
 47. Serruys PN, de Jaegere P, Kiemeneij F, et al. A comparison of balloon expandable stent implantation with balloon angioplasty in patients with coronary artery disease. *N Engl J Med* 1994; 331:489-495.
 48. Park SJ, Park DW. Drug-eluting stents for left main coronary artery stenosis: case selection and technical issues. *Am Heart Hosp J* 2008; 6:21-29.
 49. Ghenim R, Roncalli J, Tidjane AM, et al. One-year follow-up of nonrandomized comparison between coronary artery bypass grafting surgery and drug-eluting stent for the treatment of unprotected left main coronary artery disease in elderly patients (aged ≥ 75 years). *J Interv Cardiol* 2009; 22:520-526.
 50. Park DW, Seung KB, Kim YH, et al. Long-term safety and efficacy of stenting versus coronary artery bypass grafting for unprotected left main coronary artery disease: 5-year results from the MAIN-COMPARE (Revascularization for Unprotected Left Main Coronary Artery Stenosis: Comparison of Percutaneous Coronary Angioplasty Versus Surgical Revascularization) registry. *J Am Coll Cardiol*. 2010; 56:117-124.

Derleme

Çocuklarda Astım ve Egzersiz

Ferhan Soyuer* , Mevlüt Per**

Özet

Astım, değişik uyaranlara karşı artmış havayolu duyarlılığı ve geri dönüşümlü havayolu obstrüksiyonu ile karakterize kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Astım düşünülen çocukların fizik incelemede; siyanoz, taşikardi, akciğerlerde hava hapsinin artışı, yardımcı solunum kaslarının kullanımı, interkostal/suprasternal/subkostal çekilmeler, konuşmada güçlük gibi bulgular yönünden dikkatle incelenmeleri gerekir. Astım, çocukların günlük yaşamları üzerine belirgin etki yapabilen çocukluk çağı hastalıkları içinde en sık görülenlerden biridir. Bu hastalarda egzersiz, bir yandan havayolu rezistansında artışı provake ederek bronkospazma neden olabilirken, diğer taraftan düzenli fiziksel aktivite ve sportif faaliyetlere katılım aerobik kapasite, vücut kompozisyonu, esneklik, kas kuvveti ve psikolojik durumu içeren genel sağlık durumu üzerine olumlu etkiler yapmaktadır. Bu derlemede, astımlı çocuklarda egzersiz konusu işlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Astım, fiziksel aktivite, egzersiz, spor

Astım, değişik uyaranlara karşı artmış hava yolu duyarlılığı ve geri dönüşümlü hava yolu obstrüksiyonu ile karakterize kronik inflamatuvar bir hastalıktır (1). Çocukluk çağı kronik hastalıklarının en sık görülenidir. Yıllar geçtikçe; prevalansı, morbiditesi, mortalitesi artan bir hastalık haline gelmiştir (1, 2). Çocuklarda en sık rastlanan kronik hastalık olan astımın prevalansı, ülkelere, kullanılan yöntemlere, ırka, coğrafi bölgelere ve çevresel etkenlere göre değişmektedir. Gelişmiş toplumlarda ISAAC (International study of asthma and allergies in childhood) yöntemi ile astım prevalansı % 4-23 arasında bulunmuştur (1). Ülkemizde ISAAC yöntemi ile yapılan çocukluk çağı prevalans çalışmalarında ise, kümülatif astım prevalansı % 13.7-15.3 arasında değişmektedir (3). İzmir ilinde 6-13 yaş arası çocuklarda yapılan bir çalışmada, astım kümülatif prevalansı % 4.9 olarak bulunmuştur (4).

Kronik inflamasyon; tekrarlayan hışırtı, öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı epizodlarıyla karakterize, solunum yollarının aşırı

duyarlılığına neden olur. Bu epizodlar sırasında akciğerde bronşlarda farklı şiddette daralmalar olur. Allerjenle karşılaşma sonrası nefes darlığı bulgularının ortaya çıkması, semptomların sıklığı ve şiddetinin mevsimlere göre değişiklik göstermesi, ailede astım veya atopik allerjik hastalıkların olması tanı rehberlerinde başlıca yararlanılan bulgulardır. Bunların yanında sigara, duman, kokular veya egzersiz gibi non-spesifik tetikleyiciler ile semptomların artışı, geceleri bronş darlığı şiddetinin artışı, astım tedavilerine yanıt verilmesi de tanıda yararlanılan diğer faktörlerdir (1, 2).

Son yıllarda; çocukluk yaş grubunda astım ve allerjik hastalıkların sıklığı, özellikle batılı ve gelişmiş olan ülkelerde, belirgin artış göstermektedir. Bu artış, hem çevresel hem de bireysel faktörlere bağlıdır. Bireysel faktörler içerisinde; genetik yatkınlık, atopi, hava yolu hiperreaktivitesi, cinsiyet ve ırk, çevresel faktörler arasında da; viral ve bakteriyel enfeksiyonlar, diyet, pasif sigara içiciliği, sosyoekonomik durum ve ailedeki kişi sayısı sayılabilir (1).

Astımın patogenezinde üç mekanizma sorumlu tutulmaktadır. Bunlar, geri dönüşümlü hava yolu obstrüksiyonu, havayolu inflamasyonu ve artmış hava yolu duyarlılığıdır.

Astımda oluşan patofizyolojik değişiklikler ve oluşan klinik semptomlar hava yolu obstrüksiyonunun bir sonucudur. Obstrüksiyona katkıda bulunan birçok faktör söz konusudur; hava yolu düz kas kontraksiyonu, hava yolu mukozal ödemi ve mukus hipersekresyonu bunların başlıcalarıdır (2).

*Erciyes Üniversitesi, Halil Bayraktar SHMYO, Kayseri

**Erciyes Üniversitesi, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Kayseri

Yazışma Adresi: Doç.Dr. Ferhan Soyuer

Erciyes Üniversitesi, Halil Bayraktar SHMYO, 38039, Kayseri

Tel: 0 542 235 40 62

E-mail: soyuerf@erciyes.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 28.06.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 25.07.2011

Astım tanısı koyarken yanıtlarından yararlanılacak sorular vardır:

-Hastanın hiç hışırtı/vizing atağı oldu mu? Eğer evet ise kaç kez hışırtısı oldu?

-Hastanın geceleri şiddetli öksürüğü oluyor mu?

-Hastanın egzersiz yaptıktan sonra vizing veya öksürüğü oluyor mu?

-Aeroallerjenler (polenler, ev tozu akarı, mantarlar) veya hava kirliliği ile karşılaştığında hastanın hışırtı/ vizing, nefes darlığı, öksürük gibi semptomları oluyor mu?

-Hastanın geçirdiği soğuk algınlığı akciğerlerine iniyor mu? Veya soğuk algınlığının geçmesi 10 günden uzun sürüyor mu?

-Semptomlar astım tedavisi verildiğinde geçiyor mu?

Solunum fonksiyon testleri astımlı çocuklarda tanıda çok değerlidir. Elde edilen değerler objektif değerler olup, toplumdaki sağlıklı bireylerden elde edilen normal değerlerle karşılaştırılabilir. Solunum fonksiyon testleri astımlı olgularda tanı amacıyla kullanılabilceği gibi, tedaviye yanıt ve uzun dönemde hastalığın gidişinin değerlendirilmesi amacıyla da kullanılabilir. Solunum fonksiyon testleri olarak; spirometri (akım volüm eğrileri, akciğer hacimleri), zirve akım hızı (peak flow metre ile tek zorlu ekspiryum yaptırılarak), pletismografi (akciğer volümleri ve hava yolu direnci pletismograf ile ölçülebilir) kullanılabilir. Ayrıca arteriyel kan gazları, pulse oksimetri, impulse osilometri bu amaçla kullanılabilir. Küçük bebekler için infant pulmoner fonksiyon testleri özel cihazlar aracılığıyla yapılabilir (1, 2).

Fizik İnceleme

Astım semptomları hem zaman içinde değişkenlik gösterdiğinden hem de epizodlar şeklinde belirebildiğinden fizik inceleme tamamen normal olabilir. Vizing en sık saptanan bulgudur ve hemen her zaman bronş obstrüksiyonuna işaret eder. Ağır astım ataklarında olduğu gibi hava yolunun tamamına yakın daralması, nadiren vizingin eşlik etmediği nefes darlığına neden olabilir. Astım düşünülen hastaların fizik incelemede siyanoz, taşikardi, akciğerlerde hava hapsinin artışı, yardımcı solunum kaslarının kullanımı, interkostal/suprasternal/subkostal çekilmeler, konuşmada güçlük gibi bulgular yönünden dikkatle incelenmeleri gerekir.

Genellikle bu bulgulara ataklar sırasında rastlanır. Akciğerlerde hava hapsinin artışı bronş obstrüksiyonu da eşlik ediyorsa nefes alıp-verme büyük efor gerektirir. Bu hastalar çok

yakından izlenmeli ve hemen tedaviye başlanmalıdır (1, 2, 3).

Çocuklarda Egzersize Bağlı Astım

Egzersiz akut astım atağını tetikleyen önemli faktörlerden biridir. Egzersize bağlı astım (EBA), genellikle egzersize başladıktan 2-10 dakika içinde gelişen, 10-15 dakika içinde maksimuma ulaşan ve 30-60 dakika içinde kendiliğinden düzelebilen öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma ve hışırtı gibi semptomlarla kendini gösteren klinik bir durumdur (5, 6). Egzersizle ortaya çıkan astım aslında bütün astımlılarda bulunduğu düşünülen bir durumdur. Egzersizle ortaya çıkan astım, egzersize bağlı bronkospazm, egzersize bağlı astım ve egzersize bağlı hava yolu daralması eş anlamda kullanılan terimlerdir ve artmış hava yolu reaktivitesi olan bireylerde şiddetli fiziksel aktivitenin akut hava yolu daralmasını tetiklediği durumu tanımlamaktadır.

Egzersiz, astımlı çocukların çoğunda astım belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olan tetikleyicidir. Astımın tek belirtisi egzersizle ortaya çıkan nefes sıkışması veya öksürük olabilmektedir ve buna da egzersize bağlı astım denilmektedir. Egzersiz yapılmasıyla akciğerdeki havayollarında sıvı kaybı veya ısı değişimi sonucu akciğerlerde sıkışmaya neden olmaktadır. Egzersiz sonrası ortaya çıkan nefes sıkışması ve öksürük başlaması, belirtilerin beta 2 agonistlerin inhalasyonu ile hızla düzelmesi, egzersiz öncesi beta 2 agonist verilmesiyle belirtilerin önlenmesi gibi durumlarda egzersize bağlı astım düşünülmelidir (7). Egzersize bağlı nefes sıkışması veya öksürük, tipik olarak egzersiz bittikten 5-10 dakika sonra başlar (Nadiren egzersiz sırasında başlar).

Eğer kişi yakınmaları geçtikten sonra egzersize devam etmek isterse, ikinci kez yapılan egzersizde daha az yoğun yakınmalar ortaya çıkmaktadır. Bu döneme refrakter dönem denir. Bu dönem farklı araştırmacılara göre 40 dakika ile 3 saat arasında değişmektedir. Bunun nedeni egzersiz sırasında vücudumuzda oluşan bazı maddelerin akciğerlerde koruyucu etki yapmasıdır. Egzersizle ortaya çıkan astım, astımı olan her yaştaki bireylerde görülebilmekle birlikte fiziksel aktiviteleri yüksek olduğu için en sık çocuklar ve gençlerde görülür. Çeşitli egzersiz provokasyon testleri ile yapılmış araştırmalarda astımlı çocuklarda % 45-90 oranlarında EBA saptandığı bildirilmektedir (7, 8).

Egzersiz sonrası astım belirtileri varsa egzersiz testi ile teşhis konulabilmektedir. Egzersiz sonrasında FEV1 değerlerinden herhangi birinde

egzersiz öncesine göre en az % 15 veya daha fazla azalma görülmesi durumunda veya PEF değerinde % 15 azalma durumunda egzersizle ortaya çıkan astım tanısı konulmaktadır . Egzersizle ortaya çıkan astımın patogenezi henüz yeterince açık olmamakla birlikte, egzersiz sırasında hava yollarında oluşan ısı ve sıvı kaybının asıl neden olduğu, ısı ve sıvı kaybı sonrasında yeniden ısınma ve nemlenme sırasında vazodilatasyon ve sekonder reaktif hipereminin hava yollarında ödem ve medyatör salınımı oluşturması yoluyla egzersizle ortaya çıkan astıma yol açtığı ileri sürülmüştür.

Her türlü iklim koşulunda ortaya çıkabilmekle birlikte kuru veya soğuk havada egzersiz yapılması daha çok tetikleme yapmaktadır. Sıcak ve nemli iklimlerde yapılan egzersiz daha az nefes sıkışması yapmaktadır. Düzenli yapılan egzersiz sağlıklı gelişime neden olacağı için egzersizden tamamen vazgeçilmesi doğru değildir. Astımlı çocuk uygun tedavi sonrasında günlük yaşamını diğer çocuklardan farksız bir şekilde sürdürebilmektedir. Ayrıca yeterince fiziksel aktivite yapılmaması da astım gelişmesine neden olmaktadır (6-8).

Astımlı Hastalar İçin Egzersiz

Düzenli egzersiz eğitimi, sağlıklı bireylerde kardiyovasküler hastalık riskini azaltmakta ve fiziksel uygunluk seviyelerini geliştirmektedir. Bu durum düzenli ve yeterli egzersiz yapmaları şartıyla solunum problemi olan hastalar için de geçerlidir. Fiziksel eğitim programlarının, astımlı hastaların solunum ve dolaşım sistemlerine olumlu etkisi ve verdiği psikolojik destek nedeniyle, hastalığın idaresinde, pulmoner rehabilitasyon programlarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır (9, 10). Bu nedenle özellikle de astımlı çocuklar belki çok az bir kısıtlamayla düzenli egzersiz programlarında ve spor aktivitelerinde yer almalıdırlar (10). Yapılan fiziksel aktivite programları sonrasında, astımlı çocukların fiziksel uygunlukları, yaşam kalitesi ve egzersiz performansı artar, nöromusküler koordinasyonu, kendine güveni gelişir, semptomları azalır, iş kapasitesinde de artış meydana gelerek astımlı çocuğun sağlığını geliştirir (11-13). Rasmussen ve ark. (14), yaş ortalamaları 9.7 yıl olan 757 astımlı çocuğun fiziksel uygunluk seviyelerini değerlendirdikleri çalışma sonucunda çocukluk dönemindeki yüksek fiziksel uygunluğun astım gelişme riskini düşürdüğünü gözlemişlerdir. Bununla beraber çocukluk dönemindeki fiziksel uygunluğun adölesan dönemindeki astım gelişimiyle zayıf bir korelasyon gösterdiğini belirtmişlerdir. Fink ve ark. (15), 49 stabil astımlı ve kontrol grubu

olarak alınan 31 sağlıklı çocuk üzerinde yaptıkları çalışmada astımlı gruptaki çocukları 3 gruba ayırmışlardır. 1. grupta yer alan 16 astımlı çocuk aktif olarak sporla uğraşan çocuklar, 2. grupta yer alan 16 astımlı çocuk herhangi bir sporla uğraşmayıp fakat serbest oyun oynayan çocuklardan 3. gruptaki 17 astımlı çocuk ise daha sedanter yaşam stilindeki çocuk gruplarından oluşmuştur. Çalışmanın sonucunda 1. ve 2. grup arasındaki çocukların fiziksel durumları kontrol grubundaki çocuklarla benzer sonuçlar göstermiştir fakat 3. gruptaki çocuklar kontrol grubundaki normal çocuklarla ve astımlı olan 1. ve 2. gruptaki çocuklarla karşılaştırıldıklarında daha zayıf fiziksel uygunluğa sahip olduklarını rapor etmişlerdir. Sonuç olarak da düşük fiziksel durumun astımlı çocukların sedanter yaşamından kaynaklandığı ve normale döndürülebileceği sonucuna varmışlardır.

Egzersiz, bireylerin fiziksel uygunluk seviyelerini ve yaşam kalitesini arttırdığı bilinmesine rağmen toplumda düzenli egzersiz yapma alışkanlığı tam olarak gelişmemiştir. Bu nedenle günlük yaşamlarında inaktif olan astımlı hastaların düzenli fiziksel aktivite programlarına katılmaları teşvik edilmeli ve uygun olmayan yaşam tarzları değiştirilmeye çalışılmalıdır (16).

Astımlı bireylerin bazıları egzersizler sırasında sıkıntı yaşamakta ve kötü tecrübe elde etmektedirler. Bu yüzden sportif faaliyetlere veya fiziksel aktivitelere katılmamaktadırlar. Bu çocukların fiziksel aktivitelere katılımı, öğretmenleri ve aileleri tarafından da astım krizi korkusu nedeniyle engellenebilmektedir (17). Yaşlılarından izole olarak inaktif bir yaşam sürmektedirler. Bu durum tek başına havayolu obstrüksiyonuyla açıklanamaz. Ayrıca astım atakları geçirdiği dönemlerde hastalar giderek inaktif olmakta, motivasyonları azalmakta, kendilerini hep başkalarına bağımlı hissetmektedirler. Bu nedenle bu hastalarda sadece patofizyolojik değişiklikler değil, psikososyal problemler de görülmekte, okul ve sosyal performanslarında azalma gözlenmektedir (9, 18). Literatür incelemesi yapıldığında hafif ve orta derecede astımı olan bireylerin birçoğu sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında fiziksel uygunluk düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir (9, 11, 19).

Fiziksel aktivite eğitiminin amacı bu gidişi tersine çevirmek olmalıdır. Hasta daha aktif olmaya ve yaşantısının kontrolünü üstlenmeye çaba göstermelidir (9). Solunum problemi olan hastalarda, eğitim prensipleri ve egzersiz testleri normal bireylerden ve diğer hastalardan farklıdır, çünkü akciğer hastaları eğitim sırasında egzersiz limitasyonları ve problemleriyle karşılaşabilirler

(20). Bu yüzden fiziksel aktivite programları oluştururken, bu programların içerikleri, değişik egzersiz eğitimleri, solunum eğitimleri ve psikososyal desteklerin de önemi büyüktür (21).

Egzersiz Programı

Düzenli fiziksel aktivite, günümüzde sağlıklı yaşamın devamı için önemlidir (22-24). Bireyler ya fiziksel aktivitenin sağlık üzerine olan potansiyel faydalarından yararlanmak ya da rekreasyonel bir aktivite olarak egzersiz ve sporla uğraşmaktadırlar. Astımlı hastalar ise etkin ve güvenli spor yaptıklarında bronkospazm gibi bazı problemlerle karşılaşabilirler (23). Fiziksel aktivitenin neden olduğu bronkospazmın derecesi, bireyden bireye farklılık gösterir ve çocuğun maruz kaldığı diğer tetikleyicilere göre günlük olarak da değişebilir (17). Hastalığın gidişatına bağlı olarak oluşan mukus birikimi, tekrar eden astım krizleri; patolojik solunum paternine, postür bozukluğuna ve dolaşım sistemi bozukluklarına sebep olabilir.

Hastalığın ilerleyen zamanlarında, diyafragma yerine devamlı yardımcı solunum kaslarının kullanılması omurga hareketsizliğine, göğüs kaslarının kısılmasına, kalkık ve düşük omuzlara, başın öne tiline, kalça ve diz çevresi kaslarının kısılmasına yol açar. Kronik fazda ise akciğer iltihabı, gövdenin deforme olmasına sebep olur (17). Bu problemler konusunda hastalara ve ailelerine eğitim vermek, gerekiyorsa fiziksel aktivite öncesi ilaç kullanmalarını önermek önemlidir (23, 25, 26).

Fiziksel aktiviteden kaynaklanan bu problem, uygun ısınma ve soğuma egzersizleriyle kontrol altına alınabilir (17). Egzersizle provoke olan astımda, bronkospazm derecesi, egzersizin türü, süresi, hava sıcaklığı ve nem tarafından etkilenir. Kısa egzersiz süreleri (iki dakikadan kısa), uzun süreli egzersizden (beş dakika veya daha fazla), düşük yoğunlukta yapılan egzersiz yüksek yoğunlukta yapılan egzersizden daha az probleme neden olur. Ayrıca, soğuk, kuru havada yapılan egzersizler, solunum mukozasının ısı kaybetmesine neden olduğundan ılık nemli havada yapılan egzersizden daha fazla probleme sebep olur. Literatür incelendiğinde, solunum ve akciğer problemi olan hastalar için, eğitim tipine, yoğunluğuna, uygulama sıklığına ve süresine göre değişebilen çok çeşitli eğitim çalışmaları mevcuttur. Özellikle eğitimin tipi ve yoğunluğu ile ilgili olarak; düşük-yüksek yoğunluklu, solunum kas eğitimlerine yönelik, üst ve alt ekstremitelere yönelik çalışmalar olduğu gibi, aerobik eğitime karşı, kuvvet eğitimi üzerinde odaklaşan çalışmalar da mevcuttur. Fiziksel aktivite programlarında, yürüme, koşma, bisiklet

çevirme, merdiven çıkma ve yüzme gibi endurans eğitimine yönelik egzersizler bulunmasına rağmen kısa süreli patlayıcı tarz ağırlık kaldırma aktiviteleri de yer almaktadır (27-29). Ram ve ark. (11), astımlı çocuklarda fiziksel aktivite üzerine yaptığı çalışmada düşük yoğunlukta uygulanan düzenli fiziksel aktivitenin, düşük seviyeli fiziksel uygunluğa yol açtığını rapor etmişlerdir. Aerobik uygunluğu arttırmak için yeterli yoğunlukta düzenli fiziksel aktivitenin yapılması gerektiğini savunmuşlardır.

Sporal faaliyetlerle astım ilişkisi incelendiğinde, özellikle önerilen spor dalı yüzmedir. Nemli ortamda yapılan egzersiz bronş spazmını provoke etmez. Yüzme sırasında su altında nefes verme ve su üstünde nefes alma işlemi yapıldığından bir nevi solunum egzersizi yapılmaktadır. Astımlılarda dalgıçlık önerilmemektedir. Dalgıçlık için hafif astımda bir tartışma varken, orta ve ağır astımda önerilmemektedir. Basketbol, bisiklet, uzun mesafe koşusu, futbol, kayak, buz hokeyi, buz pateni yüksek riskli sporlar olarak kabul edilmektedir. Tenis, voleybol, güreş, halter, kısa mesafe koşusu ve skuaş ise düşük riskli sporlardır. Spor seçiminde astımlı çocuğun astımının şiddeti, kontrol altında olup olmaması, tedavi altında akciğer kapasitesi ve çocuğun tercihi önemli rol oynamalıdır.

Astımlı hastalarda egzersize başlama yaşı kesin olarak bilinmemekle birlikte, yeni veriler atopi öyküsü olan çocukların egzersize, okul öncesi yaşta ya da mümkün olduğu kadar erken başlamasını önermektedir.

Fonksiyonel kapasitenin artırılmasını sağlamak için düzenlenen egzersiz programları sağlıklı birey de olsa kişiye özel olmalıdır. Bu durum pulmoner hastalarda özellikle önemlidir (21, 30). Bu yüzden egzersiz, değerlendirmeye göre planlanmalıdır (20).

Egzersiz; tipine, yoğunluğuna, süresine ve frekansa göre planlanmaktadır.

1. Egzersizin Tipi: Astımlı çocukların uzun dönem tedavisinin major hedeflerinden birisi de fiziksel aktivite ile birlikte iş kapasitesini, enduransı ve kuvveti arttırmaktır (10). Astımlılarda geniş kas gruplarını kapsayan kuvvetlendirme ve aerobik egzersizler ile abdominal, gövde ve omuz kuşağı kaslarının kuvvetlendirilmesi önemlidir (11). Egzersiz toleransını geliştirmek için yüzme, bisiklet, kürek çekmek, jogging ve yürüyüş gibi özellikle günlük yaşam aktivitelerinin birçoğunda kullanılan, büyük kas gruplarını kapsayan ve alt ekstremitayı içeren aktiviteler tavsiye edilmektedir (10, 30). Fakat hastalar günlük yaşamın birçok alanında ağırlık kaldırma, banyo, giyinme, saç tarama,

yıkama ve bahçe işleri gibi üst ekstremite aktivitelerini kullanmaya ihtiyaç duyarlar (31). Üst ekstremite aktiviteleri sırasında oluşan iş yükü ve dispnenin alt ekstremite egzersizlerinden daha fazla ortaya çıktığı görülmüştür (20, 32). Pulmoner rehabilitasyon programları; basit kol egzersizleriyle birlikte ventilatuvar gereksinimi azaltmaya yardımcı olmak için üst ekstremite egzersizlerini de içermelidir (31-33). Böylece üst ekstremite aktivitelerini kullanarak dispne oluşumu en aza indirilebilir (32). Egzersizler, düşük yoğunlukta kol ve omuz kaslarının eforlarını kapsar. Egzersizler manuel direnç veya 1-2 kg ağırlık eşliğinde olabilir. Hastalara üst ekstremite egzersizlerini solunumla kombine edebilecekleri yönde cesaret verilmelidir. Respiratuvar kasların kuvveti ve enduransı, ventilatuvar kas eğitimiyle birlikte önemli artış gösterir. Kuvvet eğitimi için, birkaç tekrarla birlikte yüksek inspirasyon direnç kullanılır. Endurans eğitimi için düşük ya da orta derecede inspirasyonla birlikte direnç 15-30 dakika kullanılır. Yapılan çalışmalarda, ventilatuvar kas eğitimi ile respiratuvar hastaların kuvvetinde ve enduransında artış olmuştur (30). Üst ekstremiteyi kapsayan aerobik egzersizler, destekli kol eğitimi (kol ergometresi), desteksiz kol eğitimi (kol elevasyonuna yönelik egzersizler), kas eğitimleri veya ağırlık kaldırma gibi kuvvet eğitimleri üst ekstremite egzersiz performansını geliştirmek için kullanılan yöntemlerden bazılarıdır (5, 33).

Eğitim çalışmalarındaki tüm bu çeşitliliğe rağmen eğitim tipine yönelik bir netlik oluşmamıştır. Bununla beraber, yapılmış çalışmaların çoğu KOAH ya da yetişkin astım eğitimleri üzerine yoğunlaşmış olup, astımlı çocuklarda ise eğitim tiplerine yönelik yeterli çalışma bulunmamaktadır. Casaburi ve ark (28), yüksek yoğunluklu aerobik eğitim üzerinde yoğunlaşırken, Clark (34), eğitim programında daha çok endurans ve kuvvet geliştirmeye yönelik eğitim tipini savunmuştur. Simpson ve ark (29), eğitim programlarında yer verdikleri ağırlık eğitiminden sonra kas kuvvetinde ve kas kitlesinde artış olduğunu belirtmişlerdir. Girodo ve ark. (35), egzersizde diyafragmatik solunumla beraber abdominal, dorsal ve oblik kas eğitimleri üzerinde çalışmışlardır.

Ağır egzersizden önce, refrakter dönemi başlatabileceği için uygun ısınma egzersizi önerilir. Uzun süreli ısınma egzersizleri kısa süreli ısınma egzersizlerine göre daha yararlıdır. 15-30 dakikalık ısınmanın ardından 15 dakika ara verilip sonra egzersizin yapılması en idealidir.

Egzersizi aniden bırakmak yerine yavaş yavaş bırakmak, egzersizle indüklenen bronkospazmın

şiddetini azaltabilir. Çünkü hava yolunun yeniden ısınmasını yavaşlatır ve sonuçtaki vasküler dilatasyon ve ödemi hafifletir. Solunum yolları enfeksiyonları sırasında egzersiz programlarına ara verilmelidir veya hafifletilmelidir. Polen mevsiminde duyarlı kişiler, polenin havadaki yoğunluğuna göre spor programlarını düzenlemelidir.

2. Egzersizin Yoğunluğu: Sonuçta egzersizin optimal yoğunluğunda bir görüş birliği yoktur ama oksijen tüketimi % 50 ya da limitleri tolere edilebilen belirtilerde egzersizler önerilmektedir. Egzersizin yoğunluğu, hastaların egzersize verdiği cevaba göre düzenlenmelidir (30). Solunum sıkıntısı seviyesi, maksimum oksijen tüketimi (MaxVO₂) ve hedef kalp hızına göre de planlanabilir (21).

3. Egzersizin Süresi: Eğitim seansı sırasında hedef kalp hızında en az 20 dakika egzersiz yapmak önerilmektedir. Süre, hastanın toleransına göre değişebilir. Bazı hastalar ise 20 dakika boyunca yoğun egzersizi devam ettiremeyebilirler. Bu 20 dakikalık egzersiz sırasında dinlenme periyotları verilebilir. Dispne, bacak ağrısı, veya diğer semptomlardan dolayı bazı hastalarda sadece birkaç dakikalık yoğun egzersiz yapılabilir. Hasta fiziksel performansı tolere edene kadar, ilk eğitim seanslarında dinlenme periyotları gerekebilir (21).

4. Egzersizin Frekansı: Egzersizin frekansı, eğitim periyodu boyunca haftalık seans sayısına göre planlanır. Egzersizin frekansı, genellikle yoğunluğa ve süreye de bağlıdır. Hedef kalp hızında 20 dakikalık aerobik egzersiz haftada 3-5 kez önerilmektedir. Düşük fonksiyonel seviyedeki hastalarda, esneklik ve iyileşme için daha sık egzersiz, çok düşük fonksiyonel iş kapasitesine sahip olan hastalarda ise optimal bir gelişme için günde 1-2 kez egzersiz tavsiye edilmektedir (21, 30).

Tüm bu bulguların ışığında, astımlı hastalarda farklı yöntem ve sonuçları ile birçok egzersiz çalışmaları olmasına rağmen, çalışmaların büyük çoğunluğu astımlı hastalarda güvenli bir şekilde egzersiz yapılması gerektiğini, egzersizlerin önemli ölçüde kardiyovasküler uygunluk ve yaşam kalitesini artıracak kapasitede olması gerektiğini göstermiştir. Birçok çalışmanın sonucu, astım için önerilen ilaçlarla elde edilen sonuç kadar güzeldir.

Düzenlenen eğitim programlarında egzersiz tipinin, süresinin, şiddetinin ve uygun koşulların sağlanmasına özen gösterilmelidir. İyi planlanmış egzersiz programları ile astımlı hastaların hastane başvuruları ve ilaç gereksinimleri azaltılarak aile bütçesine de ekonomik katkıda bulunması sağlanabilir. Ayrıca, astımlı çocuk ve ailelerine,

astımda fiziksel egzersizlerin ve eğitimin önemi anlatılmalı, astımlı hastaların düzenli olarak fiziksel egzersizlere ve spor aktivitelerine katılmaları teşvik edilmelidir.

Children with asthma and exercise

Abstract

Asthma is a chronic inflammatory disease characterized by increased airway sensitivity to different stimuli, and reversible airway obstruction. Physical examination of children thought to be asthma; cyanosis, tachycardia, increased air trapping in the lungs, the use of accessory respiratory muscles, intercostal / suprasternal / subcostal retractions, slurred speech in terms of such findings must be reviewed carefully. Asthma is one of the most common childhood diseases and has a significant impact on the daily lives of children. In these patients exercise, on the one hand by provoking increased airway resistance may be caused by bronchospasm, on the other hand participation in regular physical activity and sports activities, aerobic capacity, body composition, flexibility, muscle strength and makes a positive impact on the general health status with psychological status. In this review, exercise is emphasized in children with asthma.

Key words: Asthma, physical activity, exercise, sports

Kaynaklar

1. Szeffler SJ. Advances in pediatric asthma in 2010: addressing the major issues. J Allergy Clin Immunol 2011; 127:102-115.
2. de Groot EP, Duiverman EJ, Brand PL. Comorbidities of asthma during childhood: possibly important, yet poorly studied. Eur Respir J 2010; 36:671-678.
3. Akçakaya N, Kulak K, Hassanzadeh A, Camcioğlu Y, Cokuğraş H. Prevalance of bronchial asthma and allergic rhinitis in Istanbul school children. Eur J of Epidemiol 2000; 16:693-699.
4. Karaman O, Türkmen M, Uzuner N. Allergic disease prevalence in Izmir. Allergy 1997; 52:689-690.
5. Satta A. Exercise training in asthma. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2000; 40:277-283.
6. Anderson SD, Holzer K. Exercise-induced asthma: is it the right diagnosis in the elite athlete? J Allergy Clin Immunol 2000; 106:419-428.
7. Storms WW. Asthma associated with exercise. Immunol Allergy Clin North Am 2005; 25:31-43.
8. Randolph C. Exercise-induced bronchospasm in children. Clin Rev Allergy Immunol 2008; 34:205-216.
9. Gürses N, Polat G. Astımla Birlikte Sorunsuz Yaşamak. İstanbul: İstanbul Bölge Temsilciliği Yayını 1996.
10. Lucas SR, Platts-Mills TA. Physical activity and exercise in asthma: relevance to etiology and treatment. J Allergy Clin Immunol 2005; 115:928-934.
11. Ram FSR, Robinson SM, Black PN. Effects of physical training in asthma: a systematic review. Br J Sports Med 2000; 34:162-167.
12. Neder JA, Nery LE, Silva AC, Cabral AL, Fernandes AL. Short-term effects of aerobic training in the clinical management of moderate to severe asthma in children. Thorax 1999; 54:202-206.
13. Ege G. Astımlı hastalara uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyonun solunum fonksiyonları ve yaşam kalitesine etkisi. Yüksek Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kardiyoloji ABD, İstanbul 1997.
14. Rasmussen F, Lambrechtsen J, Siersted HC, Hansen HS, Hansen NCG. Low physical fitness in childhood is associated with the development of asthma in young adulthood: the Odense schoolchild study. Eur Respir J 2000; 16:866-870.
15. Fink G, Kaye C, Blau H, Spitzer SA. Assesment of exercise capacity in asthmatic children with various degrees of activity. Pediatr Pulmonol 1993; 15:41-43.
16. Welsh L, Roberts RG, Kemp JG. Fitness and physical activity in children with asthma. Sports Med 2004; 34:861-870.
17. Magee CL. Asthma. Campbell SK. Physical Therapy for Children. 2nd. Ed., Philadelphia: W.B. Saunders Company 2000; 764-785.
18. van Veldhoven NH, Vermeer A, Bogaard JM, et al. Children with asthma and physical exercise: effects of an exercise programme. Clin Rehabil 2001; 15:360-370.
19. Rowland TW. Exercise and Children's Health. 1th. Ed., Illinois: Human Kinetics Books 1990; 192-206.
20. Ries AL. The importance of exercise in pulmonary rehabilitation. Clinics in Chest Medicine 1994; 15:327-337.
21. Star JA. Chronic pulmonary dysfunction. O'Sullivan SB, Schmitz TJ. Physical Rehabilitation: Assesment and Treatment. 4th. Ed., Philadelphia: F.A. Davis Company 2000; 445-468.
22. Ganley T, Sherman C. Exercise and Children's Health: A Little Counseling Can Pay Lasting Dividends. Phys Sportsmed 2000; 28:85-92.
23. Cochrane LM, Clark CJ. Benefits problems of a physical training programme for asthmatic patients. Thorax 1990; 45:345-351.
24. Belman MJ. Exercise in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 1993; 48:936-946.

25. Yoon R, McKenzie DK, Miles DA, Bauman A. Characteristics of attenders and non attenders at an asthma education programme. *Thorax* 1991; 46:886-890.
26. Mengükaan H. Astım eğitim programlarının astımlı çocukların tedavisi ile izlenmesi üzerine olan etkileri. Yüksek Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, İstanbul 1992.
27. Eminer M, Herala M, Stalenheim G. High-intensity physical training in adults with asthma. *Chest* 1996; 109:323-330.
28. Casaburi R, Patessio A, Ioli F, Zanaboni S, Donner CF, Wasserman K. Reductions in exercise lactic acidosis and ventilation as a result of exercise training in patients with obstructive lung disease. *Am Rev Respir Dis* 1991; 143:9-18.
29. Simpson K, Killian K, McCartney N, Stubbing DG, Jones NL. Randomised controlled trial of weightlifting exercise in patients with chronic airflow limitation. *Thorax* 1992; 47:70-75.
30. Franklin BA. American College of Sport Medicine: ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 6th. Ed., Philadelphia, Pennsylvania: Lippincott Williams & Wilkins 2000; 200-204.
31. Lake FR, Henderson K, Briffa T, Openshaw J, Musk AW. Upper-limb and lower-limb exercise training in patients with chronic airflow obstruction. *Chest* 1990; 97:1077-1082.
32. Couser JI, Martinez FJ, Celli BR. Pulmonary rehabilitation that includes arm exercise reduces metabolic and ventilatory requirements for simple arm elevation. *Chest* 1993; 103:37-41.
33. Martinez FJ, Vogel PD, Dupont DN, Stanopoulos I, Gray A, Beamis JF. Supported arm exercise vs unsupported arm exercise in the rehabilitation of patients with severe chronic airflow obstruction. *Chest* 1993; 103:1397-1402.
34. Clark CJ, Cochrane L, Mackay E. Low intensity peripheral muscle conditioning improves exercise tolerance and breathlessness in COPD. *Eur Respir J* 1996; 9:2590-2596.
35. Girodo M, Ekstrand KA, Metivier GJ. Diaphragmatic breathing: rehabilitation exercise for the asthmatic patient. *Arch Phys Med Rehabil* 1992; 73:717-720.

Derleme

Yöremizin Endemik Paraziter Hastalığı: Kist Hidatik

Fuat Sayır, Ufuk Çobanoğlu

Özet

Ekinokokkosiz insanlarda kist formasyonu ile kendini gösteren bir helmint olan Ekinokokkosiz tarafından oluşan, en sık rastlanan paraziter enfeksiyondur. Ülkemiz ve bölgemiz için önemli bir sağlık sorunudur. Koyun ve sığır yetiştiriciliğinin olduğu ülkelerde endemik cerrahi bir sorundur. Hastalık Galen ve Hipokrat zamanından beri bilinmektedir. Kist vücutta herhangi bir lokalizasyonda yerleşebilir ancak en sık karaciğer ve akciğeri tutmaktadır. Klinik bulguları yerleştiği bölge ve kistin çapı ile ilişkilidir. Radyolojik bulguları başlıca, özellikle perforasyon ve süper-enfeksiyon gibi kist komplikasyonlarının varlığında tesbit edilir. Akciğer parenkimini maksimum ölçüde korumaya yönelik cerrahi eksizyon başlıca tedavi olmaya devam etmektedir.

Anahtar kelimeler: Hidatik kist, kapitonaj, andazol, endemic

Kist hidatik hastalığı, bilinen en eski hastalıklardan biridir. Echinococcosis ya da hidatidosis olarak bilinir. Hastalık zoonotik bir enfestasyon olup, en yaygın etken, Echinococcus türü olan Echinococcus Granulosus'un yol açtığı bir hastalıktır. İlk kez 1695 yılında Hartman tarafından tanımlanmıştır. Hartman, köpeklerde ilk defa bu hastalığı tanımlarken, Rudolphi 1808 yılında insanlarda görülen Echinococ için kist hidatik hastalığını tanımlamıştır. Hastalık antik çağlardan beri bilinmektedir. Hipokrat, bu hastalık için karaciğer su ile dolarak yırtılırsa, hastanın karnı su ile dolar ve hasta ölür şeklinde bir aforizma ile hastalığın antik çağlardan beri bilindiğini göstermiştir. Hastalık her yaşta görülebilmekle beraber, genç yaşlarda ve erkeklerde daha sık görülmektedir. Kırsal kesimlerde, hayvancılıkla uğraşılan ve özellikle kontrolsüz hayvan kesiminin yapıldığı yörelerde çok daha sık görülmektedir (1).

Hastalık, ülkemizde Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelere göre on kat daha fazla görülmektedir. Hastalığın prevalansı 100.000'de 50, insidensi ise

100.000'de 2-12 arası oranlarda bildirilmektedir. Türkiye'de insidensi %14 olarak bildirilmektedir (1).

Ancak bölgesel farklılıklar ve görülme insidensinde ciddi oranlarda farklılıklar mevcuttur. Özellikle Van yöresi ve Doğu-Güneydoğu Anadolu bölgeleri hastalığın endemik olarak bulunduğu yörelerdir. Bu bölgelerde prevalans değerleri 100.000'de 300-400'lere kadar çıkmaktadır. Tüm gelişmiş tanı ve tedavi yöntemlerine rağmen %3.5-18 arasında morbidite ve %0-2 arası oranlarda mortalite söz konusudur (2).

Hastalık %75 oranında karaciğerde, %15 oranında akciğerde görülmekle beraber vücudun tüm doku ve organlarında görülebilmektedir (3). Karaciğer tutulumunun yanı sıra akciğerde de tutulum varlığı %6-34 oranlarına ulaşabilmektedir (4). Hastalık, erişkinlerin aksine çocuklarda daha çok akciğere yerleşmektedir (5). Akciğer kistleri %30 olguda çok sayıda, %20 olguda bilateral yerleşim gösterir. Olguların %60'ında alt loblar tutulur.

Patofizyoloji

Echinococcosis, bir çeşit parazit olan Echinococcus'un içinde yer alan parazitlerin erişkin formlarının kesin konaklarda, metasesod formu olan larvalarının ise ara konaklarda yerleşerek yol açtığı, dünyada yaygın olarak görülen enfeksiyonları tanımlamaktadır. Kesin konaklardaki enfeksiyonlara Echinococcus denilirken, ara konakta larva formunun neden

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD.

Yazışma Adresi: Dr.Fuat SAYIR

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD. Van/TÜRKİYE

Tlf: +904322150473/6231

E-mail: sayirfuat@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 13.10.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 07.02.2012

olduğu enfeksiyona kistik Echinococcosis, hidatik kist hastalığı, hidatidosis gibi isimler verilmektedir. Echinococcus Multilocularis'in tür tayini E. Granulosus'un tanımlanmasından çok sonra (1954'lerde) ortaya konulmuşken, E. Granulosus'un tür tayini 1853'te Siebold tarafından tanımlanmıştır. Daha az görülen diğer Echinococcus formları olan Vogeli ve Oligarthus ise sırasıyla 1966 ve 1978'de tanımlanmıştır. Echinococcus erişkinleri birkaç mm uzunluğunda 2-6 segmentli sestod'lardır. Baş yapısı olan skoleks üzerinde 4 vantuz ve çift sıralı çengel taşıyan rostelyum bulunur (Resim 1).

Resim 1. Echinococcus sestod formu.

Gövde (strobila) parazit boyunun yarısından daha uzundur. Bu segmentte 200-800 yumurta bulunur. Yumurtalar embriyonlardan oluşur ve embriyonlar kuru toprakta, don koşullarında 2 hafta canlı kalabilir. Kaynatılmayla 1 dakikada ölür. Yumurtalar son konaktan atıldıklarında, içlerinde ara konaklar için enfektif olan, tam gelişmiş embriyonlar bulunur (6, 7).

Echinococcus türleri yaşam döngülerini tamamlayabilmek için 2 farklı konağa ihtiyaç duyarlar. Köpekgiller, tilkiler, kedigiller bağırsaklarında erişkin formları taşırlar. Erişkin formlar bağırsak içeriği ile beslenir ve dokuları istila etmezler. Bu nedenle asemptomatiklerdir. Echinococcosun larva evresi olarak bilinen metasesod yapı, gelişebilmek için farklı konak türlerine ihtiyaç duyar (8, 9). İnsanlar dahil çok sayıda memeli, metasesod için ara konaktır.

Son konak dışkılarıyla dış ortama atılan enfektif yumurtaların bulaşmasından sonra serbestleşen onkosfer çengellerini kaybederek, yerleştiği dokuda dördüncü günde 40µ çapa ulaşır ve içinde

kist boşluğu oluşmaya başlar, yedinci günde belirgin veziküler kist hidatik kabarcığı gelişir. Onuncu günde çimlenme zarının gelişimi ve çimlenme çekirdeklerinin oluşumu izlenir, 30'uncu günde kist çeperinin konağa ait fibröz doku tabakası ile çevrenmesiyle kist oluşumu tamamlanmış olur. Üniloküler yapıdaki E. Granulosus larvası içte çimlenme zarı (germinatif tabaka) ve dışta çok katlı kütikula ile çevrenmektedir. Mukopolisakkarit yapıdaki hücresiz kütikül tabakası hem destekleyici özelliktedir, hem de canlı olan çimlenme zarından tomurcuklanarak aseksüel yolla çoğalan protoskoleksleri korumaktadır. Konağa ait fibröz doku en dışta, ilk ikisini çevreler. Antijenik özellikte olan berrak kist sıvısında tuzlar, enzimler, proteinler ve toksik maddeler bulunmaktadır. Taneli yapıda ince bir zar olan germinatif tabaka, kist içine ve bazen dışa doğru tomurcuklanma gösterir. Protoskoleks oluşumu kız vezikül oluşumunu sağlar. Kız veziküller bulaşta önemli rol oynar ve her kız vezikül ana kistin kopyası gibidir.

Kist duvarı üç tabakadan oluşur: 1) Perikistik membran: Bu, ektokist olarak da bilinir. Tamamen konak hücrelerden oluşur. Konak dokunun kiste karşı oluşturduğu bir inflamatura cevap neticesinde ortaya çıkar. 2) Laminer membran: Perikistik tabaka ile germinatif tabaka arasında bulunur. 3) Germinatif membran: Canlı ve doğurgan bir membrandır. Bu tabakadan protoskoleks (hidatik kum) ve kız veziküller oluşmaktadır. Protoskoleks bulunan kistler, fertil kistlerdir (Resim 2).

Resim 2. Kist duvarı tabakaları.

Kist sıvısının özellikleri şöyle sıralanabilir: 1) Renksiz, kokusuz, sterildir. 2) Dansitesi 1008-1015 arasındadır. 3) Kandakine eşdeğer sodyum, potasyum, klorid ve karbondioksit içerir. 4)

Anaflaksi gelişiminden sorumlu antijenite özelliği taşır.

Akciğer kistleri diğer organ ve doku kistlerine göre daha hızlı büyüme eğilimindedir. Bunda akciğer dokusunun elastikiyetinin ve negatif basıncın etkisi olduğu belirtilir. Kist çapı yıllık ortalama birkaç milimetreden 5 cm'ye kadar büyüyebilmektedir. Doubling time yaklaşık 5-6 ay olarak bilinmektedir. On cm çaplı bir kist ortalama 400 ml kist sıvısı içerir. Kist hidatik çeşitli nedenlerle rüptüre olur. Hidatik kist rüptürü sonrası, çevre parenkimde sekonder Echinococosis oluşabilir. Nadiren damar içi rüptüre bağlı olarak embolizasyon gelişebilir. Rüptür sonrası sekonder enfeksiyona bağlı akciğer absesi ve intraplevral rüptüre bağlı hidropnömotoraks görülebilir.

Bulaş ve Yerleşim

Son konak dışkılarıyla dış ortama atılan yumurtalar ağız yoluyla sular ve besinlerle alınarak larvalar insan ve diğer ara konaklarda gelişim göstermeye başlar. Bazen köpeklerle yakın temasta kirlenen ellerin ağza götürülmesiyle de bulaş olabilmektedir. Solunum yoluyla inhalasyonla ve fetüsa transplasental geçiş yoluyla bulaş olabilmektedir. Bağırsak duvarına sindirim yoluyla yerleşen larvalar vantuzlarıyla bağırsak duvarına yapışmakta ve kan ile karaciğere ulaşabilmektedir. Akciğerlere hematojen yolun yanı sıra lenfatik yol, transdiyafragmatik yol, nadiren de solunum yoluyla geçiş olabilmektedir.

Klinik

İnsanlarda kist hidatiğin inkübasyon süresi değişkendir ve çoğu kez birkaç yılı alabilir. Akciğer kist hidatiğinde karakteristik semptom yoktur. Klinik belirtiler kistin lokalizasyonuna ve büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin gözde lokalize bir kistin semptom vermesi, kist çok küçük boyutlarda iken ortaya çıkabilirken, karaciğer ya da akciğerdeki kistin semptom vermesi yıllar alabilir. Akciğer periferinde yerleşimli kistler çoğunlukla asemptomatikken, santral yerleşimli büyük kistlerde komşu organ basısına bağlı olarak semptomlar ön plandadır. En sık görülen semptomlar öksürük, yan ağrısı ve hemoptizidir. Nadiren masif hemoptizi gözlenebilir. Akciğer kist hidatikli olguların %2-9'unda görülen kaya suyu ve membran ekspektorasyonu (hidatoptizi) hastalığın patognomik bulgusu olup, kistin bronşa rüptüre olmasıyla ortaya çıkar. Bazen ekspektorasyon sırasında trakeal obstrüksiyon gelişmekte ve ciddi solunum sıkıntısı ortaya

çıkabilmektedir. Dispne, bronkospazm ve ani ölümler görülebilir. Bazen ağır hipersensitivite durumları ortaya çıkabilir. Kist rüptürünün sınırlı, bağlantılı ve tam olmak üzere 3 tipi vardır (10). Endokist yalnızca perikist içine rüptüre olur ve kist içeriği çevre dokuya sızmazsa buna sınırlı rüptür denir. Kist içeriğinin bronşa, plevral boşluğa, kan dolaşımına rüptürü, bağlantılı rüptür olarak adlandırılır. Hem endokistin ve hem de perikistin yırtılması tam rüptür olarak adlandırılır. Rüptüre kistler hızlı enfekte olmaya eğilimlidirler. Bu olgularda ateş, öksürük, mukopürülan balgam tabloya eklenir. Akciğer absesi ortaya çıkabilir. Plevral yapışıklıkları olmayan ve plevraya açılan olgularda hidropnömotoraks gelişebileceğinden tablo daha dramatik olabilir. Şiddetli dispne, siyanoz, hipotansiyon ve şok meydana gelebilir. Plevral kontaminasyon neticesi olgularda ampiyem gelişebilir. Lokalizasyon ve kistin büyüklüğüne göre Horner sendromu veya vena cava süperior obstrüksiyonu oluşturabilirler. Bazen rüptür sonrası etrafa yayılan kız veziküller hastalığın çevre dokulara yayılmasına sebep olabilir. Nadiren hayatı tehdit eden masif hemoptizi gelişebilir.

Tanı

Tanı, sıklıkla direkt akciğer grafisi ile konabilmektedir. Laboratuvar çalışmaları radyolojik yöntemlerin tamamlayıcısıdır. Perfore kistlerde kaya suyu ekspektorasyonu anamnezi ve balgam muayenesinde skolekslerin görülmesi patognomiktir. Akciğer grafisindeki bulguların yanı sıra toraks tomografisi kistin diğer kitlelerden ayırımında sık kullanılır.

Casoni ve Weinberg kompleman fiksasyon testleri günümüzde yerlerini serolojik testlere bırakmıştır. İndirekt hemaglütinasyon testi, ELİSA ve immünelektroforez gibi testler sık kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte kliniğimizde hiçbir olguya bu testleri uygulama gereği duymadık. Tanıya klinik ve radyolojik bulgularla vardık. İndirekt hemaglütinasyon testi %66-100 oranında spesifite ve %1-2 oranında yanlış pozitifliğe sahiptir. Olguların %20-34'ünde görülen eozinofili başka birçok hastalıkla karışabilmektedir.

Radyoloji

Posterior-anterior akciğer grafisi komplike olmamış intakt kistlerin tanısında önemli bir tanı aracıdır. İntakt kistler düzgün sınırlı, oval ya da sferik homojen dansite artışı şeklinde bulgu verir (Resim 3).

Resim 3. Sağ akciğerde intakt kist hidatik (Düzgün sınırlı dansite artışı).

Resim 4. Sol akciğerde kist hidatik (Hilal arazi).

Ancak bazen radyolojik olarak diğer nodüler lezyonlardan ayırt edilemezler. Direkt grafide kistte perforasyon ya da enfeksiyon olması durumunda radyografik görünümde değişikliğe yol açarlar. Akciğer kist hidatiğindeki kalsifikasyon nadirdir (11). Kalsifikasyon %0.7 oranlarında görülür. Bilgisayarlı tomografi (BT), hidatik kistin tanısında radyografilere göre daha yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir (5). Lezyonun kistik oluşu BT ile anlaşılabilir. Ruptür, kist hidatiğin en sık görülen komplikasyonudur. Buna bağlı olarak radyolojik tetkiklerde çok değişken imajlar tesbit edilir. İntakt kistlerde derin inspiryumda lezyonun daha oval görülmesi “Escudero-Nemerow arazi” olarak adlandırılır. Apikal kistler Pancoast tümörünü taklid edebilir. Perikist ile membran arasında hava girdiğinde intakt kistin üzerinde hilal şeklinde gölge oluşur (Hilal arazi, Moon sign) (Resim 4). Bu bulgu, kistin ruptüre olacağına işaretidir. Ruptüre bağlı olarak kaya suyu ekspektore edildiğinde

membranın kaya suyu üzerindeki görünümü Nilüfer arazi (Water-Lily sign) olarak isimlendirilir (Resim 5). Plevral perforasyon oluşan olgular, pnömotoraksın radyolojik bulgularıyla karşımıza çıkar. Bu durumda tüp konulduğunda kollabe akciğerde kist poşu gözlenemeyebilir. Tüp drenajından sonra akciğer expande olduğunda tanı konulabileceği gibi ayırıcı tanıda BT yardımcı olabilir. Toraks BT, hidatik kistin küçük çaplı olduğu olgularda erken tanı için ve ruptür olmuş kistlerin diğer akciğer hastalıkları ile karışabilecek radyografik görünüm verdiğinde durumlarda ayırıcı tanıya imkan vermektedir. BT, kistin boyutları ve vital yapılara olan komşuluğuyla ilgili de bilgi verir. Plevral tabloyu aydınlatılabilir.

Resim 5. Sol akciğerde ruptüre hidatik kist (Nilüfer arazi).

Resim 6. Kist kavitesinden kütikula ve germinatif membran tabakasının çıkarılması.

Tedavi

Pulmoner kist hidatik hastalığında temel tedavi cerrahidir. Albendazol ve mebendazol gibi

benzimidazol bileşiklerinin pulmoner kist hidatik tedavisinde kullanıldığı çalışmalarda hastaların küçük bir kısmında yanıt alındığı bildirilmekle birlikte kesin kürabilite ancak cerrahi tedavi ile mümkün olmaktadır. Yine bu ilaçlarla ilgili bazı çalışmalarda rekürrens riskinin azaldığı bildirilmektedir. Kliniğimizdeki uygulamada cerrahi sonrası mutlak şekilde tedaviye andazol da eklenmektedir. İntakt kistlerde cerrahi öncesi andazolün kisti perfore etme riskinden dolayı bu ilacı kullanılmamaktadır. Bu ilaçların karaciğer fonksiyonlarını etkilemesi nedeniyle dikkatle kullanılması gerekmektedir. Ayrıca takip edilmesi gereken diğer bir yan etki de bu ilaçların nötropeni yapmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü bu grup ilaçların inoperabl olgularda veya birden fazla organda kist hidatik mevcudiyetinde kullanılmasını önermektedir. Mebendazolün 50-200 mg/kg/gün dozda 6 ay, albendazolün ise 10 mg/kg/gün dozda kullanılmaları tavsiye edilir.

Karaciğer kistlerinde uygulanan perkütan drenaj, akciğer kistlerinde anaflaksi, asfiksi, bronşial diseminasyon, abseleşme gibi komplikasyonlar nedeniyle kontrendikedir. Cerrahi tedavide uygun interkostal aralıktan posterolateral torakotomi kesisi kullanılarak girişim yapılır. Karaciğer kubbe kistlerinde torakofrenotomi uygun vakalarda denenebilir. Bilateral akciğer kistlerinde 2-4 hafta arayla 2 seans halinde girişim yapılır. Uygun bilateral olgularda median sternotomi de denenebilir. Cerrahide temel prensip, mümkün olduğunca, fonksiyonel akciğer dokusuna zarar vermeden kistin çıkarılması ve kalan kavitenin oblitere edilmesidir (Resim 6). Perez Fontana tekniği de denilen kistotomi+kapitonaj tekniği, en sık uygulanan cerrahi tekniktir. Operasyon sırasında perikistik alana kontaminasyonun önlenmesi (germisid ajanlar kullanılarak) ve kist poşunun irrigasyonu sağlanmalıdır. Ayrıca basit, periferik yerleşimli kistlerde kistektomi, enükleasyon ya da basit wedge rezeksiyonlarla da cerrahi tedavi uygulanabilir. Kliniğimizde germisid ajan olarak betadin kullanılmaktadır ve nüks oranımızın düşük olması nedeniyle betadin kullanımını tavsiye ediyoruz. Literatürde bildirilen (%2.7) nüks oranlarından daha az oranda (%1.4) nüksümüzün olması bizi, betadine alternatifsiz kullanmaya yöneltmiştir. Kapitonajın yapıp yapılmaması konusu tartışmalara yol açmış olmakla beraber kliniğimizde kapitonaj uygulamadığımız olgularda uzayan hava kaçağı, ampiyem, bronkoplevral fistül, uzun süre hastanede kalma ve retorakotomi gereksinimindeki artış gibi nedenlerle kapitonajın mutlaka yapılması gerektiğine inanıyoruz. Kist hidatik tedavisinde

parenkim koruyucu girişim yapılması gereğinden yola çıkılarak özellikle rezeksiyondan kaçınılması gereğini düşünüyoruz. Yine de nadiren şiddetli kanama, bronşektazi gelişmiş olması, preoperatif medikal tedaviye cevap vermeyen pulmoner enfeksiyon durumlarında, akciğer fibrozisi ve aynı lobda multipl kist varlığında rezeksiyon yapılabilir. Kliniğimizde cerrahi ile tedavi edilen 412 kist hidatikli olgudan yalnızca ikisine rezeksiyon yapılmıştır.

Van'da 2003-2011 yılları arasında Göğüs Cerrahisi ameliyatlarının yapıldığı iki merkezdeki kist hidatik ameliyatlarını geriye dönük olarak incelediğimizde Van Devlet Hastanesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyat edilen kist hidatikli 412 hasta (196 bayan, 216 erkek; ort. yaş 23.6 yıl; yaş dağılımı 3-78 yıl) opere edildiğini gözlemledik. Serimizde mortalite gözlenmedi. Morbidite oranı, %8.7 olarak belirlendi. Serimizde 73 (%17.7) olgu asemptomatik dönemde tesbit edildi. Yörenin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyinin düşük olması nedeniyle çoğu hastalıkta olduğu gibi, akciğer kistli olguların da hekime ulaşması, ya da ilgili branş hekimine ulaşma süreci gecikebilmektedir. Bu durum hastalığın daha ileri aşamalara ulaşmasına yol açmaktadır. Hastalarımızın 339'u (%82.2) başvuru anında bir veya birden fazla semptomla müracaat etmişti. Öksürük (%51.2), hemoptizi (%39.5), ateş, nefes darlığı, göğüs ağrısı sırasıyla en sık karşılaştığımız semptomlardı. Çalışmamızda 208 olguda (%50.4) sağ akciğer yerleşimi, en sık olarak da sağ alt lob yerleşimi (92 olgu, %22.3) görüldü. Serimizde kist hidatiğin genç yaş grubunda çok daha sık görüldüğünü gözlemledik. Yaş dağılımını değerlendirdiğimizde 162 olgu (%39.3) olgu, 16 yaş altı idi. 16-35 yaş arası olgu sayısı 172 (%41.7) olarak bulundu. Akciğer artı karaciğer kist hidatikli olgu sayısı 42 idi. Kliniğimizde tercih edilen başlıca cerrahi teknik, klasik kistotomi artı kapitonaj işlemi idi (322 olgu, %78.1). Diğer prosedürler 48 olguda (%11.6) kistotomi, 12 olguda (%2.9) wedge rezeksiyon, 6 olguda (%1.4) enükleasyon, 22 olguda (%5.3) dekortikasyon, 2 olguda lobektomi (%0.04). Sağ ya da sol akciğerde tek hidatik kist lezyonu 326 olguda (%79.1), 86 olguda da (%20.8) multipl kist (tek tarafta çoklu ya da çift taraftı çoklu kist) mevcuttu. 11 olgu, hidropnömotoraksla başvurmuştu. İntakt kistli 236 (%57.2) olguda, kistin çapı incelendiğinde, 10 cm ve üzeri boyuta ulaşmış kistli olgu sayısı 46 idi. Bunlar dev kist hidatikli olarak değerlendirildi. Olgularımızın ortalama hastanede kalış süresi 7.6 gün olarak belirlendi. Hastalar

postoperatif peryotta ortalama 3.8 yıl (3 ay-9 yıl arası) bir süreyle izlendiler. Bu peryotta 6 hastada rekürrens tesbit edildi (%1.4). Serimizdeki olguların %42.7 (176 olgu)'si rüptüre olup, bunların da %40.9'u (72 olgu) enfekteydi.

Hidatik kistte komplikasyon oranı %12.9-19 arasında bildirilmektedir. Bizim serimizdeki olgularda morbiditemiz %8.7 oldu. Oranımızın nisbeten düşük oluşunu yöremizin kist hidatik enfestasyonu açısından endemik oluşuna ve bu nedenle edinilen cerrahi deneyime bağlıyoruz. Literatürde bildirilen mortalite %2'yi geçmez. Serimizde hiçbir olguda mortalite gözlenmedi.

Korunma

Parazitin biyolojik yaşam siklusunun kırılması hastalığın kontrolünde çok önemlidir. Bu bağlamda insanlarla bir arada bulunan köpeklerin aşılması ve hijyeni çok önemlidir. Sokak köpekleri ile mücadele edilmelidir. Mezbahalar ıslah edilmeli ve hayvan kesimleri kontrol altında yapılmalıdır.

A parasitic disease which is endemic in our region: Hydatid cyst

Abstract

Echinococcosis is a common parasitic disease manifesting as a cyst formation in humans and animals, caused by the platyhelminth Echinococcus and it is an important health problem in our country and our region. Echinococcosis remains an endemic surgical problem in countries where sheep and cattle raising is carried out. This disease has been known since the time of Galen and Hippocrates. Although the cysts can be observed in any localization, the most common affected organs are liver and lungs. Clinical findings are associated with localization and size of the cysts. Radiological findings in pulmonary disease are determined mainly by the presence or absence of complications, particularly rupture and super-infection. Surgical excision of pulmonary hydatidosis with maximum preservation of lung parenchyma is the main stay of treatment.

Key words: *Hydatid cyst, capitonage, andasole, endemic*

Kaynaklar

1. Yüksel M, Kalaycı G. Akciğer kist hidatiğinin cerrahi tedavisi. In: Yüksel M, Kalaycı G eds. Göğüs Cerrahisi. İstanbul, Özlem Grafik Matbaacılık, 2001:647-658.
2. Şahin E, Kaptanoğlu M, Nadir A, Ceran C. Travmaya bağlı bir akciğer kist hidatiğirüptürü: Olgu sunumu. Ulus Travma Derg 2006; 12:71-75.
3. Tor M, Ozvaran K, Ersoy Y, Senol T, Altuntas N, Kiliçoğlu G, et al. Pitfalls in the diagnosis of complicated pulmonary hydatid disease. Respir Med 2001; 95(3):237-239.
4. Kanat F, Turk E, Arıbaş OK. Comparison of pulmonary hydatid cysts in children and adults. ANZ. J Surg 2004; 74: 885-889.
5. Turgut AT, Altınok T, Topçu S, Koşar U. Local complications of hydatid disease involving thoracic cavity: Imaging findings. Eur J Radiol 2009; 701:49-56.
6. Romig T. Epidemiology of Echinococcosis. Langenbecks Archives of Surgery 2003; 388: 209-217.
7. Eckert J, Deplazes P. Biological, epidemiological and clinical aspects of echinococcosis, a zoonosis of increasing concern. Clinical Microbiology Reviews 2004; 17:107-135.
8. Fisser A. Larval Cestodes. In: Collier L, Balows A, Susman M, eds. Topley and Wilsons Microbiology and Microbial Infections, 9th ed. Philadelphia, Arnold, 1988. p. 539-560.
9. Craig PS, Rogan MT, Campos Ponce M. Echinococcosis: Disease, detection and transmission. Parasitology 2003; 127:5-20.
10. Köktürk O. Akciğer Hidatik Kist Hastalığı. In: Solunum Sistemi Enfeksiyonları. Ekim N, Uçan ES, eds. 2001; 557-605.
11. Turgut AT, Altın L, Topçu S, Kiliçoğlu B, Aliinok T, Kaptanoğlu E, et al. Unusual imaging characteristics of complicated hydatid disease. Eur J Radiol 2007; 63(1):84-93.

Derleme

Fertilizasyonun Moleküler Temeli

Semin Gedikli*, Elvan Özbek**, Tuba Demirci***

Özet

Fertilizasyon, yumurta ve sperm arasında gerçekleşen, birbirini takip eden birtakım kompleks etkileşimleri içeren oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu olaylar folikülden olgunlaşmış yumurtanın atımı ile başlar, yumurtaya sperm girişinden sonra 2 pronukleusun oluşması ve 1. mitoz bölünmenin gerçekleşmesiyle sona erer. İnsanlarda ve bütün hayvanlarda türün devamlılığı için gerekli olan bu süreç her zaman bilim adamlarının dikkatini çekmiştir. Biz de çalışmamızda fertilizasyon olayının tüm aşamalarında hangi sinyalizasyon ağlarının rol aldığını ve fertilizasyon olayı esnasında meydana gelen olayların mekanizmalarını moleküler düzeyde literatür bilgileri ışığında derlemeyi amaçladık.

Anahtar kelimeler: Fertilizasyon, kapasitasyon, akrozom reaksiyonu, sinyal proteinleri

İnsanlarda ve diğer memelilerde, germ hücrelerinin olgunlaşarak erkek ve dişi gametlere dönüşmesi olayına gametogenez denir. Bu süreçte erkek ve dişi germ hücrelerinin sitoplazma ve kromozomlarında bir seri değişiklikler meydana gelir. Bu değişikliklerin iki temel amacı vardır:

- Somatik hücrelerdeki (46,2n) diploid kromozom sayısının gametlerdeki (23,n) haploid sayıya indirgenmesi (Bu olay mayoz bölünme ile gerçekleştirilir).
- Fertilizasyona hazırlık olarak üreme hücrelerinin biçiminin değişmesi (1).

Fertilizasyon olayının temelini teşkil eden oosit-spermatozoon füzyonunun en başından sonuna kadar olan tüm aşamaları ve bu aşamaları düzenleyen proteinlerin, uyarıcı faktörlerin veya hücre-hücre etkileşimlerinin neler olduğu her zaman dikkat çekici konular olmuş ve pek çok bilim adamı tarafından da araştırılmıştır. Bu derlemede fertilizasyonun moleküler temelini araştıran pek çok çalışma bir araya getirilip bu konuyla ilgilenen araştırmacılara faydalı bilgiler sunulmaya çalışılmıştır.

*Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKİYE

**Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Sakarya, TÜRKİYE

***Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi, Erzurum, TÜRKİYE

Yazışma Adresi: Semin Gedikli

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 25240, Erzurum,
TÜRKİYE

Tel: 0537 0110081

Fax: 0442 3151958

E-mail: semingedikli@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 25.04.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 27.02.2013

Spermatogenezis

Testislerdeki, seminifer tübüleri çevreleyen epitel hücrelerinin çoğu farklı olgunlaşma aşamasındaki spermatogenik hücreler olarak görev yapmaktadır. Spermatogenezis sürecinde oluşan hücrelerden ilki spermatogonyumlardır. Bu hücreler, geçirdikleri mitoz bölünmelerle yeni spermatogonyumları ve primer spermatositleri oluştururlar. Primer spermatositler mayoz bölünmenin I. evresini tamamlayarak sekonder spermatositleri, onlar da II. evrenin sonunda haploid hücreler olan spermatidleri oluştururlar. Ardından bu haploid hücreler spermiyogenezis ile sitoplazmalarının çoğunu atarak, organellerini yeniden düzenleyerek ve flagellalarını oluşturarak, morfolojik olarak olgun sperm yani spermatozoa şekline dönüşürler (1-4).

Tamamen hipotalamik-pituiter-gonadal eksen tarafından düzenlenen bir süreç olan spermatogeneziste (4, 5) luteinize edici hormon (luteinizing hormone-LH) ve folikül stimüle edici hormon (follicle-stimulating hormone-FSH) önemli rol oynamaktadır. Germ hücrelerinde LH ve FSH reseptörleri bulunmamasına karşın Sertoli hücrelerinden germ hücrelerine doğru hormonal sinyalleri taşıyan oldukça yoğun bir iletişim ağı vardır. Bu hormonlardan LH, Leydig hücrelerinden testosteron sentezlenmesini uyarırken, Sertoli hücre yüzeylerindeki reseptörlerine bağlanan FSH ise prepubertal gelişim boyunca Sertoli hücrelerinin proliferasyonu için gereklidir. Fakat FSH, spermatogenezis için mutlaka olması gereken bir hormon değildir. Çünkü FSH reseptörlerinde ya da FSH β alt birimlerinde mutasyon olan farelerde de fertilizasyonun gerçekleştiği görülmüştür (4).

Spermatogenezisin düzenlenmesinde önemli rol oynayan faktörlerden biri de retinoidlerdir. Yapılan araştırmalarda vitamin A eksikliği olan kemiricilerde infertilitenin geliştiği gözlenmiştir. Germ hücrelerinin farklılaşmalarında ve yaşamlarını devam ettirmelerinde TGF- β (Transforming growth factor- β) süper ailesine bağlı olan kemik morfogenetik proteinlerin (Bone morphogenetic proteins-BMPs), aktivinlerin, inhibinlerin, büyüme ve farklılaşma faktörlerinin de rol oynadığı tespit edilmiştir. Primordial germ hücrelerinin gonadal kabarıklığa göç etmesinde ve yaşamlarını sürdürmelerinde rol oynayan BMP4 geninde hedeflenen bir mutasyonun primordial germ hücre oluşumunda aksaklıklara yol açtığı gösterilmiştir (6).

İnsan semeninde prostazom denen prostatik orijinli küçük veziküller vardır. Bu veziküllerin içinde bol miktarda kolesterol, ayrıca enzimatik ya da daha başka aktiviteleri olan pek çok protein bulunmaktadır. Semen sivilaştırılması, spermatozoonların motilitesi, antibakteriyel aktiviteler ve immunolojik fonksiyonların çoğu prostazomlarla ilişkilidir. Prostazomlar hareketsiz olduklarından ve dişi genital kanalın üst kısımlarına kadar spermleri takip edemediklerinden, sperm-prostazom etkileşimi vagina ile sınırlıdır. Spermin prostazomla kaynaşması sonucu kolesterol içeriği artar ve sperm sitoplazmik kalsiyumunda bir patlama olur. Kalsiyum artışı sperm motilitesini artırırken, kolesterol artışı spermi dekapasite ederek spermin zamansız aktivasyonunu önler (7).

Oogenezis

Oogonyumların olgun oositlere dönüştüğü bir süreç olan oogenezis, embriyonik hayatta başlar, duraklar ve puberte ile menopoz arasında periyodik olarak tamamlanır (8). Doğumdan önce oositlerin hepsi primer oosit halindedir ve ovarian kortekste yerleşim gösterirler. Tek katlı yassı, foliküler hücreler tarafından kuşatılan bu oositlere, primordial folikül adı verilmektedir (1, 9). Foliküler gelişme ve farklılaşma endokrin hormonlar, ovaryum içi düzenleyiciler ve hücre-hücre etkileşimleri tarafından düzenlenen ve birbirini takip eden olaylar dizisidir. Dominant folikülün belirlenmesinde dengelenmiş hücre çoğalması ve apoptozis önemli rol oynamaktadır. Primordial folikülün oluşumu, primordial germ hücresinin genital kabarıklığa göç etmesinden ve oradaki somatik hücrelerle belirli bir süre temasından sonra başlatılmaktadır. Primordial germ hücresinin göç ederek gonadal kabarıklığa ulaşabilmesi için primordial germ hücrelerinin ekstrasellüler matriks proteinleriyle ve hücrel bir takım elemanlarla etkileşimi, ayrıca gelişen

gonadlar tarafından çekilmesi gibi bir takım sinyallere ihtiyacı vardır. LH tarafından kontrol edilen kumulus-oosit kompleksinin olgunlaşması, granüloza hücrelerinde mitojen aktive edici protein kinazın (mitogen-activated protein kinase-MAP Kinase) uyarıcı etkisiyle olur (8). Primordial foliküllerin bir araya gelmesini ve gelişmesini lokal olarak üretilen parakrin ve otokrin büyüme faktörleri sağlamaktadır. Progesteron gibi endokrin faktörlerin foliküler toplanmayı sağladığı da tespit edilmiştir. Kit ligand (KL), lösemi inhibitör faktör (leukemia inhibitor factor-LIF), kemik morfogenetik proteinler (BMP's), keratinosit büyüme faktörü (keratinocyte growth factor-KGF) ve temel fibroblast büyüme faktörü (basic fibroblast growth factor-bFGF) gibi lokal olarak üretilen büyüme faktörleri, primordial folikülün, primer folikül haline dönüşümüne yardımcı olmaktadır. Preantral ve antral foliküllerdeki granüloza hücreleri tarafından üretilen müllerian inhibe edici madde ise (Mullerian inhibiting substance, MIS-AMH) primordial-primer folikül dönüşümünü engelleyebilmektedir (10, 11).

Overdeki somatik hücrelerden ve gelişmekte olan oositlerden salınan çoğu TGF- β süper ailesine ait büyüme faktörlerindeki artış, evreyle ilişkili bir tutum sergiler ve folikülogenezisin intraovariyal düzenleyicisi olarak görev yapar. BMP-4 ve BMP-7 ovarian stromal hücrelerden ve/veya teka hücrelerinden salınmaktadır. Ayrıca primordial folikülden primer foliküle dönüşümü düzenledikleri de son zamanlarda tespit edilmiştir. TGF- β süper ailesinin üyelerinden olan GDF-9 (growth and differentiation factor-9) ve GDF-9B olarak da bilinen BMP-15 çok erken dönemde oosite spesifik bir halde eksprese edilir ve primer evreden sonra folikül büyümesinin devam etmesinde önemli rol oynar. GDF-9 geninde mutasyon olan farelerde folikül gelişiminin primer evrede kaldığı da tespit edilmiştir. Foliküler gelişimin daha sonraki aşamaları üzerine yapılan çalışmalarda, granüloza hücrelerinden kaynaklanan aktivin, BMP-2, BMP-5 ve BMP-6'nın, teka hücrelerinden kaynaklanan BMP-2, BMP-4 ve BMP-7'nin ve oositten kaynaklanan BMP-6'nın granüloza hücre proliferasyonu, folikülün yaşamını sürdürmesi ve prematüre lüteinizasyon ve/veya atrezinin önlenmesi gibi durumlar üzerine önemli rol oynadıkları gösterilmiştir. Aynı zamanda aktivin, TGF- β ve çeşitli BMP proteinleri küçük ve orta boy antral foliküllerde LH'a bağlı androjen üretimini azaltmak için teka hücreleri üzerine parakrin etkiler de gösterebilir. İntrafoliküler aktivinlerde, GDF-9, AMH ve çeşitli BMP proteinlerindeki değişiklikler granüloza

hücrelerinde dominant folikülün seçilmesine FSH ve IGF'ye (Insulin-like growth factor) bağlı sinyal yolları aracılığıyla katkıda bulunur. Aktivin aynı zamanda oositin olgunlaşmasında ve gelişimsel yeteneği kazanmasında pozitif bir rol de oynamaktadır. Erken foliküler evrede, folikül gelişimi üzerine otokrin/parakrin rol oynayan, tip-I ve tip-II aktivin reseptörleri, aktivin β A ve β B subünitleri ve aktivin bağlayan protein olan follistatin tespit edilmiştir (11-15). Tip-I ve tip-II aktivin reseptörleri teka hücreleri, granüloza hücreleri ve oosit tarafından eksprese edilirken, aktivin β A- β B subünitleri ve follistatin granüloza hücreleri tarafından eksprese edilir. Granüloza hücreleri folikül gelişiminin erken döneminde inhibin ve aktivin sentezleme kapasitesine sahiptir (11, 14, 16).

Bir kız çocuğu doğduğunda her iki overinde yaklaşık 400 bin folikül vardır ve bu foliküllerdeki primer oositler puberteye kadar I. mayoz bölünmenin profaz safhasında beklemektedir. Puberteyle birlikte siklik olarak her ay çeşitli sayıda primer folikül gelişerek etraflarındaki tek katlı kübik epitel hücreleri çoğalmaya ve çok katlı granüloza hücrelerini meydana getirmeye başlar. Daha sonra folikül hücreleri arasında folikül sıvısı birikir ve böylece antrum oluşur. Bu safhadaki folikül artık sekonder foliküldür (1, 9).

Hemen II. mayoz bölünmeye giren sekonder oosit ovulasyondan 3 saat önce metafaz II evresinde duraklar. Bu duraklama oosit fertilize oluncaya kadar devam eder, fertilizasyon gerçekleşmediği takdirde ovulasyondan 24 saat sonra oosit dejenere olur ve mens kanyıyla dışarı atılır. Fertilizasyonun olması halinde ise sekonder oosit II. mayoz bölünmeyi tamamlar (3). Bu duraklamayı sağlayan oositin salınan sitostatik faktör (Cytostatic Factor, CSF) aktivitesidir (17). CSF, fertilizasyon meydana gelinceye kadar mayotik çıkışı ve siklin B destrüksiyonunu önleyerek anafaz başlatıcı kompleks/siklozomun (anaphase-promoting complex/cyclosome-APC/C) ubiquitin ligaz aktivitesini antagonize eder. Devam eden siklin B sentezi APC/C-aracılı siklin B yıkımının sınırlı miktarıyla dengelenir. Böylece siklin B/siklin bağımlı protein kinaz (Cdc2) aktivitesi sabit bir durumda kalır (18). Sitostatik faktör siklinin yıkımı aracılığıyla olan APC/C'yi inhibe ederek sekonder oositin metafaz II de beklemesini sağlar (19). Olgunlaşmayı sağlayıcı faktör (Maturation-Promoting Factor, MPF; CDK1/cyclin B) somatik hücreleri mitoz, yumurtaları mayoz bölünmeye sokar. Aktivitesi CDK1 fosforilasyonu ve siklin B'nin yıkımıyla kontrol edilmektedir. Sitostatik faktörle indüklenen metafaz evresindeki duraklama süreci,

sadece fertilize sperm tarafından başlatılan Ca^{+2} artışıyla ve siklin B'nin yıkılması sonucuyla durdurulur. Son zamanlarda yumurtaya özgü bir protein olduğu tespit edilen Emi2'nin (Early mitotic inhibitor 2 ya da Early mitotic inhibitor 1-related protein 1; Erp1) yıkımının Ca^{+2} a bağımlı olduğu ve muhtemelen APC/C' nin inhibisyonuyla CSF arrestini gerçekleştirme ve sürdürme fonksiyonlarını gördüğü de tahmin edilmektedir (17).

Koitusla vaginaya gelen sperm serviks geçerek (yaklaşık %1) dişi genital kanal içine girerler ve burada saatlerce canlı kalabilirler. Sperm serviksten fallop tüplerine olan bu yolculuğu primer olarak kendi hareketleriyle tamamlarlar. Epitel hücrelerinin silleri de dalgalanma hareketi yaparak sıvıları iter ve böylece spermin hareketine yardım etmiş olurlar (sillerin hareketi sperm hareketinin aksi yönünde dışa doğrudur). Bu yolculuk yaklaşık 2 ile 7 saat kadar sürer, sperm fallop tüplerinin isthmus kısmına vardıklarında hareketleri yavaşlar ve hızları düşer. Ovulasyon sırasında atılan oositin etrafındaki kumulus hücrelerinden salgılanan kemotaktik maddelerin etkisiyle sperm yeniden hareketlenerek ampullaya doğru ilerlemeye devam ederler. Ejakulat içindeki milyonlarca sperm yalnızca birkaç yüz tanesi fertilizasyon bölgesine ulaşır ve korona radyata ile çevrili sekonder oosit ile karşılaşır (3). Memelilerde fertilizasyon, spermin kumulus ooforus, zona pellusida ve oosit plazma membranı ile birbirini izleyen etkileşimlere girmesi sonucu meydana gelir. İnsan spermindeki proteazom aktivitesi fertilizasyon olayında önemli rol oynar. İntakt sperm ve sperm ekstreleri proteazom aktivitesine sahiptir. Bu aktivite spesifik proteazom inhibitörü olan klasto-beta laktasistin β -lakton tarafından inhibe edilebilir. Klasto-beta laktasistin β -lakton sperm-zona pellusida bağlanmasını inhibe etmez, zona pellusida ve progesteron tarafından indüklenen akrozom reaksiyonunu inhibe eder. Aynı zamanda progesteron tarafından uyarılan Ca^{+2} akışının devamlı fazını da bloke eder (20).

Fertilizasyon esnasında gametlerin birbirini tanıması önemli bir olaydır. Bu sıklıkla türe sınırlı ve muhtemelen bazı zamanlar da tamamen türe spesifik olan bir olaydır. Bazı memelilerde zona pellusida interspesifik fertilizasyona büyük bir bariyer oluşturur. Bunu sperm bağlanmasını ya da akrozom reaksiyonunun uyarılmasını önleyerek yapmaktadır (21, 22). Bu kısıtlamayı zona pellusida glikoproteinlerini tanıyan ve bağlayan sperm yüzey proteinleri (zona pellusida-binding proteins) gerçekleştirmektedir. Daha spesifik olarak ise zona pellusidanın sperm reseptör aktivitesinin ZP3'e (zona pellusida

glycoprotein 3) dayandığı düşünülmektedir (21, 23). Sperm ve ZP3 arasındaki etkileşimin, ZP3'ün spesifik O-bağlı oligosakkarit zincirlerine bağlanmasıyla meydana geldiği de gösterilmiştir (21, 24, 25). Fertilizasyon için gerekli olan iyon kanalları ve taşıyıcıları, sperm-yumurta sinyalizasyonunda ve çevreyi algulamalarında anahtar element olarak görev yapmaktadır. Yumurtanın dış zarlarına ait bileşenler ve dıştan gelen işaretler, spermın iyon geçirgenliğini ve davranışını etkilemektedir (26).

Akrozom reaksiyonu ve kapasitasyon süreçlerinin gerçekleşmesinde moleküler mekanizmalar ve sinyalizasyon yolları aracılık etmektedir. Bunlar intrasellüler Ca^{+2} ve diğer iyonların modifikasyonu, lipit transferi ve sperm plazma membranındaki fosfolipidlerin yeniden yapılanması gibi olaylardır. Ca^{+2} akışıyla eşzamanlı olarak ya da hemen ardından adenilat siklaz (cAMP) aktive olur ve bu durum cAMP bağımlı kinaz, protein fosforilasyonunun ve cAMP aktivasyon konsantrasyonunun artması ile sonuçlanır (27).

Kapasitasyon

Kapasitasyon, spermın fertilizasyon yeteneği kazanabilmesi için dişi genital kanalı içinde geçirdiği dönemdir. Bu dönem insanda yaklaşık 7 saat sürer ve bu olayın büyük bir kısmı fallop tüpleri içinde gerçekleşir (3). Kapasitasyon olayında serin-treonin fosforilasyonunun rolü tam olarak bilinmemekle birlikte, kapasitasyon ve tirozin fosforilasyonunun artışı arasında bir korelasyon olduğu bilinmektedir. Kapasitasyon, sperme kolesterol girişi ile bağlantılı olan prolin kontrolündeki fosforilasyonun artışıyla bağlantılıdır. Prolin tarafından gerçekleştirilen fosforilasyon (Proline-directed phosphorylation) hücre çoğalması ve farklılaşması gibi pek çok hücrel olaydaki fosforilasyonun en büyük düzenleyicilerinden biridir (28).

Kapasitasyon esnasında endometriyal hücrelerden sekrete edilen interlökin-6 (IL-6) spermın fertilizasyon yeteneğini olumlu yönde etkiler, kapasitasyonu artırır. IL-6 etkilerini muhtemelen en çok, spermde bulunan IL-6Ra reseptörüne bağlanmak suretiyle meydana getirir (29).

Bazı kapasitasyon önleyici faktörler erkek genital kanallarında ve dişi genital kanallarında ilerleyen spermın erkenden kapasitasyon yeteneği kazanmasını önlerler. Kapasitasyon esnasında bu faktörler spermden uzaklaştırılır ve spermmler ampullaya ulaştığında fertilizasyon yeteneğini kazanmış olurlar (30). Kolesterol sperm motilitesini azaltmakta ve kapasitasyonun başlamasına engel olmaktadır. Bu nedenle

kapasitasyonun başlatılmasındaki en önemli etken sperm membranından kolesterolün bağlanarak dışarı alınmasıdır (30, 31).

Kalsiyum, kinaz, cAMP, G-protein ve redoks bağımlı bir olay olan kapasitasyonun (30, 32) gerçekleşebilmesi için ortamda kalsiyum, bikarbonat, serum albumin, glikoz ve enerji kaynakları bulunmalıdır. Kapasitasyon olayında ikinci mesajcı olarak cAMP rol oynar. Protein kinaz A, hücre içinde gerçekleşen kapasitasyondan sorumludur ve inhibisyonu da kapasitasyonu bloke eder. Kapasitasyon gerçekleşirken meydana gelen diğer bir olay tirozin fosforilasyonunun artmasıdır. cAMP bu fosforilasyonda rol alan önemli bir enzimdir. cAMP-bağımlı sinyal mekanizması ve ROS (serbest oksijen türevleri) ürünleri tirozin fosforilasyonunu başlatır. Bu sırada Ca^{+2} artışı da gözlenir (30, 33, 34). Tirozin ile fosforile edilen proteinler insan spermde ZP3 için reseptör görevi yapmaktadırlar (35). Bu proteinler akrozomda bulunur ve tirozin kinaz aktivasyonu gösterirler. Zona pellusidadaki proteinler ile temas ettiğinde tirozin kinaz aktive olur, tirozin fosforillenir ve fosfotirozin oluşur. Sperm membranında bulunan AKAP (A-kinase anchor protein) adı verilen diğer bir protein de kinaz aktivitesi gösterir ve zona pellusida proteinleri için reseptör görevi görür (30, 34). Spermle dişi üreme kanallarını döşeyen epitel hücreleri arasında bir etkileşim olur, spermın akrozomal bölgesini örten plazma membranı üzerindeki glikoprotein kılıf ve seminal plazma proteinleri ortadan kaldırılır. Ancak kapasitasyonunu tamamlayan bir sperm korona radyata hücreleri arasından geçerek akrozom reaksiyonuna girebilir (3).

Akrozom Reaksiyonu

Zona pellusida oogenezis esnasında oosit ve folikül hücreleri arasındaki ilişkiyi destekler, gelişimleri boyunca oositleri, yumurtaları ve embriyoları korur. Ayrıca fertilizasyon anında ve sonrasında ovulasyonla atılmış yumurta ve sperm arasındaki etkileşimi de kontrol eder. Zona pellusidası eksik bir yumurtaya sahip dişiler infertilirdir. Fertilizasyon sürecinde zona pellusidanın fonksiyonları, üzerindeki glikoproteinler tarafından gerçekleştirilir (36). Bu glikoproteinler, glikozilasyon ve sülfatasyonu kapsayan yoğun post-translasyonel modifikasyonlara bağlı olarak heterojenite gösteren ZP1, ZP2 ve ZP3'tür (37). Bu glikoproteinler sperm reseptörü olarak fonksiyon görürler. ZP3 molekülünün sperm reseptörü olarak fonksiyon görmesi fertilizasyon olayının birinci basamağında anahtar rol oynar. Sperm

oosite bağlandıktan sonra ZP3, sperm akrozom reaksiyonunu tetikler (38). ZP2 sadece akrozom reaksiyonunun indüklenmesinden sonra sperm bağlayan sekonder sperm reseptörü olarak fonksiyon görür (37, 39).

Spermin baş kısmının 2/3'lük bölümünü kaplayan akrozomun içinde akrozim ve hyaluronidaz enzimleri vardır. Kapasitasyon yeteneğini kazanan spermin zona pellusidaya penetre olabilmesi için akrozom reaksiyonuna uğraması gerekir. Sperm zona pellusidaya bağlandığında spermin başında bulunan spesifik reseptörler aktive olur ve ekzositoz gerçekleşir. Sperm plazma membranı ile dış akrozomal membran birleşince akrozom içeriği dışarı çıkar. Akrozom reaksiyonunu geçirmeyen bir sperm zona pellusida veya oolemmaya bağlanamaz (40).

Somatik hücrelerde fosfoinozitol-3 kinaz'ın (phosphoinositide 3-kinase-PI 3-kinase) aktivasyonu hem reseptör tirozin kinaz (RTK) hem de G-proteinleri ile etkileşime girmesi sonucu gerçekleşir. G-proteinler, RTK, inozitol fosfolipidler ve fosfoinozitol 3-kinaz insan sperm akrozom reaksiyonunda yer alırlar. Fosfoinozitol 3-kinazın selektif bir inhibitörü olan Wortmannin'in insan sperm akrozom reaksiyonunu büyük ölçüde inhibe ettiği de gösterilmiştir (41).

Sperm akrozom reaksiyonu, spermin yumurta ile kaynaşması için ön şarttır. Tamamlanmış akrozom reaksiyonu akrozomal vezikülün ekzositozunu ve akrozomal aktinin polimerizasyonunu içerir. Deniz kestanelerinde yapılan bir çalışmada, yumurta jelinin fukoz sülfat polimerinin (FSP), Ca^{2+} 'un iki farklı kanal içinden içeri girmesini uyardığı ve tamamlanmış akrozom reaksiyonunu indüklediği gösterilmiştir. İkinci kanal, depo kontrollü (store-operated) bir kanal olup akrozomal vezikülün ekzositozunu başlatır (42). Akrozom reaksiyonu, tripsin benzeri maddeleri ve akrozini de içeren bazı enzimlerin salgılanmasıyla en üst noktaya ulaşır (3). Ancak akrozom reaksiyonunu tamamlayan bir sperm zona pellusidayı geçebilir (43). Anjiyotensin dönüştürücü enzim (Angiotensin converting enzyme-ACE) spermin akrozomunda bulunur ve muhtemelen akrozom reaksiyonunu ve fertilizasyonu indükler. Kapasitasyonunu tamamlamış olan sperm korona radyata ile temas ettiklerinde akrozomda delinmeler olur. Spermin plazma membranı ile akrozomun dış membranı pek çok noktadan kaynaşır. Bu kaynaşma noktalarında sperm plazma membranında delinmeler olur ve akrozom içindeki enzimler dışarıya verilir. Bu enzimlerden; hyaluronidaz spermin korona radyataya penetrasyonunu, tripsin benzeri

maddeler zona pellusidanın sindirimini ve zona lizin ise spermin zona pellusidayı geçmesini kolaylaştırır. (44). Son zamanlarda spermin akrozomal kılıfı üzerinde sperm akrozom antijeni-1 (SAA-1) adı verilen bir antijen tespit edilmiştir. Monoklonal antikör tekniği kullanılarak analiz edilen bu antijenin akrozom reaksiyonunda önemli rolü olduğu ortaya konmuştur. İnfertil hastalarda, sperm immünfloresan veya RIA ile analiz edildiğinde sperm SAA-1 değeri fertillere göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur. SAA-1 değerindeki düşüklük ile sperm morfolojisi arasında ise bir ilişki gösterilememiştir (45).

Oosit ve Sperm Hücre Membranlarının Birleşmesi

Spermin üzerinde bulunan bir dimerik glikoprotein olan fertilin oosit plazma membranı üzerindeki bir protein ile bağlanır ve sperm oosit birleşmesini indükleyebilir (46).

Fertilizasyondan sonra polispermiyi önleyen iki önemli değişiklik olur. İlki yumurta plazma membranının hızlı elektriksel depolarizasyonu, ikincisi ise zona pellusidanın biyokimyasal modifikasyonlarıdır. ZP2 ve ZP3 ün her ikisi de zona reaksiyonu aracılığıyla değişikliğe uğrarlar. ZP2, proteolitik bir yarıma geçirir ve ZP3 akrozom reaksiyonunu indüklemeye yeteneğini ve sperm reseptör aktivitesini kaybeder (39).

Fertilizasyondan önce sekonder oosit, 2. mayoz bölünmenin metafazında sakin bir dönemdedir. Sperm zona pellusidaya temas eder etmez hızla penetre olur, spermin başı oosite temas eder ve zona pellusidanın geçirgenliği değişir, diğer spermelere karşı impermeabl olur. Bu olaya zona reaksiyonu denir (44). Bu esnada yumurtada ise yumurta aktivasyonu denen bir dizi metabolik ve fiziksel değişiklik olur. Bunların en başta geleni intrasellüler Ca^{+2} konsantrasyonunun artması ve 2. mayoz bölünmenin tamamlanmasıdır (46). Oositin üzerinde bulunan integrinler ve spermin üzerinde bulunan disintegrinler birbirleriyle bağlanırlar. Spermin oolemmaya temasıyla Ca^{+2} artışı olur. Kortikal granüller aktif hale gelir ve bu granüllerden lizozomal enzimler perivitellin aralığa salınır, böylece zona pellusida kalınlaşır. Meydana gelen membran depolarizasyonu hızlı blok oluşur ve başka sperm geçişi engellenmiş olur (47, 48).

Perivitellin aralığa çıkan enzimler zona pellusida üzerindeki sperm reseptörlerini sindirir ve zona pellusidanın diğer spermelere geçirgenliğini engeller. Başka sperm de zona pellusidaya gömülmüş olsa bile bu sayede tek bir sperm zona pellusidayı geçip oositin içine

girebilir (47). Bu aşamada bölünmenin metafaz safhasında bekleyen oosit sitoplazması, spermin girmesiyle aktive olur ve sekonder oosit ikinci mayoz bölünmeyi tamamlar. Böylece olgun oosit yani ovum ve ikinci polar cisimcik oluşur. Bu andan itibaren ovumun nükleusuna dışı pronükleus adı verilir (44).

Oosit sitoplazması içine giren spermin nükleer içeriği dağılır ve kromatin hızlı bir şekilde sıkıca paketlenmiş durumdan gevşek bir duruma geçer. Spermin kuyruğu ve mitokondrisi dejenere olur. Spermin (ve yumurtanın her ikisinin) kromatininin nükleer membran içinde küçülmesiyle erkek pronükleus oluşur. Pronükleusların büyümesi sırasında DNA sayıları replike olur (46).

Molecular Basis of Fertilization

Abstract

Fertilization, a complex sequence of interactions between the spermatozoon and the egg, is a highly complicated process. These events start with the release of a mature egg from the follicle, continue with the appearance of the two pronuclei after sperm entry, and are completed with the first mitotic divisions. This process, required for permanence of speciation in humans and all animals, has always attracted the attention of scientists. In our study we aimed to compile which signaling networks took place in each stage of fertilization and the mechanism of the actions happened at molecular level during the fertilizations in the light of literature information.

Key words: Fertilization, capacitation, acrosome reaction, signalling proteins

Kaynaklar

- Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human, Clinically Oriented Embryology. 8th ed. Philadelphia: WB Saunders, 2009:14-40.
- Elder K, Dale B. In Vitro Fertilization. 2nd ed. Cambridge University Press, Cambridge (UK), 2000:22.
- Sadler TW. Langman's Medikal Embriyoloji. Başaklar AC (Çeviri). Ankara: Palme Yayıncılık, 2005:7-38.
- Hogeveen KN, Sassone-Corsi P. Regulation of gene expression in post-meiotic male germ cells: CREM-signalling pathways and male fertility. Hum Fertil (Camb) 2006; 9(2):73-79.
- Xia W, Mruk DD, Lee WM, Cheng CY. Cytokines and junction restructuring during spermatogenesis--a lesson to learn from the testis. Cytokine Growth Factor Rev 2005; 16(4-5):469-493.
- Baleato RM, Aitken RJ, Roman SD. Vitamin A regulation of BMP4 expression in the male germ line. Dev Biol 2005; 286(1):78-90.
- Arienti G, Carlini E, Saccardi C, Palmerini CA. Role of human prostasomes in the activation of spermatozoa. J Cell Mol Med 2004; 8(1):77-84.
- Liu YX. Interaction and signal transduction between oocyte and somatic cells in the ovary. Front Biosci 2007; 12:2782-2796.
- Ross Mh, Pawlina W, Kaye GI. Histology A Text and Atlas. Baltimore. Lippincott Williams & Wilkins, 2006:784-785.
- Skinner MK. Regulation of primordial follicle assembly and development. Hum Reprod Update 2005; 11(5):461-471
- Knight PG, Glister C. TGF-beta superfamily members and ovarian follicle development. Reproduction 2006; 132(2):191-206.
- Drummond AE, Le MT, Ethier JF, Dyson M, Findlay JK. Expression and localization of activin receptors, Smads, and beta glycan to the postnatal rat ovary. Endocrinology 2002; 143(4):1423-1433.
- Pangas SA, Rademaker AW, Fishman DA, Woodruff TK. Localization of the activin signal transduction components in normal human ovarian follicles: implications for autocrine and paracrine signaling in the ovary. J Clin Endocrinol Metab 2002; 87(6):2644-2657.
- McNatty KP, Fidler AE, Juengel JL, Quirke LD, Smith PR, Heath DA, et al. Growth and paracrine factors regulating follicular formation and cellular function. Mol Cell Endocrinol 2000; 163(1-2):11-20.
- Rabinovici J, Goldsmith PC, Roberts VJ, Vaughan J, Vale W, Jaffe RB. Localization and secretion of inhibin/activin subunits in the human and subhuman primate fetal gonads. J Clin Endocrinol Metab 1991; 73(5):1141-1149.
- Montgomery GW, Galloway SM, Davis GH, McNatty KP. Genes controlling ovulation rate in sheep. Reproduction 2001; 121(6):843-852.
- Madgwick S, Jones KT. How eggs arrest at metaphase II: MPF stabilisation plus APC/C inhibition equals Cytostatic Factor. Cell Div 2007; 2:4.
- Hansen DV, Pomerening JR, Summers MK, Miller JJ, Ferrell JE Jr, Jackson PK. Emi2 at the crossroads: where CSF meets MPF. Cell Cycle 2007; 6(6):732-738.
- Tung JJ, Padmanabhan K, Hansen DV, Richter JD, Jackson PK. Translational unmasking of Emi2 directs cytoskeletal arrest in meiosis II. Cell Cycle 2007; 6(6):725-731.
- Morales P, Kong M, Pizarro E, Pasten C. Participation of the sperm proteasome in human fertilization. Hum Reprod 2003; 18(5):1010-1017.

21. Vieira A, Miller DJ. Gamete interaction: is it species-specific? *Mol Reprod Dev* 2006; 73(11):1422-1429.
22. Wassarman PM. Sperm receptors and fertilization in mammals. *Mt Sinai J Med*. 2002; 69(3):148-155.
23. Mortillo S, Wassarman PM. Differential binding of gold-labeled zona pellucida glycoproteins mZP2 and mZP3 to mouse sperm membrane compartments. *Development* 1991; 113(1):141-149.
24. Johnston DS, Wright WW, Shaper JH, Hokke CH, Van den Eijnden DH, Joziase DH. Murine sperm-zona binding, a fucosyl residue is required for a high affinity sperm-binding ligand. A second site on sperm binds a nonfucosylated, beta-galactosyl-capped oligosaccharide. *J Biol Chem* 1998; 273(4):1888-1895.
25. Litscher ES, Juntunen K, Seppo A, Penttilä L, Niemelä R, Renkonen O, et al. Oligosaccharide constructs with defined structures that inhibit binding of mouse sperm to unfertilized eggs in vitro. *Biochemistry* 1995; 34(14):4662-4669.
26. Darszon A, Beltran C, Felix R, Nishigaki T, Trevino CL. Ion transport in sperm signaling. *Dev Biol* 2001; 240(1):1-14.
27. Guraya SS. Cellular and molecular biology of capacitation and acrosome reaction in spermatozoa. *Int Rev Cytol* 2000; 199:1-64.
28. Jha KN, Salicioni AM, Arcelay E, Chertihin O, Kumari S, Herr JC, et al. Evidence for the involvement of proline-directed serine/threonine phosphorylation in sperm capacitation. *Mol Hum Reprod* 2006; 12(12):781-789.
29. Laflamme J, Akoum A, Leclerc P. Induction of human sperm capacitation and protein tyrosine phosphorylation by endometrial cells and interleukin-6*. *Mol Hum Reprod* 2005; 11(2):141-150.
30. Androloji. Erkek Sağlığı. Üreme Sağlığı-Cinsel Fonksiyon Bozuklukları. http://www.androloji.info/kapasitasyon_patofizyoloji.php
31. Zarintash RJ, Cross NL. Unesterified cholesterol content of human sperm regulates the response of the acrosome to the agonist, progesterone. *Biol Reprod* 1996; 55(1):19-24.
32. Baldi E, Luconi M, Bonaccorsi L, Krausz C, Forti G. Human sperm activation during capacitation and acrosome reaction: Role of calcium, protein phosphorylation and lipid remodelling pathways. *Front Biosci* 1996; 15(1):189-205.
33. Leclerc P, de Lamirande E, Gagnon C. Interaction between Ca²⁺, cyclic 3',5' adenosine monophosphate, the superoxide anion, and tyrosine phosphorylation pathways in the regulation of human sperm capacitation. *J Androl* 1998; 19(4):434-443.
34. Mandal A, Naaby-Hansen S, Wolkowicz MJ, Klotz K, Shetty J, Retief JD, et al. FSP95, a testis-specific 95-kilodalton fibrous sheath antigen that undergoes tyrosine phosphorylation in capacitated human spermatozoa. *Biol Reprod* 1999; 61(5):1184-1197.
35. Burks DJ, Carballada R, Moore HD, Saling PM. Interaction of a tyrosine kinase from human sperm with the zona pellucida at fertilization. *Science* 1995; 269(5220):83-86.
36. Wassarman P, Chen J, Cohen N, Litscher E, Liu C, Qi H, et al. Structure and function of the mammalian egg zona pellucida. *J Exp Zool* 1999; 285(3):251-258.
37. Prasad SV, Skinner SM, Carino C, Wang N, Cartwright J, Dunbar BS. Structure and function of the proteins of the mammalian Zona pellucida. *Cells Tissues Organs* 2000; 166(2):148-164.
38. OMIM. Online Mendelian Inheritance in Man. An Online Catalog of Human Genes and Genetic Disorders. Updated: 1 March 2013. <http://omim.org/entry/182889>
39. OMIM. Online Mendelian Inheritance in Man. An Online Catalog of Human Genes and Genetic Disorders. Updated: 1 March 2013. <http://omim.org/entry/182888>
40. Zülfikaroğlu G, Özgür H, Polaturkey S. Molecular Aspects of Capacitation. *Archives Medical Review Journal* 2010; 19(1): 12-24.
41. Fisher HM, Brewis IA, Barratt CLR, Cooke ID, Moore HD. Phosphoinositide 3-kinase is involved in the induction of the human sperm acrosome reaction downstream of tyrosine phosphorylation. *Mol Hum Reprod* 1998; 4(9):849-855.
42. Hirohashi N, Vacquier VD. Store-operated calcium channels trigger exocytosis of the sea urchin sperm acrosomal vesicle. *Biochem Biophys Res Commun* 2003; 304(2):285-292.
43. Androloji. Erkek Sağlığı. Üreme Sağlığı-Cinsel Fonksiyon Bozuklukları. <http://www.Androloji.İnfo/Kruger.Php>
44. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Hücre Bilimleri Ders Kurulu 3. Genel Embriyoloji Ders Notları. Prof. Dr. Ali OTLU. <http://www.belgeler.com/blg/2su5/genel-embriyoloji-ders-notlari>
45. Androloji. Erkek Sağlığı. Üreme Sağlığı-Cinsel Fonksiyon Bozuklukları. http://www.androloji.info/membran_yapisi_fertilizasyon.php
46. Pathophysiology of the Reproductive System. Pregnancy and Embryology in Mammals. Fertilization and Early Embryonic Development: Introduction and Index. Fertilization. Last updated on April 1, 2000 <http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/reprod/fert/fert.html>

Gedikli ve ark.

47. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı. Sunumlar ve Ders Notları. Güncelleme: 15.02.2012 <http://histemb.medicine.ankara.edu.tr/Fertilizasyon-Blastosist.pdf>
48. Bebitođlu FG. Döllenme ve döllenme anomalilerinin yardımla üreme tekniklerindeki önemi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 29.09.2004. www.insanbilimleri.com/ojs/index.php/uib/article/download/172/172

Derleme

Kadınlarda Difüz Saç Dökülmesi ve Tanı Yöntemleri

Hatice Uce Özkol

Özet

Saç insanların karakteristik özelliklerden biri olup saçlı derideki kıl topluluğu olarak tanımlanır. Saçın insanlar için hayati bir fonksiyonu yoktur ancak seksüel ve sosyal iletişimde önemlidir. Erkeklerdeki kellik genetik olduğundan idare edilebilse de kadınlarda hayat kalitesini düşürmektedir. Difüz saç dökülmesinin çok sayıda nedeni bulunmaktadır. Telojen efluvium en sık difüz saç dökülmesi nedenlerinden birisidir. Saç dökülmesinin tanısını koymada çok sayıda yöntem geliştirilmiştir. Bu derlemede kadınlarda difüz saç dökülmesi yapan en sık nedenler ve saç dökülmesinin tanısını koymada kullanılan yöntemler anlatılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Telojen efluvium, androjenetik alopesi

Difüz saç dökülmesi bayanların dermatoloji polikliniklerine en çok başvuru nedenlerinden biridir. En sık görülen difüz dökülme tipi telojen efluvium(TE) olup olguların çoğu subklinik olduğu için gerçek insidansı bilinmemektedir (1). En sık nedenleri arasında yüksek ateşle seyreden hastalıklar, anemi, tiroid hastalıkları ve emosyonel stres sayılabilir. Difüz saç dökülmesi için kullanılan tanı yöntemleri arasında saç çekme testi (SÇT), trikogram, laboratuvar testleri, fototrikogram ve biyopsi sayılabilir.

Bu derlemede difüz saç dökülmesinin en sık nedenleri olan TE ve androjenetik alopesi (AGA) anlatılacak. Ardından saç dökülmesinin tanısall yöntemleri hakkında bilgi verilecektir.

Telojen Efluvium

Difüz saç kaybının sık görülen nedenlerinden biri olan telojen efluvium (TE) inflamatuvar olmayan bir saç kaybı olup yaygın telojen saçların kaybı ile karakterizedir (1).

Saç kaybının başlangıcının ve süresinin kronolojik olarak belirlenmesi tanıyı koymada faydalı olabilir. Ani başlayan TE'lerde genellikle

ilişkili özel bir olay ya da tetikleyici vardır. Ancak kademeli başlangıç ve uzun süreli saç kayıplarında değerlendirme daha zordur. TE 6 aydan kısa sürerse akut, 6 aydan uzun olursa kronik TE adını alır. Akut TE'yi tam iyileşme takip eder (6).

Trikogram incelemelerinde saçlı deride herhangi bir zamanda yaklaşık 100.000 kılın 13.000'inin telojen kıl olduğu gösterilmiştir. Telojen evre ortalama 3 ayda son bulur. Normalde kişinin her gün yaklaşık 100 saç teli dökülebilir. Genelde telojen saç kayıplarının çoğu gözden kaçır fakat bu dökülmenin farkında olan insanlar bu şikâyetle polikliniklere başvurumaktadırlar (1).

TE altta yatan bir durumun göstergesidir ve etiyolojisine göre fizyolojik ve patolojik olarak ikiye ayrılır. Saç folikülüne hiçbir etkinin olmadığı neonatal ve postpartum TE fizyolojik olup herhangi bir hastalığın göstergesi değildir. Saç folikülünün metabolik stresle etkilendiği TE ise patolojiktir ve sistemik hastalıklarda görülür. Metabolik stresin saçın biyoritmini nasıl bozduğu tam olarak açıklanamamıştır (3).

Yüksek ateşe neden olan herhangi bir bakteriyel ve viral hastalık akut TE'ye neden olabilir. Kronik difüz TE ise tiroid hastalıkları, demir eksikliği anemisi ve akrodermatitis enteropatikada görülür. Hipertiroidizmde %50, hipotiroidizmde %33 oranında TE görülmektedir (7,8).

Telojen Efluviumun patofizyolojisi: Farklı foliküler sıklusa dayalı 5 fonksiyonel TE tipi tanımlanmıştır. Bunlar hızlı anajen ayrılma,

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Van

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Hatice UCE ÖZKOL

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Van

Tlf: 0505 831 35 36

E-mail: drhaticeuce@mynet.com

Makalenin Geliş Tarihi: 26.09.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 17.12.2012

geçikmiş anajen ayrılma, kısa anajen sendrom, hızlı telojen ayrılma ve gecikmiş telojen ayrılmadır (4). *Hızlı anajen salınımı* kısa bir efluvium başlangıcıdır. Burada foliküller uyarılarak anajeni terk ederek yaklaşık 2-3 ay süren telojenin sonunda artmış saç dökülmesiyle sonuçlanan erken telojene girer. Bu sıklıkla ciddi hastalık ve ilaca bağlı saç kayıplarındaki gibi fizyolojik stres sonrasında oluşur (1). *Gecikmiş anajen ayrılma*; doğum sonrası saç kaybının sebebidir (1-4). *Kısa anajen sendrom* anajen sürenin idiyopatik kısalması yüzünden olur ve bazı kişilerde dirençli telojen saç dökülmesine sebep olur. *Hızlı telojen serbestleşmesi* normal telojenin kısalmasının sonucudur. Folikül de tekrar anajen faza girmek üzere uyarılır. Minoksidil gibi ilaçlar hızlı telojen serbestleşmesini tetikleyebilir. *Gecikmiş telojen serbestleşmesi* uzamış bir telojenin sonrasında anajene geçişi takiben oluşur. Bu hayvanların kış postlarını dökmeleri esnasında eşzamanlı saç döngüsü ile birlikte olur. Bazı insanlarda mevsimsel oluşabilir (4,5).

Akut TE: Klasik TE ilk olarak yüksek ateş, cerrahi travma, ani açlık ve kanama gibi tetikleyici olaylardan 2-3 ay sonrasında saçta akut başlayan saç kaybı olarak tanımlanmıştır. Akut TE vakalarının yaklaşık %33'ünde tetikleyici olay saptanmamıştır. Emosyonel stres sıklıkla akut TE sebebi olabilir. Fakat bulgular bunun için zayıftır ve hayatın her gününde var olan stresin difüz saç dökülmesini tetiklemesi için yeterli olduğuna dair delil yoktur. Dökülmenin fonksiyonel mekanizmasının hızlanmış anajen serbestleşmesi olduğu ileri sürülmüştür (1, 2).

Telojen gravidarum doğumdan 2-3 ay sonra oluşan telojen saç kaybıdır. Bunun örneği uzamış anajen serbestleşmesidir. Telojen gravidarum vakalarının çoğu geri dönüşümlüdür. Bununla birlikte bayanların az bir kısmında dirençli epizodlar halinde difüz ya da lokalize dökülmeler olabilir (4). Gebelikten sonra saçların normal kıl foliküllerinde görülen eş zamanlı olmayan büyüme paternine geri dönmediği ileri sürülmüştür. Akut TE hastalarında genellikle verteks ve saç çizgisindeki telojen saçlar için saç çekme testi güçlü bir şekilde pozitifdir (5). Ancak negatif saç çekme testi TE tanısını ekarte etmez. Koparılan saç örneklerinden yapılan trikogramda akut TE'de genellikle %25'inin telojen saç olduğu görülür. Dökülmenin 3-6 ay içinde durması beklenebilir (4).

Kronik telojen efluvium: Kronik TE idiyopatik olarak tanımlanır. Altı aydan uzun süre artan telojen saç dökülmesinin olduğu, kendini sınırlayan bir durumdur. Fakat androgenetik

alopesiden farklı olarak orta saç çizgisinde genişleme olmaz ve saçlı deri biyopsisinde kıl foliküllerinde küçülme olmaz (17). Kronik TE akut TE'nin aksine uzun sürer ve dalgalı bir seyir izler. Genellikle 30-50 yaş arasındaki bayanlarda daha yaygındır (1).

Bazı kronik TE vakaları gebelik veya sistemik hastalık gibi bilinen bir tetikleyici ile olan akut TE sonrasında olmasına rağmen vakaların çoğunda tetikleyici etken tespit edilmeyebilir. TE'lerin tüm tipleri kronik TE'den sorumlu olabilirken esas olarak kıl siklusunun anajen fazında kısalma ile ilişkili olduğuna inanılır (4).

Kronik TE tanısı diğer difüz telojen saç kaybı nedenlerinin dışlanmasıyla konur. Hastadan ayrıntılı hikaye alınmalı ve sebep olan durumlarla ilgili tüm tetkikler istenmeli. (1). Tanıyı desteklemek için yapılacak saç çekme testi vertekste ve oksipital bölgede daha sık pozitifdir. Negatif saç çekme testi ise kronik TE tanısını ekarte ettirmez. Kronik TE'nin klinik olarak AGA ile ayrımı yapılmalıdır. 1997-2001 tarihleri arasında kronik difüz telojen saç kaybı olan 600 bayanda yapılan incelemede %80'inin AGA, %20'sinin ise kronik TE olduğu tespit edilmiştir (1). AGA ile kronik TE arasındaki farklar tablo 1 de verilmiştir. AGA'da artmış saç kaybının mekanizması büyük olasılıkla kısalmış anajen süresine bağlıdır (18). Kronik TE ile AGA için prognoz ve tedavi farklıdır. Saçlı deri biyopsisi iki durumun ayrımını yapabilir. Uygun saçlı deri biyopsisi, 4mm lik punch ile verteksten alınan horizontal kesit şeklinde olmalıdır. Verteks AGA'da öncelikli etkilenen alan olduğundan biyopsi için tercih edilecek bölgedir (5).

Kronik difüz saç kaybı olan ve saçlı deri biyopsisi yapılan 512 bayanın olduğu bir çalışmada %75'inde doğru tanı elde edilmiştir. Ancak yakın yerlerden yapılan üç biyopsi ile tanı %98 doğrulanmıştır. Kronik TE'nin saçlı deri biyopsisinde histoloji normal saçlı deriye benzerdir. Fakat normal deriyle karşılaştırıldığı zaman anajen ve telojen oranı sırasıyla kronik TE'de 8:1 ve normal saçlı deride 14:1 şeklindedir. Kronik TE'de toplam saç sayısı normal saçlı deriyle aynı bulunmuştur. AGA'da terminal/vellus benzeri kıl oranı 1.9:1.2 dir (19).

Kronik TE tanısı alan bayanlarda yılda iki kez biyopsi yapılmış ve çoğunda tekrar sınıflama yapılarak AGA olduklarına karar verilmiş. Fakat bayanların çoğunda tekrarlanan biyopsilerde tüm foliküllerde küçülme görülmemiş ve takip eden zamanlarda halen göreceli olarak kısa oldukları saptanmış (20). TE nin en sık sebepleri tablo 2 de verilmiştir.

Tablo 1. Kronik TE ile AGA arasındaki farklar (21)

	Kronik TE	Androjene bağlı alopesi
Saç hacminde azalma	At kuyruğunda	Başlıca vertexte azalma
Saç ayırma çizgisinde genişleme	Değişiklik olmaz	Artar
Kıl yoğunluğu	Normal	Azalar
Frontal saç çizgisi	Kısa vellus olmayan kıllar	Frontal saç çizgisi korunur
Vellus kıl sıklığı	Değişmez	Artar
Telojen	Artar	Aktif faz

Tablo 2. Telojen efluvium nedenleri (15)

Hormonal
<ul style="list-style-type: none"> • Hipo veya hipertroidi • Postpartum alopesi • Peri veya postmenapozal dönem
Besinsel
<ul style="list-style-type: none"> • Protein –enerji malnutrisyonu • Demir eksikliği • Esansiyel yağ asidi eksikliği • Çinko eksikliği • Biotin eksikliği
İlaç kullanımı
Fizyolojik stres
<ul style="list-style-type: none"> • Anemi • Cerrahi girişim • Sistemik hastalık
Psikolojik stres

Kronik difüz telojen saç kaybı: Kronik difüz telojen saç kaybı telojen saçların 6 aydan uzun süre dökülmesinin devam etmesidir. Bu durum primer olarak kronik TE nedeniyle ya da çeşitli sebeplere sekonder olabilir (4,5).

Kronik difüz telojen saç kaybının gerçek nedeni olabilmesi için tetikleyici ile saç kaybı arasında geriye dönüşümlü ve tekrar başlatma şeklinde bir ilişki olmalıdır. Kronik difüz telojen saç kaybının en sık nedenleri tiroid hastalıkları, derin demir eksikliği anemisi, akrodermatitis enteropatika ve malnutrisyonlardır (22). Hipertroidide %55, hipotroidide ise hastalarının %33'ünde difüz telojen saç kaybı görülebilir (1). Eğer ötiroid durum sağlanırsa saç kaybı geri dönüşümlü olur. Uzun süreli hipotiroidi durumlarında kıl folikülü atrofisi olduğundan saç kaybı geri dönüşümsüzdür (3). Eğer replasman tedavisi saç kaybını düzeltmede başarısız olursa değişik nedenler araştırılmalıdır.

Derin demir eksikliği anemisi telojen evrenin sonundaki kıl foliküllerinin tekrar anajene girmekte geçici olarak başarısız olması nedeniyle

kronik TE gelişebilir. Bu durum demir replasman tedavisiyle düzeltilebilir (1). Genellikle doğurganlık çağındaki kadınların çoğunda demir depoları düşüktür (23). Kadın tipi AGA'nın erken dökülme evreleri difüz ve epizodik olabilir ve TE'yi taklit edebilir.

Uzun süren paraneural beslenme nedeniyle gelişen kazanılmış çinko yetmezliği ve akrodermatitis enteropatika, hipoproteinemiye yol açmış ilerlemiş malign hastalıklar, protein kısıtlamasının olduğu sıkı diyetler, marasmus, SLE, dermatomyozit, sekonder sifiliz ve ilaçlar kronik difüz saç dökülme nedenleri arasındadır. Tablo 3'de saç kaybına yol açan ilaçlar ayrıntılı olarak belirtilmiştir (2,15,22,24).

Telojen efluvium tedavisi: TE'nin etkin bir tedavisi bulunmamaktadır. Altta yatan nedene yönelik ayrıntılı tetkikler yapılmalı, hastada hormon bozukluğu mevcutsa endokrinoloji ve jinekoloji görüşü alınmalıdır. Tetikleyici faktörün bulunup elimine edilmesi tek başına saç dökülmesinin azalmasını veya durmasını sağlar. Bu nedenle hastada ek olarak AGA yoksa TE'nin prognozu genelde iyidir (15). TE'li hastalarda oral jelatin, biyotin ve multivitamin preparatları faydalı olabilir. Anajende erken sonlanmaya neden olan ilaçların zorunlu kullanımında minoksidil gibi vazodilatör etkiye sahip ajanlardan faydalanılabilir (3). Ferritin değerleri 40'ın altında olan bayanlarda demir tedavisine başlanması önerilmektedir (9).

Androgenetik alopesi

AGA kadınlarda kadın tipi saç kaybı olarak da bilinir ve sık görülen saç kaybı nedenlerindedir. (25). Erkeklerdeki gibi androjene olan bağımlılığı ve kalıtımı açık değildir (26). 1977 yılında Ludwig kadın tipi saç kaybının kesin özelliklerini tanımlamış ve şiddetine göre Ludwig I, II ve III olacak şekilde 3 sınıfa ayırmıştır. Ludwig kadın tipi saç kaybının, erkeklerde görülen kelliğe aynı antite olduğuna inanarak, "AGA" terimini kullanmıştır (18).

Tablo 3. Difüz Saç kaybına yol açan ilaçlar (21)

<i>Antibiyotikler/antihelmintikler</i>	<i>Kardiovasküler ilaçlar/ ACE inhibitörleri</i>
Paraminosalisilatlar	Amiodaron
Benzimidazoller (albendazole, mebendazole)	Kaptopril
Kloramfenikol	Enalapril
<i>Antikoagulanlar</i>	Metildopa
Heparin	Metoprolol
Kumarin	<i>Romatolojik ilaçlar</i>
Fenindion	Allopurinol
<i>Antiepileptikler /psikotropik İlaçlar</i>	Antimalarialler (klorokin, mepakrin)
Pentosan polisulfat	Kolşisin
Amfetaminler	Penisillamin
Karbamazepin	<i>Endokrin ilaçlar</i>
<i>Sitotoksik, antitümör ilaçlar</i>	Bromokriptin
Azathioprine	Karbimazole
Bleomycin	Klomid
Chlorambucil (nadir)	Danazol
Siklofosamid	Thiouracil
Sitarabine	<i>Analjezikler/antiinflamatuvarlar</i>
Dekarbazin	İndometazin, ibuprofen,
Daunorubicin	Naproksen

Kadınlarda çok nadir durumlar hariç erkeklerdeki gibi gerçek anlamda bir kellik oluşmaz. Kadınlardaki AGA'nın sıklıkla tipik klinik görünümü frontopariyetal bölgede difüz bir seyrekleşme ile beraber frontal saç çizgisinin korunması şeklindedir (18,27). En erken ve en hafif formda seyrekleşme minimaldir ve Ludwig evre I denir. Evre II'de frontopariyetal seyrelme ilerlemiştir. Evre III'de ön saç çizgisi hâlâ kalırken frontopariyetal alanda kelliğe yaklaşan bariz bir seyrekleşme söz konusudur (18). Sıklıkla orta hatta frontal hattın hemen arkasında saç seyrelmesi belirgindir (çam ağacı paterni).

Kadınlarda AGA'nın başlangıcı için 3 ve 5. dekatlarda 2 pik vardır (29). Saç dökülmesi genellikle her iki cinste de 12-40 yaşları arasında başlar ve 50 yaşından önce populasyonun yaklaşık yarısı belli derecelerde saç kaybı olduğunu ifade eder (25). Kadın tipi AGA'nın giderek arttığı görülmektedir. İngiltere'de yapılan bir çalışmada bu ilişki 50 yaş üzerinde daha belirgin olup 30 yaş altında %3-6 olan sıklık, 70 yaş ve üzerinde %29-42 arasında bulunmuştur (28).

AGA'lı çoğu kadında normal menstruasyon ve gebelik hikayesi vardır. Endokrin değerlendirilmelere ihtiyacı olan kadınlar düzensiz menstruasyon, infertilite, hirsutismus, tedaviye dirençli ciddi kistik akne, virilizasyon ve galaktoreisi olanlardır (25,27).

Histolojik olarak yatay kesitlerde foliküler minyatürizasyon, azalmış anajen-telojen oranı ve uzun süreli hastalarda azalmış foliküler dansite vardır. Perifoliküler inflamasyon ve dermal fibrozis görülebilir ve kötü prognozla ilişkilidir (27,28).

Tedavide yaklaşım olarak AGA hafif-orta dereceli ve şiddetli olarak 2 gruba ayrılabilir (29, 30). Hafif-orta dereceli AGA'nın farmakolojik tedavisinde topikal minoksidil ve antiandrojenler yer alır (29). Topikal minoksidil güvenli ve iyi tolere edilen bir tedavi şeklidir. Yapılan bir çalışmada topikal minoksidil solüsyonunun plasebodan anlamlı şekilde daha etkili olduğu tespit edilmiştir (39). Spesifik antiandrojenler kadınlardaki AGA tedavisinde yıllarca kullanılmışlardır. En sık kullanılanlar siproteron asetat ve spironolaktondur (18,29,30). Siproteron asetat androjen reseptör antagonistidir ve bilinen en güçlü antiandrojenlerdendir. Kadınlarda hirsutismus ve akne gibi diğer hiperandrojenik durumlarda da sıklıkla kullanılır (29).

Finasterid, tip II 5- α -redüktaz inhibitörüdür. Testesteronun dihidrotestesterona dönmesini engeller (28). AGA'lı erkeklerin tedavisinde günde 1 mg dozda etkin iken aynı durumdaki postmenapozal kadınlarda etkisiz bulunmuştur (38). Başka bir çalışmada da finasteridin postmenapozal kadınlarda etkisiz olduğu bildirilmiştir (31).

Saç Hastalıklarında Tanısal Yöntemler

Saç hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerin karışık ve güç olması, saç hastalıklarının tedavisi açısından zorluklara yol açmaktadır. Tanı koyarken ayrıntılı anamnez ve fizik muayene yanında bazı girişimsel yöntemler de kullanılabilir. Bazı durumlarda biyopsiye de başvurulabilir (34).

Hikaye: Saç dökülmesiyle başvuran hastada ayrıntılı hikaye mutlaka alınmalıdır. Hastaların kişisel hikayesi değerlendirildiği zaman aile ve ilaç öyküsü, jinekolojik problemler, genel dahili hastalıklarda göz önünde bulundurulmalıdır. Hastalığın hayat kalitesine etkisi kadar psikolojik etkileri de değerlendirilmelidir (34). Saçların dökülmeye başlaması tetikleyici olaydan 3-4 ay sonra gerçekleşir. Bu nedenle hastaların hikâyesinde 3-4 ay öncesinde gelişen olaylar sorgulanmalıdır (15).

İlaç hikayesi tüm ilaçları kapsamalıdır. Diyet hakkında sorular sorulmalıdır. Özellikle yakın zamanda sıkı protein-kalori kısıtlaması ya da A vitamini ilavesi gibi diyet uygulamaları sorgulanmalıdır (4).

Kronik saç kaybı olan hastalarda (>6ay) hastalığın başlangıç yaşı, aile hikâyesi, hormonal değişikliklerle ilişkisi (puberte, gebelik, menapoz ve ekzojen hormon alımı) mutlaka sorgulanmalıdır (4).

Saç çekme testi: Saç çekme testi doktor tarafından uygulanan basit bir testtir. Bu muayene yönteminde sonuçlar arasında oldukça yüksek farklılık görülebilir. Bununla beraber her muayene eden doktor bu prosedürü kendine göre standardize edebilir. Test değerlerinin doğru olması için hastalar testin 5 gün öncesinden itibaren saçlarını yıkamamalıdır. Ortalama 50-60 kıldan oluşan saç destesi ilk üç parmak arasında saçlı deriye yakın bir yerden sınıksız tutulur kıl gövdesinden aşağı kaydırılarak çekilir. Daha sonra ele gelen saçlar sayılır ve teşhise bağlı olarak bazen mikroskop altında da incelenebilir. Eğer tutulan saçın %10 undan (>6 kıl) fazla saç gelirse bu pozitif çekme testi olarak kabul edilir, aktif saç dökülmesine işarettir. Eğer 6 telden daha az ise normal fizyolojik dökülme olarak kabul edilir. Genellikle Akut TE'de pozitif, kronik TE'de negatif sonuçlar elde edilir, fakat tanıyı ekarte ettirmez (16,34).

Trikogram: Trikogram efluvium tiplerinin ayırımında kullanılan iyi bir yöntemdir. Hastalar 5 gün banyosuz kaldıktan sonra 60-80 saç lastik yapılı bir forsepsle çekilir. Sonuçların en doğru bir şekilde değerlendirilmesi için kıl bulbusunun kökleriyle birlikte hızlıca lamaların ortasına

yerleştirilmesi gerekir. Sonrasında mikroskop altında değerlendirilir (4).

Güvenilir ve en uygun sonuçları elde etmek için tecrübeli teknisyen ve araştırmacılara ihtiyaç vardır. Hasta için hoş olmayan ve ağrılı bir yöntemdir. Çünkü hasta ortalama 5 gün banyosuz kaldığı gibi saç çekme işlemi de ağrılıdır. Kıl kökü incelemelerinde örneğin anajen kıl kaybı ve anajen displastik efluvium tanılarında trikogram çok önemlidir (34).

Fototrikogram: Fototrikogram saçlı derinin bir alanından (1cm²) günler içerisinde seri halinde büyütülmüş fotoğraflar alınarak inceleme yapılan bir testtir. Burada kamera sert bir çerçeveye oturtulur böylece kamera lensi ile saçlı deri alanı arasındaki uzaklık sabitlenmiş olur (32). İlk çekilen fotoğraf ile sonrakiler arasındaki zaman saç büyümesinin değerlendirilmesine olanak sağlayacak şekilde yeterli olmalıdır (sıklıkla 24-72 saat arasında). Fakat fazla büyüme veya saçların üst üste gelmesini önlemek için de çok uzun olmamalıdır. Büyüme iki resmi kıyaslayarak değerlendirilir. Bu şekilde anajen saçlar (büyüyenler) ve telojen saçlar (büyümeyenler) tespit edilir (40). Büyüyen anajen saçlar günde ortalama 0,35 mm kadar uzarlar. Siklus durumuna ek olarak fototrikogram lineer büyüme hızı, çap ve dansite ölçümüne olanak tanır. (33).

Kontrastı artırılmış fototrikogram (CE-PTG): Skalp immersion proxigrafi metodu ile beraber kontrast artırımının kullanıldığı fototrikogramın daha ileri versiyonudur. Kontrast artımı saç tespitini artırır. En ince saçlar pigmentasyondan yoksun oldukları için kontrast artırımı olmayan fototrikogramda tespit edilemezler. Kontrastı artırılmış fototrikogram ışık mikroskobu ile kıyaslandığında AGA'nın erken evrelerinde daha yüksek oranlarda saçı tespit edebilir (35).

Otomatik fototrikogram; Trichoscan: Trichoscan olarak bilinen otomatik fototrikogram artık birçok dermatoloji kliniğinde rutin kullanılan bir cihazdır. Araştırmacıdan bağımsız saç büyümesini analiz eden "Good Clinical Practice (GCP)" onaylı otomatik yazılım programına sahip bir cihazdır (34, 36). Önemli tüm kıl parametrelerini ölçmek için standart epulimenesan mikroskop (ELM) otomatik dijital fotoğraf ile birleştirilmiştir (36). İncelenecek alan standart saç tıraş makineleri (Hairliner, Wella, Germany) ile 0.5 mm boyutunda kıllar kalacak şekilde kesilir. Hasta üç gün sonra tekrar çağırılır. Kesilen alan ticari olarak mevcut solüsyonla birlikte siyah boya ile boyanır (örneğin Goldwell top chic, siyah, 2N, Darmstadt, Germany). Fazla boyalar alkollü solüsyonla alındıktan sonra zemin hala ıslak iken sert kontak

lensli dijital kamera ile fotoğraf alınır. Fotoğraflar genellikle saçlı derinin aynı uzaklıklarından alınır (34,37). Otomatik fotoğraf analiz cihazı olan Trichoscan'nin sonuçlarının doğru olması fotoğraf kalitesine bağlıdır. Bu yüzden diğer alandan gelen saçların, fazla saç boyasının, hava kabarcıklarının ve diğer fotoğraf kalitesini bozan faktörlerin elimine edilmesi gerekir (34).

Trichoscan ile 20 ve 70 büyütmede saçlar incelenir. Genellikle 0.65 cm² lik alan Trichoscan yazılım programı ile incelenir. Saçları farklı renklerde göstererek anajen telojen oranını belirler. Büyümeyen saçları kırmızı renkte gösterir ve telojen olarak kabul eder. Büyüyen saçlar yeşil renkte görülür ve anajen kıl olarak değerlendirilir. Sarı renkli saçlar ise siklus sonu saçlar olarak değerlendirilir (36). Bunların dışında terminal ve vellüs kıl ayrımı saçlı deride cm²'ye düşen kıl sayısı ve yine kılların uzama miktarı belirlenebilir (37).

Mikroskobik metotlar: Mikroskobik değerlendirmenin güvenilir olabilmesi için, saçların en az 5 gün öncesinden yıkanmamış ve en az 2 hafta önceden saça yönelik herhangi bir kozmetik uygulamanın yapılmamış olması gerekir. Saçlar cam saydam üzerine siyanoakrilik yapıştırıcılar kullanılarak yerleştirilir ve 10' luk büyütmede ışık mikroskobunda incelenir. Proksimal saçların mikroskop altında değerlendirilmesi sırasında normal telojen bulbus, kırık saçlar veya anormal anajen saçlar olmak üzere 3 ana bulgudan birine rastlanır. Olguların çoğunda telojen bulbuslar saptanır. Mikroskobik incelemede telojen saçlar kuru, yuvarlak şekilli olarak görülür ve "golf sopası"na benzetilir. Normalde basit çekme testiyle anajen saçları elde etmek mümkün olmadığından anajen saçları elde etmek için forseps, hemostat veya iğne tutucusu ile sertçe saçların koparılması gerekir (15).

Elektron mikroskobu ile kıl yüzeyinin yüksek çözünürlüklü görüntüleri alınabilir. Genotrikozlar dışında rutinde kullanılmaz. Konfokal lazer tarayıcı mikroskop, atomik güç mikroskobu ve optik koherans tomografi saç hastalıklarında nadiren kullanılan cihazlardır (34).

Saçlı deri biyopsisi: Saçlı deri biyopsisinde en çok 4 mm silindirik punch biyopsi aleti kullanılır. Saçlı deriden alınan her 4 mm'lik punch biyopsi kesitinde ortalama 30 terminal kıl bulunması gerekir. 4 mm'den küçük lezyonlarda total folikül sayısında azalma olduğunda tanı güçlüğü olabilir. Anajen saç bulbuslarını değerlendirebilmek için deri altı yağ dokusu da mutlaka alınmalıdır (16). Biyopsi skatrisyel alopesinin tanısında önemli bir araçtır. Aynı zamanda skatrisyel olmayan belli alopesilerde de faydalı olabilir (34).

Diffuse hair loss in women and diagnostic methods

Abstract

Hair is one of the characteristic features of people that is defined as a collection of hair in the scalp. Hair is not a vital function for the people but is important for sexual and social communication. Management of genetic baldness in men is tolerated but reduces the quality of life in women. There are many causes of diffuse hair loss. Telojen effluvium is one of the most common causes of diffuse hair loss. A number of methods are developed in the diagnosis of hair loss. In this review, the most common causes of hair loss in women with diffuse hair loss, and the methods used in the diagnosis are described.

Key words: Telojen effluvium, androgenetic alopecia

Kaynaklar

1. Harrison S, Sinclair R. Telojen Effluvium. Clin Exp Dermatol 2002; 27(5):389-395.
2. Harrison S, Bergfeld W. Diffuse hair loss: its triggers and management. Cleve Clin J Med 2009; 76(6):361-367.
3. Oğuz O, Küçüktaş M. Semptomatik Saç Dökülmesi Tanı ve Tedavisi, Türkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics 2008; 3:1-8.
4. Headington JT. Telojen effluvium. New concepts and review. Arch Dermatol 1993; 129(3):356-363.
5. Whiting DA. Chronic telogen effluvium: increased scalp hair shedding in middle-aged women. J Am Acad Dermatol 1996; 35(6):899-906.
6. Krause K, Foitzik K. Biology of the hair follicle: the basics. Semin Cutan Med Surg 2006; 25(1):2-10.
7. Gathers RC, McMichael AJ. Hair disorders in systemic disease. Dermatologic Signs of Internal Disease. Ed. Callen J, Jorizzo J, Bolgna JL, et al. 4. baskı. Elsevier, Saunders, 2003, 355-364.
8. Özdemir M. Telojen saç dökülmesi. Türkiye Klinikleri. J Int Med Sci 2006; 2(31):6-9.
9. Wolff H. Disease of Hair, Braun-Falco's Dermatology, Editors. Burgdorf W.H.C, Plewing G, Wolff H.H, Landthaller M, 3th ed, Münih, Springer 2009; 1029-1059.
10. Olsen EA. Hair. Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine. Ed. Freedberg IM, Eisen AZ, Wolf K, Austen KF, Goldsmith LA, Katz SI, Fitzpatrick TB. 6. baskı. New York, Mc Graw-Hill 2003; 633-655.
11. Harrison S, Bergfeld W. Diffuse hair loss: its triggers and management. Cleve Clin J Med 2009; 76(6):361-367.

12. Berker DAR, Messenger AG, Sinclair RD. Disorders of Hair, Rook's Textbook of Dermatology. Burns T, Breathnach S, Cox N, Griffiths C, 7th Ed. Oxford, Blackwell Science Ltd 2004; 63:1-120.
13. McElwee KJ, Sinclair R. Hair physiology and its disorders, Drug Discovery Today: Disease Mechanisms. Common skin conditions and disorders 2008; 5:163-171.
14. Birch MP, Messenger JF, Messenger AG. Hair density, hair diameter and the prevalence of female pattern hair loss. Br J Dermatol 2001; 144(2):297-304.
15. Serdaroğlu S, Oğuz O. Saç Hastalıkları. Dermatoloji, Tüzün Y, Gürer MA, Serdaroğlu S, Oğuz O, Aksungur VL, 3. Baskı, İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri 2008;1295-1344.
16. Kaufman KD. Androgens and alopecia. Mol Cell Endocrinol 2002; 198(1-2):89-95.
17. Whiting DA. Chronic telogen effluvium. Dermatol Clin, 1996; 14:723-773.
18. Camacho-Martínez FM. Hair loss in women. Semin Cutan Med Surg 2009; 28(1):19-32.
19. Sinclair RD, Jolley D, Mallari R, Magee J. The reliability of horizontally sectioned scalp biopsies in the diagnosis of chronic diffuse telogen hair loss in women. J Am Acad Dermatol 2004; 51: 189-199.
20. Harrison S, Sinclair R. Telogen effluvium. Clin Exp Dermatol 2002; 27(5):389-395.
21. Van Neste DJJ, Rushton DH. Hair Problems in Women. Clinics in Dermatology 1997;15: 113-125.
22. Dawber RPR, Simpson NB. Hair and Scalp in Systemic disease, Disease of Hair and Scalp, Dawber RPR, ed, Oxford, Blackwell Science, 1997; 483-527.
23. Kantor J, Kessler LJ, Brooks DG, Cotsarelis G. Decreased serum ferritin is associated with alopecia in women. J Invest Dermatol 2003; 121(5):985-988.
24. Rushton DH. Nutritional factors and hair loss. Clin Exp Dermatol 2002; 27:396-404.
25. Price VH. Androgenetic alopecia in women. J Invest Dermatol Symp Proc 2003; 8(1):24-27.
26. Tosti A, Camacho-Martínez F, Dawber R. Management of androgenetic alopecia. J Eur Acad Dermatol Venereol 1999; 12(3):205-214.
27. Chartier MB, Hoss DM, Kels JMG. Approach to the adult female patient with diffuse nonscarring alopecia. J Am Acad Dermatol 2002; 47:809-818.
28. Birch MP, Lalla SC, Messenger AG. Female pattern hair loss. Clin Exp Dermatol 2002; 27:383-388.
29. Olsen EA. Topical minoxidil in the treatment of androgenetic alopecia in women. Cutis 1991; 243-248.
30. Olsen EA. Female pattern hair loss. J Am Acad Dermatol 2001; 45:75-80.
31. Price VH, Roberts JL, Hordinsky M, Olsen EA, Savin R, Bergfeld W, et al. Lack of efficacy of finasteride in postmenopausal women with androgenetic alopecia. J Am Acad Dermatol 2000; 43:768-776.
32. Chamberlain AJ, Dawber RPR. Methods of evaluating hair growth. Australas J Dermatol 2003; 44:10-18.
33. Van Neste DJJ, Leroy T, Sandraps E. Validation and clinical relevance of a novel scalp coverage scoring method. Skin Res Technol 2003; 9:64-72.
34. Hillmann K, Blume-Peytavi U. Diagnosis of hair disorders. Semin Cutan Med Surg 2009; 8(1):33-38.
35. Ueki R, Tsuboi R, Inaba Y, Ogawa H. Phototrichogram analysis of Japanese female subjects with chronic diffuse hair loss. J Invest Dermatol Symp Proc 2003; 8(1):116-120.
36. Hoffmann R. TrichoScan: A Novel Tool For The Analysis of Hair Growth in Vivo. JID Symposium Proceedings 2003; 8:109-115.
37. Hoffmann R. TrichoScan, a GCP-validated tool to measure hair growth. JEADV 2008; 22:101-136.
38. Shum KW, Cullen DR, Messenger AG. Hair loss in women with hyperandrogenism: four cases responding to finasteride. J Am Acad Dermatol 2002; 7(5):733-739.
39. De Villez R, Jacobs JP, Szpunar CA, Warner ML. Androgenetic alopecia in the female. Treatment with 2% topical minoxidil solution. Arch Dermatol, 1994; 130:303-307.
40. Olsen EA. Clinical tools for assessing hair loss. Disorder of Hair Growth: Diagnosis and treatment, Eds: Olsen EA, New York, McGraw-Hill 2003: 59-69.